

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Крайня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Вольнской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwi w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

ІСТОРИОГРАФІЯ І ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

О.В. Колесник

аспірант

Полтавський державний педагогічний
університет ім. В.Г. Короленка

ДО ПИТАННЯ АРХІТЕКТОНІКИ ЧАСОПІСУ “ПОЛТАВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ”

Ще донедавна панувала стереотипна думка про культурну малозначимість православно-церковної традиції. На противагу, нині підтверджується її важлива роль у підтриманні спадкоємності розвитку української культури, збереженні миру і злагоди у суспільстві. Протягом всього соціально-культурного процесу розвитку держави духовенство виступало одним з основних чинників формування національної еліти.

Сьогодні по-новому розкривається історія нашого суспільства, з нових методологічних позицій оцінюється історія, відроджуються забуті або невідомі імена українських діячів. Упродовж останніх років в Україні підвищився інтерес до релігії, відбувається переосмислення ролі Церкви та її служителів у житті суспільства. Цінним джерелом інформації про історію Православної Церкви, релігійного життя України є матеріали періодичних православних видань. Однак досвід релігійних видань як складової частини української преси для учених ще не став предметом постійної зацікавленості. Серед таких видань – “Полтавские епархиальные ведомости”, хоча дане джерело досліджень опосередковано використовували: у дисертаційних роботах О.А. Чиркової “Православна церква в Україні в кінці XVIII–XIX століттях (на матеріалах “Киевских Епархиальных Ведомостей”, “Полтавских Епархиальных Ведомостей”, “Черниговских Епархиальных Известий”)” [1, 1-199] та В.А. Денисенка “Часопис “Киевские епархиальные ведомости” в історії національно-духовного життя України (1861–1918 рр.)” [2, 1-222].

Автор статті ставить за мету дослідити архітектоніку часопису “Полтавские епархиальные ведомости” як один із основних чинни-

ків подачі історичного матеріалу. Мета реалізується через низку завдань: подати загальну характеристику джерела; на основі аналізу текстів “Полтавских епархиальных ведомостей” виявити їх особливості; з’ясувати основні розділи та тематику журналу; визначити завдання часопису.

Джерельна база даної статті – видання “Полтавские епархиальные ведомости” за 1863–1918 рр. При цитуванні збережено стилістичні та граматичні особливості документа, збережено літеру “ъ” (твердий знак) в кінці слів після приголосних, лише замінено літеру “ять” на сучасне російське “е”. Специфіка джерела обумовлює децю тенденційний характер публікацій.

“Полтавские епархиальные ведомости” – друкований орган Полтавської православної єпархії, який виходив протягом 1863–1918 рр. російською мовою щороку у кількості від 48 до 72 номерів. П’ятдесят шість років журнал доносив до свідомості читачів історію української церкви, знайомив з працями богословів, духовних пастирів, істориків, громадських діячів. У часописі висвітлювалися важливі духовні, соціальні, освітні, культурологічні проблеми, спорадично зачіпалися й теми, які вважалися забороненими, зокрема про походження українського народу, самобутність його історичного процесу, окремішність релігійних традицій тощо. Систематизація та аналіз публікацій офіційного органу про духовенство сприяє визначенню його становища та місця у суспільному розвитку, що доповнює дослідження церковної історії та сприяє неупередженому оцінюванню ролі Церкви в історії України.

Структурно часопис поділявся на офіційний та неофіційний відділи. В офіційній частині розміщували маніфести царя, укази Синоду, постанови уряду, розпорядження єпархіального керівництва, відомості про появу нових духовних установ; нагороди, благословення і подяки від Синоду по єпархії, інформація про звільнення і призначення духовних осіб по місцевій консисторії, звіти з різних частин єпархіального управління.

Неофіційна частина містила друк публікацій у декількох напрямках: статті догматичного, полемічного та педагогічного змісту, з пояснення Священного Писання, церковні, побутові, громадянсько-історичні, історико-статистичні, бібліографічні; творіння Святих Отців і Вчителів Церкви, слова, бесіди, повчання, промови, біографії, автобіографії, некрологи та єпархіальна хроніка.

Перший номер Полтавських єпархіальних відомостей вийшов з друку 1 січня 1863 р. Уже на початку видавничої діяльності на сторін-

ках “Полтавских епархиальных ведомостей” було визначено основні завдання часопису: координувати пастирську діяльність, допомогти у справі проповідування Слова Божого, представити зразки проповідництва, допомогти духовенству у справі навчання і розповсюдження грамотності, розвитку народної освіти, знайомити з розпорядженнями епархіального начальства, місцевими історичними пам'ятками, релігійними постановами; описувати та пояснювати значення місцевої святині, важливих релігійних установ, представляти біографії духовних діячів, висвітлювати їхню діяльність, давати повідомлення з життя мирян, що завдяки благодійності залишили по собі добру пам'ять.

Серед редакторів часопису “Полтавские епархиальные ведомости” – відомі церковні діячі, викладачі Полтавсько-Переяславської семінарії та Полтавської гімназії Микола Думитрашко, архімандрит Полієвкт, Євфимій Ісаєнко, Димитрій Орлов, В. Конопатов, В. Терлецький, Н. Уралов, діяльність яких заслуговує на увагу сучасних дослідників не тільки у плані релігійної спадщини, але і з огляду на досить помітний внесок у формування світогляду тогочасного священства.

Найповніші бібліографічні відомості про зміст неофіційної частини часопису знаходимо у покажчиках за редакцією Петра Мазанова [3, 1-197] та Юсифа Тясецького [4, 1-392].

На сторінках часопису вміщено більше трьохсот некрологів. Часто вони виступають єдиним джерелом інформації про життєдіяльність тієї чи іншої особистості, серед яких були відомі богослови, краєзнавці, педагоги, духовні письменники.

Завдяки часопису введено до наукового обігу чимало даних про час заснування та місцезнаходження духовних установ у Полтавській епархії, відомості про церковних служителів, їхнє матеріальне та правове становище, участь священнослужителів у науковому та громадському житті суспільства, висвітлена діяльність духовних училищ, братств тощо.

Публікації на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей” варті уваги з огляду на знищену часом фактологічно-документальну базу. Релігійна періодика, матеріали її офіційної і неофіційної частини широко вивчаються, особливо в наш час, який можна охарактеризувати як період церковного і духовного відродження.

Примітки

1. *Чиркова О.А.* Православна Церква в Україні в кінці XVIII–XIX століттях (на матеріалах “Киевских Епархиальных Ведомостей”, “Полтавских Епархиальных Ведомостей”, “Черниговских Епархиальных Известий”): Дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 1998. – 199 с.
2. *Денисенко В.А.* Часопис “Киевские епархиальные ведомости” в історії національно-духовного життя України (1861–1918 рр.): Дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова – К., 2004. – 222 с.
3. *Мазанов П.* Указатель статей, помещенных в неофициальной части Полтавских Епархиальных Ведомостей за 25 лет издания их, с 1863 по 1888 год. – Полтава, 1888. – 197 с.
4. *Тясецкий И.* Указатель статей, помещенных в неофициальной части “Полтавских Епархиальных Відомостей” за последние 25 лет издания их, с 1888 по 1913 год. – Полтава, 1913. – 392 с.

І.М. Петренко
кандидат історичних наук, доцент
Полтавський університет
споживчої кооперації України

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕРКОВНОПАРАФІАЛЬНИХ ШКІЛ У ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ XX ст.: ДОРАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ

Освітня діяльність духовенства на теренах початкової освіти тривалий час залишалася поза увагою дослідників. Переосмислення ролі церкви в культурному житті українського суспільства спонукає до ретельного дослідження педагогічної спадщини минулого. Виникнення, поширення та стан церковнопарафіальних шкіл в Україні наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. належать до маловивчених проблем. До цього часу дану тему вичерпно не досліджено, у тому числі й на регіональному рівні. Вчені ще не змалювали цілісної картини діяльності церковнопарафіальних шкіл, недостатньо розкрили особливості їхнього функціонування у системі початкової освіти Російської імперії, складовою частиною якої була Україна. Мають місце розбіжності щодо оцінки навчально-виховного процесу у школах даного типу, участі духовенства у боротьбі за збереження пріоритету в освітній справі, а також в оцінці ролі, яку відіграли церковнопарафіальні школи в галузі народної початкової освіти в Україні. Проте певний досвід, накопичений цими школами, їхнє значення у справі ліквідації неписьменності народних мас України, морально-релігійне виховання учнів тощо потребують дослідження.

Тож історія церковнопарафіальних шкіл Лівобережної України (Полтавська, Харківська та Чернігівська губернії) до цього часу не була поставлена як окрема наукова проблема і не знайшла належного висвітлення в наукових працях. Але дане дослідження було б неможливим без наявності певної кількості праць, які так чи інакше торкаються цього питання.

У ХІХ ст. при церквах в Україні були популярними церковнопарафіальні школи — основна нива просвітництва духовенства серед широких верств населення. Особливо пожвавилася відкриття шкіл даного типу у 1884 р., коли було прийнято “Правила про церковнопарафіальні школи”. Навчалися у них переважно діти незаможних батьків, для яких інші школи були майже недоступними.

Загальні праці з історії церковнопарафіяльних шкіл почали з'являтися наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [1] Їхнє видання особливо по-жвавилось у зв'язку із суспільним піднесенням і активізацією педагогічного руху в Російській імперії та Україні. Такі роботи містять важливий фактичний матеріал, у них аналізується політика уряду щодо народної освіти, приділено увагу проблемам організації навчального процесу у початковій школі, розглядається структура та управління системою освіти, у тому числі мова йде і про початкові школи духовного відомства. Звичайно, ці роботи відображають загальну картину розвитку початкової освіти у межах всієї Російської імперії, проте певні загальноімперські тенденції позначилися і на системі освіти українських губерній. Автори висловлювали різні погляди на проблему співвідношення світського та релігійного компонентів у початковій школі.

Цінною є праця М.В. Чехова, у якій вперше зроблено спробу об'єктивного аналізу основних етапів розвитку початкової освіти, проаналізовано основні недоліки та перешкоди в шкільній справі [2]. Автор намагався неупереджено охарактеризувати діяльність церковнопарафіяльних шкіл, порівняти їх з початковими школами міністерства народної освіти, а також визначити ступінь участі духовенства у роботі школи даного типу.

З кінця ХІХ ст. з'являються загальні праці, які висвітлювали розвиток церковних початкових шкіл, і написані вони були переважно представниками духовенства [3]. Незважаючи на певну заангажованість, викликану обставинами часу, такі роботи аналізують ставлення духовенства до народної освіти, дають оцінку заходам, які вживало церковне керівництво для поширення початкової народної освіти. Ці автори вважали, що саме такий тип школи відповідає потребам селян, ідеалізували виховний потенціал церковнопарафіяльних шкіл. Завдання народної школи, на їхню думку, полягало у вихованні народних мас у дусі релігійної моральності, на засадах православної церкви. Автори С. Рачинський, М. Вессель та ін. ідеалізують принципи навчання у школі під керівництвом священнослужителів і за церковними книгами [4].

На межі ХІХ–ХХ ст. з'являються і регіональні статистичні дослідження початкової освіти, у яких звертається увага і на початкові церковні школи, аналізується їхня кількість, динаміка зростання, учнівський склад, учительський персонал тощо. Одними з перших опубліковано праці по окремих губерніях Лівобережної України. Це дослідження Ю.В. Яцевича (Полтавська губернія), М.Л. Шаховського, П. Фоміна (Харківська), В.Хижнякова (Чернігівська) [5]. В них окресле-

но головні етапи розвитку народної освіти в конкретних губерніях, співвідношення основних типів шкіл, земські заходи щодо поліпшення становища церковнопарафіяльних шкіл.

Загальна оцінка освітньої діяльності православного духовенства належить таким видатним українським історикам, як М.С. Грушевський, Д.І. Дорошенко, Н.Д. Полонська-Василенко, Д.І. Багалій [6]. Ці автори лише побіжно звертали увагу на досліджувану тему, акцентуючи увагу на русифікації царатом народних мас України через початкові школи духовного відомства.

Таким чином, дореволюційний період історіографії досліджуваної теми заклав передумови для створення міцної бази з метою більш глибокої розробки теми, пов'язаної з розвитком церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні. Значення праць цього періоду для сучасного дослідника теми полягає у наявності в них фактичного, статистичного матеріалу, який не втратив свого значення і понині. У цілому наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. були зроблені лише певні кроки щодо нагромадження і узагальнення фактичного матеріалу з історії церковнопарафіяльних шкіл Лівобережної України зазначеного періоду. Вони в основному мали описовий характер, часом наближаючись до джерел.

Примітки

1. *Кудрявцев П.* К вопросу о характере народной школы (По поводу некоторых суждений нашей периодической печати о церковно-приходских школах). – К., 1898. – 44 с.; *Григорьев В.В.* Исторический очерк русской школы. – М., 1900. – 587 с.; *Чарнолуцкий В.* Итоги общественной мысли в области образования. – СПб., 1906. – 452 с.; *Демков М.И.* Начальная народная школа, ее история, дидактика, методика. – М., 1911. – 332 с.; *Ротт А.Н.* Что сделала Третья Государственная Дума для народного образования? – СПб., 1912. – 254 с.; *Ковалевский Е.П.* Народное образование и церковное достояние в III-й Государственной Думе. – СПб., 1912. – 180 с.
2. *Чехов Н.В.* Народное образование в России с 60-х годов XIX в. – М., 1912. – 224 с.
3. *Смирнов П.* Народное образование и церковно-приходская школа. – СПб., 1899. – 216 с.; *его же:* Церковно-приходская школа. Упадок ее на западе Европы и значение для России. – СПб., 1887. – 48 с.; *Петрищев А.* Церковь и школа. – СПб., 1906. – 96 с.; Записка о церковных школах. Общий обзор школьной деятельности правосла-

- вного духовенства. — Б.м., б.г. — 49 с.; Исторический очерк развития церковных школ за истекшее двадцатипятилетие (1884–1909 гг.). — СПб., 1909. — 686, 135 с.; *Корольков К.* Личность императора Александра II и воссоздание им церковной школы. — К., 1909. — 31 с.; *Восторгов И.И.* Государственная Дума и церковные школы. — СПб., 1911. — 40 с.; *его же:* Император Александр III. — СПб., 1909. — 48 с.
4. *Рачинский С.* Заметки о сельских школах. — СПб., 1883. — 48 с.; *Весель Н.* Начальное народное образование и народные училища в Западной Европе и в России // Русская школа. — 1890. — № 2. — С. 20-41; 1891. — № 5-6. — С. 36-55; № 9. — С. 19-35.
5. *Яцевич Ю.В.* Начальное народное образование в Полтавской губернии. — Полтава, 1894. — 123 с.; *Шаховской М.Л.* Начальная народная школа в Харьковской губернии. — Харьков, 1892. — 103 с.; *Фомин П.* Начальное народное образование в Харьковской губернии. — Харьков, 1899. — 344, 120 с.; *Хижняков В.* Народное образование в Черниговской губернии // Русская мысль. — 1897. — Кн. VI. — С. 22-43; VII. — С. 1-24.
6. *Багалея Б.И.* Очерки из русской истории: В 2 т. — Т. 1. Статьи по истории просвещения. — Харьков, 1911. — 624 с.; *Багалея Б.И., Миллер Д.И.* История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655-го по 1905-й год): В 2 т. —Т. 2. XIX-й и начало XX-го века. — Харьков, 1912. — 973 с.; *Грушевський М.С.* З історії релігійної думки на Україні. — К., 1992. — 156 с.; *його ж.* Про українську мову і українську школу. — К., 1991. — 46 с.; *Дорошенко Д.І.* Нариси історії України: У 2 т. — Т. II. Від половини XVII століття. — К., 1992. — 349 с.; *Полонська-Василенко Н.* Історія України: У 2 т. — Т. 2. Від середини XVII до 1923 р. — К., 1995. — 606 с.

А.В. Ясинецька
старший лаборант
Вінницький державний педагогічний
університет ім. М. Коцюбинського

**“ПОДІЛЬСЬКІ ЄПАРХІАЛЬНІ ВІДОМОСТІ” ЯК ДЖЕРЕЛО
ВИВЧЕННЯ МІЖКОНФЕСІЙНИХ СТОСУНКІВ
СТАРООБРЯДЦІВ І ОФІЦІЙНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
В 40–60-х рр. ХІХ ст. НА ПРИКЛАДІ КУРЕНІВСЬКОГО
СТАРООБРЯДНИЦЬКОГО МОНАСТИРЯ**

До нашого часу залишається проблема у стосунках між офіційною православною церквою і старообрядницькою. Метою даної публікації є дослідження матеріалу, що міститься в “Подільських єпархіальних відомостях” і відображає стосунки між цими конфесіями у ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького чоловічого монастиря.

За даними “Подільських єпархіальних відомостей” відомо, що в Подільській губернії всередині ХІХ ст. проживали старообрядці двох течій — попівці і безпопівці. Безпопівці були представлені двома напрямками — поморців і пилипонів. І перші і другі жили окремими слободами в різних місцях Подільської губернії — головним чином в Літинському і Летичівському повітах [1, 846].

Попівці складали найрозповсюдженішу групу старообрядців Подільської губернії. Зі справ Подільської духовної консисторії відомо, що попівці жили в містах: Балті, Вінниці, Брацлаві, Гайсині, Немирові, селах: Ведмежому вушку, Людавці, Жуківцях Вінницького повіту, Єфимівці, Пеньківці мурафській, Великій Косниці, Бушинці і Краснянській Гуті Ямпільського повіту, Чернятинській слободі Літинського повіту, Куренівці Ольгопільського повіту [2, 902]. Головним центром старообрядництва регіону в ХІХ ст. стало с. Куренівка, в якому знаходилися чоловічий старообрядницький монастир і жіночий скит [3, 402]. У містах Балті, Вінниці, селах Людавці, Єфимівці, Женишківцях, Чернятині, слободах Сорокодубах, Курниках, Шурі та ін. попівці мали свої каплиці.

Таким чином, міністерство внутрішніх справ володіло інформацією про кількість старообрядців, їхніх церков, монастирів по кожній губернії, але ця інформація була не завжди достовірною, тому що розкольники (так називали старообрядців представники офіційної церкви) ретельно приховували свою чисельність, і їм це легко вдавалося, бо були вони безземельні і бездомні, про зміни в своїх сім'ях ніколи не заявляли, народжувалися, одружувалися і вмирали без усякого запису [4, 830].

Старообрядці релігійно не впливали на місцеве православне населення і не пропагували своєї віри. З православним населенням вони взагалі жили мирно, разом виконували земельні роботи: чистили ставки, копали криниці, копанки та ін. Тому ніколи в нашій місцевості не було випадку спокушання осіб православних до розколу [5, 282].

Навпаки, мали місце випадки переходу прихильників старої православної віри в офіційне православ'я. Так, у 1842 р. один з мешканців Куренівського старообрядницького чоловічого монастиря — чернець Симеон, приєднався до православної церкви, подавши прохання на ім'я священика сусіднього с. Старовербків Романа Яновського (у той час в Куренівці ще не було храму РПЦ). Це прохання містило багато цікавих фактів з особистого життя ченця, життя монастиря і скиту. Він писав: “Народившись від батьків старообрядців і вихований в цьому віросповіданні, я в 1836 р. прийняв чернече звання, але вивчаючи святе писання отців став сумніватися у правильності віровчення секти, якої мій батько і я донині трималися, і тому здобув дійсне бажання приєднатися до православ'я. Мої єдиновірці зрозуміли це з частих суперечок, що були між ними і мною щодо нашої секти, почали мене переслідувати і чинити різні пригноблення і неприємності” [6, 243].

Симеон просив прилучити його до офіційної церкви і повідомляв там ємні відомості про своїх колишніх єдиновірців: “Серед місцевих ченців, що записані в монастирі по ревізії, намічається схильність до ухвалення єдиновірства, але проти цього виступають ченці, що живуть там по паспортах, і якби вислати їх з монастиря, можна було б цей скит обернути в православний монастир, і це могло мати вельми корисний вплив на всіх старообрядців, що мешкають в Подільській і сусідніх губерніях, тому що всі вони мають до цього монастиря велику шану” [3, 407].

22 березня 1842 р. губернський єпископ Арсеній направляє відношення губернатору, в якому, зокрема, вказує: “...випадок цей, тобто приєднання ченця Симона до православної церкви, поклав на мене обов'язок всі вміння і заходи, покладені на мене пастирським обов'язком і християнською любов'ю прикласти до умовляння братії монастиря, якщо не до довершеного приєднання до православної церкви, то принаймні, до єдиновірства” [7, 478].

За розпорядженням Арсенія призначалося проведення ревізії населення монастиря і скиту, щоб переконатися, хто і на яких правах там живе; виявити чи дійсно черниці ведуть розпусне життя і народжують дітей, для чого настоятель монастиря Павло і паламар Єфрем забрали з монастиря багато книг і священицького одягу; з'ясувати, чи не мають насельники наміру створити новий скит [7, 478].

Далі єпископ звертається до губернатора з проханням закрити Куренівський монастир і жіночий скит, або підпорядкувати їх РПЦ. Губернатор звернувся до вищестоящого начальства. У травні 1842 р. імператор Микола I видав розпорядження стосовно Куренівських старообрядців. У ньому вказувалося, що Куренівський розкольницький монастир слід залишити в існуючому стані, довівши до відома місцевої поліції діючі правила щодо нагляду за діями розкольників і зобов'язати її здійснювати неослабне спостереження, щоб в цьому монастирі і жіночому скиті, який знаходиться поряд, число тих, хто нині живе, не збільшувалося, ніхто без вказаних видів на проживання не перебував там, інших безладів і зловживань під власну відповідальність поліції ні в якому разі в них не допускати [7, 478].

Таким чином, імператор не виступив рішуче за закриття Куренівського монастиря і скиту. Було вирішено діяти поступово, контролюючи як дії куренівських старообрядців, так і їхню кількість.

Такі обставини не послабили діяльності Арсенія. Він ще з більшою енергією взявся за справу переконання старообрядців Куренівського монастиря перейти в офіційне православ'я або в єдиновірство. Для цього він часто відвідував скити, зобов'язав Ольгопільського протоієрея Антонія Крупського і Старовербського священника Романа Янковського наглядати за всім, що відбувалося в монастирі і скиті, вести списки кількості куренівських старців, здійснював постійні ревізії за допомогою державних чиновників і духівництва [8, 524].

У 1846 р. Арсеній просив генерал-губернатора Дмитра Гавриловича Бібікова зробити розпорядження, щоб начальники Куренівського монастиря займали посаду і змінювалися з відома цивільного начальства, за таких умов точніше виконувалися б правила щодо нагляду за діями розкольників. До цього документу він приклав список старообрядців, які жили в монастирі, скиті і в самому поселенні Куренівці [8, 524].

1 травня 1850 р. Ольгопільський священник Никандр Міхневич представив список старообрядців, що жили в Куренівці на даний час [7, 478].

15 лютого 1852 р. до монастиря був відряджений з ревізією губернський чиновник Петрашевський [9, 626]. Після розгляду донесення Петрашевського, Подільська духовна консисторія визначила: "...Про написане довести до відома генерал-губернатора і просити призначити цивільного чиновника, який поїхав би в Куренівський старообрядницький монастир з депутатами з духовної сторони, щоб вони збрали всіх хто там живе і запропонували їм прийняти єдиновірство" [9, 630].

Влітку 1859 р. Куренівський старообрядницький чоловічий монастир відвідав новий єпископ Подільський Іринарх, що зайняв місце

померлого Арсенія. За словами Іринарха, йому не вдалося переконати ченців монастиря в неправильності їхньої віри. Навпаки, він виявив тут збільшення кількості прихильників старої віри, які, незважаючи на заборону, знову поселилися в монастирі [10, 760]. Після повернення з Куренівки єпископ вимагає від губернатора негайної перевірки і 10-го перепису мешканців монастиря. Винні в приписці до монастиря 14 старообрядців були покарані, але змінити ситуацію вжити заходи так і не змогли [10, 762].

Після цих подій єпархіальним духовництвом були створені спеціальні комітети, які проводили часті бесіди із старообрядцями, але місцеві керівники із старообрядців забороняли мешканцям спілкуватися з православними священиками і т.ч. паралізували всі зусилля комітетів. Старообрядці говорили, що самі по собі вони нічого не могли сказати або зробити тому, що залежали від керівників. Але з бесід з ними було відомо, що серед них є багато людей, які вагалися [10, 763].

Проте всі ці дії не дали очікуваних результатів, тому що після смерті Миколи I на російський престол став Олександр II, який, на відміну від свого попередника, лояльніше ставився до старообрядців.

Таким чином, з невіглаством, хитрістю, обманом старообрядців боротися було дуже складно, це видно з того, що Єпархіальне керівництво при всій своїй енергії і наполегливості, впродовж майже 20 років (1842–1861) не могло досягнути поставленої цілі.

Між монастирями і єпархіальним духовництвом зникла ворожнеча, але кожна із сторін і далі дотримувалася своїх переконань.

Примітки

1. О раскольниках Подольской Епархии // ПЕВ. — 1869. — № 21.
2. Там же. — № 23.
3. К истории Куреневского старообрядческого монастыря и состоящего при нем женского скита // ПЕВ. — 1884. — № 20-21.
4. О раскольниках Подольской Епархии // ПЕВ. — 1869. — № 20.
5. О раскольниках Подольской губернии в настоящее время // ПЕВ. — 1882. — № 23.
6. Там же. — № 20.
7. К истории Куреневского старообрядческого монастыря и состоящего при нем женского скита // ПЕВ. — 1884. — № 23.
8. Там же. — № 25.
9. Там же. — № 29.
10. Там же. — № 35.

В.С. Фуркало
кандидат філософських наук
Уманський державний педагогічний
університет ім. Павла Тичини

**БОГОСЛОВСЬКА СПАДЩИНА
ПРОФЕСОРА КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ
В.Ф. ПЕВНИЦЬКОГО**

Вітчизняне релігієзнавство, яке знаходиться у пошуку основоположних принципів, звертається до забутих сторінок історії релігії, теоретичних і практичних аспектів минувшини. Саме такою малодослідженою сторінкою релігійного життя є гомілетика В. Певницького.

Аналіз праць В. Певницького дає можливість прослідкувати становлення православної гомілетики, новаторство і реформізм автора у розробці його власної теорії проповідницької справи і методиці викладання гомілетичного курсу в Київській духовній академії.

В. Певницький народився 29 лютого 1832 р. у Василівському погості Володимирської губернії у сім'ї священнослужителя. З 1841 по 1846 рр. навчався у Муромському духовному училищі. Після його закінчення здобув середню освіту у Володимирській духовній семінарії. 1851 р. став студентом XVII курсу Київської духовної академії, яку закінчив 1855 р. другим у розрядному списку.

За успіхи у навчанні й наукові здобутки В. Певницького залишили працювати на кафедрі словесності у ступені бакалавра. За п'ять років він отримав звання екстраординарного професора. У 1862 р. В. Певницький став ординарним професором і зайняв посаду професора церковної словесності. Доклав багато зусиль для реформування структури і змісту даного курсу: упорядкував понятійний апарат; розбив власну методіку викладання предмета; застосував історичний підхід до демонстрації гомілетичних досвідів; врахував здобутки не тільки православної, а й католицької та протестантської гомілетичних спадщин; показав, як закони успішного проповідництва реалізуються на практиці, для чого ввів курс історії проповідництва; проаналізував кращі проповідницькі зразки минувшини та сучасності. Щорічно виголошував слово на пасію, хоча і не був священнослужителем.

Водночас із запровадженням нових елементів у роботі кафедри церковної словесності В. Певницький працював над педагогічною проблематикою. Все його життя було пов'язане з системою духов-

но-навчальних закладів Росії. Ось чому питання стану освіти, її реформування знаходилися в площині його постійних інтересів. Про це свідчить цикл статей В. Певницького, надрукованих у журналі “Труды Киевской духовной академии” протягом 60-х рр. Вони містять рекомендації щодо вдосконалення методики викладання того чи іншого предмета, обґрунтовують необхідність поглибленого вивчення в духовних закладах гуманітарних предметів, відстоюють рівноправність духовної і світської освіти.

В. Певницький постійно вказував на необхідність вивчення філософії майбутніми служителями церкви, оскільки без її знання не можна зрозуміти ряд релігійних положень. У той же час, філософські теорії І. Канта, Г. Гегеля, А. Фейєрбаха розглядав як такі, що пригнічують християнську свідомість. Матеріалістичне ж світобачення повністю відкидав.

1872 р. В. Певницький отримав звання доктора богослов'я за монографію “Святий Григорій Двоєслов – його проповіді та гомілетичні правила”.

З 1878 по 1883 рр. на сторінках журналу “Воскресное Чтение” він надрукував ряд публіцистичних статей, де розглянув сотерологічну проблематику, роль релігії в суспільстві, сім'ї, моральну атмосферу сучасності. Здобув визнання як талановитий духовний журналіст.

З 1884 р. одночасно з гомілетикою почав викладати пастирське богослов'я. Його праці “Священник. Приготування до священства і життя священника”, “Служіння священника як духовного керівника мирян”, “Священство. Основні пункти у вченні про пастирське служіння” і на сьогоднішній день є настільними книгами з пастирського богослов'я для студентів-семінаристів.

З кінця 80-х до кінця 90-х рр. В. Певницький написав ряд фундаментальних богословських праць з питань історії зарубіжної гомілетики. Проаналізував перші гомілетичні досвіди А. Августина та Г. Двоєслова, середньовічну гомілетику, гомілетику Нового часу після реформації М. Лютера, французьку і німецьку протестантські гомілетики.

Протягом 1900–1905 рр. професор розробляв власну гомілетичну теорію і надрукував монографію “Церковне красномовство і його основні закони”.

1905 р. на честь 50-літнього ювілею богословської діяльності при Київській духовній академії В. Певницького від імені імператора було нагороджено орденом Св. Рівноапостального кн. Володимира II ступеня; був створений грошовий фонд ім. В. Певницького для нагородження колишніх вихованців академії за кращі проповіді та гомілетичні нариси.

Помер В. Певницький 12 липня 1911 р.

Все життя професора тісно переплелось з життям Київської духовної академії. Його гомілетичні, риторичні, педагогічні, філософські, моральні ідеї та міркування не втратили свого пізнавального значення і в наш час.

Гомілетична теорія В. Певницького направлена на подолання формалізму і вузького практицизму тогочасної гомілетики.

У широкому розумінні гомілетика В. Певницького включає історичний аналіз гомілетичних систем, розбір змістовної та формальної сторін проповідей, виголошених видатними проповідниками з часу виникнення християнства. У вузькому розумінні – становить теоретичну розробку правил успішного проповідництва.

Гомілетичні правила В. Певницький розробив на підставі визначення поняття “проповідь”, яку розумів як сповіщення євангельського вчення про спасіння в живій мові перед народом. Вказав, що церковна проповідь є видом ораторських творів і має впливати на розум, волю та почуття слухачів. З’ясував, що метою проповіді є боротьба з гріхом, часто невидимим і неусвідомленим. Проаналізував церковно-біблійний дух і популярність як основні властивості, що становлять характер проповіді. Вимоги закону популярності передбачають у нього необхідність для проповідника при виборі теми керуватися потребами і духовними потребами народу, використовувати образність мови, бути красномовним.

Змістом проповіді, за В. Певницьким, виступає сотерологічне вчення, яке підпорядковує всі інші елементи християнства і служить доказом істинності богословського визначення Бога як Духа всеблагого, що не може допустити вічного покарання грішників.

У залежності від джерел, із яких проповідник може черпати зміст для своїх повчань, В. Певницький виділяє чотири види проповіді: омілію, слово, катехізичне повчання, публіцистичну проповідь. Омілія представляє собою пояснювальну бесіду на основі Святого Письма. В. Певницький обстоює антиохійський напрямок тлумачення Біблії. Слово, як вид проповіді, направлене на пояснення усякої події, що приурочується церквою до відомого дня. Предметом катехізичних повчань виступають Нікео-Константинопольський Символ Віри, Декалог, Нагірна проповідь Ісуса Христа, вчення про молитву, священна історія. Публіцистична проповідь розкриває моральні хвороби сучасного суспільства з тим, щоб направити проти них своє слово.

В. Певницький дає ряд порад про *методи* складання проповідей, яке залежить від трьох елементів – проповідника, матерії, слухачів. Хоча громадське й церковне життя поставляють на порядок денний

усе нові й нові матерії, вони обмежуються однією найважливішою темою — проповідання Ісуса Христа. Проповідник має моделювати свою аудиторію і враховувати соціально-демографічні та психологічні ознаки слухачів. Кожна із проповідей повинна займати своє певне місце в проповідницькому циклі, бути логічним продовженням попередньої і необхідним місточком для наступної. Проповідник повинен критично осмислювати власний і чужий досвід, узагальнюючи їх.

В. Певницький виокремлює п'ять видів приготування і виголошення *проповіді*, коли: 1) записують текст проповіді і зачитують його з кафедри; 2) написану проповідь твердо вивчають напам'ять; 3) роблять запис лише основних ідей проповіді; 4) імпровізують прямо з кафедри; 5) користуються готовими текстами чужих проповідей і зачитують їх. В. Певницький був прихильником другого та третього способів приготування проповіді.

За В. Певницьким, мова проповіді повинна бути чистою, ясною, наповненою біблійними висловлюваннями. Кожен проповідник повинен виробляти і вдосконалювати гомілетичний стиль. Вироблення власного стилю стає можливим тоді, коли проповідник вивчає філософію, історію, опрацьовує творчу спадщину видатних (чи то духовних, чи світських) осіб, засвоюючи їхній стиль.

У проповіді, на думку В. Певницького, потрібно уникати розгляду витончених богословських питань, питань спірних, бесід на філософську, політичну тематику.

Найвагомішою умовою успішного проповідництва В. Певницький вважає пафос самого проповідника, який має бути зворушеним і натхненним. В. Певницький покладає велику відповідальність на проповідника, закликає останнього своєю власною поведінкою служити моральному очищенню віруючих. Проповідник може очікувати успіху, коли буде керуватися словами ап. Павла до Тимофія: “Будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у душі, у вірі, у чистоті” (1 Тим. 4: 12).

В цілому гомілетичну теорію В. Певницького можна віднести до риторичного-практичного напрямку. Включення гомілетики та історико-гомілетичних досліджень В. Певницького до культурно-філософського контексту вітчизняного релігієзнавства дозволяє намітити цілісний підхід до теорії і практики проповіді, сприяє системному осмисленню проповідницького феномена. Особливо необхідним є аналіз правил, принципів, законів, понятійного апарату гомілетики. При цьому треба враховувати, що гомілетика тісно пов'язана з риторикою, соціальною психологією, педагогікою, мораллю, політикою, екзегетикою, патристикою, філософією.

О.О. Крайня
завідувач сектору
Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ДОСЛІДЖЕННЯ БІОГРАФІЇ ІГУМЕНІ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО ПЕЧЕРСЬКОГО МОНАСТИРЯ МАРІЇ МАГДАЛИНИ (МАЗЕПИ) ПРОФЕСОРОМ В. БІДНОВИМ

Призабута через вимушену еміграцію і тематичну направленість творча спадщина професора богослов'я Василя Олексійовича Біднова (1874–1935) останнім часом стала повертатися до нас. Вже на захисті кандидатської дисертації з історії православної церкви у Польщі й Литві він заявив про себе як про непересічного вченого, з особистим, революційним для свого часу поглядом на події Української історії, і по праву зайняв почесне місце у плеяді таких вчених як Ф. Титов, В. Завитневич, М. Петров. Проте, активна участь у суспільно-політичному житті, напружена викладацька практика, життєві обставини, що відкидали його на периферійні рубежі розвитку української історичної науки, позначилися на науковій роботі й призвели до того, що у цій сфері він зміг залишити, здебільшого, окремі статті, яких налічується близько 140 [1; 2, 402-410]. У 2002 р. в Мінську здійснено перевидання його “головної книги життя” – монографії “Православная церковь в Польше и Литве (по Volumina Legum)”, що вперше побачила світ у 1908 р. У додатках до твору упорядники розмістили майже повний список наукових публікацій Василя Олексійовича [2, 422-430]. Але поза увагою залишилася одна з його актуальних на сьогоднішній день робіт – “Марія Магдалина, мати гетьмана І. Мазепи”, яка вийшла в 1938 р. у Варшаві, вже після смерті автора, в I-му томі тематичного збірника “Мазепа” [3, 35-52]. Те ж саме можна сказати про бібліографію, що супроводжує присвячену історичну статтю в “Православній енциклопедії” (2002) [4, 433]. Щоправда, цю роботу враховано при складанні бібліографії В.О. Біднова у довіднику “Українські історики ХХ століття” [5, 46-47].

Невелика наукова розвідка на сьогодні залишається базовою для біографічного дослідження з цієї теми, бо торкається майже всіх основних питань, які виникають при спогаді про матір гетьмана Івана Мазепи – Марію Магдалину, викриває історіографію, з якої походять як безперечні, так і хибні або спірні висновки, що досі ґрунтовно не аналізувалися. Але, мабуть, тому, що праця не перевидавалася, і мало

хто з дослідників міг з нею ознайомитись, вона не дає очікуваного розвитку ідей автора, а в деяких моментах — необхідних уточнень фактів, наведених ним.

Сучасний читач, дослідник має змогу ознайомитися з основними положеннями статті В. Біднова, скоріш, опосередковано, завдяки перевиданій 2001 р. монографії проф. О. Оглоблина “Гетьман Іван Мазепа та його доба” [6, 60, 68, 378]. У відповідному контексті наводиться довідка про матір Івана Мазепи та його близьких родичів, яка базується, переважно, на матеріалі, підібраному В. Бідновим (простежується за текстом, але тільки в одному випадку має відповідне посилання). Окремі згадки про Марію Магдалину (Мазепу) в роботах інших науковців — сучасників В. Біднова, таких як І. Борщак [7, 4], М. Возняк [8, 63], Д. Дорошенко [9, 15], І. Соїко [10, 100] вносили деякі уточнення щодо родоводу Івана Мазепи, але не ставили за мету висвітлення саме особи матері гетьмана. В. Біднов вперше вивів її постать в центр історичного дослідження, який супроводив певним науковим апаратом. Щоправда, недоступність в еміграції потрібних архівних матеріалів, катастрофічна втрата зору Василем Олексійовичем мали наслідком розкриття питання переважно в історіографічній площині, тоді як автор блискуче проявив себе на початку ХХ ст. як архівіст [1, 81, 88, 90], аналітик, котрий, подібно до С.Т. Голубєва, скрупульозно добирав докази до своїх висновків, користуючись широкою джерельною базою. Обмежені можливості такої роботи в останній період життя дослідника призвели й до прикрих, але не дуже суттєвих помилок, бо інтуїція вченого дещо компенсувала брак джерел.

Поштовхом для написання означеної статті міг послужити опублікований у часописі “Рідний край” за березень 1912 р. історико-літературний нарис Ольги Петрівни Драгоманової-Косач, відомої більш за псевдонімом Олена Пчілка, “Пам’ятки від матері гетьмана Мазепи, ігумені Марії Магдалини” з продовженням у наступних числах з трохи зміненою назвою: “Марія-Магдалена, мати гетьмана Мазепи” [11]. Її літературний хист, тонке відчуття психології жінки змусили неупереджено поглянути на матір опального гетьмана — людину талановиту, добре освічену, активну в політично-релігійному житті ХVІІ ст., яка, разом з тим, до останніх днів залишалася вірною помічницею, любовою, ніжкою для своїх дітей та онуків. Саме за статтею Олени Пчілки В. Біднов подав перелік і опис кількох речей, пов’язаних з ім’ям Марії Магдалини (Мазепи), що зберігалися до кінця 20 — початку 30-х рр. ХХ ст. у ризниці Києво-Вознесенського Флорівського монастиря, куди за часів Петра І були переведені черниці Печерської обители. Хоча Ва-

силь Олексійович не відтворив дуже якісні репродукції фотознімків цих речей, які були розміщені в часописі “Рідний край”, однак у своєму посиланні зазначив їхню наявність.

Тим часом, окрім інформації про пов’язані з ім’ям Марії Магдалини речові пам’ятки, та, можливо, у загальному сенсі співчутливого ставлення до неї, В. Біднов нічого не запозичив зі статті Олени Пчілки, яка літературно обробила відомі джерела й історичні праці, такі як “Літопис Самійла Величка”, твори Миколи Костомарова і Михайла Максимовича. В літературно-історичному жанрі визнано допустимим вільне трактування фактів, а інколи й домислення епізодів. Так, наприклад, письменниця спрощує питання про місце поховання Марії Магдалини (Мазепи), зазначаючи, що, звичайно, її поховали при Вознесенському Печерському монастирі, “...але кісткам Марії Мазепиної не сужено було спочивати в спокою: у 1712 р., – пише вона, – по наказу Петровому, знято було церкву Вознесіння і весь Печерський монастир Вознесенський з того місця...” [11, № 8, 10]. Втім, добре відомо, що монастирські споруди простояли майже до кінця XVIII ст. Логічність припущення О.П. Драгоманової-Косач полягала в тому, що старанням і жертвами ігумені Марії (Мазепи) у 1705 р. було побудовано Вознесенську кам’яну церкву і, за традицією, її могли поховати в головному храмі монастиря і як настоятельку, і як донаторку. Однак, у даному випадку, версія подається за доведений факт, хоча для того немає жодних документальних підстав. Проте існують аргументи (але, обмовимося, не прямі докази) і на користь версії щодо поховання матері гетьмана в Лаврі [12, 42]. Треба враховувати, що Вознесенський монастир вже був приречений на нехай поступове, але невідворотне знищення, а поруч височіла непохитна Києво-Печерська лавра, де знайшли спочин і менш знані вознесенські черниці. Василь Біднов – фахівець-історик (у Київській духовній академії він вчився саме на історичному відділенні) підкреслив, що місце поховання Марії Мазепи залишилося невідомим, але, напевно, її поховали у Києво-Печерському Вознесенському монастирі. Загалом, В. Біднов дуже обережно користувався історичними фактами, не поспішаючи повторювати недоведені висновки, і саме завдяки своєму педантичному ставленню до використаних джерел і літератури викликає довіру.

Ознайомлення зі статтею, присвяченою матері Мазепи, дає відчуття опрацювання автором широкої джерельної бази, хоча, у даному випадку, це, на жаль, не відповідає дійсності, за винятком використання ним корпусних джерел, в значному обсязі опублікованих до того часу. Маються на увазі відомі “Акты исторические, собранные и изданные

Археографической комиссией”, “Архив Юго-Западной России”, “Акты Южной и Западной России”, до яких він звертався в питаннях церковного будівництва, розширення монастирських земельних володінь.

Автору статті, яка розглядається, можна дорікнути хіба що в деяких обмовках – таких як, наприклад, іменування Флорівського монастиря на Подолі ще й “Успенським”. Проте, звернення за точним посиланням у статті до джерела інформації, у даному випадку, історико-топографічного дослідження В.В. Зверинського, одразу виправляє прикру механічну помилку. Професійний розгляд В.О. Бідновим історіографії за обраною темою: перш за все, монографій М. Костомарова, Ф. Уманця, присвячених гетьману Мазепі, залучення напрацювань М. Максимовича, Д. Бантиш-Каменського, Філарета (Гумілевського) і О. Лазаревського, – надали, в результаті, “концентровану витяжку” фактів щодо біографії Марії Мазепи. При тому, версії та припущення попередників вчений і подавав відповідно, не наводячи їх як доведені факти, чим, на жаль, страждають деякі сучасні роботи.

Проф. В. Біднов вивів основну, родинну лінію, яка найбільш впадає в око у дослідженні долі черниці Марії Магдалини – в дівочтві Марини Мокієвської (правильність прочитання документу 1666 р. у відношенні імені Мокієвської як “Марина” ще потребує підтвердження), у шлюбі – Мазепи. Міцні сімейні зв’язки не послаблювалися навіть після постригу вдови Марії Мазепи у черниці. Це, звичайно, йде врозріз з ідеалістичними уявленнями про життя за монастирською огорожею. Але, треба мати на увазі дійсний стан речей, що був характерним для того часу, звичай та, безперечно, характер Марії Мокієвської, який, з одного боку, допомагав устояти в питанні віросповідання, коли багато хто з шляхтичів забував батьківську віру, а, з іншого, не піддавався звичайним обмеженням монастирського життя.

Паралельно з основною лінією дослідження виводиться картина церковного життя Марії Мазепи: спочатку в православній родині з давніми усталеними традиціями віри; після смерті чоловіка – в Луцькому Хрестовоздвиженському братстві, що, вірогідно, допомогло прийняти рішення про чернечий постриг. Звістку про обрання сина гетьманом вона зустріла вже ігуменею.

Відтворити загальне тло подій В. Біднову допомагають праці Д. Яворницького, М. Грушевського, І. Шляпкіна, періодичне видання “Dziennik Warszawski”.

Звичайно, навіть до історії речей ризниці Києво-Вознесенського Флорівського монастиря, пов’язаних з ім’ям Марії Магдалини Мазепи, є що додати за публікаціями кінця ХІХ–ХХ ст. (маю на увазі праці

М. Маліженовського [13] і Ф. Маніковського [14]), за інвентарними монастирськими та музейними описами [15; 16], за сучасними мистецтвознавчими роботами Л. Юріної [17], К. Герелес (Прасолової) [18], Т. Кари-Васильєвої [19], А. Вариводи [20] та ін. Накопичується чимало першоджерел, як опублікованих, так і не введених до наукового обігу, що стосуються майнових справ монастиря за ігуменства матері гетьмана Мазепи. Та, вважаю, першою цеглиною саме наукового дослідження біографії Марії Магдалини Мазепи, до постаті якої останнім часом спостерігається сплеск інтересу, заклав згаданий сьогодні ширший дослідник церковної історії Василь Олексійович Біднов.

Примітки

1. Ульяновський В.І. В.О. Біднов // Український історичний журнал. – № 10-11. – К., 1992. – С. 80-94.
2. Киселев В., Саламаха И. Послесловие // Беднов В.А. Православная церковь в Польше и Литве (по Volumina Legum). – Минск, 2002. – С. 402-421.
3. Біднов В. Марія Магдалина, мати гетьмана І. Мазепи // Мазепа. Збірник. – Т. І. – Варшава, 1938. – С. 35-52.
4. Киселев В.Н. Беднов В.А. // Православная энциклопедия. – Т. IV. – М., 2002. – С. 432-433.
5. Ясь О. Біднов В.О. // Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник / Серія “Українські історики”. – Вип. 2. – Ч. 2. – К., 2004. – С. 44-47.
6. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. – Нью-Йорк, К., Львів, Париж, Торонто, 2001. – 461 с.
7. Борицук І. Мазепа: людина й історичний діяч. Доповідь на святочній Академії Наук Товариства ім. Шевченка. 11 вер. 1932 р. // ЗНТШ. – Т. 17. – Ч. 1. – Львів, 1933. – С. 1-33.
8. Експедиція Очаківська / В стат.: Возняк М. Хто ж автор так званого літопису Самовидця? // ЗНТШ. – Т. 152. – Вип. 1. – Львів, 1933. – С. 1-81.
9. Дорошенко Д. Мазепа в історичній літературі і в житті // Мазепа. Збірник. – Т. І. – Варшава, 1938. – С. 3-34.
10. Соїко І. Портрет А. Войнаровського // Мазепа. Збірник. – Т. II. – Варшава, 1938. – С. 97-101.
11. Пчілка, Олена. Пам'ятки від матері гетьмана Мазепи, ігумені Марії Магдалини (Марія-Магдалена, мати гетьмана Мазепи) // Рідний край. – К., 1912. – № 6. – С. 7-14; № 7. – С. 4-8; № 8. – С. 5-10.

12. *Крайня О.О.* Некрополь Києво-Вознесенського Флорівського жіночого монастиря // Лаврський альманах. — Вип. 9. — К., 2003. — С. 36-66.
13. *Малиженевский Н.* Киевский женский Флоровский (Вознесенский) монастырь. — К., 1895. — 83 с.
14. *Маниковский Ф.* Исторически-статистическое описание Киево-Флоровского Вознесенского женского монастыря. — К., 1894. — 60 с.
15. *Новицька М.* Датовані епітрахілі Лаврського Музею 1640–1743 рр. // Український музей. — Збірник 1: Репринтне перевидання 1927 року. — К., 2007. — С. 51-70.
16. *Крайня О.О.* Культурно-мистецька спадщина Києво-Вознесенського Флорівського монастиря // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: 3б. наук. праць. — Вип. 14. — К., 2005. — С. 65-80.
17. *Юріна Л.А.* Маргіналії з колекцій Києво-Печерського державного історико-культурного заповідника // Мистецька спадщина. Матеріали та дослідження. — К., 1993. — С. 99-111.
18. *Прасолова К.С.* Художні особливості українського образотворчого гаптування у XVII ст. // Мистецька спадщина. Матеріали та дослідження. — К., 1993. — С. 74-86; *Герелес К.С.* Гаптарська майстерня Києво-Вознесенського монастиря за часів ігуменства Марії Магдалини Мазепи // Могилянські читання: Матеріали щорічної наукової конференції. — К., 2000. — С. 53-54.
19. *Кара-Васильєва Т.* Золоте шитво України: Ігуменя Марія Магдалина Мазепа // Народне мистецтво. — К., 1999. — № 1-2. — С. 55-57.
20. *Варивода А.Г.* Українські гаптовані епітрахілі XVII ст. в колекції Заповідника // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: 3б. наук. праць. — Вип. 5. — К., 2001. — С. 29-30.

О.В. Дроздова

кандидат історичних наук, доцент
Полтавський університет
споживчої кооперації України

ДО ПИТАННЯ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ ТА КНИГОВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕРКОВНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЛТАВЩИНИ ДОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

В сучасних умовах розбудови суверенної демократичної України, коли чи не найголовнішим завданням стало визначення державних та національно-культурних орієнтирів, постала гостра необхідність вивчення та критичного переосмислення історичної спадщини нашої держави.

Характерною рисою ситуації в Українській державі після революційних подій 1917 р. було те, що поряд із політичними рухами, які боролися за створення унітарної держави (білогвардійці, більшовики, іноземні інтервенти), досить активно проявили себе політичні сили, що мали на меті створення незалежної держави. Перша така спроба була здійснена Центральною Радою, діяльність якої охоплює період з березня 1917 р. по квітень 1918 р. [1]

На жаль, зазначений період тривалий час залишався поза увагою дослідників і, як наслідок, у наукових розвідках і історико-краєзнавчих працях радянського часу простежувалась домінуюча думка про те, що становлення історичного краєзнавства Полтавщини (в тому числі і книговидавничої діяльності церковних установ досліджуваного регіону) нібито розпочалося весною 1919 р. з встановленням Радянської влади на Полтавщині, що не відповідає історичній дійсності.

В цій роботі розглядається книговидавнича та історико-краєзнавча діяльність церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради.

З-поміж завдань державотворення, які постали перед народом України після 1917 р., вирізнялися принципи забезпечення свободи совісті, сформульовані у конституційних актах 1917–1920 рр. Свободу совісті гарантували третій Універсал Української Центральної Ради (7 листопада 1917), Конституція Української Народної республіки, декларація Української Директорії (грудень 1918), Закон про тимчасове верховне управління в Українській Народній Республіці (12 листопада 1920) [2, 156]. Необхідно звернути увагу на те, що Українська

Народна Республіка визнавала незалежне становище православної церкви як автокефальної на чолі з патріархом у Києві [2, 156].

У червні 1917 р. на Полтавщині розпочав свою діяльність комітет охорони пам'яток старовини і мистецтва, члени якого займалися по-рятунком поміщицьких колекцій від знищення та усною пропагандою історії краю, у тому числі й церковних споруд. На проф. В.М. Щербаківського було покладено виконання обов'язків комісара охорони пам'яток старовини і мистецтва Полтавщини [3, 36]. Крім обов'язків комісара комітету, В.М. Щербаківський виконував обов'язки редактора друкованого органу зазначеного комітету – “Записок Українського наукового Товариства дослідження й охорони пам'яток старовини та мистецтва на Полтавщині”. За час існування комітету вийшло два випуски “Записок”. Перший вміщував лише огляд діяльності комітету (товариства). Другий давав можливість дослідити різні сторони життя населення і вміщував наступні статті: П.І. Клепацького “Про життя і діяльність Полтавського наукового при ВУАН товариства за минулі роки (1919–1927)”, В.В. Чуйка “Зміни в етнографічному складі деяких міст Лівобережжя”, М.М. Бужинського “До історії землеволодіння на Лівобережжі” та ін. Але “Записки” вийшли за часів Української держави гетьмана П. Скоропадського та Директорії УНР (у 1919 і 1928), тому ми розглядаємо їх лише побіжно.

За період національно-визвольних рухів українського народу (1917–1919) на Полтавщині було створено десять повітових комітетів охорони пам'яток мистецтва і старовини (повітКОПМІСів). У результаті їхньої діяльності було організовано повітові краєзнавчі музеї, навколо яких ґрутувалися науковці, історики-краєзнавці, церковні діячі [3, 26].

Продовжував друкуватись журнал Полтавського єпархіального управління “Полтавские епархиальные ведомости”, котрий виходив двічі на місяць і складався з двох частин. Необхідно звернути увагу на те, що з 1915 р. до складу видання входило два додатки: “Религиозно-нравственные и противосектанские издания” та “Сведения об учебных заведениях епархии и др. церковно-ведомственный материал”. Видання виходило в світ російською мовою, хоча серед духовенства і парафіян висловлювалися думки щодо українізації проповідей та богослужіння, за визнання права людини звертатися до Бога рідною мовою. Але поодинокі висловлювання суті справи не змінювали, оскільки православна служба Полтавщини, як і всієї України загалом, стояла на службі імперської політики.

Необхідно звернути увагу на діяльність Полтавського церковного історико-археологічного комітету, який засвідчував своє існування ви-

пуском “Трудов” (вийшло з друку два випуски). Перший випуск включав до свого змісту “Журналы заседаний Полтавского церковного историко-археологического комитета” (п’ятнадцять журналів), список почесних членів комітету, звіт про стан церковного древлесховища, а саме: “Полтавское церковное древлехранилище, развиваясь при высоком внимании Преосвященнейшего председателя Полтавского церковного историко-археологического комитета его Преосвященства Епископа Иоанна, быстро пополнялось ценными памятниками церковной старины, среди которых: Евангелие старопечатные XVII—XVIII вв., Евангелия, писанные полууставом XVII—XVIII вв.” [4]. Серед контингенту відвідувачів були: професор Київського університету Г.Г. Павлуцький, директор Київського музею Н.Ф. Біляшівський, члени Полтавського історико-археологічного комітету, Полтавської вченої архівної комісії та ін. [4].

Таким чином, можемо зробити висновок: описані дані є яскравим підтвердженням думки про те, що політична ситуація доби Центральної Ради на Полтавщині була досить напруженою, панувало почуття невпевненості і розгубленості. Але у вирі подій березня 1917 – квітня 1918 рр. провідні церковні діячі Полтавщини знаходили в собі сили й мужність для проведення краєзнавчих досліджень, книговидавничої діяльності. Крім того, діяльністю Полтавського єпархіального управління, повітових комітетів охорони пам’яток мистецтва і старовини, церковного історико-археологічного комітету були закладені необхідні умови для подальшого розвитку національної свідомості місцевого населення, збереження їхніх духовних цінностей та орієнтирів. Ні в якому разі ми не можемо говорити, що історичне краєзнавство та книговидавнича справа церковних закладів Полтавщини у зазначений період не розвивалися.

Примітки

1. *Гладкий С.О.* Культурницька діяльність парафіяльного духовенства православних єпархій України на початку ХХ століття. — Запоріжжя, 1997. — 49 с.
2. *Ульяновський В.І.* Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч. посібник. — К., 1994. — 256 с.
3. *Пащенко В., Киридон А.* Більшовицька держава і православна церква в Україні: 1917–1930: Монографія. — Полтава, 2004. — 336 с.
4. *Труды Полтавского церковного историко-археологического комитета.* — Вып. 1. — Полтава, 1908. — 66 с.

О.П. Тригуб
кандидат історичних наук,
доцент, докторант
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

ДОКУМЕНТИ ФОНДІВ КП(Б)У ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ РПЦ 20-х рр. ХХ ст.

Сьогодні особливий інтерес у дослідників викликає радянський період історії РПЦ, зокрема 20–30-і рр., які є найбільш суперечливими та маловивченими. Основними проблемами, якими зацікавилися вчені-історики, були питання історії Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), розкол в середовищі РПЦ, взаємовідносини органів державної влади та церкви, вилучення церковних цінностей, репресії проти духовенства та віруючих тощо.

Але вже з перших кроків дослідницької праці виникли певні труднощі, головною з яких є відсутність документів з тих чи інших питань історії православ'я цього періоду. Церковні фонди фактично виявилися відсутніми (в Україні (територія, що входила у 1920-і рр. до складу УСРР) автором віднайдено лише 5 фондів з історії РПЦ, три з яких є особовими: фонди митрополита Йосифа (Кречетовича), архієпископа Йосифа (Яцковського), архієпископа Василя (Богдашевського)) [1], що фактично залишило дослідників без документів, які б розповідали про внутрішнє життя як єпархій в цілому, так і православних громад. Церковна преса збереглася в незначній кількості, і як правило, її можна знайти лише в Російській державній бібліотеці у Москві, що робить її майже недоступною для більшості місцевих дослідників, особливо краєзнавців.

Та це не свідчить про неможливість дослідження даної проблематики. Значна частина інформативного матеріалу збереглася у фондах партійних органів та органів виконавчої влади. Причому перші є неозціненним джерелом з питань не лише взаємовідносин держави та церкви, а й внутрішнього життя як церкви, так і духовенства та віруючих. Тому автор даної статті ставить перед собою завдання проаналізувати партійні фонди обласних архівів України, вказати на їхню інформативну наповненість з питань історії православ'я та рівень збереженості (не є таємницею той факт, що значна кількість документів, особливо 20–30-х рр. ХХ ст. втрачена в часи Другої світової війни).

Найбільша кількість документів зберігається в держархівах тих областей, що були центрами губерній у першій половині 1920-х рр. Найкраще представлені фонди губкомів в Одесі, Дніпропетровську, Донецьку, Чернігові, Вінниці, а найгірше – губернського та окружних комітетів КП(б)У Київського, Черкаського і Херсонського обласних архівів, що фактично не збереглися. Фонди губкомів є не лише найбільшими за кількістю справ, що зберігають матеріали з історії РПЦ періоду 1922–1925 рр., а й найбільш змістовний, бо справи цих фондів налічують не одну сторінку інформаційно-аналітичних матеріалів, охоплюючи значну територію, оскільки до складу губерній входило по 3-4 сучасних області.

Документи, що зберігаються у фондах колишніх партійних архівів, за змістом інформації можна поділити на такі основні групи:

- 1) директиви ЦК РКП(б), ЦК КП(б)У та їхніх місцевих осередків: губкомів, повіткомів та окружкомів, щодо діяльності православної церкви;
- 2) рішення місцевих осередків партії по реалізації завдань державної влади на місцях;
- 3) матеріали (протоколи, виступи, рішення) засідань “Антирелігійних комісій” при губернських, окружних та повітових комітетах і “Комісії по боротьбі з антирадянською партіями”;
- 4) інформаційно-аналітичні матеріали (звіти та повідомлення) Державного Політичного Управління на місцях;
- 5) звіти Секретарів губернських, окружних та повітових комітетів КП(б)У до вищестоящих органів влади.

Більшу частину документів складають інформаційно-аналітичні матеріали (звіти та повідомлення) Державного Політичного Управління на місцях та звіти Секретарів губернських, окружних та повітових комітетів КП(б)У до вищестоящих органів влади, які ґрунтувалися на звітах ДПУ.

Оскільки за радянських часів на органи ВНК-ОДПУ-НКВС покладался не лише політичний розшук, а й стеження за настроями людей, інформаційні та агентурні матеріали цих органів про настрої серед віруючих та духовенства представляють для дослідника неабиякий інтерес.

17 березня 1921 р. було видано таємний циркуляр ВЦВК і ЦК РКП(б) про створення всеосяжної системи державної інформації “з метою своєчасного і повного освідомлення і прийняття відповідних заходів” [2, 23].

Для цього на місцях організовувалися Державні інформаційні трійки із представників губкому, губвиконкому та губчека. Апарат держінформтрійки створювався відповідно до розпорядження ВНК

від 19 квітня 1921 р. Як роз'яснялося в “Інструкції з держінформації”, “держінфтрійка не має спеціального технічного апарату, а користується апаратом губчека” і “фактичне керівництво всіма роботами держінфтрійки належить винятково губчека” [2, 24]. Особлива роль у системі політичного контролю остаточно закріплювалася за органами політичного розшуку.

Всім губернським НК і особливим відділам пропонувалося використати “інформаційні апарати цивільних і військових установ, вимагаючи офіційно кожні три дні відомості”. У додатку містилися списки питань, відповіді на які губчека повинно було вимагати.

Також пропонувалося складати двотижневі бюлетені, що включають “загальні висновки, а також як початі, так і передбачувані заходи для усунення недоліків, зазначених у зведенні”. Мислилося, що держінформтрійка повинна була відігравати роль якоюсь мірою розпорядчого органа, що координує зусилля партійних, радянських органів і політичної спецслужби. Було потрібно викладати освітлювані теми “точно і ясно... із зазначенням причин і фактичних даних” і не поміщати “відомості неперевірені, отримані на підставі чуток, розмов та інше”. Відомості постійно уточнювалися й деталізувалися.

Інформтрійка кожної губернії раз у три дні направляла до Харкова та Москви телеграфну інформацію. Одержувачі зведень попереджувалися, що ці матеріали носять цілком таємний характер і “знімати копії зі зведень, безумовно, забороняється”.

Нова “Інструкція з держінформації” підбила підсумки дев'ятимісячної роботи й була оголошена наказом ВНК № 85 від 23 лютого 1922 р. Поряд з визнанням, що “держінфзведення... дають ряд цінних матеріалів нашим центральним органам для спостереження за роботою місць”, відзначалися істотні недоліки, що роблять “ці зведення інколи абсолютно марними”. Вказувалося, наприклад, що “майже у всіх зведеннях переважають загальнотуманні якісні характеристики подій і явищ. Конкретні ж факти й цифри у зведеннях майже відсутні”. Підкреслювалося, що “в результаті ...загальна картина становища району, про який даються відомості, залишається або зовсім не висвітленою, або вона настільки відрізняється від дійсної, що робити з неї які-небудь висновки не представляється можливим”.

У зв'язку із цим “Інструкція...” дуже чітко формулювала розуміння цілей держінформації керівництвом ВНК і розкривала сутність їхніх уявлень про політичний контроль: “Найважливішим завданням держінформації є висвітлення настроїв всіх груп населення і факторів, що впливають на зміну цих настроїв... У даний момент... четвертим, чисто

чекістським, завданням держінформації є освідомлення центру про активні прояви явної й таємної контрреволюції, про роботу контрреволюційних партій і угруповань (звичайно, тільки там, де вони виходять за межі звичайного агентурного спостереження й приймають розміри явищ державної важливості)” [2, 25]. До контрреволюційних елементів відносилися також духовенство та сектантство.

Зведення Інформаційного відділу й VI відділення Секретного Відділу ДПУ містять найбагатший матеріал стосовно проведення кампанії по вилученню церковних цінностей у 1922 р., стану обновленства й інших церковних течій, релігійних рухів у губерніях. Щоденні зведення (іноді зведення називалися щоденними, але могли містити інформацію за кілька днів) включали відомості про хід вилучення, кількості вивезених із храмів коштовностей, ставлення населення до кампанії, виступи, що мали місце, і прийняті проти них заходи.

Зведення склалися в декількох екземплярах і розсилалися Інформаційним Відділом ДПУ основним керівникам і організаторам кампанії, тому джерело відклалося не тільки у фондах місцевих державних і відомчих (СБУ) архівів, але й у Центральних архівах (Центральний архів громадських об'єднань України (Київ), Центральний архів СБУ (Київ), Російський центр зберігання й вивчення документів новітньої історії (Москва), Архів Президента Російської Федерації (Москва). Щоденні зведення ДПУ стали доступні історикам порівняно недавно.

При всій надзвичайній важливості щоденних зведень ДПУ необхідно відзначити крайню тенденційність джерела, властиву йому заданість не тільки термінології, але й політичних оцінок (“чорносотенне духовенство”, “контрреволюційна змова” і т.п. запозичаються не з реальних подій, а з директив центру). Як вважає відомий російський джерелознавець М.М. Покровський, такий характер джерела був наслідком прагнення губернських чекістів відповідати “політичному замовленню” центральної влади [3]. Крім того, з огляду на неточності, що допускалися у зведеннях, неодмінно варто піддавати перевірці викладені в них факти. Але в цілому цінність даного джерела полягає в широті охоплення інформації, що дозволяє побачити цілий шар життя країни в цілому, і кожної губернії зокрема, картину справжньої народної драми в момент одного із самих запеклих періодів боротьби із церквою.

Обов'язковою складовою інформаційних зведень ДПУ, які з 1923 р. носили вже, як правило, щотижневий, або щомісячний характер, був розкол у православ'ї та загальна характеристика становища церкви і духовенства. Також органи держбезпеки для партійних органів готували узагальнюючі політико-економічні огляди (щомісячні,

пізніше – тримісячні), в яких окремим пунктом йшла інформація про стан духовенства та антирадянських партій.

Секретарі губкомів та окружкомів складали щомісячні особисті листи до ЦК КП(б)У та ЦК РКП(б) про становище на місцях, що базувалися на політзведеннях від ДПУ. Даний вид документів дає змогу простежити, як політика розкола та підтримки лояльних угруповань реалізовувалася на місцях. Там знаходимо також дані про становище різних конфесій на терені окремих округів і губерній загалом, характеристику діячів церкви, статистику релігійних громад і служителів культу, звіти про витрати на підкуп духовенства та єпископату, про способи проникнення агентів ДПУ в церковне середовище та наслідки їхньої руйнівної діяльності.

У другій половині 1920-х рр. питання становища та діяльності православної церкви, настрої віруючих і політика розколу виходять з поля зору партійних органів і повністю переходять у відання органів ДПУ-НКВС. Це відбилося на змісті політико-економічних оглядів, що готувалися для партійних комітетів і, як правило, цей вид джерела для даного періоду втрачає свою актуальність.

На жаль, документи, які б дали можливість з'ясувати події у середовищі РПЦ того часу, і на сьогодні залишаються малодоступними у відомчих архівах Служби безпеки України.

Можна зробити висновок, що фонди колишніх партійних архівів можуть дати досить значний пласт інформації щодо історичного розвитку РПЦ в Україні першої половини 1920-х рр. Що ж стосується другої половини 1920-х рр., то вони повинні доповнюватися матеріалами виконавчих органів влади (виконкоми, адмінвідділи НКВС тощо), радянською та церковною пресою, і чекати відкриття документів інформаційно-аналітичного характеру спецхранів відомчих архівів Служби безпеки України.

Примітки

1. Державний архів Автономної Республіки Крим. – Ф. 540. Фонд Йосифа Кречетовича; ДАЧО. – І. Р-314. Фонд Архієпископа Йосифа Яцковського; ІР НБУВ – Ф. 191. Богдашевський Дмитро Іванович.
2. Измозик В.С. Система государственной информации: создание и деятельность // Исторические чтения на Лубянке 1999 год: Отечественные спецслужбы в 20–30-е годы. – М., 2000. – С. 23-26.
3. Архивы Кремля. В 2-х кн. / Кн. 1. Политбюро и церковь. 1922–1925 гг. – М., Новосибирск, 1997. – С. 60-62.

Норберт Моравець
доктор історії
Академія ім. Яна Длугоша
м. Ченстохов (Польща)

МІЖ ПОЛІТИЧНОЮ КОРЕКТНІСТЮ ТА КОНФЕСІЙНОЮ ОКРЕМІШНІСТЮ

УНІОНІЗАЦІЯ В ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРИОГРАФІЇ МІЖВОЄННОГО ДВАДЦЯТИЛІТТЯ
ЯК ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОБЛЕМА

Незалежно від конфесійної чи національної причетності, історики Центрально-Східної Європи багаторазово наголошували на необхідності проведення досліджень політичного, суспільного чи богословського вимірів актів Флорентійської чи Брестської унії, історії уніатів чи самої концепції уніонізму, а також вказували на необхідність звернути увагу на дотеперішні надбання історичної науки, особливо на порівняння “унійних” картин в поодиноких національних і конфесійних історіографічних традиціях. Приводом для такого підходу може бути робота, мета якої — представити тему, пов’язану з місійними та унійними прагненнями Католицької церкви серед православних суспільств Центрально-Східної Європи, розгорнуту в польській історіографії періоду міжвоєнного двадцятиліття. Ці картини досконало виражали відношення дослідників до Католицької церкви обох обрядів і Православної церкви, до їхньої цивілізаційної спадщини, концепції людини, держави, тощо. Але виражали також відношення авторів до всюдисущого в польській науці питання про місце Польщі між Сходом і Заходом, “латинською” та “візантійською” цивілізаціями. Дослідницьку тему бажано вказати на широкому тлі: відношення до Європи, Риму-Ватикану, колишньої Речі Посполитої, України-Русі, Русі-Росії, але також “мега-ідей”, опрацьованих польською політичною думкою (федеративні та інкорпораційні концепції, неоунійні, антиправославні, антирусинські, антиукраїнські, а також історіографічні: “Польща П’ястів, Ягелонів”, “Польща передмур’я християнства”, “туранізм”). Як знаємо, історіографічні “ідеї”, “міфи” чи метафори відповідають за пояснювальну основу робіт даних дослідників. Якщо розглядали історичні наративи з точки зору впливу на них метафор генезису, революції чи передмур’я, думаю, що слід замислитися про можливість впровадження в історичну науку поняття метафори уніонізації (або метафор уніонізації та латинізації). Так широке сприйняття проблеми дозволить нам відповісти

на питання про причини значної кількості пояснень, що виступають поряд з собою. Їхня різноманітність не виникала із слабого ознайомлення з джерельною базою або помилкового аналізу, з технічних або методологічних негараздів з боку поодиноких сторін дискусії, але — як вказував А.Ф. Грабський — конкуренції нових категорій розуміння історичності світу з давніми категоріями та нових очікувань від історіографії з боку суспільних та інтелігентських еліт. Треба додати, що актуальність теми витікає зі змін, які відбуваються у суспільно-політико-конфесійному житті Центрально-Східної Європи [13, 12].

Беручись за відтворення головних ліній семантики розрізень, які були змальовані в роботах наших дослідників, слід було аналізувати як поодинокі “картини” так і систему їх віднесення, із особливим урахуванням переміщень і змін. Отже, треба відповісти на питання: в які періоди тема унії ставала об’єктом зацікавлення? Коли відбувалися зміни в інтерпретації? В яких суспільних, політичних та релігійних контекстах їх ставлять? Які стратегії застосовується, щоб їх виправдати? Що це означає, коли обґрунтування підлягає змінам?

В незалежній, суверенній Польщі період після укладення перемир’я з більшовиками є стадією, в якій окреслювалося відношення її мешканців до східних земель. Окрім федеративних чи інкорпоративних планів, багато поляків ще інакше розглядало цю проблему [5; 44; 47]. Від самого початку питання Річ Посполита — Церква виникало з відношення поляків до східних країн, було пов’язане з актуальною політикою, яка особливо в перші роки після Першої світової війни, впливала на думку, виражену в раніше опублікованих працях [1, 37]. З боку польських діячів не бракувало постулатів “скористатися нагодою”, закликів до проведення тотальної католизації та полонізації країн, але також заохочень, спрямованих до православної ієрархії з питання автокефалії [35, 23-30; 36, 309-218, 319-324]. Публіцисти та історики, щоб зміцнити свої аргументи, були змушені представити дане питання в історичному часі, показати проблему хибних впливів російського православ’я, посилаючись на різні історіографічні метафори, серед яких почесне місце займала метафора Польщі, як християнського передмур’я. Але дедалі більшу роль займала інша метафора — уніонізація, яку можемо розуміти в різних контекстах: спасенної ролі Польщі в процесі колонізації та полонізації країн, але також позбавлення національних прагнень на користь загально-католицьких. Не дивує факт, що дослідники формулюючи дослідницькі питання, не могли забути про рефлексію, унійне успадкування минулого, католицько-православний екуменічний діалог. Відповідаючи на запитання про

наслідки унійних заходів — залежно від національної, конфесійної та політичної приналежності — формулювали тези про необхідність духовного приборкання окраїн, (наприклад, роботи єзуїта Яна Урбана [58, 16-17]), виконання історичної місії шляхом несення цивілізації на схід (роботи публіциста Ромера [48, 308]), але також про втрату шансу латинізації та колонізації цих територій (роботи Фелікса Конечного [25, 23]). Ці історіографічні рефлексії дозволяли визначити прогноз на майбутнє, який вказує на потребу ведення на окраїнах політик: пропольської і “громадянської”, пропольської та прокатолицької, антицерковної та ревіндикаційної, або, навпаки, які б наказували скріплювати православ’я як російське, українське, так і білоруське, бо вірили, що шляхом веденої конфесійної політики можна змобілізувати Православну церкву до “правдивої” унії. Вирішальним колам польської державності належала розробка такої історіософії, яка би підтримувала її політичні дії, презентуючи складну конфесійну ситуацію на православно-католицькому стику, акцентувала б діалог, мирне співіснування обох громад (роботи Пташицького [45]), а також віковичну прихильність православних “громадян” до польсько-литовської державності. Багато було істориків, пов’язаних з тогочасним державним апаратом: Януш Волінський став керівником Православного відділу Департаменту віросповідань Міністерства релігійних віросповідань і публічної освіти; Ходиницький і Левицький були пов’язані з цим Міністерством і саме звіди отримували гроші на свою дослідницьку діяльність. Ходиницький, який відкинув термін “схизматична” на окреслення Православної церкви, написав визнану донині роботу: “Православна церква та Річ Посполита Польща” [3], Казімеж Левицький в роботі “Князь Костянтин Острозький та Брестська унія 1595 р.” [30] атакував історіографію, яка аналізувала конфесійну тему з “ультра-католицьких” позицій. Всі вони інспірували інших дослідників до досліджень Лапінського [33]. Історичні роботи писали православні інтелектуали, як росіяни, що чекали повернення дореволюційної ситуації, православні українці — представники церкви, яка мріяла про автокефальність, так і багато дослідників, які з вірою в можливість збереження своїх національно-конфесійних традицій, акцентували свою громадянську прихильність до польської держави (роботи Саковича [50]). Історіографічна рефлексія не була чужою греко-католицьким авторам, а також білоруській меншині, поділеній на православну громаду і католицьку, що мріяла про національну мову літургії. Національно-конфесійна приналежність детермінувала кількість поглядів та оцінок, що висловлювалися в публіцистиці та історіографії. Більшість інтелекту-

альних середовищ мали свою популярну і наукову періодику, відданих дослідників, які, володіючи історичними знаряддями, “достежували” минулу дійсність т.ч., щоб вона могла обґрунтувати правильність політично-суспільно-конфесійних амбіцій своїх керівників.

Метод. Прийняті цілі та дослідницькі питання зобов’язують нас до пошуків моделі, яка б дозволила обмежити методологічний хаос, що виникає, як правило, під час проведення міждисциплінарних досліджень. Один із способів сприйняття історичних знань запропонував Анджей Фелікс Грабський. Дослідник розумів історіографію як відзеркалення людських умів в історичних знаннях, які уявляв собі як складену з багатьох рівнів вертикальну структуру. Виділеним рівням: цивілізаційному, структурному, подієвому – відповідають окремі змісти та способи їхньої метафоризації, що полягають “на генеруванні та деструкції відповідних для них різного роду міфів, без яких жодна історія не може бути” [12, XIV].

Для історика історіографії основними джерелами є роботи істориків. Розглядаючи питання уніонізації в польській історіографії міжвоєнного двадцятиліття, слід здійснити аналіз історичної творчості Урбана, Конечного, Ходиницького, Левицького, Лапінського, Волінського, Саковича, Пташицького, Деруги [6], Годлевського [10], Яблоновського [20], Ясіновського [21]. Цікавити можуть розробки: Галецького [15], Кухажевського [27], Пашкевича [43], (Конопчинського, Брікнера, Кохановського) й ін. З метою розширення переліку дослідницьких питань слід ознайомитися з роботами більш ранніх істориків, як польських, російських, так і українських – Бантиш Каменського, Карамзіна, Платона Левшина, Філарета Гумілевського, Макарія Булгакова, Доброклонського, Жуковича, Маліцького, Семашко, Грушевського, Франка, Калінки [23], Ліковського [31] (Міцкевича, Клячки, Бартошевича, Аскеназія, Хотковського). Не можна призабути про роботи, які дозволяють ознайомитися з життям та науковою діяльністю істориків [60]. Щоб краще розуміти атмосферу виникнення робіт даних дослідників, треба вивчати їхнє листування, спогади і щоденники. Великий обсяг інформації дадуть написані друзями або прямими спадкоємцями надбання “майстрів” матеріали спогадів, промови з похоронів, автобіографії [2]. Але, порівнюючи бачення унії, презентовані польськими істориками, з баченнями авторів російських, українських та білоруських – перш за все необхідно ознайомитися з польською, російською чи українською історіографією [17; 9; 32; 57].

Питання унії варто обговорити в якнайширшому сенсі складних національно-конфесійних проблем Річ Посполитої [42; 56; 4; 7; 29], від-

носин Римо-Католицької церкви з греко-католиками [24; 63; 55; 52; 51; 53], з Православною церквою [41; 64], місійної та унійної акції на території польського і російського православ'я [49; 62; 59; 54; 22; 14; 40].

Як доводив А. Вежбіцький: “Piszác o historii, uprawiamy nie tylko historié nauki. Chcąc nie chcąc, wkraczamy również na rozległy obszar badań nad świadomością historyczną, kształtowaną i wyrażaną na różnych piétrach i poziomach oraz na stykach wielu dyscyplin humanistyki. Nie sposób więc abstrahować od obszarów badawczych – penetrowanych przez historyków myśli politycznej, historyków filozofii i myśli społecznej, literaturoznawców itd. Obraz świadomości historycznej jest pod tym względem obrazem wspólnym, dopełnianym w różnych swych aspektach przez przedstawicieli wszystkich tych dyscyplin” [61, 16]. Висловлена істориком думка інспірує особливо до виходу поза межі “чистої” історіографії та до пошуку на різних поверхах і площинах факторів, які обумовлюють картини унії. В цьому контексті треба шукати роботи, які стосуються рефлексії інтелектуальних середовищ про закон, історії філософії, релігійної свідомості інтелектуальних середовищ II Річ Посполитої, історії богословської думки, а також літературознавства.

Хоч я далекий від ставлення до історії історіографії як до служки “правдивої” історії, то усвідомлюю собі факт, що дослідження “світів дослідників” та “світів історичних нарацій” вкажуть родовід давніх як і визнаних нині унійних концепцій. Сподіваюся, що їхнє впізнання визначить сучасним інтелігентським середовищам Центрально-Східної Європи нові дослідницькі проблеми, створить платформу, яка дасть можливість наукового дискурсу між окремими історіографіями, внаслідок чого причиниться до скріплення міжнародного і міжконфесійного діалогу.

Примітки

1. *Bartoszewicz J.* Znaczenie Kresów Wschodnich dla Polski. – Warszawa, 1924.
2. *Bodniak S.* Kazimierz Chodynicki // *Kwartalnik Historyczny.* – 53 (1939–1945). – S. 440-452.
3. *Chodynicki K.* Kościół prawosławny a Rzeczypospolita Polska. Zarys historyczny 1370–1632. – Warszawa, 1934.
4. *Chojnowski A.* Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939. – Warszawa, 1979.
5. *Czubinski A.* Walka Józefa Piłsudskiego o nowy kształt polityczny Euro-

- py Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1921. – Toruń, 2004.
6. *Deruga A.* Piotr Wielki a unicy i unia kościelna 1700–1711. – Wilno, 1936. – Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej, Sekcja Historyczna. – Nr. 1.
 7. *Deruga A.* Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918–1919). – Warszawa, 1969.
 8. Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli politycznej / Red. M. Dymarski, J. Juchnowski. – Wrocław, 2004.
 9. *Fijałek J.N.* Historiografia kościelna w Polsce dawniej i dzisiaj // Pamiętnik IV Powszechnego zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6-8 grudnia 1925 r. – T. I: Referaty. – Lwów, 1925 (osobna paginacja każdego referatu).
 10. *Godlewski M., bp.* Cesarz Aleksander I jako mistyk. Szkic historyczny z nie wydanych źródeł. – Kraków, 1923.
 11. *Grabowski T.S.* Feliks Koneczny // Kwartalnik Historyczny. – 57 (1949). – S. 334-337.
 12. *Grabski A.F.* Problemy syntezy w historii historiografii // Historyka. – 1990. – T. XX. – S. 8. Cyt. za R. Stobiecki. Wprowadzenie // *Grabski A.F.* Dzieje historiografii. – Poznań, 2003.
 13. *Grabski A.F.* Zarys historii historiografii polskiej. – Poznań, 2000.
 14. *Grzybowski K.* Polityka Watykanu 1917–1929. – Warszawa, 1958.
 15. *Halecki O.* Dzieje Unii Jagiellońskiej. – T. 1-2. – Kraków, 1919–1920.
 16. *Halecki O.* Śp. Jan Kucharzewski // Teki Historyczne. – T. 5. – 1952. – Nr. 3/4. – S. 106-109.
 17. Historycy polscy i ukraińscy wobec problemów XX wieku / Red. P. Kosiewski i G. Motyka. – Kraków, 2000.
 18. *Iwazkiewicz J.* Szymon Askenazy 1867–1935 // Ateneum Wileńskie. – T. 11. – 1936. – S. 895-896.
 19. *Jabłonowski A.* Autobiografia. // Kwartalnik Historyczny. – 53 (1939). – S. 8-46.
 20. *Jabłonowski A.* Historia Rusi południowej do upadku Rzeczypospolitej Polskiej. – Kraków, 1912.
 21. *Jasinowski B.* Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja. Na tle rozbioru pierwiastków cywilizacyjnych Wschodu i Zachodu. – Wilno, 1933.
 22. *Jurkiewicz J.* Watykan a Polska w okresie międzywojennym (1918–1939). – Warszawa, 1960.
 23. *Kalinka W.* Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta. Dokumenta do historii drugiego i trzeciego podziału. – Poznań, 1868. – Wyd. 2 – Kraków, 1891.
 24. *Koch H.* Die unirate Kirche in Polen. – Köln, 1959.

25. *Koneczny F.* Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski. – Warszawa, 1921.
26. *Korzon T.* Aleksander Jabłonowski // *Kwartalnik Historyczny* 28 (1914). – S. 145-180.
27. *Kucharzewski J.* Od białego caratu do czerwonego. – T. 1: Epoka Mikołaja I. – Warszawa, 1923. – T. 2: cz. I: Geneza maksymalizmu, cz. 2: Dwa światy. – Warszawa, 1924. – T. 3: Lata przełomu. Romanow. Pugaczew czy Pestel. – Warszawa, 1928. – T. 4: Wyzwalanie ludów. – Warszawa, 1931. – T. 5: Terrorysty. – Warszawa, 1931. – T. 6: Rządy Aleksandra III. Ku reakcji. – Warszawa, 1933. – T. 7: Tryumf reakcji. – Warszawa, 1935. *Wznowienie: Od białego caratu do czerwonego / Red. naukowa A Szwarc i P. Wieczorkiewicz.* – T. 1-2. – Warszawa, 1998. – T. 3. – Warszawa, 1999. – T. 4. *Red. naukowa F. Nowiński.* – Warszawa, 1999.
28. *Kukiel M., Wawrzukowicz E.* Szkoła historyczna prof. Askenazego. // *Tygodnik Ilustrowany.* – 51 (1910). – Nr. 42. – S. 845.
29. *Lewandowski J.* Federalizm. Litwa i Białoruś polityce obozu belwederskiego (XI.1918–IV.1920). – Warszawa, 1962.
30. *Lewicki K.* Książę Konstanty Ostrogski a Unia Brzeska 1595 r. – Lwów, 1933.
31. *Likowski E.* Unia brzeska (1596 r.). – Poznań, 1896.
32. *Likowski H.* Próby wytworzenia nowych warunków pracy na polu historiografii Kościoła polskiego // *Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6-8 grudnia 1925 r.* – T. 1: Referaty. – Lwów, 1925 (osobna paginacja każdego referatu).
33. *Łapiński A.* Zygmunt Stary a Kościół Prawosławny. – Warszawa, 1937.
34. *Morawski M.* Śp. ks. dr W. Chotkowski // *Ateneum Kapłańskie.* – 12 (1926). – T. 18. – S. 203-205.
35. *Mróz M.* Katolicyzm na pograniczu. Kościół katolicki wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej w Polsce w latach 1918–1925. – Toruń, 2003.
36. *Mroz M.* W kręgu dyplomacji watykańskiej. Rosja, Polska, Ukraina w dyplomacji watykańskiej w latach 1917–1926. – Toruń, 2004.
37. *Natęcz-Dobrowolski M.* Aleksander Jabłonowski. Zarys żywota i przegląd dzieł 1829–1913 // *Przegląd Historyczny.* – 7 (1913). – S. 239-253.
38. *Pajewski J.* Oskar Halecki // *Kwartalnik Historyczny.* – 72 (1975). – S. 915-916.
39. *Pajewski J.* *Przeszłość z bliska. Wspomnienia.* – Warszawa, 1983.
40. *Pałyga E.* Polsko-watykańskie stosunki dyplomatyczne. Od zarania II Rzeczypospolitej do pontyfikatu papieża-Polaka. – Warszawa, 1988.

41. *Papierzyska-Turek M.* Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918–1939. – Warszawa, 1989.
42. *Papierzyska-Turek M.* Sprawa ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922–1926. – Kraków, 1979.
43. *Paszkievicz H.*, Jagiellonowie a Moskwa, t. I: Litwa a Moskwa w XIII i XIV w., Warszawa 1933.
44. *Pisuliński J.* Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1923. – Wrocław, 2004.
45. *Ptaszycki S.* Stosunek dawnych władz polskich do cerkwi ruskiej // Księga Pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama. – T. I. – Lwów, 1930 i nadb.
46. *Ptaszycki S.* Z moich wspomnień znad Newy // Z murów Św. Katarzyny. Księga Pamiątkowa b. wychowanków gimnazjum przy kościele św. Katarzyny w Petersburgu. – T. 1. – Warszawa, 1933.
47. *Radomski G.* Narodowa Demokracja wobec problematyki mniejszości narodowych w Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1918–1926. – Toruń, 2000.
48. *Romer A.* Co Polska może i powinna dać światu // Przegląd Powszechny. – 1929. – T. 181.
49. *Rzemieniuk F.* Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Neounia. – Lublin, 1999.
50. *Sakowicz E.* Kościół prawosławny w Polsce w epoce Sejmu Wielkiego 1788–1792. – Warszawa, 1935.
51. *Stępień S.* W poszukiwaniu tożsamości obrządkowej. Bizantyzacja a okcydentalizacja Kościoła grekokatolickiego w okresie międzywojennym // Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. – T. 5. – Przemyśl, 2000. – S. 87-102.
52. *Stępień S.* Życie religijne społeczności ukraińskiej w II Rzeczypospolitej // Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa / Red. S. Stępień. – T. 1 – Przemyśl, 1990. – S. 207-227.
53. *Spuler B.* Die orthodoxe Kirche in Polen. – Köln, 1959.
54. *Stebłe H.* Tajna dyplomacja Watykanu. Papięstwo wobec komunizmu (1917–1991). – Warszawa, 1993.
55. *Śiwa T.* Kościół grekokatolicki w Polsce w latach 1918–1939 // Kościół w Drugiej Rzeczypospolitej / Red. Z. Zieliński, S. Wilk. – Lublin, 1981. – S. 149-164.
56. *Torzecki R.* Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929. – Kraków, 1989.
57. *Tyszkowski K.* Dzieje Rosji w opracowaniu historyków polskich // Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu,

- 6-8 grudnia 1925. – Lwów, 1925 (osobna paginacja każdego tekstu w Pamiętniku).
58. *Urban J.* O idee dla Polski // *Przegląd Powszechny*. – T. 176. – 1927.
 59. *Wenger A.* Rome et Moscou 1900–1950. – Paris, 1987.
 60. Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. / Red. *J. Taternicki*. – T. II. – Rzeszów, 2004.
 61. *Wierzbicki A.* Historiografia polska doby romantyzmu. – Wrocław, 1999.
 62. *Winter E.* Die Sowjetunion und der Vatikan. – Berlin, 1972.
 63. *Wyczawski H.E.* Cerkiew greckokatolicka // *Historia Kościoła*. – T. 1. – Cz. 2. – S. 77-84.
 64. *Wyczawski H.E.* Cerkiew prawosławna w II Rzeczypospolitej // *Kościół w Drugiej Rzeczypospolitej*. – S. 166-174.

Марко Мельник
доктор хабілітований
Вармінсько-Мазурський університет
Інститут політичних наук
м. Ольштин (Польща)

СИНТЕЗОВАНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ІСТОРІЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ПОЛЬСЬКИХ ПІДРУЧНИКАХ ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ (1945–1989)

Ця робота присвячена аналізу стану досліджень проблеми церковної унії. Цікавить нас історія Греко-Католицької церкви в підручниковому накресленні в Польщі 1945–1989 рр. Такі праці переважають серед публікацій, що стосуються уніатської Церкви і дають загальне уявлення про цілість її історії. Отже, на них буде звернено особливу увагу в нашій праці, котра також має на меті впорядкування історіографічного матеріалу з означеної теми.

Концепція і план праці визначилися завдяки збиранню і впорядкуванню історіографічного матеріалу довкола головних тем, через призму яких і показана проблематика церковної унії. Робота розглядає опрацювання історії “з’єднаної” Церкви в Речі Посполитій у підручниках з історії Церкви лише тих авторів, які пишуть польською мовою і видаються у Польщі, незалежно від національної приналежності. Це і був визнаний нами головний критерій, який дозволяє залучити певну працю до польської історіографії. Дані зауваження стосуються також українців (наприклад, М. Бендзи і о. М. Шегди). З тієї ж причини ми не беремо до уваги опрацювань, які були написані українською мовою.

Наш аналіз охоплює праці періоду 1945–1989 рр., тобто до останнього року існування цензури в Польщі. Адже треба пам’ятати, що після 1945 р. цензура особливо пильно вилучала інформацію щодо уніатської Церкви, її історії під час і після Другої світової війни. Вираженням такого ставлення була спеціальна заборона 1977 р., розповсюджена польським Головним Управлінням Контролю над публікаціями у пресі і видовищами. У перекладі ця заборона звучить так: “Слід вилучати будь-які інформації про існування в наш час, у Польщі – греко-католицького обряду, про його підпорядкування о. Вишинському, як також, про яку б там не було діяльність уніятів у нашій країні” [1]. Варто звернути увагу на специфічну ситуацію польських істориків, які, незважаючи на великий тиск,

все-таки публікували праці на особливо пильновану тему. Доказом вищесказаного є помітна залежність виходу в світ таких праць від чергових періодів “відлиг” – найбільше цікавих робіт вийшло у світ у другій половині 80-х рр. Бачимо в даному випадку специфічну ситуацію Польщі, де існувала можливість досліджування і видання праць на тему історії Церкви, яка перебувала в підпіллі і в сусідній державі взагалі офіційно не існувала, а в самій Польщі після 1956 р. була лише толерованою.

Ми прагнемо представити ці дослідження в проблемному укладі, щоб водночас впорядкувати розкиданий історіографічний матеріал, показати “білі плями” на мапі історіографії злуки Церков, проголошеної на Берестейському синоді.

Більшість праць, які ми будемо аналізувати, пов’язано з двома науковими осередками Католицького Університету в Любліні: Інститутом історії Церкви та Інститутом історичної географії Церкви. Ми будемо змушені оминати ряд робіт, які, на нашу думку, не додають нічого нового до досліджень історії уніатської Церкви і мають чисто інформативний характер. До цієї групи ми зарахували праці о. Й. Умінського [2], о. В. Кумора [3], о. Д. Ольшанського [4], о. М. Банашака [5], о. Й. Тазбіра.

Підручник о. Й. Умінського, який написано ще до 1945 р., має інформацію в основному про виникнення уніатської Церкви. Натомість, праця о. В. Кумора звертає на себе увагу значним обсягом відомостей з історії уніатської Церкви аж до часів Першої світової війни. Робота о. Д. Ольшанського розглядає уніатську Церкву в XVII ст., в контексті кризи цілої Церкви на Сході XVI–XIX ст. Тритомний підручник о. М. Банашака, що призначається для духовних семінарій, подає основні відомості про загальну історію уніатської Церкви. Й. Тазбір у своєму підручнику, самим автором у вступі визначеному як “нецерковний”, зосереджує свою увагу на виникненні уніатської Церкви. Це виникнення поєднується автором із станом релігійної нетерпимості в Речі Посполитій на зламі XVI–XVII ст.

На фоні вищеназваних праць на особливу увагу заслуговує твір “Історія Церкви в Польщі” під ред. о. В. Кумора і о. З. Обертинського. Робота створювалась науковим колективом на чолі з істориком Й. Клоцьким [6].

Ця книга є основним твором, який розгортає перед нами образ історичних доріг уніатської Церкви в підручниковому накресленні (і який був опублікований вже після 1945 р. в Польщі в науковому середовищі Інституту історії Церкви КУЛ). Означений колективний твір

вирізняється серед інших. У тій частині, яка оповідає про уніатську Церкву (опрацьована о. Т. Слівою), бачимо високий рівень професійності істориків.

Дослідження історії уніатської Церкви спирається на цікаву й різноманітну джерельну базу та літературу. О. Т. Сліва використав в роботі, передусім, василіанські видавництва джерел до історії уніатської Церкви, опрацьовані о. А. Великим [7]. література предмету охоплює всіх вшанованих у цій галузі авторів: Е. Ліковського [8], К. Ходинецького [9], О. Галецького [10], А. Аммана [11], К. Левицького [12], М. Грушевського [13], А. Беньковського [14], Я. Ісаєвича [15].

Автор поділяє історію Греко-Католицької церкви на п'ять періодів.

Період 1596–1696 рр. зображено як час втілення в життя Берестейської унії, що виявилось надзвичайно складним завданням. Найважливіші ознаки цього періоду такі: зрівняння у правах православної та уніатської Церков у 1638 р.; козацькі війни (1648–1657); Зборівський договір (1649); Гадяцька унія (1658) і поділ України між Польщею та Росією в 1667 р. (Андрусівське перемир'я). Остання подія сприяла зміцненню поділу віросповідань у східних землях Речі Посполитої на російську – православну та польську – уніатську, остаточній перемозі прихильників унії після бурхливого періоду боротьби з противниками ідеї об'єднання. Цей період закінчується приєднанням до унії в 1692 р. Перемишльської православної єпархії, а також Львівської (1700) і Луцької (1702).

Другий період (1696–1764) у підході автора до проблеми діаметрально відрізняється від попереднього. Прийняття унії Перемишльським єпископом Інокентієм Вінницьким, Львівським єпископом Йосипом Шумлянським і Луцьким єпископом Діонісієм Жабокрицьким відбулося в зовсім іншій атмосфері і не нагадувало бурхливих подій сторічної давнини у Бресті. Це був результат розподілу земель України, а також зміна ставлення державної влади Речі Посполитої, яка в той час активно підтримувала уніатські настрої. Це також означало початок консолідації і зміцнення релігійного життя уніатів у Речі Посполитій. Північна війна та міжусобиці в Польщі не загальмували даного процесу. Найважливішою подією вказаного періоду був Замойський синод (1720).

Після відносного спокою і стабілізації Саської епохи 1762–1795 рр. почали відбуватися несприятливі події, а саме: ухвала “Про поповичів” 1764 р, яка спричинила до втрати синами уніатських і православних священників прав і привілеїв [6, 105], підтримувана Росією вимога Православної церкви стосовно повернення їй забраної

власності, Коліївщина, зміна позитивного ставлення до уніатської Церкви.

Найважливішою подією, яка вирішила майбутню долю унії, став перший поділ Польщі (1772). З того часу Київська уніатська митрополія була поділена на три частини: одна належала до Речі Посполитої (до 1794), друга – до Росії, третя – до Австрії. Автор називає також і позитивні явища. Під кінець існування Речі Посполитої були спроби в рамках державної форми довести до часткового зрівняння в правах уніатських і латинських єпископів. У 1790 р. введено до Сенату уніатську митрополію і скасовано ухвалу “Про поповичів”. Можуть викликати незгоду думки автора, який перехід частини Київської митрополії під панування Австрії внаслідок розподілу Польщі вважає втратою для уніатської Церкви.

У наступній частині даного підручника (т. 2; р. VIII, IX) розглядається історія уніатської Церкви в державах, які здійснили розподіл Речі Посполитої: у Пруссії, Росії та Австрії. Цей четвертий період поділяється на дві частини: 1772–1815 рр. і 1815–1918 рр. В опрацьованні періоду 1772–1815 рр. о. Т. Сліві допомагає о. В. Кумір, який зробив короткий аналіз епізоду існування уніатської єпархії в Супраслі (1795–1807) на землях Пруссії [6, 173-175].

З 1772 р. уніатська Церква знову почала співіснувати з православною на землях Російської імперії, і з того часу почався найважчий період її історії. Автор, на мою думку, вірно вважає найважливішою проблемою, з якою зустрілися уніати в Росії, розпочате Катериною II практичне обмеження розвитку [6, 220-222]. Воно послідовно продовжувалося після періоду відносної толерантності за царювання Павла I і Олександра I [6, 220-225]. Наступний період охоплено у двох параграфах IX розділу. Його часові рамки визначені Віденським Конгресом (1815) і черговими касатами 1839 р. на “загарбаних землях” [6, 497-501] і в 1875 р. у Польському Королівстві [6, 503-507]. У цей час друга частина Київської митрополії знаходилася в межах Австрії (Перемишльська, Львівська і Холмська єпархії – до 1815).

Історію уніатської Церкви в Австрії в 1772–1815 рр. [6, 288-297] і в 1815–1918 рр. [6, 628-649] зображено у двох окремих параграфах. Міжвоєнний V період опрацьовано о. Г. Вичавським у параграфі, присвяченому вірменській Церкві та неюнії [6, 77-84].

Отже, ми одержали основну хронологію і пункти відправлення, що дають можливість зорієнтуватися у складній історії уніатської Церкви. Залишається враження якогось непотрібного роздрібнення. Це викликано повним пристосуванням хронології уніатської Церкви до

періодизації історії латинської. Автор зігнував той факт, що після розподілу Польщі історія уніатської Церкви у певні періоди формувалася інакше. Тут маємо на увазі розмежування того, що є спільним для обох обрядів, і того, що є специфічним для кожного обряду. Цю специфіку визначено, наприклад, в Австрії: діаметрально протилежне, ніж у латинській Церкві, ставлення уніатської єпархії до державної влади (вважала австрійців не загарбниками, а законною владою, до якої уніатська Церква була лояльною до кінця існування цесарства). Подана в даному підручнику історія уніатської Церкви в Австрії особливо вказує на недостатнє розмежування часових ознак, спільних і специфічних для двох локальних католицьких Церков. Наприклад, у Галичині ознакою, яку треба було взяти до уваги в періодизації уніатської Церкви, була Весна народів 1848–1849 рр.

Враження розколу і хаосу в історії уніатської Церкви зглажує схожість проблем, які поставали у всі періоди. Автор приділяє найбільше уваги правовій ситуації уніатської Церкви в Речі Посполитій, Росії та Австрії, діяльності єпископату і духовенства, внутрішньому хитанню, де особливо звертає увагу на співіснування греко-католицького і латинського обрядів. Ці заходи поєднують і систематизують історію уніатської Церкви довкола головних проблем, вказують шляхи розвитку, яким підпорядковувалась уніатська Церква.

Автор простежив юридичну ситуацію уніатської Церкви, спираючись на її історію в Речі Посполитій, Росії та Австрії. Відносини між державами, на землях яких знаходилася уніатська Церква, допомагають зрозуміти її особливе становище як “Церкви пограниччя”, яка знаходилася між православною Росією та католицькою Польщею. Юридична ситуація уніатської Церкви в Речі Посполитій, як вдало зауважив автор, “не була ясною” [6, 269]. Це визначення стосується XVII ст., але його можна віднести до всього періоду існування уніатської Церкви в Речі Посполитій. Приклади даної ситуації такі:

1. Формальне визнання прав уніатської Церкви як єдиної східної Церкви в Речі Посполитій, яке, однак, не було підтвержене послідовною підтримкою ані з боку латинського єпископату і сейму, ані з боку короля. Це зумовило до сприйняття уніатської Церкви як католицької Церкви 2-го сорту.

2. Визнання Річчю Посполитою законного існування православної Церкви у 1632 р., за панування Владислава IV.

3. Зборівський мир у 1649 р., який повинен був припинити війну з козаками, зробив неможливим подальші поступки православ'ю. Казимир IV пообіцяв допустити православного митрополита С. Косова до

сенату і підтвердив право православної Церкви на особливе існування в Київській, Брацлавській і Чернігівській губерніях.

4. У 1650 р., після смерті уніатських єпископів, Казимир IV визнав Холмську, Луцьку, Перемишльську єпархію виключно православною митрополією. Продовження війни з козаками унеможливило реалізацію цих планів.

5. Гадяцька угода 1658 р. передбачувала зрівняння у правах латинського католицизму і православ'я у створеному Руському князівстві. Сейм 1667 р. поклав кінець війні між Росією і Річчю Посполитою за панування на Україні, яку остаточно поділили на дві частини — польську і російську. Це змінило становище уніатської Церкви. У 1667 р. Сейм повернув уніатам втрачені єпархії, а Казимир IV, зрікаючись престолу, анулював свої колишні рішення щодо православної Церкви. Андрусівське перемир'я означало повернення до законної ситуації 1632 р., тобто зрівняння обох східних Церков у правах з тією різницею, “що державні чинники мали підтримувати уніатську Церкву, виявом чого було прийняття Унії рештою єпархій”, які знаходилися в межах Речі Посполитої; Перемишльської, Львівської і Луцької [6, 260-274]. Юридичне положення уніатської Церкви, що склалося за панування Яна III, не змінилося аж до занепаду Речі Посполитої.

6. Спроба змінити юридичне положення уніатської Церкви на чотирирічному Сеймі мала чисто формальне значення і запізнилася майже на два століття [6, 270].

Автор намагається також відповісти на запитання, чому не вдалося втілити в життя рішення Берестейської унії 1596 р. про рівноправність уніатської і латинської Церков. Головною причиною, на його думку, є польські інтереси. І Владислав IV на початку XVII ст., прагнучи співіснування обох східних Церков, і Ян III під кінець цього ж століття, підтримуючи унію, керувалися лише інтересами Речі Посполитої.

Мінлива політична ситуація на східних кордонах Речі Посполитої зробила неможливим погодження інтересів держави та уніатської Церкви. З цього виходило, що Річ Посполита не розробила далекоглядної релігійної політики щодо сідних християн, а модель унії, яка повинна була сконсолідувати багатонаціональну і багаторелігійну державу, спричинила до ефекту протилежного сподіваному — заворушення і внутрішні конфлікти, ослаблення держави та конфлікти з Росією.

Юридичне положення уніатської Церкви в Росії та Австрії також розглядається з погляду політичних чинників. З 1772 р. уніатська Церква почала існувати разом з російським православ'ям, що виконувало роль державної релігії: “Найважливішим засобом, що вів до цієї мети,

(уніфікації держави), була Православна церква. За такого стану речей Греко-Католицька церква не могла бути прийнята нарівні з православ'ям” [6, 220]. Унію не можна було визначити інакше, як зраду православ'ю і російському народу. І хоч така політика послідовно реалізувалася, автор підкреслює періоди, коли уніатська Церква була визначальною. Панування Павла I (1796–1801) та Олександра I (1801–1820) частково довело, що мирне співіснування було можливе. У 1797 р. було створено нові єпархії (раніше Катерина II погоджувалася лише на одного уніатського єпископа), а також департамент у справах Католицької церкви. Лібералізація політики уряду за панування Олександра I зробила неможливим вступ представників уніатської Церкви до духовного колегіуму. За Миколи I (1815–1855) було фактично перервано вільний розвиток уніатської Церкви. Відбулося повернення до політики Катерини II, але змінилися методи боротьби з унією. Вона базувалася на поступовому наближенні уніатів до російського православ'я (реформа консисторів, заміна літургійних книг при одночасному розриві зв'язків з католицизмом [6, 501]).

Уніатська Церква в Королівстві Польському, яке мало окремі права в Російській імперії, існувала до 1875 р. Зміна царського уряду до унії відбулася після поразки січневого повстання. З 1861 р. почав здійснюватися план, що був повторенням започаткованої в Білорусії схеми і закінчився касатою в 1875 р.

Юридична ситуація уніатської Церкви в Австрії з 1772 р. висвітлена з позиції просвітительського абсолютизму Марії Терези (1740–1780) і Йосифа II (1780–1790). Застосування принципів “Йосифізму” змінило юридичну ситуацію уніатської Церкви, якій була гарантована указом 1771 р., інструкцією 1782 р. і декретом Леопольда II від 1790 р. рівноправність з латинською Церквою. [6, 294]. Цей принцип хоч і не був застосований державною владою повністю, виявився постійним, як і пов'язане з ним юридичне врегулювання. Складений конкордат і автономія Галичини не внесли тут важливих змін.

Юридичне положення Греко-Католицької церкви у відродженій польській державі аналізує о. Г. Вичавський. Він звертає увагу на пасивність і небажання греко-католицького єпископату нормалізувати відносини з польською державою. Це пов'язано з невизнанням факту поразки в боротьбі за незалежність у 1920 р. Остаточного юридичного становища Греко-Католицької церкви було врегульоване березневою революцією 1921 р. і конкордатом 1925 р.

Другою проблемою, яка розглядається в історії уніатської Церкви, є її організація. Ми одержали основні дані про організацію уніатської

Церкви в Речі Посполитій, Росії та Австрії. Автор подає територіальну структуру, діяльність синоду, капітули, окружні офіціалати, деканальну і парафіяльну мережу, звертає особливу увагу на характерні події в організації уніатської Церкви в окремі періоди.

Найкраще опрацьований період 1596–1696 рр. Це, між іншим, було спричинене винятковим характером вказаного періоду, позначеного поділом єдиної до 1596 р. Київської митрополії на дві частини: об'єднану з Римом і настроєну проти об'єднання. Формально уніатська Церква складалася з Київської митрополії та Полоцької, Пінської, Володимирської, Луцької, Холмської єпархій. Перемишльська і Львівська єпархії разом зі своїми єпископами знаходилися в опозиції до Риму. Насправді рецесія рішень ілюструється прикладом з Перемишльської єпархії. У 1610 р. на посаду єпископа в Перемишлі королівським декретом був призначений єпископ А. Крупецький (1610–1652). Проте це не означало його влади над єпархією, яка у 1632 р. була визнана православною. Подібною була ситуація в 1641 р., коли знову з'явилася потреба обговорити кандидатуру на вакансію в єпархію. Сейм віддав Перемишльську єпархію уніатам, а король у 1650 р. – православним. Тому з 1668 р. єпархія мала двох єпископів: уніатського і православного [6, 274].

І тільки Андрусівський договір зміцнив позицію уніатської Церкви. На зламі XVII–XVIII ст. всі православні єпархії прийняли унію з Римом, утворивши єдину Київську митрополію. Говорячи про період 1694–1764 рр., автор підкреслює недостатність важливих територіальних змін. Зате вказує, які зміни відбулися в організації церковного життя. Це стало наслідком реформ, прийнятих на Замоїському синоді 1720 р. Небувалий розвиток Василіанського чину був викликаний об'єднанням двох василіанських конгрегацій у 1743 р. [6, 468–469] Відтоді василіани стали найбільшою силою в уніатській Церкві, а також у всіх ділянках релігійного життя, так само і з матеріального погляду. Серед василіан вибирали кандидатів на вищі церковні посади, що було причиною конфліктів з єпархіальним кліром. У період 1767–1795 рр. Коліївщина і розподіл Річі Посполитої перервали стабільний розвиток парафіяльної мережі [6, 106].

Організація уніатської Церкви в Росії в період 1772–1815, 1815–1838 і 1815–1875 рр. відбиває російську політику в ставленні до неї, яка балансувала між толерантністю і знищенням. Як приклад, автор називає діяльність Катерини II. Здійснюючи обережно, хоч і послідовно, політику знищення уніатської Церкви, Катерина визнавала владу одного єпископа усіма єпархіями в межах Росії, які були остаточно

ліквідовані в 1795 р. Це допомогло уряду реалізувати акцію переходу уніатів до православ'я [6, 220-222].

Політика Павла I і Олександра I дала можливість утворитися двом новим єпархіям: Берестейській і Луцькій, в 1809 р. — навіть митрополії у Вільно. У 1829 р. царським указом Миколи I було відкрито незалежний від латинського колегіум, як вищий над уніатською Церквою орган, скасовано Луцьку і Брестську єпархії, а консистори (на зразок православних) одержали велику самостійність. Сам Духовний колегіум став залежним від Св. Синоду. Вказані автором зміни призвели в 1839 р. до касати. Організацію уніатської Церкви в Польському королівстві, як і у всій Росії, автор також бачить крізь призму касації, що неминуче наближалася і прийшла із запізненням лише через автономію польських земель. Автор зосереджується на діяльності державної адміністрації Православної церкви, яка була повторенням уже відомих дій (тридцять років тому в Білорусії) [6, 505].

Організація уніатської Церкви в Австрії, на думку о. Т. Сліви, була протилежністю трагічної історії унії в Росії. Користуючись підтримкою та опікою цісарських австрійських урядів, уніатська Церква була зміцнена передусім організаційно. Т.з. релігійна Фундація (1772) підтримувала реформи, організацію капітулу і консисторії у кожній єпархії, регуляцію парафіяльної деканської мережі. Вершиною реформ стало утворення в 1808 р. митрополії у Львові. Пізніше, в 1815—1918 рр., змінився склад митрополії. У 1830 р. з юрисдикції Львівської митрополії відокремлено холмську єпархію і утворено нову Станіславську єпархію. Як важливий факт відмічено проведення провінційного синоду в 1891 р. і єпархіальних синодів у Перемишлі (1817 і 1897) і Станіславі (1887).

О. Г. Вичавський звертає увагу на надзвичайну чистоту парафіяльної мережі та ідентичність управлінських структур уніатських і латинських єпархій. Період 1918—1939 рр. був надзвичайно важливим для релігійної культури Львівської митрополії. Багато уваги автор присвячує створенню Богословської духовної академії у Львові та громадсько-політичній діяльності духовенства [6, 79-80].

Третьою серед аналізованих о. Т. Слівою проблем уніатської Церкви є діяльність єпископату і уніатського духовенства. Параграф, присвячений цьому питанню, становить важливу частину кожного розділу даного підручника про уніатську Церкву. Цього досягнуто, між іншим, завдяки чіткості схеми, застосованої автором у презентації єпископату і уніатського духовенства. В аналізі уніатського єпископату показана роль митрополита, його призначення на посаду, обсяг влади, душпас-

тирська діяльність, походження і освіта, а також прибутки. Подібне відноситься до єпископів. Крім того, маємо дані про кількість єпископів, єпархій, зайнятих ними, і періоди їхньої діяльності.

Обсяг аналізованих проблем щодо духовенства є розширеним. Автора цікавить добір уніатського духовенства, його походження та освіта, заміщення парафій, матеріальна ситуація, громадська позиція і виконання душпастирських обов'язків. У параграфах, присвячених духовенству, знаходиться інформація про василіан [6, 115]. Цю уступку можна правдоподібно пояснити клерикальним характером даного закону, суперечністю між членами духовенства і єпархіяльним клером. Подібну схему використав о. І. Вичавський, пишучи про єпископат і уніатське духовенство в період 1918–1938 рр. [6, 274]

В результаті маємо ясний і зрозумілий образ єпископату і уніатського духовенства одночасно в Речі Посполитій, Росії та Австрії. Також автора особливо цікавлять проблеми, що є характерними для еліти уніатської Церкви, що відрізняють єпископат і уніатське духовенство від латинського, а також великий обсяг влади митрополита і пов'язана з цим проблема її обмеження римською курією, антагонізм між єпархіяльним клером і василіянами через зміни в ментальності уніатського духовенства, викликані латинськими впливами; політично-суспільна діяльність уніатського духовенства в Галичині у XIX ст. Автор підкреслює “...широкий обсяг влади митрополита..., майже патріаршої” [6, 284], підтвердженої на синоді в Бресті. Митрополит призначав єпископів у столиці, репрезентував Церкву при уряді, контролював парафії своєї провінції і представляв судову владу. Митрополита обирали через вибори кандидата на синоді і затвердження його королем. Процес обмеження влади митрополита Римом, на думку автора, відбувався поступово. Наприклад, у 1671 р. митрополиту Габриелю Колензі відмовлено у відвіданні єпархії. Його наступники в XVIII ст. мали щоразу менше прав у призначенні єпископів і судової влади [6, 285]. Обмеження влади митрополита о. Сліва пов'язує з антагонізмами в між єпархіяльним духовенством і Василіанським чином [6, 471]. Серед причин поступової еволюції влади митрополита в напрямі, визначеному через римський потридентський централізм, автор на перше місце ставить специфічні умови існування уніатської Церкви, що пояснюється браком стабілізації [6, 475]. Уніатський єпископат змушений був шукати підтримки і далекоюсяжної допомоги в Римі, звідки її й одержав, але ціною змін, які уніфікували уніатську Церкву з латинською [6, 284].

Подібну схему, як у аналізі уніатського духовенства, о. Сліва застосовує й у випадку аналізу внутрішнього життя уніатської Церкви. Так

закінчується останній параграф кожного розділу, присвяченого уніатській Церкві.

Автор вказує на проблеми, що постійно повторюються: справи, пов'язані з обрядами, співіснування між обрядами, релігійно-моральне життя, діяльність чину василіян.

У структурі кожного параграфа виникають також інші проблеми, характерні для описуваного автором періоду: наприклад, релігійна полеміка між прихильниками та противниками унії; діяльність архієпископа Йосафата Кунцевича і початок реформи василіян характеризують період 1506–1596 рр. [6, 292-294]; розвиток шкільництва, видавничий рух і згадки про церковне будівництво виділяють період 1669–1764 рр. [6, 475]; використання реформи у житті уніатської Церкви в Австрії, політично-суспільна діяльність греко-католицького духовенства – це характерні ознаки релігійного життя прихильників Греко-Католицької церкви в Австрії у другій половині XIX ст. [6, 639-648] О. І. Вичавський використовує подібну схему при висвітленні проблеми celibату в період 1916–1939 рр. [6, 939-948]

Отже, бачимо, що автор розглядає релігійне життя уніатської Церкви через призму інституційного виміру цієї Церкви. Тому разом з проблемами, тісно пов'язаними з релігійним життям (культ, дотримання норм християнського співіснування і т.п.), розглядаються проблеми зі сфери організації церковної структури монашого життя і розвитку національної свідомості. З іншого боку, релігійне життя не можна показати інакше. На сьогоднішньому етапі досліджень історії уніатської Церкви релігійність, побачене “знизу” внутрішнє життя, практично є важким для зрозуміння. Причиною того, що ми, попри все, одержуємо логічну і цілісну картину внутрішнього, чи радше релігійного життя уніатської Церкви, є сконцентрованість автора на проблемі латинізації.

У всіх аналізованих проявах внутрішнього життя автор бачить прояви латинізації, визначеної як “переїняття певних латинських або подібних до них літургійних обрядів, богослужінь і форм культу” [6, 299]. Цікавим є факт, що визначення латинізації не охоплює зміни в організації Церкви. Поряд з визначенням латинізації маємо спробу визначення її причин, проявів, а також процес протидії прийняттю латинських зразків.

Серед причин латинізації на перше місце автор ставить занепад релігійного життя і родинної греко-української культури, великий вплив латинсько-польської культури, яка в Речі Посполитій домінувала над українською елітою, діяльність Апостольської столиці і латинізуюче становище чину василіян, ухвали Замойського синоду [6, 465-469].

Названі причини латинізації тісно пов'язані з браком рівноправності уніатської Церкви як у церковній сфері, так і в публічно-судовій, які характеризували співіснування обох обрядів: уніатського і латинського. Цей брак рівноправності сприяв (а часто й інспірував) процесу латинізації через ослаблення уніатської Церкви у суспільно-економічній сфері (недопущення уніатських єпископів до сенату, плебейське становище уніатської Церкви, брак ефективної підтримки латинського духовенства, крім постійних заохочень або утисків з боку нунція і Апостольської столиці, стягування десятин з уніатських парафій латинським духовенством), а також у сфері церковній (перехід зі східного обряду на латинський, незважаючи на заборону Папи в 1624 р., нерозуміння латинським духовенством богословської, еклезіологічної і юридичної специфіки східного обряду) [6, 303-309].

Найглибший слід латинізація залишила в літургії і формах богослужінь, а саме на ділянках, які у східній Церкві відзначаються незмінністю форм і релігійних традицій.

Хронологічно найсвіжіші зміни в літургії та дисципліні, побачені автором — це впровадження чином василіан у 1630 р. бічних віварів без іконостасів, а також читаних Служб Божих. У ті ж часи єпископ Й. Баковецький (1637—1650) уже ввів процесію з Найсвятішими Тайнами, а митрополит Рутський пом'якшував піст і вводив невідомі на сході відпусти [6, 300]. На цьому етапі латинізація носила стихійний характер. Узаконення самовільно запроваджених нововведень відбулося в 1720 р. на синоді в Замості. Затвердження всіх внесених до літургії змін і дисциплінарної практики поклало початок новому східному обряду, але “синод не зупинив назовсім процесу латинізації... і в наступні роки додавалися до нього ще інші латинські новації” [6, 469], доводячи до дальшого уподібнення релігійного життя уніатів до зразка латинської Церкви, здебільшого на білоруських землях. Цьому сприяла колонізація, найбільше помітна в Холмській єпархії, де в Церкві було запроваджено, крім усього іншого, органи, дзвони, пісні польською мовою, і духовенство було дуже спольщене [6, 507]. У Галичині процес латинізації був менш помітний, але й тут ще на зламі ХІХ—ХХ ст., коли була усвідомлена ця проблема і виникла протидія їй, існували погляди, що релігійне життя уніатів повинно бути побудоване за латинськими зразками. Обряд вважався другорядним елементом. Прихильників таких поглядів називали “уніятами” у негативному значенні цього слова [6, 643].

О. Сліва вказує також на процес, направлений проти латинізації. Від самого початку впровадження у східному обряді вищеназваних змін

виникла сильна опозиція частини віруючих: духовенства і єпископату, прив'язаних до східних традицій і настроєних проти далекосяжних змін. Боротьба проти латинізації розглядалася як боротьба уніатів за рівноправність з латинською Церквою, а отже, ми мали б у релігійному житті уніатської Церкви дві протилежні, хоч і паралельні, течії – латинізації і візантизації, оборони традицій, які відповідають процесу боротьби за рівноправність уніатської Церкви з латинською.

Подібно до випадку генези самої латинізації вказано також генезу і приклади боротьби з латинізацією: “Протиставленням уніятизму був рух названий візантинізмом, обрядовістю. Він був спрямований до очищення уніатського обряду і уподібнення його до православного при одночасному дотриманні вірності католицизмові. Його прихильники вважали, що в такий спосіб приготують дорогу зближення католицизму до православ'я” [6, 643]. Єпископ Яків Суша ще в XVII ст. звертався до Риму з проханням припинити проникання нововведень [6, 300]; Замойський синод (1720), по суті, повинен був припинити процес латинізації, оскільки наступний провінційний синод, мав відбутися в 1765 р. і не відбувся, планував повернення до “колишньої практики східної Церкви” [6, 116-119]. Інші приклади: опрацювання проекту змін і поправок літургійних книг нунцієм Гарампі в 1776 р., спроби реформи, зроблені полоцьким єпископом Гераклем Лісовським, який прагнув єдності уніатської Церкви з православною на білоруських землях, приєднаних до Росії (вони закінчилися поразкою через негативне ставлення до них Апостольської столиці, уніатського єпископату і Василіян. Г. Лісовський свою реформу пояснював тим, що “різні латинські новації незаконні”. Він планував повернення до обряду, що був до Брестської унії 1596 р. Переклад ритуалу Бенедикта XIV ст. 1757 р. мав стати зразком для реформи [6, 232-233]); зміни в обрядах Холмської єпархії у 1841 р. (які важко назвати боротьбою проти латинізації). Єпископ Шумборський здійснював їх під тиском російської влади – це був етап на шляху до примусового повернення на російське православ'я в 1875 р. [6, 507-511]), реформа літургії, що була проведена в 1891 р. провінційним синодом у Львові. Затверджено також проект змін літургії, опрацьованої о. Ісидором Дольницьким. Це була перемога тенденцій пошуків зближення з православ'ям. Але це не означало остаточного розв'язання проблеми латинізації [6, 643]. Шкода, що автор пов'язав тут рішення Львівського синоду з такими позитивними змінами, які наступили у співіснуванні між прихильниками обох обрядів Галичини. Половина XIX ст. позначена зростаючим конфліктом між поляками-латинцями і греко-католицьким

людом, коли закид латинізації часто висувався як ознака домінуючого становища польського суспільства. У 1863 р. було врегульовано засади взаємного співіснування. Угода під назвою “Конкордія” була затверджена Папою в 1863 р. Вона забороняла зміну обряду без згоди папи, хрещення дітей іншого обряду, наказано приймати Перше Причастя лише в родинному обряді, діти із мішаних родин мали виховуватися за обрядом одного з батьків: дівчатка – в обряді матері, хлопці – батька. Першість священників мало вирішувати церковне становище, а не обряд [6, 64-81].

Побудова взаємин прихильників обох обрядів на засадах партнерства дала можливість, крім іншого, зайнятися внутрішніми справами уніатської Церкви, результатом чого став синод 1891 р.

У праці о. Т. Сліви привертає увагу її фактографічність, внутрішня впорядкованість, ясна і логічна побудова. Завдяки цьому вона стала головним твором, що вийшов з друку в Польщі після 1945 р., який дав можливість побачити уніатську Церкву в фактографічному матеріалі. Це важко оцінити, беручи до уваги брак фундаментальних видань польською мовою з історії уніатської Церкви. Друга ознака, що виділяє працю о. Т. Сліви – це уникання підсумків і загальних висновків. Обережність автора є зрозумілою, бо недостатня кількість точних досліджень і важкість доступу до джерел вимагає, щоб у такій важливій проблемі уніатської Церкви наукові опрацювання уникали однозначних висновків. Так і вчинив наш автор, обмежуючись поважною і дійсною фактографією.

Поряд з “Історією Церкви в Польщі” під ред. о. Б. Кумора та Обертинського другою спробою цілісного відображення історії уніатської Церкви є праці, що з’явилися в стінах Інституту історичної географії Церкви КУЛ під керівництвом проф. Й. Клочовського. В основу досліджень колективу, керованого ним, лягли дослідження, які повинні підготувати дійсну синтезу історії Церкви в Польщі: “Церква в Польщі” (ред. Й. Клочовський, т. 2, Краків, 1970); “Християнство в Польщі, нарис змін (966–1945)”, (ред. Й. Клочовський, Люблин, 1980); “Нарис історії католицької Церкви в Польщі” (Краків, 1986); Ст. Літак. “У колі східного християнства” (в: Історія Церкви, ред. Л.Й. Роґер, т. 5, Варшава, 1984). Історія уніатської Церкви указана тут як складова частина історії Церкви в Польщі і одночасно як вступна спроба і підготовка повного опрацювання.

Другим елементом, що поєднує названі праці, є спільні методологічні основи. Інститут історичної географії Церкви у своїх дослідженнях

схиляється до відомої французької школи “Аннали”. Історія уніатської Церкви викликає інтерес згідно з методологією, виробленою цією історичною школою, яка досліджує європейську культуру в елітарному та народному вимірах, зосереджує свою увагу на довготривалих і постійних процесах, суспільних ритмах і суспільній свідомості.

Історія, “побачена знизу”, зі своєю соціологічною методологією відіграла важливу роль у дослідженнях історії Церкви. Очевидно, тут опрацьовано історію релігії чи побожності, проте не подано її як виключно історію Церкви-інституції. Це знайшло своє відображення у дослідженнях періоду середньовіччя, ренесансу і католицької реформи. Застосування методологічних основ школи “Аннали” для аналізу історії уніатської Церкви дозволило охопити головні процеси, яким підлягала приєднана до Риму частина православ’я на східних землях Речі Посполитої. Головну увагу зосереджено на генезі унії, боротьбі за рівноправність, латинізацію, а також на проблемах, характерних і дуже істотних для уніатської Церкви. Названі проблеми проаналізовані в основному в період від XVI до XVIII ст.

“Християнство в Польщі” за хронологією є першою з-поміж названих, що має характер вступного синтезу історії Церкви в Польщі, становить базу та основу для наступних праць даного типу. Вона подає історію уніатської Церкви до часів поділу Польщі. У “Нарисі історії Церкви в Польщі” розглянуто історію уніатської Церкви аж до періоду Другої світової війни. Автори обох праць сходяться в головному — на періоді від XVI до XVII ст. Пізніші періоди опрацьовані гірше, часом зовсім недостатньо. Особливо вражає тенденційність опису ставлення греко-католиків у Галичині до боротьби поляків за незалежність у XIX ст. Автор ніби не розуміє, що прагнення уніатського кліру до поділу Галичини на польську та українську частини було аналогічним процесом пробудження національної свідомості, який провадив латинський клір щодо польської громадськості [16, 223].

Те, що автори названих праць зосереджують свою увагу на періоді XVII—XVIII ст., не є випадковістю. Школа “Аннали” особливо зайнялася періодом Реформації і Католицької реформи XV—XVII ст. Період XVI—XVII ст. — особливий для християнства час, позначений потребою реформи. З цієї точки зору показана Берестейська унія, її генеза і пізніша бурхлива історія. Православна церква, як і все християнство, потребувала реформи. С. Літак [17, 131] і В. Мюллер [18, 148] разом визнають, що з необхідності тих самих реформ виникла думка про унію Православної церкви з Римом, при чому, це була не єдина думка, а лише одна з пропозицій, які тоді розглядалися. І вона була вибрана

православними єпископами. Великий вплив на такий вибір приписують єзуїтам Б. Гербесту і П. Скарзі. Одночасно підкреслюється ворожість і опозиційність інших реформаторських груп в лоні православної Церкви.

Гене́за унії поєднується також з процесом зникнення толерантності в Речі Посполитій і зі спробами введення єдиного віросповідання в державі переможним табором Католицької реформи. Саме цей аспект генези Берестейської унії підкреслює Й. Клочовський. На його думку, експансія потриденського католицизму призвела до унії, яка повинна була швидко змінити “карту віросповідань” Речі Посполитої. Тут видно причину амбівалентного ставлення латинської Церкви і державників Речі Посполитої до уніатської Церкви. Це вже друга проблема, яка привертає увагу названих істориків. С. Літак стверджує що “з погляду шляхти уніатська Церква не була визнана рівноправною з латинською..., значно нижчою і менш впливовою, вважалася, як середня ланка між православ'ям і латинським католицизмом” [17, 131]. У другій половині XVII ст., у часи, позначені господарчою і політичною кризою та нищівними війнами, з'явилися прояви ксенофобії і зникнення давньої злагоди з іновірцями. Це призвело до того, що “в деяких католицьких колах були навіть випадки пояснення переходу католицького обряду на уніатський як відступництво від віри” [18, 148].

Зате Людомир Беньковський серед факторів висвітлення такої позиції називає доктрину римо-католицького Костьола, що проголошувала вищість латинської культури по відношенню до нижчої плебейської українсько-візантійської культури уніатів. То був головний фактор, що ставив уніатську Церкву у відносинах з латинською у положення упослідженої. Спроби здійснити формальне рівноправ'я обох обрядів у Речі Посполитій закінчилися поразкою. Реформи Чотирирічного сейму були запізнілі й торкалися лише політичної площини. У цьому контексті названі дослідники вбачають внутрішні конфлікти в лоні самої уніатської Церкви, саме йдеться про конфлікт василіан з мирським кліром. Л. Беньковський бачить тут проникнення зовнішніх конфліктів, які довели до заворушень всередині уніатської Церкви [19, 191-193].

Названі автори в цій праці з боротьбою за рівнопарвність тісно пов'язують зміни в релігійному житті уніатів. Розвиток уніатської Церкви показано крізь призму латинізації, яка істотно вплинула на напрям реформ, що відбулися в XVII–XVIII ст. Суть еволюції релігійного життя вбачається в поступовому уподібненні організації, обрядів, богослов'я, ментальності духовенства і прихильників потриденських

зразків латинської Церкви. Керівну роль у латинізації приписують василіанам, які, на думку Й. Клочовського, в уніатській Церкві відігравали роль еліти [16, 104-106]. Реакція на процес латинізації показана тільки один раз. Лише Л. Беньковський пише про спротив втраті рідних традицій і спробам “очищення” обряду, які відбувалися вже у другій половині XVII ст. [14, 195]

Історичні праці, пов’язані з особою проф. Й. Клочовського, є цікавою спробою визначення головних процесів і змін в уніатській Церкві. Зосередження уваги на декількох вибраних “процесах”, з огляду на брак детальних досліджень, є зрозумілим, як і використання доробку польської історіографії міжвоєнного періоду, опарцьованої в душі методології сучасної історіографії. Очевидно, це лише вступна спроба, котра, якщо буде продовжена, повинна бути підготовлена попередніми детальними дослідженнями. Це може стати завданням великого значення. Застосування нових методологічних засад може змінити традиційний образ унії, який створено у XIX ст. і до сьогоднішнього дня подається у більшості праць на дану тему. Це становить, мабуть, найбільшу цінність праць, про які ми веде мову. Тим більше, що вони з’явилися в колективі, керованому проф. Й. Клочовським, і репрезентують польську церковну історіографію за кордоном [20].

Однак мусимо пам’ятати, що соціологічний метод, по суті, дає досить матеріалу для специфічних досліджень історії Церкви і вимагає поглиблення та опрацювання. Сам соціологічний підхід до історії Церкви не може бути трактований як остаточний і вирішальний. Вказані вище зауваження підтверджують описані праці, що можуть бути прикладом спроби застосування соціологічного методу в дослідженнях історії уніатської Церкви. З одного боку, соціологічний метод може дати необхідний науковий матеріал для пізнання історії уніатської Церкви. Але з іншого – це вимагає ґрунтовного опрацювання. Особливо треба було б зупинитися на специфіці еволюції релігійного життя уніатів і історії духовності.

З представленого перегляду питань, пов’язаних з історією уніатської Церкви у підручниках польської історіографії періоду 1945–1989 рр. випливає, що лише частина питань була достатньо опрацьована. З іншого боку, немає проблем зовсім незачеплених. Велика кількість питань вимагає доповнень або нових досліджень.

Аналізовані підручники з історії Церкви є серйозним джерелом знань про історію церковної унії. Завдяки праці Л. Беньковського, проблема організації уніатської Церкви є добре опрацьованою. Треба

визнати, що його праця – одна робота такого типу в усій історіографії уніатської Церкви. Доробок колективу проф. Й. Ключовського є основою для нових досліджень у цьому напрямку. Існує багато питань, що вимагають нових досліджень, або поглиблення нинішніх. Це все стало можливим саме тепер, завдяки можливості користуватися недоступними раніш архівами, котрі, якщо і досліджувалися, то виключно партійними пропагандистами. Буде це, вважаємо, початком заповнення прогалини в історіографії, яка виникла внаслідок відсунення істориків від джерел. Новий підхід до історії східних католицьких церков повинен також починатися з ознайомлення з попередніми дослідженнями на цю тему. Критичний аналіз того доробку, який виник у період після “PRL”, може показати напрями досліджень на майбутнє і, напевно, повинен стати відправним пунктом для подальших досліджень.

Примітки

1. Oświadczenie Komitetu samoobrony społecznej “KOR” z 18.XI.1977 р. до котрого приєднано документ “Z księgi zapisów”, відділ X “prawy wyznaniowe” – N. 15. Сторінку подати не можу, бо маю тільки машинописний варіант даної праці, виданої Незалежною Офіциною Видавничою в 1977 р. Форма запису витікає з того, що він був звернений до цензорів.
2. Кс. J. Umiński. Historia Kościoła. – Т. 2. – Opole, 1960. – S. 182-189.
3. Кс. B. Kumor. Historia Kościoła. – Т. 5. – Lublin, 1981. – S. 237-243; Т. 6. – S. 122-125.
4. Кс. D. Olszański. Dzieje chrześcijaństwa w zarysie. – Katowice, 1982. – S. 184.
5. Кс. M. Banaszak. Historia Kościoła Katolickiego. – Т. 3. – Warszawa, 1989. – S. 122-126.
6. Historia Kościoła w Polsce / Red. B. Kumor, Z. Obertyński. – Poznań, Warszawa, 1974. – Т. 2. – Ч. 1.
7. *Acta S. Congregationum de Propaganda Fide Ecclesiarum Catholicarum Ucrainae et Bielarusiae spectantia* / Red. A.G. Welykyj. – Т. 1. Roma, 1953; *Documenta Pontificium Romanorum historiam Ucrainae illustrantia (1075–1953)* / Red. A.G. Welykyj. – Т. 1-2. – Romae, 1953–1954; *Epistolae Metropolitaram, Archiepiscoporum et Episcoporum. Epistolae Jozephi Velamin Rutskyj, metropolitae kiovensis catholici (1613–1637)* / Red. Th.T. Haluscynskij, A.G. Welykyj. – Т. 1-2. – Romae, 1956; *Litterae Nuntiorum Apostolicorum Historiam Ukraine Illustrantes (1550–1850)* / Red. P. Athanasius, G. Welykyj. –

- T. 3. – Romae, 1959; *Litterae S. Congregationis de Propaganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantes* / Red. A.G. Welykyj. – T. 1-2, Romae, 1954–1955; *Litterae Episcoporum historiam Ucrainae illustrantes* / Red. A.G. Welykyj. – T. 1. – Romae, 1972; *Litterae Nuntiorum Apostolicorum historiam Ucrainae illustrantes (1550–1620)* / Wyd. A.G. Welykyj. – T. 1-3. – Romae, 1959.
8. *Likowski E.* Historia Unii Kościoła Ruskiego z Kościoła em Rzymskim. – Poznań, 1875; *idem.* Unia brzeska (r. 1596). – Warszawa, 1907.
 9. *Chodynicki K.* Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 1370–1632. – Warszawa, 1934.
 10. *Halecki O.* From Florence to Brest (1439–1596). “Sacrum Poloniae Millenium”. – T. 5. – Romae, 1958; Jeszcze o nowych źródłach do Unii Brzeskiej. “Sacrum Poloniae Millennium”. – T. 4. – Romae, 1957. – S. 117-140; Od Unii Florenckiej do Unii brzeskiej / Tł. A. Niklewicz. – T. 1-2. – Lublin, 1997; Unia brzeska w świetle współczesnych świadectw greckich. “Sacrum Poloniae Millennium”. – T. 1. – Romae, 1954. – S. 71-135.
 11. *Ammann A.M.* Abriss der ostslawischen Kirchengeschichte. – Wien, 1950; Storia della Chiesa Russa e dei paesi limitrofi. – Turin, 1948 [włoski przekład Abriss der ostslawischen Kirchengeschichte].
 12. *Lewicki A.* Geneza idei unii brzeskiej. – Lwów, 1928; Książę Konstanty Ostrogski i Unia Brzeska 1596 // Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. – Dział II. – T. 11. – Z. 1. – Lwów, 1933; Внутрішній стан Західно-руської церкви в Польсько-Литовській державі в кінці XVI ст. та унія. – Львів, 1900.
 13. *Грушевський М.* Історія України-Русі. – Т. 5-8. – К.; Львів, 1922.
 14. *Bienkowski L.* Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce // Kościół w Polsce / Red. J. Kłoczowski. – Kraków, 1970. – T. 2. – S. 781-1049.
 15. *Icaewич Д.* Братства та їх роль в розвитку української культури XVI–XVII ст. – К., 1966.
 16. *Kłoczowski J.* Zarys dziejów Kościoła w Polsce. – Krakow, 1986.
 17. *Litak S.* Czas wielkich reform // Chrześcijaństwo w Polsce. – Warszawa, 1984 – T. 5.
 18. *Müller W.* Trudne stulecie. Chrześcijaństwo w Polsce. – Lublin, 1981.
 19. *Bienkowski L.* Oświecenie i katastrofa rozbiorów (druga połowa XVI–II wieku // Chrześcijaństwo w Polsce.
 20. Поп.: *Kłoczowski J.* Catholic Reform in the Polish – Lithuania Commonwealth, Catholicism in Early Modern History. – Sant Luisae, 1988; Dzieje chrześcijaństwa polskiego. – T. 1. – Paryż, 1981.

Beata Urbanowicz
doktor historii
Instytut Historii Akademii
J. Długosza w Częstochowie

MIĘDZY WIARĄ A POLITYCZNĄ IDEOLOGIĄ. POSTAĆ I OBRAZ BOHDANA CHMIELNICKIEGO W WYBRANYCH POLSKICH PODRĘCZNIKACH HISTORII (1918–1997)

Podręcznik szkolny jest elementem określonego systemu dydaktyczno-wychowawczego. W zależności od jego istoty, może on pełnić w procesie nauczania większą lub mniejszą rolę [1, 19]. Analizę tego problemu w polskiej literaturze dydaktycznej przeprowadzili między innymi: W. Okoń, Cz. Kupisiewicz, K. Lech, E. Fleming, T. Nowacki, K. Kruszewski, R. Ingarden, K. Augustynek, A. Zielecki, T. Słowikowski, B. Koszewska, W. Szyman-derska, W. Kojs, L. Leja i in. Pragnę przedstawić ewaluacje postaci hetmana Bohdana Chmielnickiego w trzech systemach szkolnych a mianowicie w okresie II RP, PRL i w III RP.

W 1918 r. poglądy na temat nauczania historii zmieniły się, ale nadal miała ona dominujące znaczenie w kwestii wychowania moralno–społecznego młodzieży [2, 144-145]. W szkole powszechnej wskazywano na utylitarne znaczenie historii. Historia pozostawała nadal pod wpływem aktualnych tendencji politycznych, lecz nie była już narzędziem indoktrynacji i walki politycznej. Wprowadzona do planów nauki w dużym wymiarze godzinowym miała rekompensować brak jej nauczania w okresie rozbiorowym. Leon Rymar twierdził, że “Zmienione warunki naszego bytu historycznego, odzyskanie niepodległości, posiadanie własnego państwa stawiają naukę historii w szkole przed tak ważnymi zadaniami, że od tego jak się nauka historii, a z nią nowa szkoła się upora zależy wprost nasz byt państwowy [3, 17]. Wielkie znaczenie w aspekcie wychowawczym miała historia ojczysta [4]. Duży wpływ na obraz kreowanej historii w szkolnictwie polskim miały także idee wychowania państwowego, które rozumiano jako “system oddziaływań wychowawczych, mających dać młodzieży satysfakcję z powodu posiadania własnego państwa, kształtowania postawy lojalności wobec państwa, budowania szacunku dla jego władz i symboli” [5, 58-60]. Twórcą doktryny wychowania państwowego był Sławomir Czerwiński, a jego główne idee zostały zawarte w programowym referacie wygłoszonym w 1929 r., oraz w pracy “O główny ideał wychowawczy”. Krytykowano

dotychczasowy model wychowawczy uważając, że koncentruje się on na metodyce, dydaktyce, ustroju szkolnym a nie na potrzebach Polski odrodzonej. Proponowany wzorzec wychowawczy oparty został na wychowaniu obywatelsko-państwowym, które Czerwiński określał jako: “system środków i czynności wychowawczych kształtujący w wychowankach dyspozycje psychiczne, usposabiający ich do służby państwu i dający wiedzę o obowiązkach wobec państwa i umiejętnościach czynnego udziału na rzecz państwa w zakresie dostępnym do wieku i sytuacji socjalnej dziecka”. Teorie wychowania państwowego opracowali między innymi tacy autorzy jak: Jadwiga Lechicka, Kazimierz Piwowski, Hanna Pohowska, Halina Mrozowska i in. Wzorcem wychowawczym był więc “obywatel polski zrośnięty w jedno z ideałem człowieka”. W okresie tym wzrasta także znaczenie postulatu personifikacji dziejów. Dlatego też kwestie dotyczące postaci Bohdana Chmielnickiego [6] w polskiej literaturze dydaktycznej okresu międzywojennego podejmują między inni tacy autorzy jak: A. Szelański, G. Gebertowa, Cz. Nanke, H. Pohoska, M. Wyszacka, i J. Schoenbrenner.

W podręczniku A. Szelańskiego Bohdan Chmielnicki przedstawiony został przez autora podręcznika jako syn zamożnego Kozaka setnika i podstarościego czehryńskiego [7]. Pomimo tegoż pochodzenia Szelański podkreślał, że z “kultury był Polakiem, otrzymał wykształcenie w szkołach kijowskich i jezuickich w Jarosławiu oraz przypisywał się do szlacheckiego herbu Abdank” [7, 120]. Chmielnicki uczył się z całą pewnością w kolegium jezuickim we Lwowie, założonym przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego w 1608 (i za jego zapewne poparciem), gdzie ukończył klasy gramatyki, poetyki i retoryki. Naukom tym zawdzięczał niewątpliwie swoją znajomość w mowie i w piśmie polskiego i łaciny. Według pewnych niesprawdzonych przekazów kształcił się również w Krakowie, ale nie ma na ten temat żadnych bliższych danych.

Według autora powyższego podręcznika krzywda osobista skłoniła Chmielnickiego do ucieczki na Zaporozże, gdzie podniósł bunt w obronie praw i swobód kozackich. Przedstawiono zwycięstwa atamana pod Żółtymi Wodami, Korsuniem i Piławcami. W analizowanej książce szkolnej postaci hetmana Chmielnickiego przeciwstawiono księcia Jeremiego-Korybut Wiśniowieckiego, którego określono jako bohatera narodowego. Natomiast winą za niepowodzenie rokowań pokojowych obarczono Chmielnickiego, który według autora podręcznika chciał być samodzielnym i niezależnym księciem Ukrainy. Po klęsce wojsk kozackich pod Beresteczkiem hetman wielokrotnie zmieniał sojusze. Jak pisze Adam Szelański “Wówczas Chmielnicki, przekonany, że na sułtana i Tatarów liczyć nie można, a z

Rzeczpospolitą na warunkach, dla siebie dogodnych nie dojdzie nigdy do zgody, poddał się carowi moskiewskiemu” [7, 121]. Autor podręcznika podkreślił, iż dużą rolę w akcie zawarcia ugody perejaśławskiej miało duchowieństwo prawosławne, które zdaniem Szelałowskiego opowiedziało się po stronie carskiej. W powyższej pracy podkreślono także skutki tegoż porozumienia, które w efekcie skutkowało wojną polsko – rosyjską w latach 1654–1655. W podręczniku Szelałowskiego konflikt polsko-kozacki miał także zabarwienie religijne, ponieważ Polaków przedstawiano jako obrońców wiary katolickiej natomiast Kozaków prawosławnej. W tym ujęciu postać hetmana autor ukazywał także w aspekcie polityka prawosławnego, choć podkreślał jego katolickie korzenie. W pracy Adama Szelałowskiego zuważ się brak szerszej analizy społeczno-politycznej, demograficznej i filozoficznej problematyki kozackiej, co miało niewątpliwie wpływ na spłaszczenie ukazywanej tematyki.

W kolejnej publikacji G. Gebertowej przeznaczonej dla uczniów klasy V szkoły powszechnej [8]. Tematyka związana z Chmielnickim i kozaczną ujęta została w dwa obrazy historyczne pt.: „Na Siczy” oraz „Bitwa pod Beresteczkiem” Autorka przedstawiła w tej publikacji postać Bohdana Chmielnickiego jako „Hetmana mającego duże doświadczenie wojenne zdobyte w walkach z Moskwą, Tatarami i Turkami”. Podobnie jak Szelałowski również Gebertowa szuka inspiracji Chmielnickiego do walki z Rzeczpospolitą w krzywdzie osobistej pisząc „Skrzywdzony przez jednego z panów polskich, gdy nie otrzymał zadośćuczynienia, wystąpił do walki z królem i Rzeczpospolitą” [8, 195]. W powyższej pracy także brak jest głębszej interpretacji kwestii XVII-wiecznego konfliktu polsko-kozackiego, ponieważ autorka pisze: „Tak zaczęły się długie wojny polsko-kozackie, tym smutniejsze, że były to wojny domowe, bo Kozacy byli obywatelami polskimi” [8, 197]. Gebertowa wyraźnie dokonała nadinterpretacji faktów historycznych, ponieważ trudno jest mówić o świadomości obywatelskiej na XVII-wiecznej Siczy Zaporoskiej. Takie przedstawienie powyższej problematyki było więc zgodne z ideą wychowania propaństwowego, które funkcjonowało w polskich szkołach w latach 20-tych i 30-tych XX w. W kolejnym obrazie dotyczącym bitwy pod Beresteczkiem Chmielnicki ukazany został jako osoba przegrana, która poniosła klęskę. Natomiast bohaterem tegoż opowiadania był król polski Jan Kazimierz, który zagrzewał do walki słowami: „Za wiarę, za świątynie zrabowane, za prawo boskie” [8, 199]. Jak wynika z przytoczonych fragmentów tekstu autorskiego Gebertowa w znacznej mierze podkreślała religijne znaczenie konfliktu, rezygnując z jego głębszej analizy. Teżę tą potęguje także fakt, że kolejny temat zamieszczony w powyższym podręczniku dotyczył obrony Klasztoru Jasnołowskiego.

Zdecydowanie negatywny i zgoła inny obraz Chmielnickiego przedstawił w swojej publikacji Czesław Nanke [9]. Chmielnicki w ujęciu Nankego był zdecydowanie antypolski a jego podstawowym celem było utworzenie niezależnego państwa. W związku z tym autor podręcznika pisał: “celem jego jest wyzwolenie całej Rusi z niewoli lackiej” [9, 150]. Nanke obarczał także winą Chmielnickiego za próbę wywoływania buntów chłopskich na terenie Rzeczypospolitej, dlatego autor podręcznika pisze: “Gotując się do walki z Polską, chciał na całym obszarze państwa wywołać ruch społeczny i za pomocą tajemnych wysłańców nakłaniał chłopów do mordowania szlachty. Ale włościanin polski oparł się dzielnie tej zbrodniczej robocie. Jedyne na Podhalu przyszło do rozruchów, które rychło stłumiono, ukarawszy śmiercią Kostkę Napierskiego przywódcę bandy góralskiej” [9, 151]. Autor wyżej wymienionego podręcznika nie szukał szerszych przyczyn konfliktu polsko-kozackiego, ponieważ upatrywał je przede wszystkim w wielkiej ambicji samego Chmielnickiego pisząc: “wyniesiony przez rewolucję na szczyt potęgi, chciał jej teraz użyć dla przeprowadzenia swoich ambitnych, osobistych planów, nie mających nic wspólnego z dobrem kozaczyzny” [9, 151]. Nanke więc widział w Chmielnickim ambitnego polityka, dbającego o swoje własne dobro, upraszczając tym samym problem stosunków polsko-kozackich.

W pracy autorstwa Pohowskiej i Wysznaćkiej wydanej w 1933 r. [10] informacje dotyczące postaci hetmana Chmielnickiego zamieszczono w temacie “Bunty Kozackie”. Autorki podręcznika tłumaczyły rozruchy na Zaporozżu min kwestiami społecznymi i religijnymi pisząc: “Niechęć wzajemna pomiędzy stanem szlacheckim a wieśniaczym wznagała się jeszcze dlatego, że szlachta była katolicka i polska lub spolszczona, a lud był ruski i prawosławny” [10, 213]. W tej książce szkolnej Chmielnickiego przedstawiano jako buntownika, który w porozumieniu z Turcją i carem Moskiewskim wystąpił przeciw Rzeczypospolitej. Obraz Bohdana Chmielnickiego, przedstawiony przez Pohowską i Wysznaćką był zdecydowanie negatywny, gdyż w podręczniku napisano: “Chmielnicki korzystał z osłabienia Rzeczypospolitej, grasując wraz z wojskami moskiewskimi na południowym-wschodzie kraju, a nawet brał udział w projektach rozbioru Polski” [10, 216]. W tym podręczniku podobnie jak w uprzednio analizowanej pracy autorstwa Cz. Nankego widać wpływy wychowania państwowego, ponieważ odwoływano się do jego postulatów w bloku ćwiczeniowym zamieszczonym pod tematem, który był poświęcony tematyce kozackiej. W ćwiczeniach pytano uczniów przykładowo o ówczesną przy-należność państwową Ukrainy [10, 217]. Takie ujęcie

problematyki było zgodne z tezami programu historii z 1934 r., ponieważ zdaniem jego autorów “Młodzież mniejszości narodowych winna na podstawie poznania własnej przeszłości, w związku z dziejami Polski wynieść ze szkoły życie się z kulturą polską i szacunek dla niej... wzmocnić w niej poczucie przynależności państwowej i odpowiedzialności obywatelskiej względem Państwa” [11]. W kolejnej publikacji autorstwa Janiny Schoenbrenner wydanej w 1938 r. [12] analizowana problematyka została ujęta najpełniej, ponieważ poświęcono jej trzy jednostki tematyczne a mianowicie: “Na dzikich Polach, Siczy i Ukrainie”, “Bitwa pod Beresteczkiem,” oraz “Uгода z Kozakami”. Autorka zwróciła uwagę na stosunki społeczne i polityczne panujące na ówczesnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej. Oprócz kwestii związanych z odrębnościami społecznymi i kulturowymi Schoenbrenner podkreśliła różnice religijne pomiędzy społecznościami pisząc: “Na pogłębienie niechęci wpływały jeszcze sprawy religijne. Kozacy byli prawosławni i z niechęcią odnosili się do szlachty, wyznawców katolicyzmu” [12, 150]. Również w podręczniku Janiny Schoenbrenner postać Chmielnickiego przedstawiona była w niekorzystnym świetle. Obarczając go winą za wywołanie wojny domowej i zniszczenia z nią związane, autorka pisała “Wojny domowe z Kozakami wywołane buntem Chmielnickiego pociągnęły za sobą wielkie zniszczenie południowo-wschodnich ziem polskich”. Swój osąd dotyczący postaci Bohdana Chmielnickiego autorka podręcznika jeszcze dobitniej wyraziła w eksplanacyjnym twierdzeniu: “Aż wreszcie zmarł Chmielnicki, zacięty nieprzyjaciel Polski” [12, 151].

W PRL istniało szczególne zainteresowanie podręcznikiem szkolnym. W latach 40-tych wynikało ono z przemian społeczno-ustrojowych, w latach 50-tych z potrzeby wypracowania podręcznika odpowiedniego do wieku i możliwości ucznia a jednocześnie odpowiadającego określonym założeniom ideowo-wychowawczym, w latach 60-tych w związku z wprowadzeniem w życie 8-letniej szkoły podstawowej. W połowie lat 70-tych z potrzeby realizacji Uchwały Sejmowej dotyczącej 10-letniej szkoły średniej po 1980 r. w wyniku zmian dokonujących się we wszystkich dziedzinach życia społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturowego w Polsce [26].

W tym okresie problematykę dotyczącą postaci Bohdana Chmielnickiego podejmowali między innymi tacy autorzy jak: S. Arnold, J. Michalski, K. Piwarski, G. Missalowa, J. Schoenbrenner, B. Baranowski, H. Katz, S. Krakowski, M. Siuchmiński, W. Zwolska, A. Gieysztor, T. Szczechura, M. Dłuska, St. Zajączkowski, W. Hoszowska, W. Tropaczyńska-Ogarkowa, A. Galos, J. Gierowski, J. Leszczyński, K. Przybysz, W. J. Jakubowski, M. Włodarczyk i in.

Zgoła inny obraz postaci Bohdana Chmielnickiego oraz konfliktu polsko-kozackiego zaprezentowano w publikacji autorstwa T. Szczechry, W. Hoszowskiej i W. Tropaczyńskiej wydanej w 1946 r. [14]. Zagadnienia te zostały ujęte w temacie: "W płomieniach wojny chłopskiej na Ukrainie". W przeciwieństwie do uprzednio analizowanych podręczników z okresu międzywojennego stosunki polsko-kozackie określono nim nie jako "bunt" lecz "wojnę chłopską", nadając tej problematyce szersze zabarwienie społeczne zgodne z ówczesną dogmatyką szkolną. Autorzy zwrócili uwagę na nierówności społeczne i krzywdę chłopów pańszczyźnianych. Natomiast ujęcie postaci hetmana i obraz Kozaków był w analizowanym podręczniku zgoła inny niż w publikacjach z 20-lecia międzywojennego, autorzy pisali: "Za Dnieprem przesławni a dzielni bracia Kozacy z Siczy zbierają wojska, które chłopom Ukrainy dadzą pomoc a sobie wywalczą swobodę i sławę. A przewodzi tym wojskom ataman, którego zwą swoim hetmanem. Jest to mądry dzielny a obrotny Bohdan Chmielnicki" [14, 194]. Aby wzmocnić efekt eksplanacyjny tekstu autorskiego, bohaterem opowiadania był chłopiec ukraiński, rówieśnik ówczesnych uczniów. Wojna i jej okrucieństwo widziane oczami dziecka miało zdaniem autorów podręcznika wpłynąć na kształtowanie się wyobraźni i wrażliwości oraz poglądów pacyfistycznych uczniów korzystających z podręcznika. Należy także podkreślić, że po raz pierwszy postać Chmielnickiego pojawia się w obudowie dydaktycznej podręcznika, gdzie został zamieszczony jego portret.

Kolejna autorka M. Dłuska w swoim podręczniku wydanym w 1947 r. zaprezentowała omawianą problematykę w temacie "Wojna chłopska na Ukrainie" [15]. Autorka w wyżej wymienionej publikacji dostrzegła przyczyny walk kozackich nieco szerzej, ponieważ wysunęła twierdzenie, iż bunt kozacki nie miał tylko charakteru lokalnego. Według niej walki miały aspekt społeczny i rozszerzyły się na całą Ukrainę i Podhale. Motywację do walki Chmielnickiego Dłuska widziała w konflikcie pomiędzy społecznością kozacką a magnateria polską, tak więc pisała: "Na czele Kozaków stanął zdolny wódz, Bohdan Chmielnicki. Ogłosił się on hetmanem zaporoskim i uderzył na wojska kwarciane i nadworne roty panów. Chmielnicki oświadczył, że nie walczy z królem, lecz z panami „królewietami”, w obronie swobód kozackich" [15, 148]. W publikacji tej w przeciwieństwie do uprzednio analizowanych podręczników międzywojennych zarówno Chmielnicki jak i Kostka Napierski przedstawieni byli tutaj nie jako buntownicy, lecz bohaterzy ruchów ludowych.

W podręczniku historii pod redakcją St. Zajączkowskiego wydanym w 1947 r. tematyka polsko-ukraińska ujęta była w trochę innym kontekście a

poświęcono jej temat: "Powstanie kozackie" [16]. Autorzy podręcznika szukali podłoża konfliktów nie tylko w problemach społecznych, lecz także narodowościowych i religijnych, dlatego pisali: "W tych wszystkich ruchach społecznych na Ukrainie nadzwyczaj ważną rolę odgrywał czynnik narodowościowy i religijny. Prawosławna i ruska ludność południowo-wschodnich kresów dawnej Rzeczypospolitej wrogo odnosiła się do katolickich i polskich właścicieli ziemskich, którzy siłą nieraz zmuszali ją do posłuszeństwa" [16, 288]. Także i w tym podręczniku zwrócono uwagę na oddźwięk powstania kozackiego na ziemiach polskich, podając za przykład bunt górali na Podhalu pod wodzą Kostki Napierskiego. Samej postaci Chmielnickiego autorzy podręcznika nie poświęcili wiele miejsca, wzmiankowano tylko, iż był: "nadzwyczaj zdolnym i energicznym przywódcą kozackim" [16, 289]. Takie ujęcie postaci atamana było zgodne z ówczesną dogmatyką szkolną, gdzie w dużej mierze zrezygnowano z nurtu związanego z personalizmem historycznym.

W książce szkolnej autorstwa A. Gieysztor i T. Szczechury z 1948 r. analizowaną problematykę ujęto w temacie "Wojny kozackie" [17]. W podręczniku tym przedstawiono przyczyny wojen polsko-kozackich w XVII w. w aspekcie: społecznym, narodowościowym i religijnym, ponieważ pisano: "Zatargi między Kozakami a możnowładcami polskimi rozszerzającymi w te strony swoje majątności, zaostrzały różnice religijne i narodowe" [17, 224]. Autorzy podkreślili także kwestię chłopskiego charakteru konfliktu oraz jego echa na polskim Podhalu. Podobnie jak w uprzednio analizowanym podręczniku także i tutaj postać Chmielnickiego była tylko wzmiankowana i przedstawiona jako: "przerastająca swe otoczenie uzdolnieniami" [17, 224]. Gieysztor i Szczechura zamieścili także rycinę Bohdana Chmielnickiego w obudowie dydaktycznej podręcznika.

W podręczniku pod redakcją M. Siuchmńskiego problematykę kozacką przedstawiono w rozdziale zatytułowanym "Narodowo-wyzwoleńcza walka chłopów ukraińskich" [18]. W pracy tej widoczne są wpływy ówczesnej ideologii opartej na dialektyce historycznej. Zdaniem autorów podręcznika podstawową przyczyną konfliktów zbrojnych polsko-kozackich były walki klasowe chłopów i magnaterii, dlatego pisano: "W chłopskich ruchach społecznych na Ukrainie ważną rolę odgrywał czynnik narodowościowy. Ukraińska ludność chłopska, broniąca swych słusznych praw przeciw uciskowi polskich lub spolszczonych magnatów, wiedziała, że prowadzi walkę narodowo-wyzwoleńczą" [18, 180]. Taka interpretacja faktów była zgodna z ówczesną dogmatyką realizowaną w polskim szkolnictwie w latach 50-tych, lecz daleka do prawdy historycznej. Autorzy podręcznika położyli

zdecydowany nacisk na ukazanie ludowego i chłopskiego tła XVII-wiecznych wojen polsko-ukraińskich. Temu zagadnieniu podporządkowano także postać samego Bohdana Chmielnickiego, gdyż przedstawiono go tylko jako dowódcę, który: “zorganizował szerokie masy chłopskie ludu ukraińskiego do walki ze szlachtą i magnaterią” [18, 180].

W podręczniku autorstwa G. Missalowej i J. Schonbrenner wydanym w 1952 r. [19], analizowaną problematykę kozacką ujęto w temacie: “Powstanie Chmielnickiego. Wojna narodu ukraińskiego o wolność i samodzielność”. Ja sugeruje tytuł autorki określały konflikt polsko-ukraiński jako wojnę chłopską przeciwko uciskowi pańszczyźnianemu, dlatego w pracy tej pisano: “Płomień wojny chłopskiej, wojny pańszczyźnianej przeciw feudałom, przerzucił się z Ukrainy na Białoruś i na ziemie polskie” [19, 92]. W tej książce szkolnej zgodnie z ówczesną dogmatyką dydaktyczną przedstawiono powstanie Chmielnickiego w szerszym kontekście jako ruch antyfeudalny, który miał także swoje reminiscencje również na innych terenach XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Poglądy Schoenbrenner w tej kwestii także uległy ewaluacji w latach 30-tych w swoim podręczniku autorka określała walki polsko-ukraińskie jako „bunt” natomiast w omawianej pracy to zjawisko nosiło miano “ukraińskiej wojny o wolność i samodzielność” [19, 92]. Także poglądy autorki na postać samego Chmielnickiego uległy zasadniczej zmianie, gdyż przedstawiała go jako człowieka skrzywdzonego przez panów polskich, pisząc: “Na czele powstania stanął Kozak Bohdan Chmielnicki. Doznał on niejednej krzywdy od strony szlachty. ...Chmielnicki nadaremnie dochodził sprawiedliwości, sądy broniły interesów szlachty” [19, 94]. Ocena osoby hetmana prezentowana przez Schoenbrenner w tych dwóch pracach była zasadniczo różna. W latach 30-tych autorka ukazywała go jako zaciętego nieprzyjaciela Polski, natomiast w latach 50-tych jako polityka, który prowadził działalność promoskiewską. Autorka pisała: “Chmielnicki postanowił wiec porozumieć się z Moskwą. Lud ukraiński łączyła z narodem rosyjskim religia, zbliżona mowa i pochodzenie” [19, 93].

W podręczniku autorstwa S. Arnolda, J. Michalskiego i K. Piwarskiego wydanym w 1955 r., kwestie ukraińskie [45] zaprezentowano w temacie: “Narodowo-wyzwoleńcza walka Ukrainy pod wodzą Chmielnickiego. Ruchy chłopskie na ziemiach polskich”. Konflikty polsko-ukraińskie zdaniem autorów miały podłoże społeczne, polityczne, klasowe i religijne. Obraz hetmana przedstawiony w podręczniku łączył ze sobą aspekty osobiste i uniwersalne. Autorzy wiedzieli motywację Chmielnickiego do walki z Polakami zarówno w osobistej krzywdzie jak i nierównościach społecznych

panujących na ówczesnych ziemiach ukraińskich pisząc: “Na czele Kozaków stanął Bohdan Chmielnicki, dotychczasowy pisarz wojska zaporoskiego [21], który odczuwał niedolę kozacką i cierpienia ludu ukraińskiego tym więcej, że sam padł ofiarą samowoli feudałów polskich” [20, 136]. Poważnym zmianom uległa także interpretacja ugody perejasławskiej, która określana była przez autorów podręcznika wręcz uchwałą w której czytamy: “Od dawna szerokie masy ludowe ukraińskie ciążyły ku Rosji, z którą łączyła je tradycja historyczna, bliskość językowa i wspólne wyznanie. W ówczesnej sytuacji Ukraina nie miała pełnej niepodległości, zagrożona zaborczością tak magnacko-szlacheckiej Rzeczypospolitej, jak i Turcji. Co więcej, samej narodowości ukraińskiej groziła w dawnych warunkach zagłada, przed którą jedynym ratunkiem było połączenie z Rosją. Akt perejasławski stanowił wyraz woli narodu ukraińskiego. Zjednoczenie Ukrainy z Rosją miało ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju historycznego dwóch wielkich narodów, “tak bliskich sobie pod względem języka, pod względem zamieszkiwanego terytorium i pod względem charakteru i pod względem historii” [22, 84]. Wiążąc się z bratnim narodem rosyjskim naród ukraiński “uniknął obcego jarzma i zapewnił sobie możliwości rozwoju narodowego, ekonomicznego i kulturalnego” [20, 137]. Takie ujęcie powyższej problematyki było zgodne z kanonem dydaktycznym panującym w szkolnictwie polskim w latach 50-tych XX w.

Następny podręcznik autorstwa A. Galosa, J. Gierowskiego i J. Leszczyńskiego wydany w 1972 r., problematykę kozacką ujmował w temacie “Wojna wyzwolenicza ludu ukraińskiego” [23]. W pracy tej przyczyn wojen polsko ukraińskich szukano w odrębności kulturalnej religijnej, narodowościowej. Jednak podstawową przyczyną według autorów podręcznika konfliktu były kwestie społeczne, dlatego pisano: “Gromadzona przez lata nienawiść mas chłopskich na Ukrainie do swych szlacheckich ciemżycieli znalazła ujście w wielkim powstaniu, które wybuchło w 1648 r. pod wodzą Bohdana Chmielnickiego” [23, 43]. W tekście autorskim, tej książki szkolnej nie podano więcej informacji o hetmanie Chmielnickim. Natomiast odniesienie do jego postaci znalazło się w obudowie dydaktycznej tegoż podręcznika w formie sztychu W. Hondiusa.

W publikacji autorstwa K. Przybysza, J. Jakubowskiego i M. Włodarczyka wydanej w 2001 r., tematyka ukraińska zawarta została w dziale programowym: “Wojny Rzeczypospolitej w II połowie XVII wieku” [24]. Problematykę związaną z przyczynami konfliktu zbrojnego autorzy podręcznika upatrywali między innymi w: odrzuceniu przez Kozaków unii kościelnej, dążeniu do zrównania w prawach ze szlachtą, ograniczeniu przywilejów kolonizacyjnych

i wzroście ucisku ludności wieśniaczej w wielkich dobrach oraz konfliktach na tle religijnym, językowym i obyczajowym. Natomiast ujęcie postaci Chmielnickiego było zdecydowanie odmienne. Rozpatrywano jego osobę w szerszym kontekście w porównaniu z innymi przywódcami kozackimi: Krzysztofem Kosińskim, Semenem Nalewajko, Tarasem Fedorowiczem, Pawłem Pawlukiem i Jacko Orszaninem. Takie wielostronne ujęcie problematyki było zgodne z założeniem historii globalnej Ferdynanda Breudela [25].

Jak wynika z badań nad problematyką XVII-wiecznego konfliktu polsko-ukraińskiego wiele informacji dotyczących postaci Bohdana Chmielnickiego zawierały podręczniki z lat 30-tych XX w. W dużej mierze wynikało to z realizacji w ówczesnej szkole postulatu dotyczącego personifikacji historii oraz założeń wychowania propaństwowego. Jednak kreowany obraz Chmielnickiego w polskich podręcznikach tego okresu był raczej negatywny. Podkreślano osobistą krzywdę jako powód działalności atamana, deprecjonując w pewien sposób obraz Chmielnickiego jako polityka. W okresie PRL zrezygnowano z tak popularnej w dwudziestoleciu międzywojennym personifikacji historii na rzecz bohatera zbiorowego, którym wówczas były masy robotniczo chłopskie. Takie ujęcie było zgodne z założeniami obowiązującej wtedy w oświacie dialektyki historycznej. W okresie Polski Ludowej obraz Bohdana Chmielnickiego w polskich podręcznikach uległ znacznej modyfikacji, lecz ówcześni autorzy nie poświęcili mu należytej uwagi. Pomimo docenienia jego działalności, Chmielnicki przez wielu autorów był jedynie wspomniany jako przywódca ruchu ludowego a głównymi bohaterami tekstów autorskich byli chłopci ukraińscy. Po reformie programowej w latach dziewięćdziesiątych postać Bohdana Chmielnickiego ukazywana była wielowątkowo i w szerszym kontekście społecznym, religijnym, obyczajowym, politycznym, kulturowym i językowym.

Przypisy

1. *Kojs W.* Uwarunkowania dydaktycznych funkcji podręcznika. – Warszawa, 1971.
2. *Gąsiorowska N.* Uwagi do projektu programu historii w 7-klasowej szkole powszechnej. – 1930 – Nr. 4.
3. *Rymar L.* O celu nauczania historii w szkole średniej // Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków. – T. I. Referaty.
4. *Sochaniewicz K.* Kult przeszłości w wychowaniu narodowym. – Wyd. II – Zamość, 1921.

5. Historia Wychowania, Wiek XX / Pod. red. J. Miąso. – Warszawa, 1984.
6. Urodził się prawdopodobnie w Czehryniu jako syn Michała, podstarosty czehryńskiego. Wbrew legendzie Bohdan nie był prawdopodobnie szlachcicem – chociaż pieczętował się herbem Abdank albo też jego ojciec (lub dziad) był banitą pozbawionym szlachectwa. Dowodem “niskiego pochodzenia” Bohdana Chmielnickiego mogłaby być Konstytucja Sejmu Ekstraordynaryjnego z 1659, gdzie w punkcie 11 zawarta została uchwała mówiąca: “...Jerzego Chmielnickiego, potomka Bohdana Chmielnickiego hetmana zaporoskiego, w protekcją naszą bierzemy, a chcąc go przychęcić do dzieł rycerskich tudzież naszey y Rzpltey usługi, kleynot szlachectwa polskiego onemu konferujemy”.
7. *Szelągowski A.* Dzieje Powszechne w zarysie. Podręcznik do nauki historii, Część trzecia, Dzieje nowożytne. – Poznań-Lublin, Łódź, Wilno, 1920.
8. *Gebertowa G.* Historia, dla klasy V Szkół Powszechnych. – Lwów, Warszawa, 1925.
9. *Nanke Cz.* Historia Nowożytna, Część pierwsza. – Lwów, 1929.
10. *Pohowska H., Wysznacka M.* Podręcznik dla klasy V Szkoły Powszechnej – Warszawa, 1933.
11. Program nauki w gimnazjach z polski językiem wykładowym (tymczasowy). – Lwów, 1934. Por: *Maternicki J., Majorek Cz., Sauchowski A.* Dydaktyka historii. – Warszawa, 1993. – S. 156.
12. *Schoenbrenner J.* Dzisiaj i dawniej na ziemiach polskich, Podręczni do nauki historii dla klasy V Szkół Powszechnych drugiego i trzeciego stopnia. – Warszawa, 1938.
13. *Glimos-Nadgórska A.* Źródła w podręcznikach historii dla szkoły podstawowej z lat 1945–1980 // Jak powstaje historia, Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego. – Nr. 753. – Katowice, 1986. – S. 93-101.
14. *Hoszowska W., Szczechura T., Tropaczyńska W.* Było to dawno. Opowiadania z dziejów ojczystych dla klasy IV szkoły podstawowej. – Warszawa, 1946.
15. *Dłuska M.* Z naszych dziejów. Podrecznik historii dla szkoły powszechnej / Pod. red. W. Moszczeńskiej. – Warszawa, 1947.
16. *Zajączkowski St., Baranowski B., Krakowski S., Siuchmiński M.* Podręcznik historii dla klasy VII szkoły podstawowej / Pod. red. St. Zajączkowskiego. – Warszawa, 1947.
17. *Gieysztor A., Szczechura T.* Średniowiecze i czasy nowożytne. Podręcznik dla klasy VII. – Warszawa, 1948.
18. *Gieysztor A., Szczechura T.* Średniowiecze i czasy nowożytne. Podręcznik dla klasy VII. – Warszawa, 1948.
19. *Baranowski B., Katz H., Krakowski S., Siuchmiński M., Zwolska W.* Historia dla klasy VI / Pod. red. M. Siuchmińskiego. – Warszawa, 1952.

19. *Missalowa G., Schoenbrenner J.* Historia Polski. – Warszawa, 1952.
20. *Arnold S., Michalski J., Piwarski K.* Historia Polski od połowy XV w. do roku 1795. – Warszawa, 1955.
21. W 1637 został pisarzem wojska zaporoskiego (jako taki podpisywał 24 grudnia kapitulację powstania kozackiego Pawluka po klęsce pod Kumejkami i posłował do Warszawy jako członek delegacji kozackiej mającej prosić Sejm o łaskawe potraktowanie upokorzonych Kozaków), a po skasowaniu tego urzędu został setnikiem kozackim w kurzeniu czehryńskim. Prawie na pewno nie był nigdy we Francji, co sugerowali niektórzy historycy rosyjscy i ukraińscy w XIX i XX w. przypisujący mu nawet udział w oblężeniu Dunkierki w 1645. W tym czasie był zresztą Chmielnicki głęboko zaangażowany w plany wojenne króla Władysława IV, który wespół z kanclerzem wielkim koronnym Jerzym Ossolińskim rozważał krucjatę przeciwko Turcji i wciągnięcie w nią Kozaczyzny. Do projektu dopuszczeni zostali – ze strony kozackiej – atamani Barabasz i Nestorenko oraz setnik Chmielnicki.
22. *Lenin.* Dzieła – T. 25. – 1951.
23. *Galos A., Gierowski J., Leszczyński J.* Historia dla klasy II technikum. – Warszawa, 1972.
24. *Przybysz K., Jakubowski J., Włodarczyk M.* Historia dla gimnazjalistów. Dzieje nowożytne. Podręcznik klasa II. – Warszawa, 2001.
25. Zręby swej teorii wyłożył *F. Breudel* w artykule pt.: “Historia i nauki społeczne, długie trwanie”. – Warszawa, 1958.

ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ

В.В. Масненко

доктор історичних наук, професор
Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького

РЕЛІГІЙНО-КОНФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ УГОДИ 1654 р. У ТОГОЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТА МОСКОВСЬКІЙ ОПІНІЇ

При укладанні угоди 1654 р. як українська, так і московська сторони особливу увагу звертали на релігійно-конфесійне її тлумачення. І це цілком природно для ранньомодерного часу, коли саме релігійна оболонка була іманентною складовою визначення суті будь-якої влади та міжнародних стосунків. Особливо актуальним це ставало у процесі конфесіоналізації, який переживало тогочасне європейське суспільство [1]. Проте, як показує аналіз, позиції контрагентів мали суттєві особливості. Для їхнього з'ясування розглянемо кілька вузлових моментів, що свідчать про православний дискурс сторін до моменту їхнього порозуміння, під час здійснення самого акту угоди, та у свіжих постперейславських рефлексіях.

Достатньо продуктивним для розуміння характеру заявленої проблеми є розгляд актуальних аспектів передперейславської ситуації. А саме: суті стосунків України з Московським царством, які передували цій події та особливостям їхнього релігійного контексту. Більшість сучасних українських дослідників сходяться на думці, що вони були вкрай обмеженими і незначними. Так, О. Субтельний вважає, що з українського боку все спиралося на один елемент — православ'я. Лише українські православні ченці намагалися підтримувати зв'язки з православним царем Московії, а решта українського суспільства, особливо еліта, здебільшого ігнорувала Москву [21, 40]. На нашу думку, про суцільну ізоляцію від північно-східного сусіда у той час усе ж не йшлося. Варто пригадати такі кроки з боку української еліти, як перехід під московську зверхність М. Глинського або тимчасову військову службу

князя Д. Вишневецького та інших козацьких ватажків у московських царів. Але одне є безперечним — тогочасна українська еліта ніколи не мала виключної орієнтації на Москву і контакти з нею розглядалися як рівнозначні з усіма іншими сусідніми державами.

Ведучи мову про українську сторону, важливо також враховувати, що позиція різних елітних груп щодо Москви не була однозначною. Це стає очевидним, якщо проаналізувати відмінності станових та корпоративних інтересів таких груп. Можна з великою вірогідністю припустити, що помітне неспівпадання спостерігалось у позиції верхівки православного духовництва та козацтва.

Ставлення українського козацтва до православної Московської держави відрізнялася помітними прагматизмом і, як правило, будувалося без врахування конфесійного підґрунтя. Свідченням цього були козацькі походи під час Смути, московська виправа Сагайдачного 1618 р. та участь у Смоленській війні. На цей час не мала суттєвого впливу на козацтво навіть промосковська позиція східних ієрархів, зокрема єрусалимського патріарха Теофана. Проте помітні зміни у козацькому середовищі були викликані впливом власної нововідведеної православної ієрархії. Саме у середовищі київських православних інтелектуалів формується нове бачення ролі православного московського царства. Московський правитель для православної руської верхівки був не тільки джерелом фінансової та матеріальної підтримки, а й захисником і покровителем всього православного світу. Цілком природно, що саме у Москві руські ієрархи шукали порятунку від наступу католицизму (хвилі контрреформації), оскільки саме Московське царство лишалося практично єдиною незалежною православною державою, причому досить могутньою з військово-політичного погляду. Тому в цьому середовищі активно розроблялася ідея релігійної та етнічної руської єдності, доповнена з часом основоположною думкою про історично-династичну спорідненість (митрополит Йов (Борецький)). Московське православне царство для руських інтелектуалів мало ще й ідентифікаційне значення. Цілком можна погодитися з думкою С. Плохія, що “єдність із православною Московією була для ієрархів не тільки справою політичної орієнтації, але також підґрунтям для творення нової етнічної та релігійної ідентичності, яка пізніше набула поширення під назвою малоросійства” [17, 354] (із єдиним уточненням — мова, вочевидь, іде про національну, а не етнічну ідентичність).

Саме ж московське православ'я у передперейславську добу, як можна припустити, розвивалося у напрямку своєї рівності між

ізоляціонізмом та месіанізмом. На перший погляд ці цілком проти-лежні спрямування отримали в московській православній ідеології досить химерний вигляд Православного царства, причому швидше земного, ніж небесного.

Можна погодитися з тими дослідниками (С. Плохій), які твердять, що ідеї релігійної єдності православного населення Речі Посполитої та Московії досить непросто сприймалися політичною та духовною верхівкою останньої, і пройшли складний і тернистий шлях становлення. Передусім, варто, вслід за Е. Кінаном, згадати, що у самий ранній період своєї державної експансії московська верхівка не переймалася релігійними міркуваннями й не усвідомлювала своєї причетності до східнослов'янської спадщини і традиції. Відповідно, вона не була обізнана з проблемами конфесійних суперечок і не брала участі у релігійно-культурній боротьбі, що точилася на руських землях Речі Посполитої [9, 45, 54, 56 та ін.]. Проте це не завадило декому з московитів задовго до унії та започаткованої під проводом єзуїтів контрреформації відчувати, що “українці були у деяких питаннях єретиками, або, принаймні, небезпечно відмінними” [9, 58].

Спостерігалося вельми своєрідне ставлення московської духовної верхівки до католицизму, через призму якого вона, вочевидь, і сприймала інших православних, які перебували за межами Московського царства, передусім руських у Речі Посполитій. Досить вдалу форму для опису такого ставлення запропонував свого часу той же Е. Кінан. Він вважав, що після Берестейської унії та за часів Смути впливові московіти пройнялися “благоговійним трепетом перед силою Католицької церкви та єзуїтів зокрема”. Пізніше цей “шанобливий трепет перетворився на невідомий страх”, а вже не без допомоги грецьких та українських єдиновірців “з того страху постали відразу й паніка” [9, 208].

Події Смути посилили ізоляціонізм у московському православ'ї. Причому ворогів “благочестя”, “істинної християнської віри” вбачали не тільки у зовнішньому оточенні московської держави, але й навіть у середині неї. До ворогів православної віри зараховували будь-яких “бунтівників” проти царя (відповідно — лояльність до нього виступала першою ознакою належності до “християнської віри”). Тому ставлення до православних українців і білорусів мало досить амбівалентний вигляд. З одного боку, Москва все більше усвідомлювала свою патерналістську місію щодо них. З іншого боку — зберігалася величезна недовіра, навіть сумніви у належності не тільки до православ'я, але й християнства взагалі (зрештою у тогочасному московському сприйнятті — це синоніми). Свідченням тому є ухвали Московського собору

1620 р. про перехреснування “обливанців” та інші нетолерантні рішення й дії стосовно православних за межами Московського царства.

Важливо враховувати, що ідея політичної зверхності Москви поступово набуває виразно конфесійного контексту. Московська держава проголошує своєю прерогативою володіння “істиною вірою” (проте тут виникає серйозний внутрішній парадокс – виявляється, що не віра визначає характер держави, а держава, тобто світська влада, тлумачить, де справжня віра, а де – ні). У такій ситуації, як справедливо відмічає російська дослідниця Т. Опаріна, не могло не змінитися ставлення до київської кафедри: “Київська Церква в цей період почала трактуватися як така, що втратила святість часів хрещення; розвивалися уявлення про перехід благодаті, що була отримана при ап. Андрії та св. Володимирі, від Києва до Москви (як варіант *translatio imperii*)” [16, 37].

Ще більшу відстань між московським і руським православ'ям демонструють позиції й дискусії між богословами (книжниками) обох конфесій. Утім, специфічний характер дослідження цього матеріалу потребує окремої розвідки.

Зрештою, Москва все виразніше намагалася утвердитися в новій для себе ролі світового центру православ'я. Для цього активно використовувалися найрізноманітніші символічно-знакові дійства. 1625 р. – урочисте покладання в Успенському соборі чудотворної ризи, в якій було розіп'ято Ісуса Христа (дарунок іранського шаха Аббаса, що був захоплений як здобич у Грузії). Особливу зацікавленість Москва виявляла до формування власної версії культів святих – ап. Андрія та св. Володимира, яка мала б духовно обґрунтувати причетність до апостольської, власне, київської традиції. Вже за царювання Бориса Годунова Москва отримала частку мощей ап. Андрія [8, 164-165]. У 1640 р. київський митрополит Петро Могила урочисто передав московському царю фрагменти мощей св. Володимира, які були знайдені при реконструкції Десятинної церкви [16, 48]. А у 1644 р. з монастиря Фесалонік було отримано праву руку св. ап. Андрія [4, 161-163]. Тим самим ці святі, які за життя ніколи не були у Москві, отримали там “прописку” через власні мощі.

Однак ультра-православний підхід не заважав московській верхівці сповідувати здоровий прагматизм у ставленні до православних Речі Посполитої, коли цього вимагали політичні та внутрішньоцерковні потреби. Тому й зміна у ставленні московського престолу до київської кафедри виразно проявляється із середини 40-х рр. XVII ст. Т. Опаріна співвідносить зазначену зміну парадигми в російській духовній

думці, коли з київського православ'я почали зніматися звинувачення у “неблагочесті” та “викривленні віри”, з появою у Московщині збірника “Книги о вере” (скороченого варіанта “Палінодії” Захарія Копистенського) [16, 51].

Очевидно, формування нового духовного підґрунтя відкривало шлях і до прийняття політичних рішень московською стороною. Однак конкретна їхня форма мала досить своєрідний вигляд. При розгляді “українського питання” учасники Земського собору 1653 р. зважали на те, що негативне рішення може призвести до переходу козацтва у османське підданство, яке може завершитися викоріненням у них православної віри. Розорення ж Божих церков означає збитки для Московської держави. Тому військово-політичне рішення було витримане у суто релігійній мотивації: гетьмана “для православної християнської віри та святих Божих церков” прийняти під високу царську руку [5, т. 3, 414].

З початком Хмельниччини відкрилися нові перспективи й перед українським православ'ям. На посилення православного етносу козацтва, очевидно, вплинуло те, що його виступ 1648 р. був підтриманий всіма православними патріархами: Константинопольським, Єрусалимським, Антіохійським, Олександрійським, а пізніше й Московським [15, 18]. Як вважає о. Ю. Мицик, благословення повстанців на боротьбу проти ворогів було не випадковим. Оскільки всі православні країни, окрім Московської держави, перебували під іноземним пануванням та зазнавали утисків і дискримінації, то початок повстання в Україні, відродження української держави породили в очах православного світу надії на визволення православних народів. Через посередництво Руської православної церкви позиція православних патріархів доводилася до свідомості практично всіх українців та білорусів.

Отже, у визначені стосунків з Москвою козацька старшина на чолі з Хмельницьким на перше місце завжди ставила конфесійний фактор. У їхньому сприйнятті московський цар був передусім православним володарем. Інші чинники, на кшталт етнокультурної чи етносоціальної близькості, у джерелах абсолютно не простежуються. Більше того, українська еліта на початку визвольної війни не мала й на гадці входити до політичного організму Московського царства. Натомість були досить реальні спроби використати московського царя для реорганізації суспільно-політичного устрою Речі Посполитої. Йдеться про відому акцію Б. Хмельницького періоду безкоролів'я 1648 р., після смерті Владислава IV, спрямовану на вступ на польський престол Олексія Михайловича. У листі від 8 червня 1648 р. український гетьман, про-

понуючи йому королівську корону, писав: “Зичили бiхмо собі самодержца господара такого в своей землі, яко ваша царская велможност православний хрестиянский царь” [5, т. 2, 33]. Така політична композиція, на думку козацької еліти, могла б кардинально змінити ситуацію у Речі Посполитій на користь православної частини руського народу. Але при цьому слід враховувати, що особа православного правителя в уявленні українського суспільства не обов’язково пов’язувалась з московським царем. Варто лише згадати про досить поширені серед козацтва у 30–40-х рр. XVII ст. чутки про можливий перехід у “руську” віру вже згаданого Владислава, чи навіть у пізніший час – Яна Казимира.

Слід зауважити, що далеко не всі сучасні дослідники схильні зосереджувати увагу на конфесійно-релігійному контексті Переяслава. Зокрема Я. Дашкевич зауважує, що сучасна історіографія значно перебільшує значення православної єдиновірності в історичних процесах середини-другої половини XVII ст., що відбувалися в Україні. З одного боку, московська церква була цілковито залежною від влади царя, звідси – “релігійний фактор легко розшифровується як політичний”. А з іншого – українське козацтво не було таким фанатичним, і його релігійні гасла ототожнюються з національними [7, 226-227]. Зрештою, як переконливо доводить С. Плохій, козацтво досить пізно вступило у релігійну боротьбу, що точилася в Україні між православними, з одного боку, та католиками й уніатами – з іншого. Принаймні найдавнішим відомим на нинішній час виявом свідомого втручання козацчини в це міжконфесійне протистояння були київські події 1610 р., пов’язані зі спробою представника Іпатія Потія о. Антонія Грековича навести на унію православне духівництво [17, 145-147]. Отже, гасла боротьби за “руську віру” для козацтва як провідної сили виступу 1648 р. були не такими вже й традиційними і давнім. Вочевидь, православна ідея для ватажків повстання, передусім для Б. Хмельницького, значною мірою мала прагматичне значення, як знаряддя мобілізації незадоволених мас та формування вигідних зовнішньополітичних комбінацій. Звідси посилена увага до зовнішніх, більше формальних атрибутів православ’я, що повною мірою виявилось і під час довершення самого переяславського порозуміння.

Чи не вперше на це звернув увагу ще М. Грушевський. Так, у тексті “Історії України-Руси”, спираючись на московські документи, подається інформація про ретельне дотримання “церковно-ритуальної сторони” при зустрічі посольства, проведення переговорів тощо. На думку Грушевського, це мало засвідчити, що новий політичний зв’язок

“мотивовано перед усім *нібито* (виділення наше – В.М.) релігійними причинами”. З іншого боку, “неустанні цілування московськими виставками українських ікон та інших святощів, кроплення їх українською свяченою водою, спільні відправи попів і ченців московських з українськими мали демонструвати повну релігійну солідарність і тождність православія московського з українським” [6, 732]. Слід відзначити, що така “маніфестація одновірності” мала обопільний характер.

Події у Переяславі 8 січня 1654 р., які пізніше отримали спрощену назву Переяславської ради, як відомо, насправді являли собою досить складний комплекс переговорів, нарад (рад старшини, великої ради), принесення присяги. Остання відбувалася у кілька етапів – 8, 10 та 11 січня. Причому у перший день, як свідчать джерела, присягнуло лише 203 особи, що представляли 13 козацьких полків. У наступні дні кількість заприсяжених була ще меншою. За формою запису присяга подається як приведення “к вере”. Це дає підстави, як зробила сучасна дослідниця з США Лариса Пріцак, охарактеризувати її як “церемоніальний релігійний акт” [18, 37]. Судячи з усього, присяга відбувалася у кількох церквах. Сам Хмельницький з більшою частиною старшини склав присягу в Успенській церкві (повна назва – Церква Успіня Пресвятої Богородиці), менша частина козацтва була приведена “к вере” у Церкві Всемилоствитого Спаса. Це при тому, що головним храмом Переяслава була Воскресеньська Церква.

Важливим аспектом щодо сприйняття сучасниками стосунків між Козацькою Україною та Московією є процес принесення присяги рештою українського населення на вірність московському царю Олексію І. При аналізі “присяжної кампанії” впадають в очі кілька важливих обставин. По-перше, час приведення до присяги. Він охоплює проміжок між 8 (18) січня та березнем місяцем, тобто час від Ради у Переяславі, де присягнув сам гетьман з частиною старшини, до укладання угоди у Москві. Очевидно, для української верхівки з’ясування договірних параметрів мало суто формальне значення, оскільки питання союзу з Московією було вже принципово вирішене у Переяславі. Такий підхід цілком вписується у станові козацькі традиції усного договірництва і може бути трактований як прояв слабкості державної політики Гетьманату. По-друге, станово-обмежений характер присяги. Присягали лише козаки та міщани, інші українські стани опинилися поза новим політично-правовим полем. Вони або ж відмовилися від присяги (духовенство), або ж не включалися до цього процесу взагалі (селянство). Крім того, як нагадують дослідники присяжних книг

М. Кравець та Ю. Мицик, де-факто присягала невелика кількість козаків та міщан, більшість записували до присяжних книг на підставі існуючих реєстрів, інвентарів, зокрема Реєстру Війська Запорозького 1651 р. [11, 10]. По-третє, викликає інтерес сама формула присяги та запис про неї московських писців. І це найбільш важливо для розуміння нашої проблеми. Виявляється московська сторона визначала приведення українців до присяги як “к вере приведены”, “козаки и мещане были у веры” [11, 12, 13, 21]. Подібний підхід цілком вписується у давнішу московську думку про “зіпсованість” малоросійського православ’я “латинством”, у контексті якої заприсяження розглядалось як певний крок до “виправлення”, “навернення” до “правдивої” віри. Таке собі “своєрідне” перехрещення.

Отже, розглядаючи сприйняття угоди сучасниками, напевне не слід ігнорувати його релігійно-конфесійний вимір. Інша річ – важливо з’ясувати, якою мірою ті чи інші верстви населення були перейняті такими почуттями. Щодо московського контрагента, то, на думку частини сучасних російських дослідників, релігійно-ідеологічні установки та цілі відіграли визначальну роль у прийнятті рішення в українському питанні. Так, І. Андреев вважає, що московською владною елітою приєднання України сприймалось передусім як початок довгоочікуваного торжества Православ’я і Православного царства, здійснення *призначення* московських государів [3, 65].

Слід зауважити, що серед українських сучасників події, які залишили по собі власне її релігійне тлумачення, переважали представники саме духовного стану, тодішньої духовної еліти Гетьманщини. Принаймні, ними були написані пам’ятки української історичної думки наративно-узагальнюючого характеру, які з’явилися одразу по переяславській події у 70–80-х рр. XVII ст.: “Кройніка” Ф. Софоновича (1672–1673), “Синопис” (1674), “Обширный синопис руский” П. Кохановського (1681–1682).

Враховуючи обмежений розмір розвідки, зупинимося лише на висвітленні позиції Теодосія Софоновича, яскравого представника вищої української православної ієрархії (намісника Києво-Могилянського колегіуму, ігумена Золотоверхого Михайлівського монастиря, певний час фактичного місцєблюстителя Київської митрополії). У своєму житті йому неодноразово доводилось звертатися до московської світської та церковної влади за вирішенням українських церковних справ. Зокрема він був подавцем прохань до московського царя на підтвердження попередніх прав і надання нових маєтностей Братському монастирю під час укладання угоди 1654 р. Більше того, С. Плохій при-

пускає, що Т. Софонович, який взимку 1653–1654 рр. (можливо й раніше) перебував у Москві, був причетний до складання тексту другої промови, що доставили пізніше для боярина Бутурліна, з якою той виступив у Переяславі з наступним офіційним врученням Хмельницькому. Очевидно, Софонович дораджував царському двору щодо посольства, зокрема надіслання до нього додаткових документів тощо [17, 410]. Напевне, тому і сама Переяславська рада викликала у Софоновича сповнені ентузіазмом сподівання на оборону українського православія. Перехід у московське підданство він змальовує у таких метафоричних формах (лист до московського царя від 3 липня 1654): “...Под крыле царския своая печати, орла глаголю, нашу Малую Русь в защищение свое приемши и крепкую десницу от упадающей гонения подаеши, зело радовахся и благодарних Бога” [2, 729].

Однак вже 1666 р., коли гетьман І. Брюховецький схилявся до підпорядкування київської митрополії московській патріархії, Софонович був серед тих київських ієрархів, які виступили в обороні самоврядності української православної церкви. Його підпис стоїть на листі до московського царя з проханням надати грамоту про дозвіл зберегти право самостійно обирати митрополита. Надалі, аж до своєї смерті, Софонович лишався активним учасником складної ієрархічно-політичної боротьби за долю київської митрополії.

Всі ці політично-релігійні перипетії не могли не позначитися на його історичній концепції та працях, особливо “Кройніці о землі Полской”. Визвольну війну українського народу середини та другої половини XVII ст., як справедливо визначив Ю. Мицик, Т. Софонович розглядав, насамперед, як релігійний рух. Основним аргументом для Софоновича у його позитивній оцінці Переяславської ради також, безперечно, був релігійний чинник. Переваги “життя під московським царем” полягали передусім у тому, що це був “православний цар”. Сучасні дослідники звертають увагу на джерелознавче значення повідомлення Софоновича про Переяславську раду як активного учасника тогочасного політичного життя України, але при цьому вказують на його стислість і навіть неточність [14, 44]. Останнє полягає у помилковій даті проведення ради і використанні по суті символічної формули виконання присяги всією старшиною (що не відповідає історичним реаліям). Важливо те, як Софонович визначає форму стосунків України з Московією. На його думку, це – “підданство з присягою”: “...Богдан Хмельницький, православному царю і великому князю Алексею Михайловичю поддавшись з всею Україною по обохъ сторонах Днепра, выконал присягу з всею своею старшиною...” [20, 231]. Дії

гетьмана І. Виговського Софонович кваліфікує як “одступлення от царя”, “піднесення руки на царя”. Натомість політичні супротивники цього гетьмана “не хочаючи з Виговским полякам поддаватися, але под царем московским хочаючи жити, яко под православним”. Наступні кроки різних українських гетьманів оцінювалися саме з погляду дотримання вірності заприсяженому підданству (Брюховецький – “під царем православним застаючись, не пам’ятаючи про великі царські добродійства, замислив татарському хану піддатися”; Дорошенко – “цілком піддався... в вічне підданство цісарю турецькому” тощо). Зрештою лише за Д. Многогрішного частина козаків остаточно залишилась у царському підданстві: “И даль великои волкности, и з всеи Украины доходы гетману и казакомъ поступилъ, толко абы царю вірні якъ присягли, такъ служили. От того часу спокоине казаки под царскою рукою” [20, 241]. Однак Ф. Сисин звертає увагу на те, що годі шукати у “Хроніці” згадку про спадкові права царя щодо українських теренів: царське право на владу в Україні ґрунтується виключно на присязі Хмельницького [19, 439].

У позиціях сторін не складно помітити різне розуміння характеру релігійної єдності. Для московської сторони це, передусім, тотальне підпорядкування православному монарху, для козацької сторони – захист “руської віри” при збереженні “прав та вольностей” православного люду (вже за гетьманування І. Виговського в українському дискурсі з’являється конструкція щодо утисків Православної церкви з боку Москви). По різному сторони розуміли й такі важливі сюжети, як стосунки церковної та світської влади, значення Києва як духовного центра, майбутнє ієрархічне підпорядкування київської кафедри тощо.

Проте сучасні дослідники знаходять і спільні моменти у релігійній мотивації Переяславської угоди як для московської, так і для української сторони. У цьому контексті наводиться прагнення обох політичних еліт до моноконфесійності. Так, зокрема С. Плохий, виходячи з концепції конфесіоналізації ранньомодерного суспільства, переконує читача, що під час Хмельниччини “козаччина фактично відмовилася від принципу релігійної толерантності православних діячів попередньої доби й узялася за проєкт побудови моноконфесійної держави” [17, 429]. Більше того, він наголошує, що Переяславська Рада та прийняття московського протекторату не могли не зміцнити цього курсу козацької старшини на “утворення моноконфесійної козацької держави”. На нашу думку, такі твердження потребують певної корекції, або, принаймні, додаткової аргументації.

Сумнівів щодо відсутності у московської верхівки конфесійної толерантності немає. Український же провід не був єдиним у цьому питанні. Далеко не всі у новопостаїй козацько-старшинській еліті (вочевидь, і сам Б. Хмельницький) поділяли ідею жорсткої домінації православ'я. З цього приводу ще В. Липинський зауважував, що в Хмельниччині брала участь не тільки шляхта “грецької віри”, але і “римської віри”, остання становила близько 6% загального числа шляхти, вписаної у реєстр 1649 р. [12, 97]. Укладання т.з. Пінської конституції, підписання у червні 1657 р. документів між гетьманом та шляхтою Пінського повіту, на думку цього дослідника, було остаточним унезалеженням України. Ця взаємна присяга, за переконанням Липинського, відбувалася “в хвилині емансипації Гетьмана і Війська Запорозького з під протекції царської, і в хвилині емансипації шляхти пінської з під влади Короля і Річпосполитої” [13, 217-218]. З цієї події було зроблено кілька важливих теоретичних висновків: про відродження традиційного державно-національного погляду, що державна Русь “була і може бути двох вір: віри грецької і віри римської”, та перемогу державного погляду творчої державної аристократії над поглядом “недержавним” національно-конфесійним, “яким в перших часах повстання (у т.з. автономістську добу – В.М.) православна степова козаччина прикривала і захищала свої егоїстично-недержавні, станові інтереси в польській католицькій державі” [13, 227]. Тим самим вимальовувалась певна ідеальна модель становлення держави і нації обох вір – православної і католицької. Проте наступний історичний розвиток не дав їй реалізуватися.

Отже, з боку козацтва порозуміння з Москвою і входження у протекцію православного царя були цілком вмотивованим кроком, зумовленим потребою захисту православ'я. З боку Москви мотивація прийняття під свою протекцію “Війська Запорозького з містами і землями” мала суттєво інше спрямування. Тут помітно домінували месіансько-патерналістські мотиви. З одного боку, це було предметне підтвердження претензій до апостольської київської традиції, а ця остання була суттєвою основою для ствердження нової домінуючої ролі Москви в православному світі. З іншого боку, православні козаки приймалися “під високу царську руку” аби вони не потрапили до інших, “невірних” зверхників, скажімо, мусульман. Так закладалися ідейно-духовні основи для подальшої експансії. Крім того, православні українці, особливо богослови, були потрібні частині московської верхівки, передусім патріарху Никону, для реформування власної Церкви.

Примітки

1. Про сутність концепту “конфесіоналізації” та особливості його застосування до реалій православного Сходу детальніше дивися: *Яковенко Н.* Ідентичність чи ідентичності, або про мозаїку українського простору XVII століття.: *Ploky S. The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine.* – New York, 2001. – 401 p. // Український гуманітарний огляд. – Вип. 8. – К., 2002. – С. 30-32; *Яковенко Н.*: Вступ до історії. – К., 2007. – С. 271.
2. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. – Т. X. – СПб., 1878. – С. 729.
3. *Андреев И.* “Хотим царя восточного, православного!..” // Родина. – 1999. – № 8. – С. 65.
4. *Виноградов А.Ю.* Рука апостола Андрея // Христианские реликвии в Московском Кремле. – М., 2000. – С. 161-163.
5. Воссоединение Украины с Россией: Док. и материалы. В 3 т. / АН СССР, Ин-т истории, АН УССР Ин-т истории. – Т. 2, 3. – М., 1953.
6. *Грушевський М.С.* Історія України-Руси: Хмельниччина роки 1650–1653. – Т. 9/1. – К., 1996. – С. 732.
7. *Дашкевич Я.* Переяслав 1654 року: наслідки для Київської Церкви // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2004 рік. – Львів, 2004. – Кн. 1. – С. 226-227.
8. *Журавлева И.А.* Ковчег-мошевик св. апостола Андрея Первозванного // Христианские реликвии в Московском Кремле. – М., 2000. – С. 164-165.
9. *Кінан Е.* Сприйняття московитами інших східних слов'ян перед 1654 роком. Порядок денний для істориків // Російські історичні міфи. – К., 2001.
10. *Кінан Е.* Семен Шаховський і стан православ'я // Російські історичні міфи. – К., 2001. – С. 208.
11. *Кравець М., Мицик Ю.* З присяжних книг Ніжинського полку 1654 р. (м. Мена) // Сіверянський літопис. – 2002. – № 1. – С. 10.
12. *Литинський В.* Участь шляхти у великому українському повстанні під проводом гетьмана Богдана Хмельницького // Твори. Історична секція. – Т. 2. – Філадельфія, 1980. – С. 97.
13. *Литинський В.* Україна на переломі. 1657–1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім столітті // Твори. Історична секція. – Т. 3. – Філадельфія, 1991. – С. 217-218.
14. *Мицик Ю.А.* Передмова // Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх. – К., 1992. – С. 44.

15. *Мицик Ю.* Православна Церква та її духовна опіка над Військом Запорозьким у період Національно-визвольної війни 1648–1658 рр. // Магістеріум. – Вип. 17. Історичні студії. – К., 2004. – С. 18.
16. *Опарина Т.* Тема крещення Руси в “Палинодии” Захарии Копыстенского и ее рецепции в России в первой половине XVII века // Київська Академія. – Вип. 4. – К., 2007. – С. 37.
17. *Плохий С.* Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. – К., 2005. – С. 354.
18. *Пріцак Л.* Невідома стаття Михайла Грушевського “До історії Переяславської Ради 1654 року” // Укр. історик. – Ч. 1-4. – 2002. – С. 37.
19. *Сисин Ф.* Образ Росії та українсько-російських взаємин в українській історіографії кінця XVII – початку XVIII сторіччя // Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження) / Ред. кол. П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. – К., 2003. – С. 439.
20. *Софонович Ф.* Хроніка з літописців стародавніх / Підготов. тексту до друку, передм. комент. Ю.А. Мицика, В.М. Кравченка. – К., 1992. – С. 231.
21. *Субтельний О.* Моє лишається моїм, а твоє віднині – твоїм. Історичний вимір асиметричних відносин України з Росією // Політика і час. – 2002. – № 11. – С. 40.

О.С. Гейда
кандидат історичних наук
Чернігівський державний педагогічний
університет ім. Т.Г. Шевченка

МИТРОПОЛИТ БЕЗ МИТРОПОЛІЇ: СПРОБА ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У 90-х рр. XVII ст.

Історія Київської митрополії XVII ст. до сьогодні привертає увагу дослідників насиченістю подій та їхнім впливом на подальший розвиток православ'я в Україні. З відновленням православної церковної ієрархії на українських землях у першій половині XVII ст. церква реформується, поновлює свою соборність і соборноправність, відіграє важливу роль у становленні української державності за часів козаччини та у Гетьманській Україні. Але процес політичного підпорядкування, який почався майже відразу після підписання Переяславсько-Московської угоди 1654 р., невідворотно призвів до підпорядкування церковного. Укладення 1657 р. Гадяцької угоди роз'єднало Українську Православну Церкву на право- та лівобережну частини. Підписання 1686 р. "Вічного миру" між Московським царством та Річчю Посполитою остаточно закріпило перепідпорядкування Київської митрополії Московському патріарху, внаслідок чого були знівельовані особливості внутрішнього розвитку церкви та анульовані привілеї українського духовенства.

Втрата Українською Православною Церквою самоврядування й обрядової ідентичності, переведення поза межі України освіченого українського духовенства, висока ротація кадрів – все це турбувало світську владу, бо стало початком позбавлення нації її традиційних інститутів. Гетьман Іван Мазепа (1687–1709), що добре усвідомлював наслідки такої небезпеки і за часи правління якого українська церква переживала вирішальний період у відносинах з сусідніми церквами, робить спроби відновити її самостійність.

Гетьман підтримував добрі стосунки з вищим духовенством, звільняв монастирі від податків "оборонними універсалами", виділяв землі в церковне землеволодіння. З ініціативи й коштом І. Мазепи було збудовано низку величних храмів у Києві, Батурині, Чернігові та інших містах України. Відроджується ідея Києва як "другого Єрусалиму", духовної столиці Сходу, яка була покликана протистояти базовій доктрині московських царів "Москва – третій Рим" [6, 200]. Основною

метою церковної політики гетьмана, на думку багатьох дослідників, стала справа виведення української церкви з підпорядкування Московського патріарху, а також збереження за українським духовенством провідного місця у церковному і культурному житті, впливу на розподіл церковних посад, підтримка реформ [11, 148]. Зробити це можна було шляхом налагодження контактів з вищими ієрархами православного Сходу, обґрунтування не канонічності переходу Київської митрополії під зверхність Московського патріарха, проведення виборів нового митрополита, що беззаперечно підтримав би курс гетьмана на відновлення незалежної церкви.

Саме такими цілями пояснюється активізація зносин з Православними церквами Сходу. І. Мазепа надає істотну підтримку Константинопольському, Олександрійському, Антіохійському, Єрусалимському патріархам, жертвує великі кошти (50 тис. зол. і 30 тис. дукатів) на відновлення Великої Лаври преподобного Сави в Єрусалімі, дарує золоту чашу, лампаду, срібний вівтар для храму Гробу Господнього, видає у 1708 р. в м. Алеппо своїм коштом Євангеліє арабською мовою [10, 69]. Крім того, добре обізнаний у європейській політиці, маючи досвід дипломатичних стосунків з Туреччиною, Кримським ханством, гетьман визначає пріоритетними відносини з православними румунськими князівствами — Молдовою та Волохією, а також Сербським патріархом.

Стосовно усунення від влади митрополита Гедеона Святополка-Четвертинського, як не канонічно висвяченого на церковному соборі без участі єпископату, гетьман робив кроки, покликані скомпрометувати особу митрополита в очах вищої світської та церковної влади Московського царства. І. Мазепа писав до Москви: “Гедеон людина зловна та мстива і від нього можна чекати всяких підступів” [9, 19]. У 1690 р. Гедеон Четвертинський помер, а на його місце за активної підтримки І. Мазепи було обрано Варлаама Ясинського (1690–1707).

В рамках реалізації планів гетьмана можна розглядати і красномовний, але мало висвітлений в історіографії епізод призначення до гетьманської столиці Батурина особливого намісника київського митрополита. Метою висвячення окремого ієрарха високого рівня, на думку автора, було прагнення гетьмана І. Мазепи за сприятливих умов змінити залежний стан Української Православної Церкви, повернувши їй втрачену самостійність, зміцнити автономний статус самої Гетьманщини та забезпечити підтримку в середовищі патріотично налаштованого українського духовенства.

Перший крок у цьому напрямку був зроблений 1690 р., коли територію Київської митрополії було розширено завдяки переведенню у її

підпорядкування частини сусідньої Чернігівської єпархії у складі трьох протопопій – Батуринської, Глухівської та Конотопської.

Наступним кроком стала висвята “по предложению митрополита Киевского Варлаама Ясинского, в Батурин при церкви св. Живоначальной Троицы особого протоиерея – наместника митрополита Киевского – первого по киевском протопопе, чести ради гетьманской, яко же и киевский первый, чести ради столицы первобытной самодержавцев российских” [5, 336]. Факт перебування у Батурині при дворі гетьмана Івана Мазепи митрополита на ім'я Никодим підтверджено у нарисі з історії Батуринського Крупицького Миколаївського монастиря, укладеного відомим дослідником церковної історії чернігівським архієпископом Філаретом (Гумілевським). “В 1692 г. митрополит Варлаам, уважая подвизавшегося над описанием угодников Божьих, предлагал гетману: “дабы в столичном гетманском граде Батурине был особый протопоп, также дабы в монастыре Батуринском был архимандрит” [12, 26-27]. Наведена цитата дає можливість стверджувати, по-перше, що висвітлення митрополичого пов'язується з відмовою від виконання цих функцій Дмитром Тупталом, ігуменом Крупицького Батуринського Миколаївського монастиря (1682–1683, 1686–1692) через обітницю написання Четїї Міней. По-друге, висвячення намісника відбувалося за згодою митрополита Київського Варлаама Ясинського. По-третє, осідком намісника був побудований коштом І. Мазепи у центрі Батурина Троїцький собор. Паралельно з цими заходами Батуринський Крупицький монастир отримував статус архімадрії з приписанням до нього Глухівського Петро-Павлівського, Максаківського Свято-Преображенського та Новомлинського Успенського дівочого монастирів Чернігівської єпархії [2, 11].

Цікаві факти наводить Амвросій Орнатський – автор ґрунтовної багатотомної праці “Истории российской иерархии”, яка свого часу була упорядкована на оригінальних джерелах, цілеспрямовано вилучених наприкінці XVIII ст. з ризниць українських монастирів та церков і сконцентрованих в архіві Синоду [1, VI]. У списку єпископів українських читаємо запис: “Никодим, грек, митрополит бывший около 1693 г., именовался Украинским-Батуринским” [1, 250].

Факт заснування у Батурині єпископської кафедри знаходить також підтвердження у “Генеральному слідстві про маєтності Чернігівського полку 1729–1730 рр.” В описі про власників с. Великого Устя та слободи Бутища Сосницької сотні є дані про те, що “оное село ...належало ...епископам батуринским Почечи, а по нем епископу Никодиму, и оние епископи, один по другом владели тем селом, як при

гетьманстве Поповичевом*, так и при Мазепином до смерти своей, по гетьманство Скоропадского**...” та далі “...слободы Бутицу жители сказкою показали, что при гетманстве Мазепы козак сотни вольнской Яким Бедный запруживал на реке Убеди греблю и, не могучи сам оной запрудить, просил о помощи епископа Никодима, который в монастыру Макошинском Никольском начальствовал и по уговору с ним, запрудивши греблю и устроивши мельницу, владели пополам...” [3, 126, 131].

Додаткові відомості про митрополита Никодима зберігає запис на звороті титульного аркуша мінеї службової за лютий місяць 1690 р., що зберігається у Фондах Чернігівського історичного музею ім. В. Тарновського: “сия книга глаголемая месяц февраль преосвященного Никодима митрополита Призринского*** куплена ценою талларей три: року 1694 марта 17” [8, 89-90]. Інформацію розширює запис на титульному аркуші мінеї 1678 р. видання, яка належала Макошинському Свято-Миколаївському монастирю – “Никодим митрополит”, на звороті титульного аркуша: “сию книгу глаголемую Миняя общая юже мне святыи архимандрит Михаил Лежайский**** на благословение даровал року 1699 месяца генваря 29”, на звороті 70 аркуша “Никодим митрополит Сербския земли Призринский” [8, 124-125].

Таким чином, на основі аналізу поданих вище джерел, які частково проливають світло на загадкову особу митрополита Никодима, можна зробити деякі узагальнення. За часів гетьманування Івана Мазепи у 1692–1693 рр. було утворено Батуринську єпархію у складі Конотопської, Глухівської і Батуринської протопопій та висвячено для управління нею єпископа Никодима. Останній був, скоріш за все, ієрархом Сербської Православної Церкви, яка з 1557 по 1766 рр. була автокефальною та управлялася Печським патріархом [4, 503-504]. Сербське вище духовництво користувалося значним впливом на населення Сербії, а також брало активну участь у політичних подіях та міждержавних конфліктах у регіоні [7, 197]. Ця думка знаходить підтвердження і в І. Огієнка, який зазначав, що у гетьмана І. Мазепи на дипломатичній службі був архієрей (болгарський чи сербський), що втратив свою єпархію. Він виконував різні церковно-політичні доручення: вів у 1707 р. таємні переговори з польським королем С. Лещинським, а в

* Гетьманування Івана Самойловича (1672–1687).

** Гетьманування Івана Скоропадського (1708–1722).

*** Ймовірно, назва єпархії Сербської Православної Церкви.

**** Михайло Лежайский – архимандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря.

1708 р. — зі шведським Карлом XII [10, 85]. Зазначимо, що у джерелах стосовно титулу Никодима існує декілька версій: єпископ, намісник київського митрополита, митрополит. Це можна пояснити тим, що, задля підвищення представництва єпископа Никодима в очах Східних патріархів та закордонних володарів, йому було надано титул митрополита, хоча Батури́нська єпархія не мала у підпорядкуванні інших єпархій, а Никодим був лише титулярним митрополитом без митрополії. Наскільки важливою була церковно-політична діяльність митрополита Никодима — сказати важко. Вже у 1696 р. Никодим згадується у документах як ігумен Макошинського Миколаївського монастиря.

Примітки

1. *Амвросий Орнатский*. История российской иерархии. — Ч. 1. — М., 1807.
2. *Белюсовиц Л.* Николаевский Крупицкий Батури́нский монастырь. — Чернигов, 1859.
3. *Василенко Н.П.* Генеральное следствие о маестностях Черниговского полка 1729—1730 гг. — Чернигов, 1908.
4. *Вселенське православ'я: суть, історія, сучасний стан.* — К., 2004.
5. *Историко-статистическое описание Черниговской епархии.* — Т. 6. — Чернигов, 1874.
6. *Ісіченко І.* Історія Христової Церкви в Україні. — Харків, 2003.
7. *Історія Центральної-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів / За ред. Л. Зашкільняка.* — Львів, 2001.
8. *Кириличні стародруки Чернігівського історичного музею. Каталог / С.О. Половникова, І.М. Ситий. Під. ред. О.Б. Коваленко.* — К., 1998.
9. *Костомаров Н.* Мазепа и мазепинцы: историческая монография. — СПб., 1885.
10. *Огієнко І.* Розп'ятий Мазепа / Упоряд., автор передмови і коментарів М. Тимошик. — К., 2003.
11. *Оглоблін О.* Гетьман Іван Мазепа та його доба. — Нью-Йорк, К., Львів, Париж, Торонто, 2001.
12. *Филарет (Гумилевский).* Крупицкий монастырь святого Николая. — Чернигов, 1862.

РОЗВИТОК ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНІ В XVII—XVIII ст.

За Київської і Галицької держави та за Великого князівства Литовського Церква служила самим тільки релігійним справам. Вона знаходилася під опікою держави, мала широкі привілеї і високе становище в громадянстві. Під польською владою відносини змінилися. Православна церква втратила своє привілейоване становище і опинилася перед небезпекою повного знищення. Разом з тим зросла роль церкви як національної організації. Митрополит і єпископи вважалися представниками всього народу і мусили займатися не тільки його духовним життям, але і світськими потребами.

Рушійною силою православного відродження на Україні була стародавня Києво-Печерська лавра. В 1610 р. її архімандрит Єлисей Плетенецький згрупував навколо себе освічених священнослужителів, зокрема Іова Борецького, Тарасія Земку, Захарію Копистенського, Павму Беринду та Лаврентія Зизанія. Придбавши папірню, друкарський верстат Плетенецький протягом 15 років опублікував близько 30 книг з гарними гравюрами, головним чином релігійного змісту. В 1615 р. при Богоявленській церкві в Києві засновуються братство та школа з слов'янською та грецькою мовами.

Братство підтримувало тісні взаємини із запорожцями. Початок цим контактам поклав Йосип Курцевич, настоятель монастиря у Трахтемирові, де розміщувалися козацький шпиталь, арсенал і скарбниця. У 1620 р. запорожці на чолі з Сагайдачним вступили до Київського братства, що сприяло висвяченню нових православних ієрархів. Це мало велике значення після укладення Брестської унії 1596 р. та приєднання до неї переважної більшості єпископів. Коли патріарх Єрусалимський Феофан висвятив кількох єпископів і рукопоکлав Іова Борецького на митрополита Київського, православні українці знову отримали своїх церковних владик. У католиків і греко-католиків цей “незаконний”, як вони його оголосили, акт викликав лють. Однак польському уряду потрібна була підтримка козаків у веденні війни, тому він не втручався у ці справи й нова православна ієрархія дістала визнання. Між православними та греко-католиками були розбіжності не тільки в питанні догми, а й загострилися суперечки навколо права

розпоряджатися церквами, монастирями із закріпленими за ними землями, які досягали такої гостроти, що у сутичках з обох сторін гинули сотні священиків. Архієпископ полоцький Мелетій Смотрицький та ректор Київської братської школи Касян Сакович стали на бік греко-католиків. У 1625 р. митрополит Борецький звернувся до царя з проханням прийняти Україну під своє покровительство. Але Москва надала українцям лише гроші і заохочувальне слово.

У Києві унія не знайшла прихильників. Вже в 1610 р. козацький гетьман Григорій Тискиневич гостро виступив проти уніатів, що готувалися забирати церкви в Києві. Це був перший прилюдний виступ козаччини в оборону православної церкви, і він надзвичайно скріпив православний табір в його опозиційних настроях.

Козацький гетьман Сагайдачний поєднував у своїй особі тенденції двох найактивніших груп українського громадянства – козаччини і міщансько-духовної інтелігенції. Союз козаччини з інтелігенцією поєднав обидві сторони. Міщанство і духовенство відчували за собою силу і могли далеко сміливіше проводити свої плани. З другого боку, козаччина вийшла поза тісне коло своїх класових інтересів і включила до власної програми загальнонаціональні справи – оборону церкви і культури [1, 164].

Спочатку визвольна війна, що розпочалася в 1648 р., однією з першочергових цілей ставила оборону православ'я. Сам Хмельницький і його послідовники щедро роздавали Церкві землі та привілеї, внаслідок чого вона отримала 17% усіх орних земель на Україні, ставши значною економічною силою. Проте її політичний вплив зменшився. У 1686 р. лівобережне духовенство капітулювало і новообраний митрополит, князь Гедеон Святополк-Четвертинський погодився підпорядкувати церкву московському патріарху. Гетьман Самойлович, козацька старшина, дрібне духовенство і братства одностайно погодилися з цим рішенням. Православна церква Правобережжя зазнала тиску з боку поляків і згодом вступила в період занепаду.

За доби Руїни козацька держава через 20 років після смерті Хмельницького перетворилась на жертву внутрішніх чвар, чужоземних вторгнень і поділів. Православна церква століттями виступала центром і рушієм культурного життя на Україні. В боротьбі з польським католицизмом вона стала втіленням української самобутності. Але самобутність поблякла із вступом на арену Російської імперії як оборонця всього православ'я. Позбавлена сенсу існування, українська церква втратила свою рушійну силу й перестала існувати як окреме ціле [7, 246]. Найбільшого удару церква зазнала у 1721 р., коли Петро I ска-

сував патріаршество й заснував Св. Синод. Це фактично перетворило Православну церкву на бюрократичний додаток держави.

Коли йдеться про роль релігії у житті українського народу, то, безумовно, мається на увазі християнство, яке відповідає суті української людини [5, 119].

“Церковь властно обращается к искусству для пропаганды новой веры, призванной объединить народные массы в обязательном подчинении. Воздвигаются храмы, имеющие толпы молящихся. И эти храмы украшаются внутри мозаикой, прославляющей новую веру в образах, исполненных символического значения” [2, 31].

Багатий своїм церковно-історичним минулим Переяслав і зараз має велике значення в церковному житті місцевого краю, де є багато пам'яток минулого розквіту духовного життя. Особливо слід відмітити козацьку добу. Саме тоді козацтво заходилося всіляко себе увіковічувати – почало будувати свої школи, церкви і всюди по тому була особлива печать [3, 192].

Однією з таких пам'яток є класичний зразок українського бароко – соборна Михайлівська церква, яку було відбудовано в другій чверті XVIII ст. [4, 55]. Церква з дзвіницею збереглася до наших днів.

У 1695–1700 рр. будується головний собор Вознесенського монастиря, на території якого, крім собору, будинку колегіуму, бурси, розміщалися дзвіниця і єпископський будинок. Із східного боку монастирської території був прибудований довгий двоповерховий корпус. На нижньому поверсі знаходились торгові ряди з підвалами і складами, які входили до торгової площі. На верхньому поверсі спочатку був гуртожиток для бурсаків, а в кінці XIX ст. – монастирська початкова школа. Вознесенський собор є цінною пам'яткою кінця XVII ст. Це перша спроба перевести класичну дерев'яну архітектуру в камінь. Собор збудований Іваном Мазепою. Протягом тривалого часу він був найвищою спорудою в Переяславі. Дзвіниця збудована в 1770–1776 рр.

Пам'яткою козацької доби є Покровська церква, яку збудовано в 1704–1709 рр. переяславським полковником Іваном Миновичем на честь взяття Азова. Приміщення собору прикрашала запрестольна картина, розміром близько двох аршин, яка складалася з двох частин. Угорі – образ Покрови Пресвятої Богородиці, а знизу – Петро I і Катерина I в царському одязі. Біля государя стояв гетьман Іван Мазепа, а біля нього – переяславський полковник Іван Минович. Біля цариці – придворні дами в парадному одязі, а збоку – козаки в національних костюмах. Навпроти імператора – архієпископ Феофан Прокопович, а біля нього – духовенство. Після смерті полковника І. Мировича со-

бор побудувала і прикрасила його дружина Педагея Голуб. В 1937 р. Покровська церква була розібрана, дзвони здані на переплаку [6, 95].

Примітки

1. Крип'якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990. – С. 164.
2. Любимов Л. Искусство Древней Руси. – М., 1981. – С. 31.
3. Махінчук М. Обереги нашої пам'яті. – Одеса, 1998. – С. 192.
4. Набок Л.М., Юрченко О.В. Атрибуція споруд Михайлівського монастиря // Храми Переяславщини: історія, традиції, сучасність; стан збереження пам'яток. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – С. 55.
5. Павлюк С.П., Горинь Г.Й., Кирчіва Р.Ф. Українське народознавство. – Львів, 1997. – С. 119.
6. Сікорський М.І., Швидкий Д.Т. На землі Переяславській. – К., 1981. – С. 95.
7. Субтельний О. Україна. Історія. – К., 1993. – С. 246.

О.Б. Прокоп'юк
кандидат історичних наук
Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

МИТРОПОЛИТ АРСЕНІЙ (МОГИЛЯНСЬКИЙ): СПРОБИ РЕФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КОНСИСТОРІЇ

Діяльність митрополита Арсенія (Могилянського) на київській кафедрі знайшла відображення в одній з кращих робіт про київських владик XVIII ст., представника історико-церковної школи Київської духовної академії священника М. Шпачинського. Наслідуючи традиції біографічного жанру, започаткованого ще Євгенієм (Болховітіновим), дослідник подає короткі біографічні дані про митрополита і докладніше зупиняється на характеристиці його діяльності. Оскільки в основі роботи – постать архієрея, то, власне, це зумовило як широту проблематики, так і її “службовий” характер стосовно життєпису митрополита. В тому числі, автор розглядає проблему ролі особи ієрарха у функціонуванні Київської духовної консисторії. М. Шпачинський досліджує питання реформування установи, переважно звертаючись до характеристики змін у канцелярському відділенні духовної консисторії, та визначальну роль “реформатора” відводить митрополиту Арсенію (Могилянському) [19, 115-169]. Ми спробуємо проаналізувати напрямки реформувань Київської духовної консисторії на прикладі “присутствія” як головної складової в структурі установи, з’ясувати дійсних ініціаторів змін, охарактеризувати процеси, що відбувалися в Руській Православній Церкві в другій половині XVIII ст.

Митрополит Арсеній (Могилянський) очолював київську кафедру з 1757 по 1770 рр., на цей період припадає активне реформування “присутствія” духовної консисторії у трьох напрямках: структурному, кадровому та організаційному.

Загальною тенденцією для установ Російської імперії у 1763–1764 рр. стало утворення окремих департаментів при присутніх місцях. На цій хвилі в Київській митрополії запроваджено новий орган – благочинну експедицію. 12 лютого 1764 р. київський митрополит Арсеній (Могилянський) отримав відповідний указ [4, 5, 53, 189]. Склад благочинної експедиції було сформовано 10 вересня 1764 р. До неї увійшли архімандрити Братського Богоявленського монастиря Самуїл (Миславський), Ніжинського Благовіщинського Назарет-Богородичного монастиря Єпіфаній (Могилянський) та ієромонах кафе-

дрального монастиря Петро (Артовський) [5, 15; 6, 5-5зв.; 14, 14; 15, 206]. Новоствореному органу належало забрати з духовної консисторії всі справи, що стосуються “до благосостояння его преосвященства епархії касаючієся” [6, 5зв.; 9, 9-10]. Благочинна експедиція проіснувала досить недовго, її діяльність припиняється до кінця 60-х рр. XVIII ст. [8, 1-1зв.; 19, 115-120]. Очевидно, причини такого короткострокового функціонування органу слід шукати у відсутності ефективної роботи, що пояснюється завантаженістю його членів, які і надалі продовжували засідати в духовній консисторії.

У 1768 р. було зроблено спробу реформувати кадровий склад “присутствія” духовної консисторії та принципи його формування. Хоча участь в духовних колегіях священників та протопопів була передбачена Духовним регламентом, однак у Київській духовній консисторії засідали представники чорного духовенства. 10 вересня 1768 р. Св. Синод видав указ з вимогою ввести до складу духовних консисторій представників білого духовенства [3, 724]. На це київська влада відреагувала певним компромісом: у “присутствіє” духовної консисторії 17 жовтня 1768 р. призначили кафедрального писаря Іакова Білявського, який одночасно був лохвицьким протоієреєм [13, 60зв.-61; 14, 13зв.-14]. Надалі вихідці з білого духовенства в складі духовної консисторії не фіксуються.

У 60-х рр. XVIII ст. відбулося скорочення кількісного складу “присутствія”. Після реформ 1764 р., проведених у великоросійських епархіях, чисельність присутніх в духовних консисторіях стабілізувалася там на рівні 2-4-х осіб. Власне, із поширенням цієї вимоги на Київську митрополію ми схильні пов’язувати різке зменшення кількості консистористів. Якщо в першій половині століття чисельність присутніх у духовній консисторії наближалася до стандартів, закріплених Духовним регламентом та складала 10-12 осіб [1, 78], то з кінця 60-х рр. і надалі їхнє число зменшується вдвічі, “присутствіє” нараховує від 4 до 6 консистористів [7, 1а; 16, 61зв.-62].

На вимогу митрополита Арсенія (Могилянського) з 1758 р. запроваджено практику ведення журналів реєстрації засідань духовної консисторії [15, 1]. Журнали заповнювалися поденно, у них вказувалося, хто з консистористів у котрій годині прибув на засідання, які справи розглядали та що по них вирішили, фіксувався час, коли присутні покинули місце засідань духовної консисторії. До нас дійшли, переважно фрагментарно збережені, чотири журнали реєстрації засідань духовної консисторії. Перша збережена книга датується 1764 р., і містить інформацію з 8 січня по 28 липня 1764 р. [10, 1-103зв.]. Зберіг-

ся тільки уривок з кількома днями січня місяця 1766 р. [17, 53-88зв.]. 1768 р. представлений зшитками, що фіксують записи від середини червня до початку серпня [12, 1-96зв.]. Повний журнал реєстрації засідань дійшов до нас лише за 1771 р. [15, 1-216].

Журнали реєстрації засідань Київської духовної консисторії засвідчують, що “присутствіє”, у кращому випадку, працювало в половинному складі. З 11 консистористів у 1764 р. на засіданнях присутніми були 5-6, а то й менша кількість членів. Жодного зібрання у повному складі не відбулося, 5 засідань проходили за участі 7-ми і стільки ж — за участі 8-ми осіб [10, 1-103зв.]. Митрополит Арсеній (Могилянський) вже запровадженням практики ведення журналів реєстрації засідань, а надалі низкою указів, апелюючи до вимог Сенату та Св. Синоду, намагався організувати роботу “присутствія” духовної консисторії у відповідності до законодавчих норм. Так, у 1765 р. сенатський указ в черговий раз акцентував увагу на належному відвідуванні засідань членами “присутствій” [2, 756-757]. 14 грудня 1765 р. митрополит Арсеній (Могилянський) своєю резолюцією “нагадав” консистористам, що вони мають з’їжджатися в духовну консисторію у визначені дні і години та зобов’язав у разі відсутності подавати в кінці тижня рапорти із поясненнями [5, 1-1зв.; 18, 1-1зв.; 11, 1-1зв.].

У 1766 р. склад “присутствія” суттєво змінився, проте засідання і надалі відбувалися у присутності в середньому 6-ти консистористів [17, 53-88зв.]. Повсякденна практика проілюструвала в короткий термін нежиттєздатність попереднього указу, а відтак 5 січня 1766 р. архієрей змушений був підписати новий указ, за яким передбачалося розпочинати засідання, що мали тривати впродовж 5-ти годин, о 8-ій годині ранку, як в короткі, так і в довгі дні [6, 6зв.-7; 17, 87зв.-88; 11, 6-6зв.]. Указом від 29 жовтня 1766 р. Арсеній (Могилянський) у черговий раз звертався до консистористів з вимогою з’їжджатися на засідання у визначені дні й години. У випадку непокори митрополит погрожував вдатися до крайніх заходів, “игумены имеют быть отставлены от монастырей, а на их места други определены будут. О архимандритах же в Св. Пр. Синод съ надлежащимъ мненіемъ представлено будетъ” [5, 24зв.-25].

Проте вже у 1768 р. консистористи засідали переважно в складі 5-ти осіб (при загальній чисельності 10 членів) [12, 1-96зв.]. Як бачимо, не дивлячись на такий шквал указів митрополита, члени духовної консисторії загалом залишалися байдужими до їх вимог. Про стан відвідування засідань консисторії кожним консистористом індивідуально найкраще свідчить довідка, підготовлена 6 жовтня 1767 р. на вимогу

митрополита Арсенія (Могилянського) в канцелярії духовної консисторії. У ній представлена інформація про всіх консистористів, які були призначені до складу “присутствія” в період з 25 серпня 1758 р. по 19 вересня 1767 р. і засідали в консисторії на момент складання довідки. В останній третині 1767 р. в роботі духовної консисторії задіяними були 10 осіб. Показники участі в засіданнях “присутствія” переважної більшості її членів коливався на рівні 50%, частіше в бік зменшення, інколи навіть наближаючись до нуля. Основний тягар поточних справ консисторії лежав на архімандритах епархії, лєвова частка засідань духовної консисторії відбувалася за участі трьох архімандритів: Модеста (Стефановича) (Михайлівський Золотоверхий монастир), Самуїла (Миславського) (Братський Богоявленський монастир), Єпіфанія (Могилянського) (Ніжинський Богоявленський Назарет-Богородичний монастир) [5, 1-7зв.].

Власне, консистористи, які змушені були виконувати весь тягар роботи неодноразово зверталися до митрополита з проханням зобов'язати усіх присутніх з'являтися до консисторії, вказуючи на те, що дехто рідко, а дехто і зовсім не приїжджає, внаслідок чого виникає зупинка у вирішенні справ та відбувається накопичення невирішених. Інколи консисторія вдавалася до самостійного дисциплінування своїх членів [5, 1-1зв.; 18, 1-1зв.].

Спроби реформування духовної консисторії за митрополита Арсенія (Могилянського) проводилися з метою впорядкувати роботу органу, зробити її максимально ефективною та уніфікувати духовну установу у відповідності з іншими колегіями Російської імперії. Ініціатива їх проведення виходила від трьох зацікавлених сторін: Св. Синоду, київського митрополита та діючого складу “присутствія”. Початковим двигуном цих процесів були реформи, спрямовані на впорядкування системи управління державою взагалі. Реформи в Київській митрополії проводилися централізовано та послідовно до тих змін, що започатковувалися в установах Російської імперії. В діяльності митрополита Арсенія (Могилянського) не прослідковується зацікавлення в подібному реформуванні, архієрей активно підтримує лише ідею впорядкування організаційної сфери, а саме питання режиму роботи установи. Внутрішньореформістська течія, в особі архімандритів, присутніх у духовній консисторії, активізується синхронно до спроб митрополита Арсенія (Могилянського) навести порядок у духовній консисторії, тобто коли безпосередньо торкається їхніх інтересів. Реформи, які довелось впроваджувати Арсенію (Могилянському) щодо духовної консисторії, були нав'язані згори, лише частково детерміновані внутріш-

нім життям Київської митрополії, вони не сприймалися місцевою духовною елітою та не сприяли зростанню ефективності роботи духовної консисторії. В практиці їхнього проведення бачимо зіткнення двох позицій: державної, пов'язаної зі спробами накинати на церковне управління загальнодержавну чиновницьку модель та церковної, репрезентованої київською духовною елітою, з бажанням зберегти усталені норми поведінки, що загалом характеризує взаємостосунки держави і Церкви в межах Київської митрополії у другій половині XVIII ст.

Примітки

1. Духовный Регламент, тшанием и повелением всепресветлейшого державнейшого государя Петра Первого, Императора и Самодержца Всероссийского, по соизволению и приговору Всероссийского Духовного Чина и Правительствующего Сената, в царствующем Санкт-Петербурге, в лето от Рождества Христова 1721, сочиненный. – М., 1866. – 192 с.
2. Законодательство Екатерины II. В 2 т. – Т. 2. – М., 2001. – 984 с.
3. Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. – Т. 18 (1767–1769). – № 13163. – СПб., 1830. – 1033 с.
4. РГИА. – Ф. 796. – Оп. 44. – Д. 526.
5. ЦДАІАК України. – Ф. 127. – Оп. 162. – Спр. 55.
6. Там само. – Спр. 70.
7. Там само. – Оп. 170. – Спр. 62.
8. Там само. – Оп. 1020. – Спр. 3077.
9. Там само. – Спр. 3521.
10. Там само. – Спр. 3577.
11. Там само. – Спр. 3696.
12. Там само. – Спр. 3915.
13. Там само. – Спр. 4132.
14. Там само. – Спр. 4134.
15. Там само. – Спр. 4182.
16. Там само. – Спр. 4912.
17. Там само. – Оп. 1024. – Спр. 1718.
18. Там само. – Спр. 1771.
19. *Шпагинский Н., свящ.* Киевский митрополит Арсений Могилянский и состояние Киевской митрополии в его правление (1757–1770). – К., 1907. – 12, 667, 16, 5 с.

А.В. Губицький
кандидат історичних наук
Київський національний торговельно-
економічний університет

ВЗАЄМВІДНОСИНИ КРІПАКІВ ІЗ СВЯЩЕННО- ТА ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЯМИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Актуальність дослідження викликана необхідністю знайти аналогії до вирішення складних суспільних проблем як минулого, так і сучасного. Метою даної роботи є аналіз структури взаємовідносин кріпаків й священо- та церковнослужителів, міри їхнього підпорядкування загальним законам станового суспільства. Останніми часом з'явилися дослідження, автори яких поставили собі за мету проаналізувати зміни у становому суспільстві ХІХ ст., зокрема умови адаптації населення новопрієднаних земель Російської імперії до загальноімперського життя, у тому числі Правобережної України [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Фактичний матеріал, представлений в фондах ЦДІАК України, дозволяє наблизитись до глибокого аналізу взаємовідносин кріпаків і православних священо- та церковнослужителів Правобережної України як складових системи соціальних відносин Російської імперії у І-й половині ХІХ ст. Особливо насиченими матеріалами до вказаної проблематики є фонди Київської духовної консисторії (ф. 127), Канцелярії Київського воєнного, Подільського і Волинського генерал-губернатора (ф. 442), “Коммисии Высочайше учрежденной для определения вины участвующих в мятеже в Киевской губернии” (ф. 467), Київського Головного суду (ф. 484), Канцелярії Київського воєнного губернатора (ф. 533), Колекція документів Волинського музею (ф. 2227) та ін.

В досліджуваний період духовні очікування мирян-кріпаків та великі вимоги до претендента на священницький сан визначали в більшості випадків спосіб життя священика та його родини. Він не міг мати схильності до алкоголю, тютюнопаління, вимагати гроші з кріпаків за треби та багато іншого. Залежність священика від кріпацької громади мінімізувалася після підписання імператорського указу 1816 р., відповідно до якого митрополиту було наказано не звертати уваги на рекомендації світських осіб при висвяченні в сан. Станове суспільство ставило священика та кріпака по різні боки “барикад”, відносини власності спричиняли до непоодиноких конфліктів на основі особистої, економічної залежності. У 1801 р. духовний стан було звільнено

від тілесних покарань, а 1804 р. духовним особам імператор Олександр I дозволив купувати ненаселені маєтки. Населені ж могли купувати лише духівники, що походили з дворянських родин [4, 81]. Як видно з повідомлення чиновників Київського головного суду, деякі православні священики володіли кріпаками: наприклад, священик Боровський в с. Чайках Богуславського повіту Київської губернії – власник 1 кріпака [7, 23], священик Шпаковський в с. Хировці Богуславського повіту Київської губернії – 19 кріпаків [7, 31] та ін. Перехід до селянського стану в священницькому середовищі відкидався та засуджувався. Наприклад, представника духовного стану Матвія Матушевського з с. Ковалівки Васильківського повіту Київської губернії 1831 р. записали в кріпаки графині Браницької, однак втручання Київської палати цивільного суду врятувало його від кріпацької долі [8, 22-29].

Матеріальне становище священнослужителів не було однорідним. Частина священиків та церковнослужителів перебували на схожому з кріпаками забезпеченні та не могли прогодувати власну родину (як дячок с. Пархомівки Сквирського повіту [9, 1-3]). Деякі з представників кліру володіли значним матеріальним багатством, що свідчило про достаток кріпаків, які складали громаду парафії. Наприклад, священик с. Шкарівки Васильківського повіту Київської губернії Стефан Левицький залишив у спадок чотирикімнатний будинок, 11 коней, 10 волів, 2 корови, 18 овець з ягнятами, 10 свиней, 3 телят, 65 вуликів з бджолами [10, 2]. Кріпаки за умовами “Положення” від 1842 р. були зобов’язані відпрацьовувати на церковному полі, будівництві приміщень для священиків і причетників. Це викликало незадоволення і часом селяни відмовлялися виконувати роботу [4, 95].

Православні священики у стосунках із сільською громадою керувалися, переважно, принципом захисту інтересів православних кріпаків від католицьких дідичів, а інколи від свавілля чиновників нижчої та середньої ланки. Так, священик с. Блажіївки Махновського повіту Київської губернії Василь Волошкевич в травні 1831 р. звернувся до земського справника з проханням захистити інтереси кріпаків: “покорнейше прошу... не оставить бедных крестьян от неслыханных тиранств и наказаний, ограничив защитой внушить им твердо право Высокомонаршего повеления о трехдневном только Господскою работою занятии ограничив” [11, 63в.].

Спроба співпраці кріпаків зі священиками інколи завершувалася для кріпаків кривавим покаранням з боку власників. Так, поміщиця с. Ботвиновки Уманського повіту Київської губернії Текля Каменець-

ка заборонила своїм кріпакам відвідувати церковну службу, “сверх того подтвердила оным крестьянам читаемых в церкви Указов не слушать”, застерегла не виконувати роботи у священника цього села Федора Колтуновського, який повідомив про участь її чоловіка в польському повстанні 1831 р. Доля кріпаків визначалася безмежною владою поміщиків: “Федора Витюка за то, что он пошел к священнику молотить рожь, наказала пятьюдесятью ударами телесно” [12, 2].

У разі несумісності інтересів священника та сільської громади, священники деколи вдавалися до вчинків, які могли бути покарані відповідно до законів Російської імперії. Священик с. Андріївки Київського повіту Костянтин Величковський вирішив позбавити можливості селян сплатити подушний податок державі. Як зізнавався сам К. Величковський: “я вынужден взять громадских денег 50 рублей с тем как перекроют они (кріпаки – Авт.) мне дом новою соломою и комору от течи и гнилости, а дьячку вновь построют дом” [13, 9]. У цій справі поміщиця Юзефа Сорочинська у березні 1856 р. виявилася захисницею інтересів своїх кріпаків та звернулася до пристава 1 стану Київського повіту з проханням примусити священника повернути гроші [13, 4].

Влада не дозволила заважати збору податків та, водночас, і не покарала православного священника за скоєний злочин, зважаючи на його пояснення про відмову кріпаків поновлювати та будувати церковно-священничі будівлі. Священик був змушений виконати наказ цивільної влади і повернути гроші [13, 9].

У трикутнику кріпак-поміщик-священик відносини кріпак-священик носили підпорядкований характер, оскільки кріпаки, відчуваючи економічну та правову залежність від поміщиків, за певних умов знаходили у господарстві священника додатковий заробіток та харч. Про це свідчить справа, розпочата по поданій на ім'я Київського воєнного губернатора Б. Княжнина 20 червня 1831 р. скарзі священника церкви с. Ставище Сквирського повіту Київської губернії Андрія Помазанського на поміщика Рильського за заборону своїм кріпакам найматися до нього на роботу [14, 1]. Священик постраждав через донос, в якому звинувачував поміщика в участі в польському повстанні 1830–1831 рр. Останній не забарився із зустрічним кроком: “с поводу поданного мною (А. Помазанським – Авт.) на него Рьльского о злоумышлении его против России доноса, он Рьльский приказав и настоятельно оных работников отобравши вообще всех своим подданным строжайше приказал дабы никто и в дом мой ни в наймы, ни в работу по нынешнему времени горячему к покосу сена и собрания

хлеба ни ходил” [14, 2]. Поміщик у відповіді представнику місцевої адміністрації – земському справнику Костирі – зауважував: “как многие крестьяне терпят притиснение от священника Помазанского неумеренным вымогательством от них должной платы за исправление разных церковных треб, и тем принуждаемы бывают к отработыванию ему вместо платежа, а от сего происходит помешательство в отбывании урочных господских повинностей и упущение в собственных крестьян домашних работах” [14, 4].

Влада жорстоко карала викрадачів та утримувачів кріпаків. Так, рішенням Київської кримінальної палати, яке відбулося 31 жовтня 1846 р. “о передержательстве священником Здешняго Уезда села Малой Смелянки Микитою Лихнякевичем крестьян Звенигородского уезда села Кириловки помещика Энгельгардта Якова Шраменка и Марфы Горобцевой более 6 месяцев присуждено взыскать с него... штрафа 200 руб. сереб. в пользу казны, и сверх того в вознаграждение владельца Горобцевойруб. сереб. при взыскании коего по поручении сего суда... с Лихнякевича” [15, 1]. Священик відповідав, що не має таких коштів. Справа була закрита лише через смерть відповідача в 1849 р.

Церковнослужителі були вірними християнським настановам і в разі необхідності завжди приходили на допомогу нужденним та хворим. Так, наглядч Києво-Софійського митрополичого будинку Фома Тищенко потрапив у скрутне становище, двічі в 1852 р. врятувавши життя кріпаку-втікачу Антону Куниці: “никогда и не помышлял чтобы благодеяние, сделанное им погибавшему человеку, могло послужить ему самому во вред, и довести его до крайнего разорения” [16, 2]. Ф. Тищенко цивільна влада звинуватила в “передержательстве беглого крестьянина” та за рішенням Київського губернського правління оштрафувала на 49 руб. 70 коп. сріблом. На захист церковнослужителя виступило Економічне правління Києво-Софійського митрополичого будинку, Київська духовна консисторія та митрополит Київський та Галицький Філарет [16, 5зв.-13]. Однак на численні прохання Київське губернське правління та цивільний губернатор, генерал-майор П. Гессе, відповіли відмовою, а генерал-губернатор, зауваживши, що “подобного рода взыскания не прощаются никакими Высочайшими Манифестами”, запропонував звернутися зі скаргою до Сенату [16, 16].

У духовенства існувала подоба кругової поруки. Так, у грудні 1838 р. лише через рішення суду вдалося домогтися подання необхідної інформації від священника с. Бабинці Поповського про священника

с. Круківщина Бутовського, який звинувачувався у “передержательстве” кріпака пана Понятовського, мешканця с. Дружня Петра Одноконя [17, 1]. Причому священику Поповському нагадали, що той повинен “неуклонно выполнять требования Станового Пристава” [17, 1зв].

Священо- та церковнослужителі виконували ряд адміністративних обов'язків, у тому числі оповіщали населення, зокрема, кріпаків по церквах про події в країні, про укази та розпорядження центральної влади. Так, указом Св. Синоду від 29 січня 1831 р. митрополит Київський та Галицький Євгеній мав організувати по церквах Правобережної України повідомлення імператорського маніфесту від 25 січня “Об открытии Военных действий против мятежников Царства Польского... в первый Воскресный или Праздничный день, по окончании Божественной Литургии, обнародовать чтением в Церквах, и по прочтению в то же самое время отпривить молебное пение, деваемое во время брани против супостатов” [18, 31].

Повстання 1830–1831 рр., що розпочалося в Царстві Польському в листопаді 1830 р., навесні 1831 р. поширилося на теренах Волині, Поділля та Київщини, здобувши масовий відгук в середовищі польських магнатів, шляхти, дворян. До повстання завдяки переконанням, підкупу, вмовлянням, тиску залучилася незначна частка податних станів — українського міщанства, православних священо- та церковнослужителів, кріпаків [19, 3]. У травні 1831 р. київський воєнний губернатор видав розпорядження, в якому наказував: “из отставных воинских чинов и других благонадежных людей и крестьян, потребное число, и вооружив оных по возможности, ловить и преследовать всех мятежников, не причиняя однако ж под сим предлогом притеснений людям невинным” [20, 9зв.].

Статистичні дані свідчать про незначну підтримку повсталих кріпаками та духівництвом. За підрахунками російських вчених В. Дьякова, В. Зайцева, Л. Обушенової, польське повстання 1831 р. в губерніях Правобережної України підтримало із загальної кількості повсталих — 5989 осіб: селян — 1241 (серед яких лише 16 державних селян Волинської губернії) [21, 144], представників православного духовенства — 5 [21, 154]. Натомість і кріпаки, і духівництво спільними зусиллями допомагали владі подолати повстанські загони, повідомляли про підготовку та участь у повстанні польських поміщиків та шляхти, заарештовували окремих представників повстанських груп. Як повідомляв в травні 1831 р. імператору Миколі I Подільський та Волинський тимчасовий воєнний губернатор Левашов: “крестьяне ловят принявших участие в мятеже с большим усердием” [22, 114].

Однак ставлення російської влади до учасників польського повстання з кріпаків та духовенства різнилося. Кріпаки, котрі долучилися до повстання, розглядалися як такі, що змушені виконувати накази поміщиків, та навіть при добровільному вступі до повстанських загонів могли уникнути покарання: “по деревням в церквах чрез приходских священников крестьянам внушить, чтобы все те, кои увлечены в толпу мятежников волею помещика или угрозами и ложными внушениями, тотчас оставя мятежников, и бросив оружие, или отдав оное в ведение Земской Полиции, возвратились в дома свои, не смотря на то есть бы кто из них вынужден был мятежниками учинить даже на верность Польши присягу; ибо таковая присяга как вынужденная и фальшивая суть ничтожная, и таковые все бросившие оружие и возвратившись в дома свои к мирной жизни, на основании Высочайшего Его Императорского Величества указа в 22 день Марта сего года состоявшегося будут прощены” [20, 10-10зв.]. Так, 4 березня 1832 р., Київська губернська комісія для розгляду справ про осіб, які брали участь в заколоті, приймаючи рішення у справі кріпака Павла Чернышенка, слуги посорського сина Уманського повіту сіл Плащевой і Білих Линів Владислава Середняцького, “находя Чернышенку виновным: по собственному его сознанию в добровольном присоединении к шайке мятежников, с коими находясь вооруженным неоднократно был противу российских войск в сражениях, за каковые поступки следовало бы поступить с ним Чернышенкою по всей строгости законов, но поелику он по разбитии мятежников под селением Майданами, прибыв Подольской губернии Ямпольского уезда в селение Баровку, добровольно явился в тамошнюю экономию, что по забранной справке оказалось справедливо, и более за ним никакого преступления не обнаружилось”, постановила звільнити його від покарання, “оставив на прежнем жилище где он и ныне находится имеет за поведением и образом жизни Его полицейский надзор поручив при том его крестьянскому обществу” [23, 441].

Покарання ж для духовенства було набагато жорсткішими, оскільки священники та клір відігравали для держави роль вихователів народу. Їх карали або втратою духовного звання, або відправкою у солдати. Духовного звання були позбавлені священники сіл Довгого і Брань Володимирського повіту Волинської губернії Д. Пушаровський і Г. Чугалінський за ознайомлення кріпаків з прокламацією польських повстанців [24, 1] та Липовецького повіту Київської губернії м. Лукашовки Зубчевський і Крижанівський за приведення до присяги на вірність полякам полонених харківських рекрутів [25, 79]. Дячка ж Леонтія Яницького, “находя его виновным в бытности по доброй своей воле в

шайке мятежников”, віддали в солдати, “с отсылкой в Сибирские Лейные Батальоны” [23, 18].

Під час польського повстання 1863 р. священно- та церковнослужителі посилили свій вплив та авторитет серед українського селянства Правобережної України, яке вже не було обмежене у правах після проведення селянської реформи 1861 р. При цьому, як повідомляв київському митрополиту благочинний 5-го округу Уманського повіту Київської губернії священник Гаврило Дзбановський, поляки “употребляют все средства, чтобы произвести смуты в нашем народе” [26, 1]. Зокрема мировий посередник, поміщик с. Заячковки Гуляницький, казав, звертаючись до селян: “нащо вам попи, нащо вам дячки, вони Вас ніколи нічому доброму не навчать. Ви тільки нас послушайте, – Ми Вам випишемо кращих вчених з університетів”. На селян намагались вплинути й іншим чином. 18 грудня 1863 р. 60 старшин та старост Уманського повіту явилися для отримання розпоряджень до мирowego посередника Гуляницького, в будинку якого помітили понад сотню поміщиків-поляків. Як засвідчили старшини, “всунувши нам в руки по стакану какогo-то крепкого напитку, они велели нам пить 1-й тост за здоровье мирowego, 2-й – за Украину, 3-й – за старших братьев польской шляхты, приговаривая, что мы все родились от одной шляхетско-славянской крови, а потому и должны жить в крепкой между собой связи – думать одно, желать одного и делать одно” [26, 3зв.].

Однак і священники, і селяни, незважаючи на те, що “крестьяне везде, по увольнению, стали как-то выскательнее к духовенству” [26, 5], активно долучилися до боротьби проти польських повстанців, що набувала форм подання важливої інформації священниками [27, 4зв.], арешту повсталих, ведення охоронної служби [28, 4]. Селяни у боротьбі з повсталими здобували трофеї та гроші, які згодом жертвували на церкви, як, наприклад, селяни с. Житніх Гір [29, 1].

Священно- та церковнослужителі як пастирі душ, виступаючи на захист кріпаків, зберігали та посилювали в селянах надію на визволення, яка втілювалася у спільних діях з кліром на допомогу державі у боротьбі з поляками. Як відзначав В. Перерва, для кріпаків найвизначнішою подією в ХІХ ст. стало скасування кріпацтва 19 лютого 1861 р. Подія була дійсно небуденною – православні кріпаки перестали бути власністю магнатів-католиків. Православні священники започаткували “молитовне свято 19 лютого”, яке стало щороку відзначатися з особливими урочистостями. В цей день на богослужіннях, як правило, читали євангельську притчу про багатія та Лазаря [30, 17].

Загалом, кріпаки Правобережної України з великою повагою ставилися до православного духівництва, яке в левовій більшості випадків виступало на захист кріпаків від свавілля поміщиків. Кріпаки і священники, незважаючи на станову замкнутість, спільними зусиллями сприяли Російській державі в придушенні польських повстань 1830–1831 рр. та 1863–1864 рр. Конфлікти ж між кріпаками та православним кліром мали місце, переважно, на матеріальній основі.

Примітки

1. Ульяновський В., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3-х кн. — К., 1994.
2. Крижанівський О. Церква у соціально-економічному розвитку України кін. XVIII — пер. пол. XIX ст. — К., 1991.
3. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації XIX—XX століття. — К., 2000.
4. Перерва В. Православне Надднісся у XIX столітті. — Біла Церква, 2004. — 254 с.
5. Легітимована правобережна шляхта (кінець XVIII — середина XIX ст.) / Уклад.: С. Лисенко, Є. Чернецький. — Біла Церква, 2006. — Т. 2. — 224 с.
6. Шандра В.С. Генерал-губернаторства в Україні: XIX—XX століття. — К., 2005. — 427 с.
7. ЦДАК України. — Ф. 484. — Оп. 5. — Спр. 31.
8. Там само. — Ф. 127. — Оп. 77. — Спр. 11.
9. Там само. — Оп. 439. — Спр. 71.
10. Там само. — Оп. 731. — Спр. 52.
11. Там само. — Ф. 533. — Оп. 2. — Спр. 899.
12. Там само. — Спр. 998.
13. Там само. — Ф. 127. — Оп. 828. — Спр. 55.
14. Там само. — Ф. 533. — Оп. 2. — Спр. 886.
15. Там само. — Ф. 127. — Оп. 820. — Спр. 170.
16. Там само. — Оп. 827. — Спр. 261.
17. Там само. — Оп. 878. — Спр. 409.
18. Там само. — Ф. 533.— Оп. 2. — Спр. 1066.
19. Там само. — Спр. 717.
20. Там само. — Спр. 806.
21. Дьяков В., Зайцев В., Обушенкова Л. Социальный состав участников польского восстания 1830–1831 гг. (по материалам западных губерний Российской империи) // Историко-социологические исследования (по материалам славянских стран). — М., 1970.

22. *Барвінський В.* До історії польського повстання 1830–1831 рр. на Україні // Архів Радянської України. – 1932. – № 1-2 (січень–квітень).
23. ЦДІАК України. – Ф. 533. – Оп. 4. – Спр. 234.
24. Там само. – Ф. 442. – Оп. 1. – Спр. 1579 б.
25. Там само. – Ф. 467. – Оп. 1. – Спр. 55.
26. Там само. – Ф. 127. – Оп. 666. – Спр. 194.
27. Там само. – Оп. 668. – Спр. 1003.
28. Там само. – Оп. 839. – Спр. 84.
29. Там само. – Оп. 835. – Спр. 162.
30. *Перерва В.* Архангело-Михайлівська парафія села Матюшів. Історичний нарис. – Біла Церква, 2005.

Ю.В. Коптюх

кандидат історичних наук

С.М. Ховрич

кандидат історичних наук
м. Переяслав-Хмельницький

ЗАХОДИ СИНОДУ ТА ЄПАРХІАЛЬНОГО І ПАРАФІАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА, СПРЯМОВАНІ НА ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ВЧИНКІВ СЕРЕД ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО КЛІРУ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Не можна заперечити той факт, що основна робота з пропаганди державного православ'я в першій половині ХІХ ст. виконувалася парафіяльним духовенством. Отже, зрозумілими стають підвищені вимоги до моральних якостей православних кліриків.

Це питання у вітчизняній історичній науці не знайшло належної оцінки, а його розгляд залежав від політичних уподобань авторів, які використовували конкретні історичні події, для жорсткої критики Православної церкви.

На особливу увагу заслуговує питання тверезого життя православних священиків. Потрібно погодитися, що поширення пияцтва в українських православних єпархіях було досить розповсюдженим явищем [1]. Наприклад, парафіяни с. Пінчуково у своїй скарзі на священика Трезвонського зазначали, що той під час Воскресіння Хрестового скинув із святого престолу гробницю зі святими таїнами і євангеліє, "...в это время он священник Мефодий, был совершенно в отступлении присутствия Святого Духа" [2]. За оцінкою церковного керівництва, головною причиною поширення пияцтва серед священиків було те, що селяни умовляли своїх пастирів "...к излишнему винопитию" [3]. Це підтверджують і свідчення священика с. Литвинці Фаворова "...одною из причин неприязни ко мне прихожан служит то, что я нехочу принимать угощения их хмельными напитками" [4]. Опосередковано такий стан був спровокований вищими церковними ієрархами. Як приклад, можна навести формальні звіти від 5 травня 1825 р. стосовно тверезого способу життя православних кліриків, які знаходилися в юрисдикції єпископа Полтавського і Переяславського Георгія (Яшуржинського) [5]. Тому недивним видається факт, що державне керівництво перестало довіряти звітам вищих церковних ієрархів. Це послужило поштовхом для видання указу від 17 березня 1828 р., який

зобов'язував єпархіальних архієреїв здійснювати дієвий нагляд за священнослужителями “и тех из них кои уже замечены дурными или же сомнительного поведения: переместить под личный надзор архиереев для исправления” [6, 7]. Враховуючи цю постанову, Св. Синод розробив низку заходів: призначати у благочинні тільки осіб зі зразковою поведінкою; благочинні мають бути зобов'язані про негативні вчинки духовенства (крім відміток у клірових відомостях) доповідати особисто єпархіальному архієрею; замінити духовенство, яке не користувалося повагою громади; першочерговим завданням архієрея повинен бути нагляд за благочинними тощо [6, 7-10]. Проте зазначена постанова мала ряд недоліків, що стосувалися головних її положень. Так, якщо громада не бажала, щоб її священником був той чи інший представник православного кліру, вона зверталася до церковного керівництва, а духовенство, відповідно, — до громадського. Наприклад, парафіяни Добро-Миколаївської церкви просили Чигиринського єпископа Феофана (Шиянова-Чернявського) забрати від них протоієрея Куницького: “...нежелают они верить Ему jako духовному отцу свою совесть”. Куницький звернувся безпосередньо до Київського військового губернатора [7]. В той самий час, якщо духовне керівництво, не враховуючи думки віруючих, заміняло кліриків, а громада відкрито ставала на їхній захист, це однозначно розцінювалося як бунт [8].

Крім цього, потрібно враховувати ситуацію з виходом із духовного стану, що склалася в цей період. Її спричинило дозовнення до указу від 28 червня 1833 р., яке вийшло 22 лютого 1839 р. Цей указ дозволяв священникам (за особистим бажанням) у трьохмісячний термін переходити на державну службу, не втрачаючи станових привілеїв. (Якщо представників кліру позбавили духовного звання за негативні вчинки, то їх відправляли або в солдати, або, за станом здоров'я, на державні заводи. Для вихованців духовно-навчальних закладів це положення було регламентовано наказом від 17 червня 1826 р.) [9, 379-381, 899-900]. Доповнення 1839 р., що вийшло за особистою пропозицією Миколи І, створило ряд перешкод у цьому питанні [10, 1зв.]. В результаті цієї постанови, священникам протягом десяти, а дияконам протягом шести років було заборонено вступати на державну службу. Зрозуміло, що для сільського священника прожити десять років без утримання було неможливо, особливо враховуючи практично повну відсутність найманої праці в першій половині ХІХ ст. Ця законодавча постанова опосередковано змушувала священників залишатися на парафії, хотіли вони цього чи ні. І приводила до ситуації, коли втратити священницьке місце можливо було практично тільки за злочин.

З цього випливало, що священник, який, наприклад, втратив дружину, не міг залишити духовне звання, або одружитися вдруге. Тому не дивно, що, починаючи з 1840 по 1860 рр., не відмічалось жодного випадку зняття священником сану, хоч до цього часу була зафіксована значна кількість таких дій [10, 3зв.-4]. Законодавчо оформлений в 1842 р. спрощений вихід з духовного стану для дітей священнослужителів (за умови їхнього народження до отримання батьками духовного сану), залишав ще цілу низку невирішених питань [11, 36-37]. Священник, що покидав духовний стан, був практично беззахисним перед громадським керівництвом, яке могло його покарати з надзвичайною суворістю (віддати в солдати та ін.) за найменшу провину, а духовенству заборонялося подавати будь-які прохання за відступників [12].

Результатом цих дій можна вважати наступне: в 1836 р. з 208 священників було знято сан і 1 985 священників знаходилося під слідством; в 1837 р. кількість представників духовенства, що перебували під слідством, піднялася до 4 202 (що складало 1 до 20), в 1838 р. — 4 314 (1 до 23), 1839 р. — до 4 932 (1 до 20); впродовж чотирьох років під слідством опинилися 15 443 духовні особи, що складало одну шосту частину православного духовенства. Щоправда, ця частка значно різнилася по епархіям: так, у Київській епархії вона становила одну чотирнадцяту. В даний перелік ввійшли, в основному, тільки серйозні злочини. Велика кількість злочинів середньої тяжкості і практично усі незначні замовчувалися з поваги до духовного стану [13].

З наведених фактів стає зрозумілим, чому у першій половині XIX ст. пияцтво в українських епархіях набуло загрозливих розмірів. Наприклад, у 1839 р. київський митрополит Філарет (Амфітеатров) звертав увагу на значне збільшення п'яниць в Київській епархії. Причини цього явища, на думку митрополита, полягали у великій кількості шинків, які відкрилися на території епархії [14]. У подальшому шинки почали відкривати безпосередньо біля православних церков, небезпідставно розраховуючи на збільшення прибутків. Наприклад, священник Чигиринського повіту Г. Татаров 23 травня 1853 р. повідомляв станового пристава, що в с. Пастирському шинок знаходиться зовсім близько біля церкви "...где люди, напиваясь до пьяна, одни для отдыха приходят в церковные погосты, другие сидя за горячим напитком в питейных заведениях производят большой крик и тем препятствуют совершению божественной службы" [15, 3зв.]. Виходячи з даної ситуації, світська влада, керуючись постановою Чигиринського земського суду, не тільки знесла шинок в с. Пастирському, але і заборонила продаж хмільних напоїв у селах Яновці, Лоботирці, Суботові, Новоселицях, Івковці, Ша-

бельнику, Цвітному, Морові, Топиловці, Чаплинцях, Тарасівці, Липовому, Рубцевому та Коржаку [15, 2зв.]. Таким чином, можна на прикладі місцевого матеріалу чітко простежити загальнодержавну тенденцію повної підтримки Російської православної церкви.

В той самий час, виявляючи підкореність церковним ієрархам та законслухняність до російського самодержавства, парафіяльне духовенство на початок другої чверті XIX ст. в матеріальному відношенні залишалося повністю залежним від парафії і не могло не перейматися її потребами. Хоча цей період, порівняно, наприклад, з XVIII ст., вніс помітні зміни у взаємостосунки православного кліру та населення, в структуру церковного устрою тощо. Зазначені зміни спонукали церковне керівництво шукати вирішення цих питань у нових політичних та соціальних реаліях. Ідеологом нового курсу, спрямованого на одержавлення духовенства і покладеного в основу імперської політики у першій половині XIX ст., виступив архієпископ Ризький Платон (Городецький). Він вважав за потрібне не тільки надання матеріальних пільг, а й вирізнення статусу парафіяльного духовенства. Для цього він пропонував: по-перше, збільшити особисті права духовенства: дозволити участь священників в державних справах; збільшити кількість представників білого духовенства у Синоді та духовних консисторіях; зробити виборною посаду благочинного; заборонити штрафувати священників; переводити священників з місця на місце за особистим проханням або за рішенням суду; полегшити вихід з духовного звання зі збереженням при цьому попередніх прав; дозволити участь духовенства у виборах. По-друге, остаточно замкнути духовний стан (місця надавати тільки одруженим клірикам, зберігати місце за жінками, сиротами духовного звання та дозволити одружуватись тільки на жінках духовного стану [16]).

Важливим чинником, що впливав на реформування всієї структури Російської православної церкви зазначеного періоду, був комплекс внутрішньо-церковних проблем (пияцтво, перевищення службових повноважень тощо). Тому їх розгляд дає можливість деталізувати проведення і наслідки реформ на місцевому рівні. Не можна оминати увагою той факт, що на проведення церковних реформ в Правобережній Україні впливала місцева соціальна обстановка в регіоні. Якщо низкою каральних заходів та законодавчих постанов уряду вдалося (в другій чверті XIX ст.) певною мірою стабілізувати політичну ситуацію, то з вирішенням соціальних конфліктів, учасниками яких стали місцеві православні клірики, цього зроблено не було.

Примітки

1. ЦДІАК України. – Ф. 442. – Оп. 300. – Спр. 30, 34, 41, 142.
2. Там само. – Ф. 182. – Оп. 1. – Спр. 129. – Арк. 3-3зв.
3. Там само. – Ф. 2012. – Оп. 1 – Спр. 580. – Арк. 98зв.
4. Там само. – Ф. 182. – Оп. 1. – Спр. 98. – Арк. 3зв.-6.
5. Там само. – Ф. 1132. – Оп. 1. – Спр. 116. – Арк. 1-7.
6. Там само. – Ф. 127. – Оп. 1706. – Спр. 213. – Арк. 7-10.
7. Там само. – Ф. 533. – Оп. 1. – Спр. 782. – Арк. 77.
8. Там само. – Ф. 442. – Оп. 300. – Спр. 50. – Арк. 2-11зв.
9. Полное собрание законов Российской империи. – Собр. 2-е. – Отд. 1-е. – Т. 19. – № 6289. – С. 379-381; т. 29. – № 22378. – С. 899-900.
10. ІР НБУВ. – Ф. XIII. – Спр. 2801. – Арк. 1зв., 3зв.-4.
11. О духовенстве как особом сословиі // Полтавские епархиальные ведомости. – 1869. – № 2. – С. 36-37.
12. ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 240. – Спр. 30. – Арк. 2-6.
13. ІР НБУВ. – Ф. 160. – Спр. 857. – Арк. 26.
14. ДАМК. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 34. – Арк. 154-157зв.
15. ЦДІАК України. – Ф. 442. – Оп. 33. – Спр. 330. – Арк. 2зв., 3зв.
16. Там само. – Ф. 192. – Оп. 1. – Спр. 190. – Арк. 4зв.-5зв.

ПОЛТАВСЬКИЙ АРХІЄРЕЙСЬКИЙ ДІМ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННЯ ХІХ ст.

Для розуміння організації церковного життя Полтавської губернії у ХІХ ст. важливе значення має дослідження системи управління єпархії. В даній статті ми розглянемо функціонування Полтавського архієрейського будинку як важливого елементу структури єпархіальної влади, діяльність якого майже не відрізнялася від організації паралельно діючих, як духовних, так і світських колегій. Управлінська вертикаль, зосереджена в руках єпархіального архієрея, координувала взаємозв'язки між усіма ланками церковного організму. Отже, дослідження практичного функціонування Полтавського архієрейського будинку допоможе визначити його місце в системі єпархіального управління.

В історіографії проблеми головне місце належить праці І.Ф. Павловського “К истории Полтавской епархии”, де автор робить першу спробу відобразити минуле Полтавщини за архівними даними.

Джерельну основу нашої статті сформували матеріали “Полтавських єпархіальних ведомостей”. Неофіційна частина видання містить інформацію про історію повсякдення архієрейського будинку.

Основним підґрунтям для дослідження проблеми стали джерела, що зберігаються в архіві Полтавської області. Це, загалом, рапорти економа про виплату грошей, прибутково-видаткові книги, реєстри документів архієрейського будинку, звіти до казенної палати, документи про здачу в оренду архієрейського двору, укази духовної консисторії.

Метою статті є відтворення історії виникнення та діяльності Полтавського архієрейського будинку у ХІХ ст. Поставлена мета конкретизується в наступних завданнях: визначення умов переміщення резиденції полтавських єпископів до м. Полтави; відтворення структури нерухомості та території архієрейського двору; реконструкція управлінської вертикалі архієрейського будинку; відображення повсякденного побуту, меж компетенції управлінського апарату єпархії.

У 1802 р. Малоросійська губернія була перейменована у Полтавську, яка скаладалася із 12-ти, а 17 грудня 1803 р. — 15-ти повітів. Того ж року була створена і Полтавська єпархія, яка після багатьох змін остаточно визначилася в своїх межах [12, 289-296]. Полтавські ієрархи жили на той час в Переяславі, на дачі в Андрушах на околиці міста.

Перебування резиденції єпископів на окраїні єпархії, далеко від губернського міста, створювало певні незручності, і у 1832 р. клопотанням преосвященного Нафанаїла надійшло розпорядження про перенесення архієрейського будинку до м. Полтави. Втілення цього наказу мало пролонгований характер. У 1839 р. Св. Синод наказав найняти квартири в Полтаві для полтавського єпископа і для його консисторії, але таких будинків у місті не виявилось. І вже у 1844 р. при єпископі Гедеоні, який знову порушив питання про архієрейський будинок, указом Св. Синоду на ім'я преосвященного Гедеона надійшов дозвіл на будівництво приміщень для єпархіального архієрея та консисторії. Були виділені кошти на будівельні матеріали (цеглу, деревину) та оплату роботи [6, 53-56]. Складені плани затвердили “без особенных архитектурных украшений”. На будівництво архієрейського будинку необхідно було 61 257 крб. 23 коп. Зведення флігеля обійшлося у 17 492 крб. 55 коп. Збудовали також залізну і кам'яну огорожі вздовж монастирської вулиці – всього на суму 34 948 крб. 35 коп. [11, 64-65]

У 1847 р., після закінчення будівництва, кафедра полтавських єпархіальних єпископів остаточно перемістилася до губернського м. Полтави [12, 289-296]. Архієрейський будинок як майновий інститут складався із нерухомої власності. Деякі будинки для єпископів розміщалися в монастирях, але полтавський архієрейський будинок став самостійною установою, яка мала власні землі, угіддя. Все майно перебувало у власності єпархіального архієрея [1, 748-751]. Полтавські єпископи мали двір (садибу) в Києві [11, 124], що становило нерухоме майно, відведене архієрейському будинку. Архієрей здавав в оренду купцям за плату по контракту подвір'я разом з будівлями, сараями, хлібними коморами, льохом [8, 10-24зв.]. Право розпорядження архієрея нерухомістю архієрейського будинку обмежувалося заборонаю торгівлі. Архієрей також не мав права відчужувати нерухоме майно. Привілеєм архієрейського будинку було звільнення від державного податку та земського “тягла”.

В ряді церковних установ архієрейський будинок представляв своєрідний монастир, в якому є церква, настоятель цієї церкви – єпархіальний архієрей; духовні особи, які служили при архієреї: почет, півча і монастирська братія.

Почет архієрея складали: економ, духівник, хрестові ієромонахи, ризничий та ієродиякони [1, 748-751], два келейника, писар, “півча”, штатні службовці, послушники [3, 2-2зв.]. Від архієрея залежало призначення осіб на ці посади, ухвалення виплат кожному із штатної суми, яку асигнувала державна скарбниця [4, 8-9]. По Полтавській єпархії за

даними 1863 р. при будинку єпархіального архієрея налічувалося 44 службовці [13, 136]. Витрати на утримання архієрейського будинку разом із платнею архієрея, тим, що чернечать, та всім іншим, хто знаходився при єпископі, також покривалися державною скарбницею. Прибутково-видаткові книги містять інформацію про суми, витрачені на харчування (хліб, вино, сіль, сало, олія, гречка, пшоно, яловичина), утримання конюшні, ризниці, полагодження приміщень [7, 32; 9, 1-8].

Управління архієрейським будинком в господарському відношенні належало економому, під безпосереднім контролем єпархіального архієрея. Економ звітував перед єпископом і консисторією, яка перевіряла суми архієрейського будинку щорічно, а також при заміні економа, переміщенні архієрея і в разі його смерті.

Архієрейський будинок був місцем для відбування покарання “епітимійців”. Епітимія — означає добровільне виконання сповідником за призначенням духівника тих чи інших справ благочестя (довга молитва, милостиня, посиленій піст, поклони тощо). Від епітимій, що накладає духівник, відрізняється “назначаема по суду гражданскому”: за врівідступництво, лжесвідощтво, вбивство, перелюбство та ін. Ця епітимія має значення покарання. Способи її виконання і спостереження за цим визначаються єпархіальним керівництвом [2, 665-666]. Тож, при архієрейському будинку відбували покарання за перелюбство [6, 28], продаж вина [5, 2], самовільне невиконання обов’язків, пияцтво [7, 10-13зв.].

Архієрейський будинок забезпечував існування збіднілих священнослужителів, залишених за штатом. У шпиталі при ньому єпархіальне управління розташовувало вдів і сиріт [10, 1047-1051].

На основі первісного аналізу функціонування Полтавського архієрейського будинку, використовуючи наявну джерельну базу (архівні документи та матеріали “Полтавских єпархиальных ведомостей”), ми встановили час заснування Полтавської єпархії та необхідність переміщення резиденції полтавських архієреїв до м. Полтави. Визначено внутрішню структуру нерухомого майна, ціннісну вартість будівель архієрейського двору. Реконструйовано управлінську вертикаль архієрейського будинку, межі компетенції керуючого єпископа. Досліджено повсякденний побут службовців архієрейського будинку, за даними прибутково-видаткових книг з’ясовано витрати на утримання резиденції.

Узагальнюючи характеристику функціонування Полтавського архієрейського будинку у ХІХ ст., маємо зауважити, що за багатьма рисами він нагадував світський інститут влади, який все більше перетворювався в складову загальнодержавного “апарату”, що формалізувало його як духовну структуру.

Примітки

1. Архирейский дом // Полтавские епархиальные ведомости. — Ч. неоф. — 1879. — № 16. — С. 748-751.
2. Барсов Н. Епитимия // Энциклопедический словарь / Брокгауз и Ефрон. — Т. 11 А. — [Кн.] 22. — СПб., 1894. — С. 665-666.
3. ДАПО. — Ф. 1039. — Оп. 1. — Спр. 2. — Арк. 2-2зв.
4. Там само. — Спр. 4. — Арк. 8-9.
5. Там само. — Спр. 6. — Арк. 2.
6. Там само. — Спр. 8. — Арк. 28, 53-56.
7. Там само. — Спр. 9. — Арк. 10-13, 32.
8. Там само. — Спр. 11. — Арк. 10-24зв.
9. Там само. — Спр. 12. — Арк. 1-8.
10. Епархиальные попечительства о бедных духовного звания // Полтавские епархиальные ведомости. — Ч. неоф. — 1879. — № 23. — С. 1047-1051.
11. Павловский И.Ф. К истории Полтавской епархии. — Полтава, 1916. — 182 с.
12. Михаил Гаврилков, прот. О времени открытия и образования Полтавской Епархии // Полтавские епархиальные ведомости. — Ч. неоф. — 1863. — № 8. — С. 289-296.
13. Росписание суммы, ассигнованной к ежегодному отпуску взамен назначения штатных служителей // Полтавские епархиальные ведомости. — Ч. неоф. — 1863. — № 9. — С. 136.

Н.М. Кухарева
завідувач музею “Заповіт”
Національний історико-етнографічний
заповідник “Переяслав”

ПРОСВІТИТЕЛЬ ГАЛИЦЬКОЇ РУСИ

Для того, щоб суспільство змогло вижити і зберегти свою унікальну культуру, повинна відбуватися передача тих духовних ціннісних орієнтирів, на яких воно трималось протягом століть. В наш час орієнтації на західну цивілізацію ми отримуємо спотворену інформацію — і про наше минуле, і про майбутнє. Як науковець, я вважаю, що це — одна з основних причин того хаосу, душевного сум'яття і розколу, які панують в нашому суспільстві.

Тому як ніколи актуальними сьогодні стають прекрасні патріотичні твори великого галицького просвітителя ХІХ ст., простого селянського священика о. Іоанна Григоровича Наумовича (1826—1891). Знайомство з його творчістю допомогло мені самій змінити неправильні погляди з багатьох історичних питань та стати на шлях істинного розуміння історії.

Син бідного сільського вчителя у м. Бужську, о. Іоанн Наумович виріс в досить ополяченій сім'ї: хлопчик ходив до польського костюлу, в школі також навчився польською мовою, жив під єзуїтським впливом, доки не вступив до Львівської духовної семінарії (1844). Але через чотири роки змушений був її залишити, разом з іншими семінаристами захопившись польським революційним рухом 1848 р. [1, 12] Цілком ймовірно, що з нього вийшов би “паніч-рєнегат” або, в кращому випадку, ополячений русин, яких було на той час багато, якби обставини не звели його ближче з простим руським галицьким народом. Сам о. Іоанн Наумович з великою вдячністю потім згадував, як його, зараженого польським духом (коли приїхав влітку на канікули до своїх батьків в Залішки), образумили прості малоросійські селяни, пояснивши йому, що Русь — не Польща, і назавжди скинули з його голови польську конфедератку, яку носили поляки під час революції 1848 р. [1, 14]

Великий вплив на його свідомість мало і випадкове знайомство в 1849 р. з російськими військами, які проходили через Верхобужжя до Угорщини. Верхобузькі селяни доставляли російським офіцерам і солдатам провіант до Сасово, де бував і о. Наумович. Останній був дуже здивований, що москалі — не такі страшні опудала, якими зображува-

ли їх поляки. “Они молились, постились, даже генералы, полковники и высшие офицеры соблюдали посты, чего мы никогда не видали между австрийским военным начальством, — зауважує Наумович, — а по разговору с ними было видно, что они весьма добродушные и откровенные люди” [5, 18].

В 1850 р. Наумович знову був прийнятий до семінарії для закінчення курсу, а в 1851 р. одружився і був висвячений у священники в Городокській парафії поблизу Львова [6, 7].

Після 20-літньої кропіткої пастирської діяльності він приступив до головного подвигу свого життя — видання популярного народного журналу “Наука”, яке розпочалося в 1871 р. і принесло йому почесне звання просвітителя Галицької Русі. Ці наступні 20 років безперервної натхненної праці на благо народу були не тільки часом самовиховання, але й плодотворного народного учительства. Ще на початку пастирської діяльності в якості помічника настоятеля о. Наумовичу поталанило опинитися під благодатним впливом досвідченого пастиря, свого настоятеля і благочинного, який був, за словами о. Іоанна, “муж больших дарований и священник в истинном значении этого слова, законоучитель и проповедник, каких мало и сверх того великий русский народолюбец” [1, 15].

Разом з іншими видатними діячами, о. Наумович прийшов до переконання, яке потім гаряче розвивав, доказуючи, що унія — це місток до окатоличення руської церкви в Галичині. О. Іоанн всіма силами душі відстоював “...святое православие своих предков” [3, 55].

Такі його думки і дії зустрічали скрізь, де він був священником, палке співчуття простого народу та ворожнечу і гоніння на нього ворогів православ'я, польських єзуїтів та їхніх приборчників.

О. Іоанн вважав, що єдине спасіння — в підйомі руської народної свідомості шляхом пожвавлення церковного життя і просвітництва на істинно народних началах. “Молися, трудися, учися, трезвися,” — постійно і безперервно повторював о. Іоанн в церкві і школі, вдома і на народних зібраннях, усно і письмово, і цю настанову зробив девізом своєї знаменитої “Науки”.

Його обирали депутатом і до Львівського сейму, і до Віденського парламенту, де він стійко захищав права народу, надані на папері конституцією, а фактично, на практиці, не визнані пануючою в краї польською верхівкою [6, 9].

Проповідуючи терпіти важку долю і всі труднощі життя, приходський пастир гаряче переконував народ насамперед звільнитись від рабства корчми, давати обіцянки тверезості з клятвою перед свя-

тим хрестом і Євангелієм, об'єднуватись в товариства тверезості, вчитись грамоті і організувати народні читальні, поліпшувати власні господарства. Про це він також говорить в повісті “Отец Федор – сельськохозяйственныя беседы” устами священика, в якому неможливо не впізнати самого автора: “Природа сблизила меня и теснее связала с моими прихожанами; видя у меня все лучшее, они приходили просить моего совета, и я охотно советовал, отдавал им самые лучшие семена, готовые прививки, учил прививать, очковать, дружить (копулировать). Посмотрите только, сколько клевера уже сеют мои прихожане, а есть у них и люцерна, и эспарцет. Когда я назначен был сюда священником, в целом нашем приходе не было у крестьян ни одной хорошей штуки скотинки – все мелюзга, самой худшей породы. Посмотрите теперь... какая у нас порода скота! Тогда не было ни одного фруктового дерева, теперь сплошь и рядом сады!.. Долго я боролся с невежеством и косностью прихожан, но со временем поборол все их суеверия и недоверчивость ко мне; теперь они мои – слушают меня во всем, как послушные дети...” [4, 35]

Для тих, хто знайомий з “Наукою” Наумовича, яка виходила майже двадцять років, однією цією назвою все сказано: в ній “о. Іван”, як називали його галичани, розкрився весь, у всій повноті свого таланту і великих заслуг перед своїм народом, і цього знайомства з його улюбленим дитям було достатньо, щоб пізнати і оцінити Наумовича. Видання “Науки” – найкращий і найбільш плідотворний час життя о. Іоанна, а зміст її – скарбниця його просвітницького розуму, пізнання благородного гарячого серця борця за нещасну свою вітчизну і натхненної творчості його поетичної душі.

З іншого боку – це був популярний журнал з різноманітними розділами морально-етичного змісту і з багатьма малюнками. В кожному номері послідовно друкувались слов'янською мовою книги Священного писання, переважно повчальні книги Старого та Нового Заповіту, інколи з повним перекладом та обов'язково з тлумаченнями. Ці тлумачення – високий зразок пояснення Писання для народу, вони написані з такою сердечністю і щирістю, що легко западають в душу і серце як простого неука, так і освіченої людини.

Звертає на себе увагу мова, якою писав о. Іоанн в “Науці” і своїх книжках для народу. Він створив особливу – народну літературну мову, що свідчить про творчий художній дар Наумовича. Це прекрасна мова, цілком доступна і зрозуміла кожному галицькому селянину і в той самий час в основі і побудові своїй вона наближається до російської літературної мови. Треба сказати, що це не штучно створена мер-

тва мова, яка не має майбутнього. До Наумовича в Галичині фактично не було читачів із народу. О. Іоанн створив і читачів, і шанувальників, і послідовників, які і після його смерті продовжували видавати його “Науку”, що проникла у найвіддаленіші куточки Прикарпаття.

Народ любив читати не тільки журнал, але й повчальні повісті Наумовича. Найкращі з них: “Четыре путеоводителя доброй жизни: страх Божий, мудрость, трезвость, труд” (видано під назвою “Живый в помощи Вышняго...”), “Псалтырник”, “Сироты”, “Отец и дети”, “12 разбойников”, “Заветные три липы”, “О. Феодор – сельскохозяйственные беседы”, “Заветные тополи”, “Степан Сторазумов”, “Как в простоте люди живут” та ін. Ці книжки найкраще підходять для народного читання завдяки простоті викладу, зрозумілості мови і повчальності змісту. Зміст всіх повістей Наумовича взято із життя — як минулого, так і сучасного. Майже у всіх його повістях головними дійовими особами виступають священники, ідеальні пастирі, які живуть з народом одним життям, будучи його керманичами, наставниками, захисниками. Найбільш до вподоби автору було сільське духовенство з його побутом, гостинністю, тісними родинними зв'язками, радощами і тугами. Ніде читач не знайде кращого опису життя-буття руських священників-народолюбців та побуту селян в Галичині, як в повістях о. Іоанна. В цьому відношенні його повісті мають також важливе етнографічне значення.

Заслуга о. Наумовича полягає ще й у тому, що разом з іншими галицькими патріотами він заклав підвалини заснування просвітницького Товариства імені М. Качковського, в основу діяльності якого покладено ті ж начала, якими керувався в своїй пастирській і письменницькій діяльності о. Іоанн. Товариство використовувало в своїх виданнях ту саму літературну мову, якою писалася “Наука”, успішно розвивало і продовжувало справу о. Іоанна, організовувало скрізь читальні і товариства тверезості, поширюючи сотні тисяч своїх дешевих видань для народу.

Дивуєшся і захоплюєшся плідною і безперервною письменницькою працею о. Наумовича, що протікала при постійних наклепах, доносах, підозрах місцевих польських поміщиків, орендаторів і шинкарів, нижчих поліцейських агентів, духовних уніатських властей. Йому прийшлося змінити п'ять приходів, кожного разу заводити нове господарство і починати знову виховувати своїх прихожан. Восени 1881 р. за доносами польських єзуїтів та уніатів він разом з іншими видатними галицько-руськими патріотами був засуджений до 14-місячного тюремного ув'язнення. Приводом до цього злощасного процесу став перехід із унії у православ'я селян із с. Малих Гниличок, неподалік від Скалатського приходу, де був священником о. Іоанн. Цього

виявилось достатньо, щоб звинуватити Наумовича у змові, направленій не тільки на перехід всієї Галицької Русі з унії до православ'я, але й на приєднання її до Росії.

В Галичині неможливо було залишатись, тому в 1885 р. о. Іоанн із сім'єю назавжди переїжджає до Росії. Тут він був возведений в сан протоієрея київським митрополитом Платоном в с. Борщагівці під Києвом. О. Іоанн склав "Православний народний календар" на 1890-й і 1891-й рр., виданий Синодальними "Церковними ведомостями", "Книгу для читання про сільське господарство", ряд корисних статей в "Церковних ведомостях". Але тим, хто знайомий з його "Наукою" і галицькими виданнями, було видно, що відірваний від рідної землі, яка створила його письменницький талант, Наумович більше не відчував у собі колишньої сили творчості. Живучи в Росії, о. протоієрей Іоанн не переставав цікавитись галицькими новинами, до останніх днів свого життя дописував у "Науці" і "Галицькій Русі".

4 серпня 1891 р., на 65-му році життя, перестало битися серце великого патріота Галицької Русі о. Іоанна Наумовича.

Хотілось би нагадати щирі слова звернення до читачів "Науки" нового редактора, які були сказані в 1892 р.: "Не стало нам нашего просветителя отца Ивана, не пишет уже его золотое перо, сырая земля покрыла навеки его тленные останки, но его дух живет между нами, согревает нас к братней любви и неусыпному труду, и не забыты его заветные слова: "Молись, трудись, учись, трезвись". Они суть и будут нам путеводною звездою как долго Всевышний подаст нам силы служить русскому народу... Неопытна и неумела наша рука и блекнет наше скромное слово перед чудными науками нашего просветителя, но мы будем писать так, как приказует нам наша совесть, наше русское сердце и добро той святой матери, которая дала нам гордое имя "Русский"... Помни, русский народ, всегда святыя слова нашего просветителя Ивана, иди указанною ним дорогою, а твой труд будет наилучшим памятником на его могиле... В тех четырех словах заключается и вся программа "Науки". Двадцать лет она верно служит народу и мы останемся при нашем старом прапоре" [2, 2].

Відрадно, що сьогодні друкуються в Україні твори цього чудового пастиря, який допомагає нам зрозуміти власну історію і те, хто ми є, чийого ми роду-племіні діти.

Це був видатний церковний діяч ХІХ ст., просвітителю не тільки Галицької Русі, але й всієї України, і не лише простий народ повинен читати його твори, а, насамперед, наукова інтелігенція.

Примітки

1. *О. Иоан.* Воспоминания // Наука. – 1875. – № 2. – С. 11-18.
2. *Козарищук Д.М.* Обращение к читателям // Наука. – 1892. – № 1. – С. 2-3.
3. *Протоиерей Иоанн Наумович.* Отец и дети. – Житомир, 2003. – С. 55.
4. *Его же.* О. Феодор – сельскохозяйственные беседы. – Житомир, 2003. – С. 35.
5. *Соколов И.* Протоиерей Иоанн Григорьевич Наумович // Церковные ведомости. – 1894. – № 38. – С. 15-20.
6. *Соловьев И.* Иоанн Наумович // Церковные ведомости. – 1895. – № 26. – С. 5-9.

О.О. Драч

кандидат історичних наук, доцент
Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького

ДІЯЛЬНІСТЬ ДУХОВЕНСТВА НАДДНІПРЯНЩИНИ У ШКІЛЬНІЙ СПРАВІ В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

Перехід до побудови демократичного суспільства в Україні зумовив переосмислення та зміну підходів у вивченні діяльності православної церкви у другій половині ХІХ ст., тобто в період модернізації і формування основ громадянського суспільства в Російській імперії, частиною якої і була Наддніпрянщина. Особливої уваги потребує неупереджене вивчення ролі духовенства українських губерній в реалізації планів доступності початкової шкільної освіти для широких верств населення. Автор ставить за мету розгляд вказаної проблеми в контексті виокремлення спектру думок, поглядів, оцінок, поданих як у науково-педагогічній літературі, так і в публіцистиці того часу.

Сторінки єпархіальних відомостей майже всіх губерній Наддніпрянщини протягом 60-х рр. ХІХ ст. висвітлюють проблему становлення доступної для широких верств населення школи. Піднімаються питання не тільки організації церковних шкіл, динаміки їхнього існування, ступеня задоволення ними освітніх запитів населення, критично оцінюються досягнення та прорахунки у цій справі, а й даються рекомендації щодо покращення стану шкільної освіти духовного відомства. Дописувачами були благочинні, наглядачі та інспектори сільських шкіл, небайдужі парафіяни. Серед типових причин повільності поширення церковнопарафіяльних шкіл у перші пореформені роки майже всі автори визначають відсутність пристосованих приміщень, кваліфікованих учителів, навчального приладдя та небажання селян віддавати до школи дітей, праця яких була необхідною у господарстві [1].

Як окремих напрямків в літературі дореволюційного періоду варто виділити праці прихильників церковнопарафіяльної школи. Вважалося, що саме цей тип школи відповідає потребам і характеру життєдіяльності селянина, адже такі школи забезпечували виховання дітей на патріархальних традиціях. Завдання народної школи, на думку апологетів церковних шкіл, полягало у “вихованні моральних і релігійних людей на засадах православної церкви та російської народності” [2, 167]. У публічній лекції в Київській думі П. Мироносицький, акценту-

вав увагу на необхідності прищеплення глибокої любові до царя та Вітчизни, що і є основою патріотизму, прив'язаності до матері-землі [3, 2]. Деякі автори (С. Рачинський, М. Вессель) ідеалізували патріархальну простоту минулих століть, основні традиції та принципи навчання під керівництвом священнослужителів і за церковними книжками [4]. На їхню думку, саме на засадах любові до Бога та до свого ближнього повинен був ґрунтуватись виховний процес у школах духовного відомства. Школа ця, на думку обер-прокурора Св. Синоду К. Побєдоносцева, мала бути передусім християнською [5]. Вважалося, що релігійний характер завжди був властивий початковій школі.

До речі, саме в середовищі прихильників церковних шкіл створюється перший проект організації шкільної мережі в Росії, основу якої мали становити церковнопарафіяльні школи. Апологет церковної школи М. Вессель вважав, що без парафіяльного духовенства поширення елементарної грамотності серед народу є неможливим. Одночасно ідейні натхненники констатують факт повної байдужості освічених верств та державних органів до сільської церковної школи [6, 2]. Проте матеріали звітів училищних рад не завжди підтверджують ці положення – повітові земства Таврійської єпархії, зокрема Бердянське, призначали щорічну дотацію всім школах духовного відомства в розмірі 100 крб. та 50 крб. на кожную [7, 46]. Аналогічно діяла більшість українських земств. Це, в свою чергу, дало підстави прихильникам провідної ролі Церкви в освітньому процесі для звинувачень земств у формальному ставленні до шкіл духовного відомства, яке, на думку С. Рачинського, обмежувалося тільки грошовими субсидіями та присутністю інспекторів на екзаменах [6, 3]. Ця полеміка тривала протягом всієї другої половини XIX ст.

Певна активізація даного напрямку дискусії пов'язана з підтримкою урядом церковнопарафіяльних шкіл на початку 80-х рр. XIX ст. З'явилися узагальнюючі праці про значну роль духовенства у поширенні і розвитку народної освіти [8]. Аналізуючи роль духовенства у період великих реформ, Ф. Благовидов виокремлює генератора цієї важливої справи – митрополита Київського Ісидора, який запропонував сільському духовенству за його власний кошт відкривати школи і навчати дітей. До справи виявився небайдужим і його наступник на посаді митрополит Арсеній, за підтримки якого чисельність шкіл зростає. Автор доводить надзвичайну активність в цій справі духовенства Київського навчального округу на теренах Російської імперії. До речі, у роботі висвітлюються і критичні позиції Волинського та Подільського архієреїв щодо церковнопарафіяльних шкіл, які визнавали обмеженість їхнього курсу елементарною грамотністю та необхідність підпо-

рядкування цих шкіл міністерству народної освіти. Підсумовуючи причини припинення самостійного існування церковних шкіл у пореформений час, автор визначив найголовніші з них, як-то відсутність коштів на їхнє утримання, обмеження вчительської діяльності духовенства тільки викладанням Закону Божого, упереджене ставлення училищних рад та інспекторів до шкільної діяльності священнослужителів. Робота І. Преображенського з історії церкви торкається і питань становлення шкіл при церквах протягом ХІХ ст.

Окрім цього, у працях детально, із залученням документального матеріалу, аналізуються всі етапи діяльності церковних шкіл, порядок їхньої організації, основні навчальні та виховні завдання, наводяться статистичні відомості, а також з'ясовуються обов'язки керівника церковнопарафіальної школи в організації навчально-виховного процесу, акцентується увага на його місіонерських, а не дидактичних “енциклопедичних” завданнях [9, 3]. В окремих та важливих предметах виділяють у духовних школах церковний спів, який мав сприяти зміцненню виховної функції школи [3, 5]. На початку ХХ ст. це вже не просто побажання чи рекомендація церковної адміністрації, а оплачуваний обов'язок вчителя [10, 63]. Навіть на початку ХХ ст. акцент робився на релігійно-моральних засадах навчання і виховання у церковних школах [11, 85]. Найдієвішим методом спілкування з учнями рекомендувався батьківський стиль, підґрунтя якого становили стриманість та розсудливість [9, 12].

До речі, духовенство усвідомлювало реальні шкільні проблеми і шукало можливості покращення стану справ. Так, з'їзд духовенства Подільської єпархії у 1884 р. констатував незручність переважної більшості шкільних приміщень і пропонував мировим посередникам узгодити питання їхнього фінансування і благоустрою з громадами [12, 658]. Це підтверджується і матеріалами звітів, де причинами незадовільного стану шкіл на Поділлі вказуються недостатність забезпечення від сільських громад, які не переймалися шкільною справою [13, 7].

Ідея мати власних учителів для шкіл духовного відомства не полишала Св. Синод, що виявилось у поданні цього питання на розгляд Державної Ради [14, 8]. Головним обґрунтуванням ставала можливість підготовки найкращих учнів з місцевих селян у двокласних школах і формування з них учителів-пахарів — провідників церковно-православного просвітництва. Наполегливість духовенства у реалізації ідеї народної освіти проявляється і в заходах примусового характеру щодо обов'язковості для кандидатів на пономарів та дяків попередньо відпрацювати протягом двох років вчителями церковних шкіл. Аналогіч-

ні заходи вживали і до підготовлених за державний кошт семінаристів, які не отримали церковні та священницькі посади [15]. Засобом підвищення ефективності навчання у школах духовного відомства стає ґрунтовне роз'яснення на шпальтах регіональних єпархіальних відомостей програм навчальних дисциплін з методичними порадами до них.

Оцінку постановки і розвитку шкільної справи під керівництвом духовного відомства у Подільській губернії подає відомий громадський діяч О. Лотоцький. Стрижнем проблемного стану з освітою на Поділлі він визначає матеріальну залежність духовенства від населення, яке воно мало навчати та коштом якого організовувалися школи, що сприяло формуванню у селян поглядів на школу як примху церковнослужителів для реалізації власних інтересів [16, 29]. Одночасно автор наводить факти протидії сільської адміністрації розвитку церковнопарафіяльних шкіл, оцінює їхній реальний стан, детально аналізуючи кількість, склад учительського контингенту та хід навчання в них. Дослідник підкреслив самовідданість і жертвовність вчительської праці в школах губернії випускниць єпархіальних училищ, які склали майже половину вчительського жіночого контингенту [16, 40].

Офіційна позиція духовного відомства оформилась на з'їзді представників єпархіальних училищних рад Південно-Західного краю, які з сумом констатували, що матеріальне забезпечення церковнопарафіяльних шкіл навіть наприкінці ХІХ ст. залишається головною проблемою їхнього існування [17, 22].

Отже, ініціативність відомства Св. Синоду з організації початкових шкіл викликала протягом другої половини ХІХ ст. гостру полеміку між прихильниками церковнопарафіяльних шкіл, в яких вони бачили засіб збереження руських освітніх і виховних традицій, православних цінностей, та представниками громадськості, критично налаштованої і обізнаної з реальним станом справ у цих школах. Проте конструктивна критика звучала і з боку православного духовенства Наддніпрянщини – головного втілювача цієї важливої місії. Майже всі автори і дописувачі не заперечували створення духовенством у співпраці з громадами широкої мережі церковнопарафіяльних шкіл, їхнього внеску у поширення освіти серед населення.

Примітки

1. *Трошукій П.О.* О действиях наблюдателей сельских школ в Подольской епархии в истёкшем 1865 году // ПЕВ. – 1866. – № 18. – С. 648; *его же.* Школа грамотности для возрастных в Подольской епархии // там же. – 1868. – № 17. – С. 530; Краткий отчёт цер-

- ковно-школьного дела в Подолии // там же. — 1894. — № 24. — С. 554.
2. *Смирнов П.* Народное образование и церковно-приходская школа. — СПб., 1899. — 215 с.
 3. *Мироносицкий П.* Церковно-приходская школа и церковное пение. — СПб., 1894. — 11 с.
 4. *Рачинский С.А.* Сельская школа. — М., 1891. — 217 с; *Вессель Н.Х.* Народные училища в России в XIX ст. // Русская школа. — 1891. — № 9. — С. 19-35.
 5. *Победоносцев К.* Ученье и учитель. — М., 1900. — 61 с.
 6. *Рачинский С.* Заметки о сельских школах. — СПб., 1883. — 123 с.
 7. Отчет Таврического епархиального училищного совета о состоянии церковных школ Таврической епархии за 1901 гражданский год. — Б.м. и г. — 46 с.
 8. *Благовидов Ф.* Деятельность русского духовенства в отношении к народному образованию в царствование императора Александра II. — Казань, 1891. — 378 с; *Преображенский И.* Отечественная церковь по статистическим данным с 1840—41 по 1890—91 гг. — СПб., 1897. — 236 с.
 9. *Калужинский Г.И.* Руководитель церковно-приходских училищ. — Харьков, 1884. — 32 с.
 10. Узаконения и распоряжения правительства и высшего церковно-школьного управления по делам церковных школ. — СПб., 1911. — Вып. 10.
 11. *Тарнавский А.* Как преподавать церковно-славянское чтение // Западно-русская начальная школа. — 1910. — С. 76-94.
 12. Учителя церковно-приходской школы // ПЕВ. — 1884. — № 45. — С. 658.
 13. Отчёт Подольского Епархиального училищного Совета о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты Подольской епархии за 1892/1893 учебный год // ПЕВ. — 1894. — № 1. — С. 7.
 14. Представление г. Обер-прокурора Св. Синода Государственному Совету от 23 апреля 1895 года № 360 // Народное образование. — 1896. — № 1. — С. 2-24.
 15. От епархиального училищного совета // ПЕВ. — 1889. — № 22. — С. 271; № 14. — С. 171.
 16. *Лотоцкий А.* Народное образование в Подолии в его прошлом и настоящем // Образование. — 1899. — № 4. — С. 71-91; № 5-6. — С. 29-53.
 17. Съезд в г. Киеве представителей епархиальных училищных советов Западного края и Южной России 15-25 июля 1894 г. — К., 1894. — 41 с.

С.О. Шамара
аспірант
Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького

КОНФЕСІЙНИЙ РОЗПОДІЛ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ГУБЕРНІЙ НАДДНІПРЯНЩИНИ В СВІТЛІ ПЕРЕПИСУ 1897 р.

Практично жодне історичне дослідження не обходиться без елементів фактографічного опису, що базується на досвіді позитивістського студювання проблеми. Таким є і дослідження, присвячене кількісній характеристиці релігійної ідентичності сільського населення Наддніпрянської України в пореформеній період. Джерелом, яке дає можливість проаналізувати цю проблему у статистичному зрізі, є Перший загальний перепис населення Російської імперії 1897 р. Окрім відсоткового розподілу сільського населення за конфесійною приналежністю, він містить достатньо цікаву рубрику про осіб, які за походженням були з духовного стану. Це дає можливість з'ясувати, як вихідці із духовенства були представлені в соціальній структурі наддніпрянського села кінця ХІХ ст., а відтак – і наскільки “масований вплив” на релігійність тогочасного місцевого люду вони мали.

Отже, метою студії є ознайомлення наукової аудиторії з конфесійним розподілом сільського населення Наддніпрянської України наприкінці ХІХ ст. Серед основних завдань – аналіз статистичних даних і узагальнення їх у вигляді таблиць.

Згідно з переписом, в сільській місцевості Київської губернії все населення (тут і далі не враховується населення губернських і повітових міст) у відсотках розподілялося за конфесіями так: православних – 87,36; старообрядців – 0,35; католиків – 2,62; протестантів – 0,3; іудеїв – 9,32; магометан – 0,02; інших віросповідань – 0,01 [1, X]. Всього в селах губернії обох статей мешкало 3 099 976 осіб [1, 1]. Вихідців із духовенства (всіх віросповідань) у сільській місцевості Київського повіту зафіксовано 1 235 осіб; Бердичівського – 911; Васильківського – 969; Звенигородського – 1 072; Канівського – 996; Липовецького – 886; Радомишльського – 834; Сквирського – 862; Таращанського – 804; Уманського – 1 292; Черкаського – 915; Чигиринського – 1 020 (всього 11 796) [1, 2].

За віросповіданням у сільській місцевості Волинської губернії загальна кількість населення розподілялася у відсотках так: православних – 73,3; старообрядців – 0,24; католиків – 10,05; протестантів –

6,29; іудеїв – 10,04; магометан – 0,08 [2, X]. Всього в селах губернії обох статей мешкало 2 755 635 осіб [2, 1]. Вихідців із духовенства (всіх віросповідань) у сільській місцевості Житомирського повіту зафіксовано 1 170 осіб; Володимир-Волинського – 1 149; Дубенського – 1 186; Заславського – 1 080; Ковельського – 949; Кременецького – 1 189; Луцького – 1 207; Новоград-Волинського – 1 232; Овруцького – 628; Острозького – 800; Рівненського – 1 164; Старокостянтинівського – 833 (всього 12 587) [2, 2].

За віросповіданням у сільській місцевості Подільської губернії загальна кількість населення розподілялася у відсотках так: православних – 80,95; старообрядців – 0,5; католиків – 8,79; лютеран – 0,12; іудеїв – 9,57; магометан – 0,06; інших віросповідань – 0,01 [3, 96-97]. Всього в селах губернії обох статей мешкало 2 796 429 осіб [3, 1]. Вихідців із духовенства (всіх віросповідань) у сільській місцевості Кам'янець-Подільського повіту було 946 осіб; Балтського – 1 452; Брацлавського – 1 521; Вінницького – 1 242; Гайсинського – 1 032; Летичівського – 733; Літинського – 903; Могилівського – 966; Ольгопольського – 974; Проскурівського – 752; Ушицького – 950; Ямпольського – 899 (всього 12 370) [3, 2].

За віросповіданням у сільській місцевості Харківської губернії загальна кількість населення розподілялася у відсотках так: православних – 99,26; старообрядців – 0,29; католиків – 0,14; протестантів – 0,25; іудеїв – 0,04; магометан – 0,01; інших віросповідань – 0,01 [4, XIII]. Всього в селах губернії обох статей мешкало 2 124 973 осіб [4, 1]. Вихідців із духовенства (всіх віросповідань) у сільській місцевості Харківського повіту було 808 осіб; Охтирського – 631; Богодухівського – 459; Валківського – 373; Вовчанського – 445; Зміївського – 758; Ізюмського – 1 013; Куп'янського – 664; Лебединського – 457; Старобільського – 1 381; Сумського – 538 (всього 7 527) [4, 2].

За віросповіданням у сільській місцевості Полтавської губернії загальна кількість населення розподілялася у відсотках так: православних – 98,55; старообрядців – 0,06; католиків – 0,11; протестантів – 0,08; іудеїв – 1,2 [5, XXI]. Всього в селах губернії обох статей мешкало 2 503 857 осіб [5, 1]. Вихідців із духовенства (всіх віросповідань) у сільській місцевості Полтавського повіту проживало 656 осіб; Гадяцького – 688; Зеньковського – 701; Золотоніського – 1 407; Кобеляцького – 967; Костянтиноградського – 894; Кременчуцького – 809; Лохвицького – 841; Лубенського – 834; Миргородського – 809; Переяславського – 1 146; Пирятинського – 789; Прилуцького – 1 161; Роменського – 740; Хорольського – 775 (всього 13 217) [5, 2].

За віросповіданням у сільській місцевості Чернігівської губернії все населення розподілялося у відсотках так: православних – 94,96; старообрядців – 1,86; католиків – 0,16; протестантів – 0,17; іудеїв – 2,84; магометан – 0,01 [6, XIV]. Всього в селах губернії обох статей мешкало 2 088 401 осіб [6, 1]. Вихідців із духовенства (всіх віросповідань) у сільській місцевості Чернігівського повіту було 565 осіб; Борзенського – 536; Глухівського – 678; Городнянського – 464; Козелецького – 424; Конотопського – 459; Крелевецького – 580; Мглинського – 563; Новгород-Сіверського – 603; Новозибківського – 751; Ніжинського – 500; Остерського – 626; Сосницького – 656; Стародубського – 593; Суразького – 501 (всього 8 499) [6, 2].

За віросповіданням у сільській місцевості Херсонської губернії загальна кількість населення розподілялася у відсотках так: православних – 62,14; старообрядців – 0,79; католиків – 4,16; лютеран – 1,44; іудеїв – 30,54; магометан – 0,27; інших віросповідань – 0,66 [7, 11-12]. Всього в селах губернії обох статей мешкало 1 944 652 осіб [7, 1]. Вихідців із духовенства (всіх віросповідань) у сільській місцевості Херсонського повіту було 1 235 осіб; Олександрійського – 1 012; Ананіївського – 318; Єлизаветградського – 1 149; Одеського – 492; Тираспольського – 448 (всього 4 654) [7, 2].

За віросповіданням у сільській місцевості Катеринославської губернії все населення розподілялося у відсотках так: православних – 92,7; старообрядців – 0,48; католиків – 1,43; лютеран – 0,2; іудеїв – 1,98; магометан – 0,06; інших віросповідань – 3,15 [8, 72-73]. Всього в селах губернії обох статей мешкало 1 872 669 осіб [8, 1]. Вихідців із духовенства (всіх віросповідань) у сільській місцевості Катеринославського повіту мешкало 596 осіб; Олександрівського – 824; Бахмутського – 639; Верхньодніпровського – 424; Маріупольського – 765; Новомосковського – 670; Павлоградського – 647; Словяно-Сербського – 355 (всього 4 920) [8, 2].

За віросповіданням у сільській місцевості Таврійської губернії все населення розподілялося у відсотках так: православних – 76,8; старообрядців – 1,1; католиків – 1,7; протестантів – 5,6 (3,4 – лютерани, 2,2 – меноніти); іудеїв – 1,8; магометан – 12,8; інших віросповідань (вірмени-григоріанці) – 0,2 [9, X]. Всього в селах губернії обох статей мешкало 1 158 474 осіб [9, 1]. Вихідців із духовенства (всіх віросповідань) у сільській місцевості Сімферопольського повіту мешкало 109 осіб; Бердянського – 971; Дніпровського – 527; Євпаторійського – 16; Мелітопольського – 1 116; Перекопського – 52; Ялтинського – 57; Феодосійського – 134 (всього 2 982) [9, 2].

Таким чином, частка православних серед сільського населення Наддніпрянської України становила 85 %. Другою за чисельністю конфесійною групою на селі були іудеї (7,48 %), третьою – католики (3,24 %), четвертою – магометани (1,48 %), п'ятою – протестанти (1 %), шостою – лютерани (0,75 %), сьомою – старообрядці (0,6 %), восьмою – інші віросповідання (0,45 %) (див. табл. № 1).

Найбільше людей, які походили зі священницьких сімей, проживало в селах Полтавської губернії (0,53 %), а найменше – в селах Херсонської (0,24 %). Взагалі середній показник присутності таких людей у наддніпрянських селах був невеликим – 0,37 % від усіх мешканців села (див. табл. № 2).

Цілоком можливо припустити, що релігійність сільського населення трималася переважно на власних переконаннях його окремих груп, аніж під впливом духовних осіб. Особливо, якщо взяти до уваги, що зазначені у таблиці № 2 особи походили із священницьких сімей, але не всі з них були священниками. Губерніальний розподіл сільських священнослужителів різних конфесій подається в інших рубриках перепису. Дослідженню цього аспекту автор присвятить наступну свою студію.

Таблиця № 1 (складена автором)

Конфесійний розподіл сільського населення за губерніями (у %)

Губернія	частка право-с лавних	частка старо- обряд- ців	частка като-ли ків	частка проте- стантів	частка люте- ран	частка іудеїв	частка маго-м етан	частка інших віроспо-в ідань
Київська	87,36	0,35	2,62	0,3		9,32	0,02	0,01
Волинська	73,3	0,24	10,05	6,29		10,04	0,08	
Подільська	80,95	0,5	8,79		0,12	9,57	0,06	0,01
Харківська	99,26	0,29	0,14	0,25		0,04	0,01	0,01
Полтавська	98,55	0,06	0,11	0,08		1,2		
Чернігівська	94,96	1,86	0,16	0,17		2,84	0,01	
Херсонська	62,14	0,79	4,16		1,44	30,54	0,27	0,66
Катериносл.	92,7	0,48	1,43		0,2	1,98	0,06	3,15
Таврійська	76,8	1,1	1,7	2,2 менон.	3,4	1,8	12,8	0,2 вірмен.
Серед. показник	85	0,6	3,24	1	0,75	7,48	1,48	0,45

Таблиця № 2 (складена автором)

Частка осіб із духовного стану на селі по відношенню до сільського населення в цілому за губерніями

Губернія	загальна кількість сільського населення	кількість осіб, що походять із духовенства і мешкають в селах	% осіб на селі, що походили з духовенства, по відношенню до загальної кількості сільського населення
Київська	3 099 976	1 1796	0,38
Волинська	2 755 635	12 587	0,46
Подільська	2 796 429	12 370	0,44
Харківська	2 124 973	7 527	0,35
Полтавська	2 503 857	13 217	0,53
Чернігівська	2 088 401	8 499	0,41
Херсонська	1 944 652	4 654	0,24
Катериносл.	1 872 669	4 920	0,26
Таврійська	1 158 474	2 982	0,26
Серед. показник	-	-	0,37

Примітки

1. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. / Под ред. Н.А. Тройницкого. – Т. XVI. Киевская губерния. – СПб, 1903. – XII+288 с.
2. Там же. – Т. VIII. Волинская губерния. – СПб., 1904. – XX+282 с.
3. Там же. – Т. XXXII. Подольская губерния. – СПб., 1904. – XII+286 с.
4. Там же. – Т. XLVI. Харьковская губерния. – СПб., 1903. – XVIII+300 с.
5. Там же. – Т. XXXIII. Полтавская губерния. – СПб., 1904. – XXXVI+316 с.
6. Там же. – Т. XLVIII. Черниговская губерния. – СПб., 1905. – XXV+342 с.
7. Там же. – Т. XLVII/а. Херсонская губерния. – СПб., 1904. – XVI+320 с.
8. Там же. – Т. XIII. Екатеринославская губерния. – СПб., 1904. – XIV+234 с.
9. Там же. – Т. XLI. Таврическая губерния. – СПб., 1904. – XXVI+310 с.

ПРОТОІЕРЕЙ ЛЕОНТІЙ ГРИМАЛЬСЬКИЙ В НАЦІОНАЛЬНО- ДУХОВНОМУ ЖИТТІ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ ст.

У новітній історіографії церковної історії відмічається, що історична біографістика у вітчизняній науці ще не набула рис самостійності і поширення в науковому середовищі [1, 16]. А тим часом, саме біографії церковних діячів значно доповнювали б церковно-краєзнавчі дослідження і допомагали персоніфікації історії Церкви в цілому. Адаже персоналогічний підхід якнайбільше сприяє уникненню глобалістських схематичних узагальнень, оскільки не лише уможливає визначення, виявлення індивідуальних поглядів, позицій, мотивів, переживань конкретної особи, а й допомагає створенню колективних портретів. Часто, нехтуючи персоналістичним підходом, дослідники оперують загальним поняттям “парафіяльне духовенство”, не вникаючи в те, що воно було різним. Тому для складання загального портрета цієї категорії духовної еліти доцільним бачиться створення життєписів як відомих і визначних постатей церковної історії, так і практично невідомих, або маловідомих ієреїв, чиї імена стерлися з людської пам’яті і збереглися лише в архівних джерелах. Чим більше персоніфікованим поставатиме історичне минуле, тим легше воно піддаватиметься об’єктивній оцінці і реальнішим стане використання його виховного потенціалу.

Метою даної наукової розвідки є введення до наукового обігу нових архівних відомостей про протоіерея з Уманщини Леонтія Гримальського, який за сумлінну пастирську працю був удостоєний усіх доступних сільському духовенству нагород, за вірцеву службу піднесений до гідності протоіерея і, будучи парафіяльним священником, нагороджений Палицею, що становило рідкість в середовищі сільського духовенства. За радянської влади, після переїзду з Уманщини до Московської області, Леонтій Гримальський був безпідставно звинувачений і репресований. В його біографії відзеркалювалася суперечлива епоха ломки суспільних устоїв, усталених духовно-моральних норм, виродження і вихолощення християнської духовності, за відсутності якої людина втрачала цінність і перетворювалася у беззахисну істоту.

Народився майбутній протоіереї 10 липня 1869 р. в сім’ї пономарського сина, псаломника Стефана Авксентійовича Гримальського,

який свого часу навчався в Уманському духовному училищі, але був звільнений звідти і став учителювати в церковнопарафіяльній школі с. Юрківки Уманського повіту. 23 травня 1867 р. С. Гримальського переведено на паламарське місце до с. Кузьминої Греблі, а вже звідти, в 1869 р. призначено псаломником до с. Ладижинки того ж повіту. Стефан Авксентійович і Параскева Антонівна Гримальські мали п'ятьох дітей. Старшою дитиною в сім'ї була Капітоліна, другою за віком — Леонтій, а потім народилися ще Никифор, Роман і Антон. Нова дерев'яна Різво-Богородицька церква в с. Ладижинці була збудована в 1863 р. і відносилася до 5-го класу. Церковний клір складали: священник, дячок і просфорня. Священницьку посаду обіймав Василій Львович Куницький, просфорнею служила священницька вдова Анна Василівна Стебницька, а псаломницькі обов'язки виконував Стефан Гримальський.

Ладижинська парафія була великою. На її території розміщувалось понад 370 дворів, в яких мешкало 3 089 осіб (1 507 чоловіків і 1 582 жінки). Та не все населення Ладижинки було православним. Значну частину мешканців села становили особи іудейського віросповідання, а православних мирян налічувалось 1 553 (438 чоловіків і 815 жінок). Відомостей стосовно розміру платні за треби і коштів, що надходили від парафіян, ми не маємо. А церковні землі, які теж були джерелом прибутків притчу, складали 42 десятини (33 дес. орної і 9 дес. сінокосної). Під церквою і притчовими будівлями, зведеними ще за графа Потоцького, числилось 2 дес. 800 кв. сажнів. Чисельна парафія, достатня кількість землі і казенна платня забезпечували безбідне проживання притчу.

Досягнувши відповідного віку, Леонтій Гримальський вступив до Уманського духовного училища [2], по закінченні якого продовжив навчання в Київській духовній семінарії. Закінчивши її по першому розряду 28 червня 1892 р., Гримальський до 23 червня 1894 р. учителював у церковнопарафіяльній школі с. Русалівки Уманського повіту. Дещо згодом, 31 липня 1894 р., він був висвячений в священника с. Пісчаної Звенигородського повіту, де служив чотири роки. А згодом, 28 вересня 1898 р., його за власним бажанням перевели до с. Полковничої Уманського повіту.

Священницьке місце при Свято-Троїцькій церкві с. Полковничої пустувало з дня смерті тамтешнього ієрея Андрія Вишневецького — 6 липня 1898 р. Церква відносилась до 7-го класу, церковної землі числилося 43 десятини, парафіян чоловічої статі мешкало в Полковничій 687 осіб [3, 270]. Очоливши притч Св.-Троїцької церкви, Леонтій

Гримальський сумлінно виконував пастирські обов'язки, за що 24 січня 1901 р. був нагороджений набедреником [4, 136]. У 1903 р. він отримав призначення в о. благочинного до 7-й округу. Наступною відзнакою священнослужіння Гримальського було Архіпастирське благословіння, якого він удостоївся 27 січня 1906 р. [5,83]. А 28 серпня 1906 р. Леонтія Гримальського переведено на більшу парафію, до с. Рогів Уманського повіту [6, 331].

В Іоанно-Богословській церкві с. Рогів Леонтій Стефанович Гримальський служив 25 років. За його ініціативи стару дерев'яну церковну будівлю у 1908 р. замінили новою цегляною. У тому ж році змінився псаломник. Володимир Євстахійович Любанський, який по закінченні Уманського духовного училища два роки вчителював у Чигиринському повіті, в 1882 р. став псаломником в м. Іваньці Уманського повіту, а з 30 листопада 1908 р. був переведений на псаломницьке місце в с. Роги і висвячений на диякона. З дружиною, Неонілою Андріївною, Володимир Любанський мав шістьох дітей, двоє з яких стали священниками (один із синів – Василій Любанський, 1887 р. нар., у 1913 р. служив у с. Собківці). Сестра псаломника-диякона – Олімпіада Євстихіївна Любанська – незабаром теж перебралася з Іваньки до рогівської парафії і стала служити просфорнею, змінивши на цьому місці у 1913 р. 72-річну Акилину Онуфріївну Панасевич. У такому складі: священник Л.С. Гримальський, псаломник В.Є. Любанський і просфорня О.Є. Любанська рогівський притч зустрів 1917 р., яким розпочалися кардинальні зміни у становищі Церкви і держави та їхніх взаємовідносинах.

Парафія Іоанно-Богословської церкви була чималою. За даними 1913 р., на її території розміщувалось 325 дворів, у яких мешкало 2 602 особи (1 326 чоловіків і 1 276 жінок). Три двори належали духовенству і мешкало в них 27 осіб духовного стану; в одному жили дворяни (3 особи); ще в одному – міщани (3 особи) і у 320-ти дворах – селяни (2 537 осіб). Це були православні парафіяни, а решту населення с. Рогів складали євреї і розкольники [7]. Про пожертвування парафіян, плату за треби та кружковий збір відомостей не маємо. Проте, було ще одне джерело прибутків притчу – церковна земля, площа якої складала 65 дес. 131 кв. сажнів. Середньорічний прибуток від неї сягав 500 руб. Під церковною садибою знаходилася 1 дес. 1 372 кв. сажня землі, ще 1 дес. 1 909 кв. сажнів числилась під ставком, що теж належав притчу, як і церковний хутір. Казенна платня священника становила 300 руб. на рік, 30 руб. він отримував за вчителювання в церковнопарафіяльній школі і 180 руб. – за викладання Закону Божого в земській

школі. Прибуток від використання землі, ставка грошові пожертвування парафіян та казенна платня забезпечували безбідне існування сімей священика та церковнослужителів.

Сім'ю священика Леонтія Гримаського складали дружина Віра Петрівна (1874 р. нар.) і троє дітей. Старшим з дітей був син Василій (1895 р. нар.), донька Надія народилася 15 серпня 1899 р., а наймолодший син Леонтій – 14 серпня 1913 р. [8]. Про подальшу долю синів нам не вдалося з'ясувати нічого, а про доньку відомо, що вона закінчила Київське жіноче духовне училище і вийшла заміж за священика Миколая Хорьюзова. В 30-х рр. ХХ ст. Хорьюзови мешкали в Московській області, куди до них перебрався і Леонтій Стефанович Гримаський. Але то був вже інший період в його біографії, менш вивчений нами, ніж служба на Україні.

Священнослужіння Леонтія Гримаського в Іоанно-Богословській церкві с. Рогів неодноразово відзначалось єпархіальним начальством і вищою церковною та державною владою. Не прослуживши й року в рогівській парафії, о. Леонтій Гримаський 29 січня 1907 р. був нагороджений скуфією [9]. А до 6 травня 1911 р., тобто з нагоди дня народження самодержцзя всеросійського, рогівський священик удостоївся камилавки [10]. Через два роки з нагоди тієї ж події, тобто до 6 травня 1913 р., Св. Синод пожалував Леонтію Гримаському Наперсного Хреста [11]. Окрім священнослужіння і учителювання, о. Леонтій керував ще й благочинницьким округом. За 12-річну службу на цій посаді передбачалася державна нагорода. І до 6 травня 1916 р. імператорським указом благочинний Леонтій Гримаський був нагороджений орденом Св. Анни 3-го ступеня [12]. Наступне відзначення заслуг душпастиря рогівських мирян і підвищення його в сані відбулося в 1922 р. Його було піднесено до гідності протоірея, а в 1928 р. він був нагороджений Палицею. Як видно, парафіяльний священик отримав усі доступні сільському духовенству нагороди, що було відзнакою його благочестя, сумління, високих моральних принципів, вірності та відданості ідеї, подвижницької праці в царині духовного вдосконалення суспільства. Прослуживши четверть століття в Іоанно-Богословській церкві, Леонтій Гримаський залишився вдівцем і переїхав до сім'ї своєї доньки.

У 1931 р. протоірей Гримаський перебрався до с. Жигалово Московської області, де служив священиком його зять – Миколай Хорьюзов. У тамтешньому храмі Гримаський виконував обов'язки псаломника з правом священнослужіння. В квітні 1932 р. його перевели до Петро-Павлівського храму с. Литкаріно Ухтомського району Мо-

сковської області. А в липні 1937 р. відбулося нове призначення, цього разу – до храму с. Ільїнського Погосту Солнечногорського району. Та вже у жовтні того ж року він опинився в Успенському храмі с. Гжеля, де до нього служив вже заарештований його зять Миколай Хорьюзов. Така ж сумна доля спіткала і протоірея Леонтія Гримальського. В 20-х числах січня 1938 р. його заарештували і ув'язнили до тюрми м. Коломнів. На допитах слідчі НКВС звинувачували 69-річного протоірея у залякуванні прихожан майбутньою війною, розмовах на політичні теми, контрреволюційній діяльності, недовірі до радянської влади, комуністичної партії і конституції. Вини своєї Л. Гримальський не визнав. Та “трійка” НКВС 21 лютого 1938 р. ухвалила вирок про смертну кару. Через декілька днів протоірей Леонтій Стефанович Гримальський був розстріляний, ставши ще однією безневинною жертвою карально-репресивної машини, яка в першу чергу знищувала духовну еліту народу.

Примітки

1. *Ластовський В.В.* Православна Церква в Україні наприкінці XVII – у XVIII-му ст.: історіографія. Автореф. ...докт. іст. наук. – К., 2007. – 28 с.
2. ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 3181. – Арк. 431.
3. Киевские епархиальные ведомости. – 1898. – № 15. – С. 270.
4. Там же. – 1901. – № 4. – С. 136.
5. Там же. – 1906. – № 7. – С. 83.
6. Там же. – № 30-31. – С. 331.
7. ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 207. – Арк. 696.
8. Там само. – Спр. 3420. – Арк. 95-96.
9. Киевские епархиальные ведомости. – 1907. – № 14. – С. 139.
10. Там же. – 1911. – № 20. – С. 211.
11. Там же. – 1913. – № 19. – С. 279.
12. Там же. – 1916. – № 20. – С. 250.

Т.В. Оніпко

кандидат історичних наук, доцент
Полтавський університет
споживчої кооперації України

БЛАГОДІЙНИКИ САМПСОНІЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ПОЛІ ПОЛТАВСЬКОЇ БИТВИ: ГОЛОВА СЕСТРИНСЬКОГО БРАТСТВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПРОХОРОВА

Благодійниками Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви були різні люди. Серед них почесне місце займає М.К. Прохорова, яка була головою благодійного сестринського братства, створеного при церкві. Їм'я цієї подвижниці, на жаль, нині багатьом невідоме.

З часу прийняття християнства люди виявляли піклування про старих, немічних, самотніх, бідняків, сиріт, не спроможних проіснувати без сторонньої допомоги. Ними опікувалися церковно-громадські благодійні установи. Здавна існували товариства жінок, т.зв. “сестрички”, чи сестринські братства, які ставили перед собою мету допомогти людям. Доказом цього було існування на Полтавщині сестринського братства на честь ікони Божої Матері “Троєручиці” при Сампсоніївській церкві, яке проіснувало 20 років (1897–1917). Практично від самого початку створення його головою була Марія Костянтинівна Прохорова.

Варто відмітити, що даних про М.К. Прохорову дуже мало. Можливо тому серед полтавських благодійників її ім'я практично не згадували. Відомий полтавський історик, краєзнавець, перший директор музею Полтавської битви І.Ф. Павловський у своїх працях початку ХХ ст. багато уваги приділив полтавським благодійницям-жінкам [1]. Проте благодійна діяльність М.К. Прохорової ним не розглядалася. Благодійні вчинки полтавців досліджували і сучасні історики-краєзнавці та літератори [2]. На жаль, в їхніх статтях також відсутні будь-які відомості про М.К. Прохорову. Лише до 100-річчя від дня смерті Марії Костянтинівни вийшла невелика газетна стаття [3].

Автору даної статті не відомо, чи зберігся архів родини Прохорових і чи є в ньому дані про Марію Костянтинівну. Справа в тому, що в 1918 р. всі текстильні підприємства Прохорових були націоналізовані. Можливо, тоді знищили родинні архівні документи. Джерельною базою даної статті є матеріали журналу “Полтавские епархиальные ведомости”. Аналіз окремих номерів цього журналу дозволив автору

статті певною мірою показати роль М.К. Прохорової як голови сестринського братства та благодійниці.

М.К. Прохорова народилася в Москві 24 лютого 1840 р. в сім'ї відомого московського промисловця. Родину Прохорових – російських фабрикантів – колись добре знали. Прохорови були власниками Трьохгорної мануфактури – одного з найстаріших текстильних підприємств Росії. Заснував мануфактуру (1799) Василь Іванович Прохоров – виходець із селянської сім'ї, яку зарахували до міщанського стану. У 1820 р. капітал Прохорових складав понад 200 тис. крб., а на початку 40-х рр. ХІХ ст. – 500 тис. крб. У 1843 р. був заснований Торговельний дім “Бр. І., К. та Я. Прохорови”. У 1857 р. власниками залишились Костянтин та Яків Прохорови, а Іван Якович став управляючим. Капітал Прохорових наприкінці ХІХ ст. зріс до 3 млн. крб. У 1915 р. він складав 8,1 млн крб. [4, 160-161]. Тобто, одним із власників великого капіталу був Костянтин Васильович Прохоров – батько Марії. Становище батька – мануфактур-радника – визначало їй заміжжя з багатю особою. Але вона ще в юності дала обітницю не брати шлюбу, присвятити себе добродійництву, служінню нужденним.

Останні 19 років подвизниці прожила в Полтаві (1884–1903). Чому саме до Полтави приїхала М.К. Прохорова – пояснити складно. Є декілька припущень. Можливо, вона шукала більш спокійне місце для проживання. Можливо, хотіла відвідати історичні місця. Не відкидаємо думку про те, що в Полтаві могли бути знайомі батька. Спочатку Марія Костянтинівна жила в центрі міста. Але, коли побувала на полі Полтавської битви, вирішила оселитися там. Вона бачила, що до Братської могили російських воїнів та Сампсоніївської церкви приходило багато людей. Чимало з них зазнавало великих злигоднів. Саме тут М.К. Прохорова розгорнула благодійницьку діяльність. За свій кошт (від батька вона успадкувала солідний капітал) Марія Костянтинівна придбала поблизу церкви та Братської могили ділянку землі і влаштувала на ній відому на Полтавщині “Сампсониевскую странноприимницу” (преп. о. Сампсоній, на честь якого назвали церкву – римський лікар. Він влаштовував безкоштовні притулки, в яких лікував хворих. Полтавська битва відбулась у день пам'яті цього преподобного).

З архівних даних вдалося встановити, що спочатку М.К. Прохорова брала активну участь у відкритті сестринського братства при Сампсоніївській церкві. У 1895 р. під її безпосереднім керівництвом серед полтавських жінок була проведена робота щодо збору коштів на прикрашення ікони Божої Матері “Троєручиці”. Частину власних коштів внесла і М.К. Прохорова. 23 липня 1895 р. ікону урочисто перенесли з

Полтави до Сампсоніївської церкви, що знаходиться на відстані 5 км від міста.

У березні 1897 р. на ім'я місцевого владика Іларіона надійшло прохання від ста віруючих жінок Полтави, зокрема М.К. Прохорової, про відкриття сестринського братства. У зверненні говорилось, що жінки прагнуть: "...напитать алчущего, напоить жаждущего, послужить больному, особенно же приютить, успокоить странника, бедного и неимущего в подражание Сампсонию Странноприимцу, покровителю бранного Полтавского поля" [5, 435]. 1 квітня 1897 р. при Сампсоніївській церкві відбулось урочисте відкриття сестринського братства на честь ікони Божої Матері "Троєручиді". До складу братства тоді увійшло 45 жінок, які обрали раду з 9 осіб і розподілили між собою обов'язки. М.К. Прохорова увійшла до складу ради братства. Владика Іларіон подарував жінкам від імені Полтавської єпархії невелику бібліотеку, а також синодики, в які були занесені імена усіх засновниць братства [5, 443-444].

У 1898 р. М.К. Прохорова за власний кошт купила земельну ділянку в с. Яківці на т.з. Шведській могилі, де була влаштована "Сампсониевская странноприимница" ("Сестричний приют для призрения во имя Христова немощных и престарелых лиц женского пола, православного исповедания, беспомощных и бесприютных, ...неспособных к физическому труду"). Цю земельну ділянку М.К. Прохорова подарувала братству як "безвозмездный дар на святое дело" [6, 1858]. А в 1898 р. вона очолила сестринське братство. За власний кошт благодійниця закупила матеріали, найняла робітників і організувала будівництво. Будинок, у якому знаходилась странноприїмниця, був дерев'яний, покритий залізом. До речі, то був перший будинок, споруджений на полі Полтавської битви. Саме з нього почалася забудова цієї місцини.

Братство та його покровителька М.К. Прохорова перш за все створили притулок для убогих, старих та самотніх жінок. Знедолених у Полтаві було чимало. Через ті чи інші обставини, жінки-страдниці, які півсотні (а хто й більше) років пропрацювали, здобуваючи копійку, щоб прохарчувати себе, дітей, обігріти підвал, де доводилось жити, на старість залишилися немічними. Саме для таких жінок братство вирішило збудувати притулок. Спочатку, в 1898 р., у притулку проживало 8 самотніх жінок, а в 1899 р. їхня кількість зросла до 25 осіб [6, 1858]. Усі турботи про одяг, харч, тепло, світло взяли на себе братство і, безумовно, Марія Костянтинівна. В Сампсоніївській странноприїмниці також могли безкоштовно отримати теплий притулок та їжу подорожуючі прочани або мандрівники. Тисячі богомольців із усіх куточків

Росії та Європи щорічно відвідували історичне місце Полтавської битви. Благодійна діяльність сестринського братства при Сампсоніївській церкві з кожним роком привертала все більше уваги та симпатії людей. У 1900 р. до складу братства вже входило понад 250 осіб, які допомагали йому матеріально та морально [7, 1819]. Але при цьому більша частина допомоги надходила від Марії Костянтинівни. У 1901 р. вдалося розширити будинок притулку, добудувати ще три кімнати.

М.К. Прохорова пожертвувала частину власної земельної ділянки для будівництва трикласної Олександро-Миколаївської церковно-вчительської школи, відкритої в жовтні 1899 р. Сестринське братство та зокрема М.К. Прохорова своїм коштом утримували учнів-сиріт Сампсоніївської церковнопарафіяльної школи Злобіна та Реп'ятенка, забезпечивши їх житлом, їжею та одягом. Іншим учням школи братство безкоштовно видавало білизну та взуття. Анатолій Сермановський, який закінчив цю школу, за кошт братства навчався у Києво-Подільському духовному училищі. Братство на чолі з М.К. Прохоровою допомагало ховати померлих бідняків, надавало гроші злидненним родинам. У 1902 р. братство взяло на виховання чотирьох малолітніх хлопчиків-сиріт. Для Сампсоніївської церкви братство пожертвувало цінне паникаділо, свічники, килими тощо. Добрі безкорисливі справи М.К. Прохорової поширювались і на полтавські сім'ї. Найбіднішим сім'ям Полтави та навколишніх сіл і хуторів щедра благодійниця М.К. Прохорова та сестринське братство щорічно на Різдво і Великдень видавали грошову допомогу та подарунки.

Значні пожертви М.К. Прохорова внесла на спорудження пам'ятника на Братській могилі російських воїнів. Кожного року до дня Полтавської битви братство влаштовувало для прибулих скромну трапезу. Так, зокрема, 26-27 червня 1897 р. був влаштований безкоштовний обід для бідних та прибулих паломників, яких налічувалось понад 200 осіб [7, 1822]. У 1909 р., у зв'язку з 200-річчям Полтавської битви, на полі всесвітньовідомої баталії вперше побувала шведська делегація. І представниці жіночого сестринського братства, пам'ятаючи благодійність М.К. Прохорової, допомагали забезпечувати прибулих житлом і харчуванням, проводили ознайомлення з навколишньою місцевістю.

Отже, чимало корисних справ на духовній ниві Полтавщини зробила Марія Костянтинівна Прохорова, тим самим врятувавши від смерті, хвороб та злигоднів сотні людей. На жаль, її благодійницька діяльність була перервана хворобою, а 5 липня 1903 р., на 63 році життя, вона померла від запалення легенів. За бажанням Марії Костянтинівни

нівни, її поховали на цвинтарі, влаштованому неподалік від церкви, де покоїлися померлі із сестринського притулку. Могильний камінь на місці поховання Марії Костянтинівни зберігся до цього часу, але він потребує реставрації.

Благодійність великої подвижниці М.К. Прохорової слугує взірцем для наслідування, тим паче, що в 2007 р. виповнюється 110 років від дня створення сестринського братства, головою якого вона була. Будемо сподіватися, що й серед сучасних багатих людей знайдуться такі благодійники, які були в Україні століття тому.

Примітки

1. *Павловский И.Ф.* Полтавцы: иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители. — Полтава, 1914. — 518 с.; К истории Полтавской епархии. Исторические и бытовые очерки, заметки и переписка. — Полтава, 1916. — 182 с.
2. *Жук В.* Благодійні заклади у давнину // Полтавський вісник. — 1991. — 13-19 грудня; *Наливайко І.* Історія Полтавського дитячого притулку (1839–1876 рр.) // Комсомолец Полтавщини. — 1991. — 3 серпня; *Полянська О.* Благодійники-меценати та їх спадок в історичній долі Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря // Літературна Полтавщина. — 1997. — № 9-10; *Нарадзько А.* Національні традиції благодійності у працях Івана Павловського // Історична пам'ять. — 1998. — № 1.
3. *Яненко З.* Полтавська благодійниця // Полтавський вісник. — 2003. — 2 липня.
4. Большая советская энциклопедия. (В 30 томах) / Гл. ред. А.М. Прохоров. — М., 1975.
5. Полтавские епархиальные ведомости. — 1897. — №. 12-13.
6. Там же. — 1901. — № 29.
7. Там же. — № 28.

**ПОЗИЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ТА РОСІЙСЬКИХ КІА
ЩОДО АНАФЕМИ І. МАЗЕПИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
В ДОБУ ГЕТЬМАНАТУ 1918 р.**

Проблема національно-релігійної ідентичності періоду правління в Україні гетьмана П.П. Скоропадського (29 квітня—14 грудня 1918) потребує окремого дослідження. Сучасні наукові розвідки, присвячені національній, релігійній та культурно-освітній політиці Гетьманату, дають деяке уявлення про тогочасну етноконфесійну ситуацію [1; 2; 3; 4; 5]. Цікавим у ній є епізод з анафемою І. Мазепи та проблемою її зняття, що порушувалася влітку 1918 р. Цей епізод є особливо маркантним у процесі становлення української національної ідентичності (точніше — поширення української свідомості), оскільки в одній проблемі концентрувалася історична пам'ять українського народу про Мазепу, перипетії релігійної самоідентифікації українців і, зрештою, питання політичного виживання України як національно-державного організму.

Юридично Гетьманат визнавав в Україні релігійний плюралізм. В одному з перших його законів, які були видані 29 квітня, у рубриці “Про віру” зазначалося: “1) Головною в Українській Державі є віра християнська, православна; 2) Всі, які не належать до православної віри громадяни Української Держави, а також всі, хто проживає в межах України, користується вільним відправленням їх обрядів і богослужіння по обрядам тої” [6, 27а]. Свободу вибору релігійної ідентичності фактично закріплював і закон “Про громадянство Української Держави” від 2 липня 1918 р. [6, 7-9] Про це ж йдеться і в законі “Про правне становище православної церкви в Українській державі” [7, 1].

Релігійний плюралізм визнавав і сам П. Скоропадський. Донька гетьмана згадувала, наприклад, що до греко-католицької церкви її батько “ставився з великою повагою і вважав, що було б страшним нещастям, якби постала яка-небудь боротьба релігійна між православними і греко-католиками” [8, 455].

Тим не менш, перед Українською Державою (і насамперед перед гетьманом) в етноконфесійній площині поставала низка дуже склад-

них проблем. Потрібно було висловити свою позицію з багатьох питань. Серед них: що робити, щоб забезпечити вимоги націоналізації церкви і водночас уникнути розколу православ'я? і Який формат стосунків у такому разі обрати з Московським патріархатом?

По суті, в державно-релігійних питаннях гетьману доводилося балансувати між двома церковними таборами: Всеукраїнською Православною Церковною Радою, яка відстоювала ідеї “націоналізації церкви” [9, 1-1зв.], та вищою ієрархію православної церкви в Україні, що орієнтувалася переважно на Москву.

Гетьман справді не хотів розколу, який, на його думку, реально намічався і міг призвести до появи в Українській Державі двох православних церков: під проводом Московського патріархату та Київського. Гетьман довго зводив і не виголошував якоїсь чіткої позиції у цьому питанні. Щодо української автокефалії він вважав, що в Україні не було людей, які б змогли направити її розвиток в правильне русло, а саме населення ще не могло визначитися, чого воно хотіло [8, 197-199]. Деякою мірою гетьман був правий: соціальна база питома української національної церкви була на той час ще занадто слабкою.

Втім, під тиском обставин, ускладнених внутрішньополітичною кризою Української Держави та її стосунками з РСФСР, П. Скоропадський змінив своє ставлення як до обіцянки не втручатися у справи Церкви, так і щодо надання їй автономії (автокефалії). Як вважає В. Ульяновський, найбільше антиукраїнська позиція вищої церковної Влади на чолі з митрополитом Антонієм (Храповицьким) змусила Гетьмана від політики невтручання у внутріцерковні справи, політики переговорів з ієрархами й висловлювання рекомендацій і побажань поступово перейти до твердих вимог щодо проголошення автокефалії та підтримки національно-самостійницьких рухів у середовищі духовенства [5, 11].

6 липня гетьман виступив на Другій сесії Всеукраїнського Церковного Собору, де зазначив: “Я гадаю, що наша Церква Православна, яка одночасно з Українською державою вийшла на вільний шлях життя, стане близько до свого народу... Бажаючи повного і вільного розвитку віри православної і духовенства, я хочу, аби всі діла Української Церкви рішались тут, у нас на Україні, і тоді тільки будуть корисні наслідки і вашої праці, і бажань народу” [10, 108-110].

В цій ситуації, на думку дослідників, гетьман просто висловив свою позицію стосовно того, що “в незалежній державі має бути своя Церква”, а “проблему канонічності її створення світська влада не розглядала” [5, 12]. Втім, навіть у такому форматі гетьманська позиція є зрозумілою.

мілою: гетьман досить таки ревниво ставився до зазіхань на національний характер Церкви в Україні.

Поряд із проблемами, які мав П. Скоропадський у своїй релігійній політиці виключно в інституціональній та правовій площинах, мав він також певні моральні мотивації і міркування щодо ролі церкви у становленні такого інституту державної влади як гетьманство чи власне монархія. Це питання турбувало дуже сильно, особливо якщо взяти до уваги те, що в його планах було зробити Гетьманат спадковою формою правління. Освячення наступника гетьмана Церквою мало відіграти у тій ситуації велику роль. Та чи міг П. Скоропадський сподіватися на це стовідсотково?

З дитинства він пам'ятав, яке обурення викликало в його родині те, що гетьмана Мазепу у великий піст піддають анафемі в Київському Софійському соборі, а в Михайлівському монастирі як за ктитора “возносят молитвы об упокоении его души” [8, 388]. У свідомості Гетьмана надовго закарбувалося, як один із найбільших подвижників церковного будівництва і прихильник православ'я гетьман Мазепа був цькований тією ж Церквою, за яку вболівав. Такого парадоксу він не хотів Українській Державі і українському гетьманству як інституту влади.

Отже, питання ліквідації Мазепиної анафемі набувало в добу гетьманського правління особливої ваги: воно жваво обговорювалося на початку липня 1918 р. У зв'язку з цим П. Скоропадський попросив київського митрополита Антонія направити відповідну телеграму московському митрополиту Тихону. Політичний бік справи полягав у тому, що 8 липня мала відбутися чергова річниця від сумнозвісної Полтавської битви, яку монархічний український уряд планував відзначити загальнонаціональною панахидою за гетьманом Мазепою на противагу проросійським настроям, що побутували тоді в Україні та за її межами. Втім, як зазначив у записі свого щоденника від 11 липня 1918 р. соратник Гетьмана Д. Донцов, “українські круги трохи запізно надумалися робити це свято” [11, 63], адже в цілому в суспільстві панував реакційний чорносотенний дух, який і не дозволив втілити цю ідею в життя.

Окрім того, Голова Української Телеграфної Агенції при Гетьманаті пов'язував зрив всенациональної урочистої панахиди насамперед зі зміною погляду на цю акцію самого П. Скоропадського. Перебуваючи 9 липня на аудієнції у гетьмана, Д. Донцов помітив на його столі розгорнуту “Історію України” М. Грушевського. Розглядаючи справу анафемі Мазепи, П. Скоропадський став наводити Донцову уривки з цієї

книги, в якій, як відомо, постать Мазепи оцінювалася негативно. На це Д. Донцов відповів, що “Грушевський є політичним москвофілом”, хоча і розумів, що для гетьмана, який шукав конструктивного діалогу з українською опозицією, що світоглядно майже вся стояла на платформі ідей Грушевського, це не було аргументом. Д. Донцов був глибоко переконаний, що гетьману книжку М. Грушевського підсунули зацікавлені у зриві панахиди російські кола, і що погляди видатного історика, “подані в дидактичній і аксіоматичній формі, ...збаламутили ...многих українців” [11, 63-64,152].

Втім, не тільки книга Грушевського і в цілому відома позиція російських кіл дискредитували ідею зняття анафема з Мазепи. Українізацію з ініціативи гетьмана в такий спосіб православної церкви невідповідною з точки зору своїх політичних дивідендів вважали широкі кола української інтелігенції. Це добре ілюструють матеріали опозиційної гетьману преси. В період, коли вже було створено Український Національний Союз, його прихильники вважали, що “Прийняття до свого складу “українських” [з погляду інтелігенції великодержавних російських — О.К.] єпископів було фатальним кроком борців за наше церковне визволення, бо поставило наших одвічних ворогів в упривілейоване становище ворогів хатніх і вони надзвичайно влучно використали свій стан не тільки гальмуючи всіма способами нашу справу, але й погрожуючи нам большевицьким наскоком” [12, 1]. Інтелігенція закликала “розвіяти “український туман” довкола третьої соборної сесії московської чорної сотні, і зажадати від неї негайного зречення невідповідного українського епітету за допомогою котрого дискредитує вона в народі наше національне ім'я” [12, 1]. Вважалося, що Український Національний Союз може “скликати український національно-церковний конгрес, і проголосити на ньому автокефалію української православної і дійсно соборноправної церкви, поклавши раз і назавжди край визиску її на користь ненажерливих наших братів” [12, 1].

Таким чином, позиція російської світської та церковної еліт в Україні та опозиційної гетьману інтелігенції з когорта національно-свідомого українства щодо зняття анафема з Мазепи в контексті інших проблем формування національно-релігійної ідентичності в Україні може бути оцінена як деструктивна і така, що була спрямована на перешкоджання реалізації цього процесу з ініціативи гетьманської влади.

Примітки

1. *Барвінська П.* Українсько-польські відносини в 1917–1922 рр.: Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – Одеса, 2001. – 23 с.
2. *Губа П.* Преса як джерело вивчення історії революції в Україні // УІЖ. – 1999. – № 4. – С. 29-40.
3. *Дерев'янка І.* Українсько-польські відносини 1918–1921 рр.: Політичний аспект: Автореф. дис. ...канд. іст. наук. – К., 2004. – 18 с.
4. *Тесля Т.* Релігійна політика періоду незалежного існування української держави (1917–1920 рр.) // Історія в школі. – 2001. – № 3-4. – С. 49-54.
5. *Ульяновський В.* Церква в Українській державі 1917–1920 рр. (доба гетьманату Павла Скоропадського): Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К., 1997. – 320 с.
6. ЦДАВО. – Ф. 2537. – Оп 1. – Спр. 42. – 66 арк.
7. Там само. – Ф. 1071. – Оп 1. – Спр. 69. – 5 арк.
8. *Скоропадський П.* Воспоминания. Конец 1917 года по декабрь 1918 года / Під ред. Я. Пеленського. – К.; Філадельфія, 1995. – 495 с.
9. ЦДАВО. – Ф. 1071. – Оп. 1. – Спр. 103. – 1 арк.
10. Там само. – Спр. 68. – 250 арк.
11. *Донцов Д.* Рік 1918, Київ: Документально-художнє видання / Упоряд. К.Ю. Галушко. – К., 2002. – 208 с.: іл.
12. *Мазюкевич П.* Церковна справа і Національний Союз // Нова Рада. – 1918. – 7 листопада. – С. 1.

И.В. Александров
член Национального союза
журналистов Украины
г. Житомир

НАСАЖДЕНИЕ ОРГАНАМИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ОБНОВЛЕНЧЕСКОГО РАСКОЛА В ВОЛЫНСКОЙ ЕПАРХИИ 1922—1926 гг.

В предлагаемой работе проводится описание процесса насаждения советской властью обновленческого раскола в Волынской епархии с 1922 по 1926 гг. История разделения внутри церкви является одной из самых неизученных тем в новейшей истории Русской Православной Церкви на Волыни. Работа над темой затруднена тем, что очень мало сохранилось церковных документов 20-х гг. В основном пришлось опираться на советские документы. Несмотря на узость источниковой базы, нам удалось осуществить задуманное.

В начале 1922 г. советская власть развернула кампанию по изъятию церковных ценностей, в ходе которой в Житомире были осуждены три самых авторитетных священника и правящий епископ Аверкий (Кедров). Пока шел суд над “черносотенным духовенством”, сотрудники Волынского ГПУ секретно вступили в переговоры со священником Константином Лебедевым, который дал свое согласие “на организацию ячейки /жив. церкви/” пообещав аккуратно докладывать в ГПУ “о ходе организации ячейки /жив. церкви/” [1, 204].

27 октября 1922 г. “состоялось собрание духовенства, где ЛЕБЕДЕВЫМ был сделан доклад на тему “прогрессивное движение” /живой церкви/” [1, 204]. Неожиданно на съезде выяснилось, что в епархии уже образовалась некая группа “прогрессивного духовенства” со своим уставом, но не по инициативе ГПУ. Священник К. Лебедев не растерялся: “Вы свой выработанный устав можете положить под сукно...” — был его ответ. Однако “группа прогрессивного духовенства” г. Житомира 23 ноября 1922 г. провела своё первое официальное собрание для принятия устава [2, 21]. 6 декабря 1922 г. губисполком принял их устав для регистрации. Изучение устава показывает, что в нем идёт речь о частной организации, деятельность которой должна была распространяться только на город. В нем встречается целый ряд характерных обновленческих идей. По требованию заведомо НКВД Украины по отделению церкви от государства И. Сухоплюева их заставили изменить свой устав, взяв за основу “устав “Жив. Церкви”, уже зарегистрированный ликвид-

комом при НКВД 13 января 1923 г. [3, 6] 31 апреля 1923 г. устав был зарегистрирован [2, 22]. Надо полагать, что по инициативе ГПУ от епархии была направлена делегация от Волынской епархии для участия в работе Второго Поместного Собора РПЦ (29 апреля – 9 мая 1923), вошедшего в историю, как обновленческий. Делегация состояла из пяти человек: трое были сторонниками обновленчества, двое – его противниками [3, 112]. На съезде епископ Коростенский, викарий Волынской епархии Леонтий (Матусевич) выступил против брачного епископата [4, 284] и не подписал акт о низложении Патриарха Тихона [5, 811].

Прошедший собор оживил деятельность житомирских сторонников обновленчества. В июле 1923 г. “группа прогрессивного духовенства и мирян” провела свой съезд. Цель съезда – слияние “прогрессивной группы” с группой “Живой церкви”. Для поддержки житомирских “живистов” приехали “живисты” из Киева и даже протоиерей Шаповалов из Москвы. В итоге они “сумели провести свою линию. Прогрессисты... вынесли постановление о том, что Ж. Ц. вполне православная... и вступление в группу Живая Церковь вполне допустимо” [6, 14]. Документ показывает, в чём заключалось противоречие между двумя группами. Оказывается, житомирское прогрессивное духовенство сомневалось в православности “Живой церкви”, а, значит, и возможности объединения с ней.

В первых числах августа 1923 г. в Житомире прошёл епархиальный съезд духовенства и мирян. Официально он был посвящён результатам обновленческого собора в Москве. Но на деле организаторы преследовали прежнюю цель. – реабилитировать в глазах духовенства епархии “Живую церковь” и принудить съезд принять за основу её программу реформ в православной церкви. Если учесть это, то становится понятно, почему все доклады съезда были только на одну тему – о необходимости принять платформу “Живой церкви”. Наконец, президиум предложил резолюцию: признать обновление церкви необходимым, а “Живую церковь” православной. На что мирянин Белихин заявил, что “Живая церковь” является филиалом ГПУ [3, 113]. Священник А. Гаврилюк добавил: “Ж. Ц. ... отбрасывает “небо” и устремляется на землю, на путь материализма” [3, 113]. На обвинения протоиерей К. Левитский ответил: “...задача Ж. Ц. – христианизировать жизнь, создать пролетарскую церковь, водрузить крест на красном знамени” [3, 113], что вызвало смех и недоумение. Разгром “живоцерковников” завершил представитель “липковцев” поднявший на смех председателя съезда Лехницкого. Работа съезда была сорвана.

23 августа 1923 г. из тюрьмы досрочно освобождают епископа Аверкия (Кедрова). Какую повёл политику владыка в создавшихся

условиях? В документе ГПУ имеется такая запись: “последние (т.е. тихоновцы. — Авт.) во главе с архиепископом Аверкием постепенно вступали с отдельными группами в соглашение и в ноябре п/г (1923 г., документ написан в 1924 г. — Авт.) представляли собой довольно крепкую спаянную единицу” [7, 92]. Под “группами” имеются ввиду “Живая церковь” и “прогрессивное духовенство”. Именно с ними тихоновцы приходили к некоему компромису и соглашению. Из этого видно, что владыка повёл политику объединения епархии, сохранения её от развала на партийные группировки.

Лидеры “Живой церкви” и “прогрессисты” не пользовались авторитетом в епархии, особенно в Житомире. К тому же эти группы не вели войны против “тихоновцев”, что раздражало Губернский ликвидком [3, 72]. Было предложено создать “настоящих обновленцев”, т.е. готовых драться с “тихоновцами”. Для этого ГПУ должно было заставить епископа Аверкия созвать епархиальный съезд. А ликвидком, вместе с ГПУ, приняв необходимые меры, не допустить на съезде самых энергичных экзархистов, чтобы “потом, при вновь образовавшейся, желательной для нас (т.е. ГПУ — Авт.) группе настоящих обновленцев, между представителями тех и последних получилась грызня, и тем самым духовенство потеряло бы всякий авторитет среди верующей массы” [3, 72]. В конце декабря 1923 г. сотруднику Волынского ГПУ удалось добиться согласия от епископа Аверкия на созыв нового епархиального съезда [7, 92]. В январе 1924 г. епархиальный съезд заверил советскую власть в своей лояльности [8, 257]. ГПУ утверждало, что “вопрос об обновлении церкви на Волыни разрешился в положительном смысле” [7, 92]. Но съезд не принял решения о подчинении обновленческому Харьковскому синоду. Следовательно, ГПУ, ведя переговоры, сумело добиться от епископа Аверкия поддержки обновленческих групп. 6-7 февраля 1924 г. пленум Волынского епархиального управления принял судьбоносное постановление: “Признать Временный Всеукраинский Священный Синод высшим органом Управления православной Церковью на Украине до Собора” [8, 260об.]. С формальной точки зрения это постановление можно рассматривать как уход епархии и владыки Аверкия в обновленческий раскол. Но, скорее всего, это был некий компромисс.

Решения пленума объективно способствовали распространению раскола в Волынской епархии. “С Марта месяца текущего года замечается усиленный рост и влияние обновленческого движения на Волыни, большинство благочинных округов проводит обновление в жизнь”, — писалось в документах НКВД [7, 92]. Большевики не ставили своей целью реальное укрепление одной из группировок, им нужно было рас-

цеплять церковь на партии и стравливать их. Для этой самой “грызни” освобождают протоиерея Аркадия Остальского, яркого противника обновленчества [8, 265]. Он являлся создателем Житомирского благотворительного Свято-Николаевского братства, ставшего оплотом всех сторонников патриарха Тихона в Житомире. Отец Аркадий официально подчинился епархиальному управлению, но фактически продолжил борьбу, “укрываясь под флагом обновленчества” [8, 265]. Под его влиянием из Епархиального управления вышел авторитетный в городе протоиерей Ю. Красицкий. Тайная война между двумя группировками усилилась. Вскоре выехал в Москву протоиерей А. Остальский, для принятия монашества и возведения в сан епископа, чтобы, вернувшись в Житомир, возглавить “тихоновцев”. Владыка Аверкий в апреле 1924 г. тоже срочно выехал в Москву “для выяснения вопроса о состоянии церкви в настоящее время” [7, 94]. Оценивая сложившуюся ситуацию в Волынской епархии, ГПУ сделало вывод: “именно сейчас назрел тот момент, когда ощущается полная необходимость проводить усиленную оперативную работу для того, чтобы закрепить главенствующую роль над церковью нашей обновленческой ячейки” [7, 96].

В декабре 1924 г. спокойствие властей нарушил секретарь епархиального управления, убеждённый обновленец, протоиерей Александр Поникаров. 15 декабря, во время регистрации уставов епархиальных викариатств, он заявил, что “епархиальное управление никому из высших духовных органов в настоящее время не подчиняется и в соответствии с этим в таких же отношениях состоят викарные церковные управления по отношению к епархиальному управлению” [9, 64-64об.]. Это означало, что епархия и её викарии находятся в состоянии канонической автономии. Постановление патриарха Тихона от 20 ноября 1920 г. допускало это, но в исключительных случаях. Местные чиновники поняли, что они выпустили ситуацию из-под контроля и отказали в регистрации уставов викариатств [9, 64-64об.]. Через пару дней ГПУ и губернский административный отдел потребовали провести епархиальный съезд духовенства и мирян 29-31 декабря 1924 г. [9, 43-44]

С 17 декабря по 30 декабря под председательством епископа Полонского Максима (Руберовского) проходил епархиальный съезд (присутствовало 64 делегата). На нём разгорелись жаркие юрисдикционные споры о том, кому подчинится епархия: каноническому Экзарху Украины или раскольническому Синоду в Харькове? 30 декабря 1924 г. съезд принял постановление: “признать Всеукраинский Священный Синод” [10, 46]. Преосвященные Максим (Руберовский), Леонтий (Матусевич), пять иереев и двое мирян выразили своё несогласие и покинули съезд.

26 января 1925 г. Максим (Руберовский) подал заявку о самостоятельном управлении приходами, признающими его [11, 54]. Это означало, что епархия раскололась.

Синодальное епархиальное управление объявило о своём подчинении преосвященному Аверкию и 9 февраля провело переговоры с владыкой Максимом. Но обе стороны остались на своих позициях [12, 61-62об.]. Тогда члены епархиального управления заявили, что, если один из викарных епископов не возглавит их, то они самороспусаются. Вскоре управление возглавил епископ Староконстантиновский Иаков (Немоловский). Он отпечатал в типографии обращение к “Православному духовенству и верующим Волынской епархии”, в котором всю вину за раскол епархии возложил на епископов Максима (Руберовского) и Леонтия (Матусевича) [13, 34-40об.; 146 55-56об.].

30 апреля 1925 г. в Житомир вернулся епископ Аверкий [13, 34-40об.; 12, 55-56об.]. И тут же выразил своё недоверие “синодалам”. Однако владыка продолжил свою тактику неафиширования своей истинной позиции и ожидания [9, 94-94об.]. Он не благословил делегатов от Волынской епархии на участие в работе Всеукраинского обновленческого собора, состоявшегося 17-27 мая 1925 г. в Харькове, где была провозглашена автокефалия Украинской церкви. В октябре 1925 г. обновленческий собор в Москве признал автокефалию Украинской церкви. Последнее свидетельствовало о неканоничности харьковского Синода. В этом же месяце епископ Аверкий заявил членам епархиального управления о категорическом отказе подчиняться обновленческому Синоду [12, 84]. Староконстантиновское и Новоград-Волыньское викариатство ушли в раскол, Полонское, Коростенское и Житомирское признали канонического Экзарха Украины.

23 ноября 1925 г. обновленческий Синод в Харькове назначил Белоцерковского епископа Павла на Житомирскую кафедру [12, 86-86об.]. С точки зрения канонов и христианкой морали в документе идёт речь о захвате епархиального управления при живом правящем епископе. Православные житомиряне, понимая, что многие миряне и священники отколовшихся викариатств не знают, что они подчиняются раскольникам, повели пропаганду в отколовшихся викариатствах против “синодалов”. Из-под ног раскольников стала уходить почва. Тогда они предложили Синоду провести избрание епископа Павла епархиальным съездом. В противном случае произойдёт разделение верующих, “какое существует в Ж-ре” [12, 85]. 26 февраля 1926 г. синодальный епархиальный съезд избрал на Волыньскую кафедру епископа Павла. Епископ Аверкий отклонил предложение вернуться в их юрисдикцию [14, 11].

К сожалению, мы не располагаем необходимыми документами для того, чтобы описать, каким образом епископу Павлу удалось захватить Вольнскую кафедру. Нам только известно, что в мае власти передали “синодалам” кафедральный собор г. Житомира [15, 13], что сопровождалась скандалами и дракой. Репрессиям подверглись некоторые сподвижники епископа Аверкия. Его же самого арестовали 19 октября 1926 г. в окружном отделении ГПУ. 7 января 1927 г. он был отправлен в ссылку [16].

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод: советские органы власти Вольнской губернии с 1922 по 1926 гг. принуждали Вольнскую епархию принять принципы реформирования церкви обновленческой группы “Живая церковь”. Разделяя епархию на партийные группировки, спровоцировали в ней юрисдикционные конфликты, что привело к расколу Вольнской епархии. Предположительно с мая месяца 1924 по январь 1925 гг. епархия и её викариатства находились в канонической автономии.

Примечания

1. ГАЖО. — Ф. П-2. — Оп. 1. — Д. 152.
2. ЦГАВО Украины. — Ф. 5. — Оп. 1. — Д. 2266.
3. Там же. — Д. 2186.
4. *Левитин-Краснов А., Шавров В.* Очерки по истории русской церковной смуты. — М., 1996.
5. Обновленческий раскол / Сост. И.В. Соловьёв. — М., 2002.
6. Червоний терор проти духовенства і віруючих на Східній Волині (Житомирщині) у 20–30-х роках ХХ ст. Архівні документи та матеріали / Упоряд. С.І. Жилюк. — Рівне, 2003.
7. ГАЖО. — Ф. П-2. — Оп. 1. — Д. 154.
8. ЦГАВО Украины. — Ф. 5. — Оп. 2. — Д. 198.
9. ЦГИАК Украины. — Ф. 2227. — Оп. 1. — Д. 392.
10. ГАЖО. — Ф. Р-5013. — Д. 2251-п.
11. ЦГАВО Украины. — Ф. 5. — Оп. 1. — Д. 231.
12. ЦГИАК Украины. — Ф. 2227. — Оп. 1. — Д. 396.
13. ЦГАВО Украины. — Ф. 5. — Оп. 2. — Д. 1100.
14. Тихоновці и Житомир на Волині // Український православний благовісник. — 1926. — № 8. — 19 квітня.
15. Житомир, 11 июня 1926 г. // Український православний благовісник. — 1926. — № 15.
16. Справка СБУ в Житомирской обл. — 30 ноября 1995 г. — № 10/28854-П.

В.О. Пауценко

доктор історичних наук, професор,
дійсний член Академії педагогічних наук України,
ректор Полтавського державного педагогічного
університету ім. В.Г. Короленка

ЗЛОЧИН ПРОТИ КУЛЬТУРИ, АБО ЯК КОМПАРТІЙНА ВЛАДА ЗНИЩУВАЛА КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКУ ЛАВРУ

В 1967 р. Св. Синод РПЦ ухвалив хіротонізувати в єпископи ректора Одеської духовної семінарії архімандрита Феодосія (Дикуну), на той час уже відомого в духовних колах діяча. З 1958 р. він став викладачем та помічником інспектора Луцької духовної семінарії; в 1960–1964 рр. – секретарем правління навчального закладу; з 1963 р. – ігуменом. Як відомо, в 1965 р. Луцьку ДС через потужний натиск Волинського обкому Компартії України, який розцінював її як розсадник українського націоналізму, закрили. Роком раніше Феодосія переводять до Одеської ДС на посаду викладача та помічника інспектора, а в 1966 р. він отримав сан архімандрита.

В зазначеній акції, призначеній на 4 червня 1967 р., мали взяти участь патріарх Московський і всієї Русі Олексій та ряд православних архієреїв. Проте така неординарна подія в церковному житті відбулася без нього, хоча глава РПЦ і відпочивав у цей час у своїй резиденції в Одесі. ЦК Компартії України доручив уповноваженому Ради у справах релігій по УРСР К. Литвину домовитися з екзархом України та вжити заходів, щоб висвячення відбулося без широкого оголошення та при найменшій кількості віруючих.

Незважаючи на попередження, 7 архієреїв в присутності майже трьох тисяч віруючих у Володимирському соборі Києва хіротонізували архімандрита Феодосія в єпископи [1, 1-2, 8].

Чому ж не відвідав столицю України патріарх Олексій? Адже вчинок нелогічний – пообіцяти і в останній момент відмовитися, причому не в зв'язку з раптовою хворобою чи іншими поважними причинами. Ймовірно, він прекрасно усвідомлював, що значить для висвячуваного Феодосія участь у хіротонії самого патріарха.

До останнього часу взагалі питання візитів першоієрарха до древнього Києва протягом 60-х рр. у літературі не порушувалося. Можливо, мали на увазі його похилий вік.

Відповідь вдалося знайти, коли стали доступними раніше таємні архівні матеріали. В листі, переданому митрополиту Пимену напере-

додні хіротонії Феодосія, патріарх повідомляє, що він не може прибути, тому що в столиці УРСР до цього часу немає відповідних умов. “Свого часу, – наголошує першоієрарх, – я просив преосвященного Київського увійти з клопотанням перед державною владою Києва про повернення печер церкві, оскільки їх закрили тимчасово у зв’язку з аварійним станом. Тепер цієї аварійності немає і печери оглядаються народом. Мій обов’язок бути біля Києво-Печерських святинь, але не можу ж я, перебуваючи в Києві, відвідати печери, які знаходяться в такому непоказному стані, що викликає нерозуміння віруючих.

Будемо сподіватися, що державна влада врахує бажання віруючого народу й поверне печери у розпорядження церкви” [1, 6].

Відзначимо, що наївною була віра патріарха Олексія в повернення церкві печер Києво-Печерської лаври, яка давно мозолила очі більшовицькій верхівці в Україні. Славетну обитель після її пограбування у 1922 р. під приводом допомоги голодуючим Поволжя, винищення та розгону ченців, було закрито на початку 30-х рр. В роки Великої Вітчизняної війни Києво-Печерський монастир відновив діяльність. Після визволення міста ченців залишили у відносному спокої. Лише у вересні 1954 р. над ним згустилися хмари. 11 вересня міністр культури УРСР К. Литвин направив листа на ім’я секретаря ЦК Компартії України І. Назаренка, в якому зазначав, що до війни на базі заповідника був організований антирелігійний музей. Одним із важливих засобів наочної пропаганди були Дальні й Близні печери, розташовані на території монастиря. В період тимчасової окупації Києва “монахи захопили печери, зняли з них електричне освітлення, відновили в попередньому вигляді “мощі” й почали використовувати їх для проведення затуманення трудящих”.

Внаслідок цього, продовжує міністр, заповідник-музей був позбавлений важливого засобу наочної науково-атеїстичної пропаганди. Численні відвідувачі музею начебто висловлюють незадоволення захопленням ченцями печер і вимагають передачі їх знову заповіднику-музею.

Міністр просив ЦК Компартії порушити клопотання перед ЦК КПРС про передачу печер заповіднику. Лист аналогічного змісту направили до Москви. Проте під час вивчення питання виявилось, що в липні 1944 р. дирекція заповідника-музея уклала з монастирем угоду про передачу в його користування фактично зайнятих житлових, господарських та церковних споруд. У 1950 р. угоду продовжили. Отже, захоплення як такого не було. Києво-Печерський монастир на короткий час знову залишили у спокої.

До нього повернулися наприкінці 50-х рр., коли в країні прийняли ряд ухвал, які, по суті, знищували монастирі. В Україні ця акція набула найбільш агресивного характеру. Серед 40 існуючих у республіці монастирів та скитів властям найбільш небажаною була Києво-Печерська лавра. Невдача з її закриттям у 1954 р. не означала, що бійці за “ідеологічну чистоту” народу змирилися. 13 вересня 1958 р. секретар Київського обкому партії Г. Шевель направив до ЦК Компартії листа, в якому зазначав, що з часу після укладання угоди з монастирем міськвиконком не контролював виконання її пунктів, що призвело до руйнування Лаври. Охоронну зону монастир повністю використовує під господарчі потреби. Тут постійно порушується паспортний режим. У зв'язку з необхідністю врятування національної святині Г. Шевель вважав за доцільне перенести монастир в інше місце, а приміщення передати у розпорядження заповідника [2, 259-263].

Пропозиція Г. Шевеля знайшла підтримку в першого секретаря ЦК Компартії України М. Підгорного, який у жовтні 1958 р. направив лист до ЦК КПРС, в якому фактично повторив написане Київським обкомом.

ЦК КПРС визнав за доцільне проведення підготовчої роботи, посилення науково-атеїстичної пропаганди тощо. Звичайно, серед запланованих заходів були і, м'яко кажучи, утопічні. Наприклад, на місці шанованих віруючими Антонієва та Феодосієва колодязів передбачалося спорудити майдан для відпочинку населення й відкрити бібліотечний зал-павільйон.

У січні 1959 р. почалася реалізація заходів – відселили 32 ченця. Відселяли з грубим порушенням елементарних норм етики.

У квітні 1959 р. власті домоглися згоди патріарха Олексія на ліквідацію 19 із 40 діючих монастирів і скитів. Зрозуміло, що до їхнього числа попав і Києво-Печерський монастир. На вимогу відділу пропаганди і агітації ЦК Компартії були розроблені заходи, реалізація яких суттєво обмежувала діяльність обителі. Вони, як тоді водилося, попирали надані Конституцією СРСР права і свободи віруючих і церкви. Наведемо деякі з них:

“1. Поліпшити контроль за діяльністю кликуш на території лаври, попередити духовенство, екзархат про необхідність вжиття серйозних заходів у боротьбі з ними.

2. Продовжити дослідження паломництва в лавру.

3. Скоротити кількість найманих працівників у лаврі.

4. Установити суворий контроль за діяльністю ченців-екскурсоводів, котрі супроводжують групи в печери.

5. Через Раду у справах РПЦ при Раді Міністрів СРСР домогтися, щоб патріархія більше не зміцнювала лавру “реакційними церковними мракобісами”.

6. На місці колишніх колодязів “Антоній” і “Феодосій” встановити кіоски з літературою, газованою водою, майданчик використовувати для демонстрації наукових фільмів.

7. Вважати доцільним обкладання священників лаври прибутковим податком. Такий же податок пропонувати брати і з ченців, котрі отримували пожертвування готівкою.

8. Органам внутрішніх справ посилити контроль “за спекуляцією на території лаври предметами культу” [3, 161-162].

Проте цього виявилось замало. Наступ на монастир тривав, і він “самоліквідувався”, як писали чиновники у звітах, у 1961 р. Отже, і відмова патріарха Олексія в 1967 р. приїхати до Києва на хіротонію Феодосія була не чим іншим, як формою протесту, хоч і пасивного, проти дискримінаційної політики партії та держави відносно Православної церкви.

Український екзархат спробував повернути Близні й Дальні печери та ряд храмів через двадцять років, звернувшись із листом на ім'я першого секретаря ЦК Компартії В. Щербицького у квітні 1987 р. Компартійні можновладці відмовили. Лише наступного року їх повернули церкві, щоправда, знову-таки всупереч волі того ж ЦК Компартії України. Істина врешті-решт взяла гору.

Примітки:

1. ЦДАГО України. — Ф. 1. — Оп. 24. — Спр. 6291.
2. Там само. — Оп. 70. — Спр. 2420.
3. Там само. — Оп. 24. — Спр. 5205.

О.В. Тєвікова
аспірант
Полтавський державний педагогічний
університет ім. В.Г. Короленка

РЕЛІГІЙНА АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ АНТИРЕЛІГІЙНОЇ КАМПАНІЇ 1958–1962 рр.

В умовах відродження релігійно-церковного життя та суспільних трансформацій на сучасному етапі розвитку України актуальною є проблема становища релігії у радянські часи. Зокрема об'єктивної оцінки потребує політика радянської влади стосовно релігії в 1958–1962 рр. Цей період ввійшов в історію України як доба масштабної антирелігійної кампанії. В результаті цього наступу громадянські права і свободи, що є основним елементом кожної демократичної держави, були грубо порушені пануючою комуністичною партією. Але, не зважаючи на тиск держави, значна частина населення продовжувала відстоювати своє право на свободу віросповідання та чинила опір антирелігійній кампанії.

Дослідження даної проблеми породило значний історіографічний доробок. Науковці намагались розкрити політичні та правові засади антицерковної політики радянської влади [1], з'ясувати суть і методи політики щодо релігії та віруючих [2], вивчити правове становище церкви [3], розкрити механізм політичних репресій [4] тощо. Релігійне життя на Полтавщині вивчали В. Войналович [5], П. Воля [6], І. Меркотун [7] та ін. Автори, більшою мірою, звертали увагу на вивчення таких процесів, як закриття церков, зняття з реєстрації релігійних громад, дослідження становища православної церкви та інших релігійних конфесій. У даних дослідженнях питання впливу антирелігійної кампанії на релігійну активність населення з'ясовується лише побіжно або взагалі не наділено увагою.

Саме тому мета наукової розробки полягає у розкритті релігійної активності населення в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр. за матеріалами Полтавської області. Виходячи з поставленої мети, визначимо такі завдання: 1) розкрити чинники, що впливали на розгортання нового наступу на церкву; 2) показати вплив антирелігійної кампанії на релігійну активність населення; 3) визначити методи боротьби держави з проявами релігійності.

Більшість науковців, які досліджували державно-церковні відносини періоду деєталінізації, зазначали, що після відносної лібералізації у стосунках із церквою наприкінці 1950-х рр. влада знову переходить до рішучого наступу. За словами В. Войналович, фактично поклали край дотеперішньому релігійному НЕПу і санкціонували кардинальну зміну партійної тактики у релігійному питанні жовтнева (1958) постановва ЦК КПРС “Про доповідну записку відділу пропаганди і агітації ЦК КПРС про недоліки науково-атеїстичної пропаганди” та рішення листопадового (1958) пленуму ЦК КРПС [8, 196]. Протягом 1960–1962 рр. під політику обмеження діяльності церкви була підведена законодавча база, що сприяло подальшому посиленню боротьби з релігією. А з 1963 р. ця кампанія пішла на спад.

Не зважаючи на посилення тиску держави, релігійність населення не зменшувалась, а подекуди навіть зростала. Люди все рівно активно йшли до церкви і міцно трималися звичаїв. Як зазначає С. Кривенко: “Прості люди відреагували на перспективи жити в країні без церков частішими, ніж звичайно, зверненнями до священників” [9, 47]. Типовим у даному плані було становище релігійного життя на Полтавщині у зазначений період. Попри зростання кількості знятих з реєстрації релігійних громад, відвідування церков продовжувало залишатись досить високим. Так, Хрестовоздвиженський жіночий монастир (м. Полтава) у 1958 р. відвідувало 400 осіб, а у великі релігійні свята — до 600, що становило значну частину населення міста [10, 14]. Ще більшою була релігійна активність на селі. Так, на храмове свято 22 травня 1958 р. біля церков с. Сарів, Крутьків і Малих Будищ Гадяцького району було близько 3-х тис. осіб, в т.ч. понад 600 осіб молоді та дітей [11, 242]. Перевіряючи з обуренням доповідали, що в цей день окрім механізаторів ніхто в полі не працював.

Різка посилення антирелігійної кампанії викликала постановва ЦК КПРС від 13 січня 1960 р. “Про заходи по ліквідації порушень духовенством законодавства про культу” та відповідна постановва ЦК КПУ від 19 березня 1960 р., де були висловленні нові завдання у сфері боротьби з релігією та оголошено про рішучий наступ на “будь-які прояви релігійності” [12, 81]. Уповноважений Ради по справах РПЦ при РМ СРСР по Полтавській області М. Базавлук констатував, що протягом 1959–1960 рр. “віруючі у більшості районів області ніякої активності не проявляли, хрещень дітей, погребінь за релігійним обрядом не було” [11, 4]. Проте в архівних матеріалах знаходимо численні докази на заперечення цього. Зокрема в 1961 р. в м. Полтаві було охрещено 1 206 дітей (або більше половини новонароджених) та відправлено

236 похоронних ритуалів зі священником [13, 210]. Протягом першого півріччя 1962 р. в Оболонському районі було охрещено 83,3% дітей до загальної кількості народжених, в Зінківському — 64,2%, Нехворощанському — 63,1%, Опішнянському — 62,8%, Миргородському — 61,3%. За той же час поховано зі священником в Оболонському районі 55,5% осіб до загальної кількості померлих, у Нехворощанському — 60,7%, Опішнянському — 55%, Кишенківському — 50,6% [14, 48].

Незабаром влада завдала церкві особливо відчутного удару, ввівши влітку 1962 р. жорсткий контроль над здійсненням треб. Всі учасники релігійних таїнств заносилися до спеціальної книги із зазначенням прізвищ та паспортних даних. Для хрещення дитини вимагалась присутність обох батьків, а подекуди і їхня письмова заява. Така реєстрація давала можливість вести облік тих, хто сповідував релігійні культу та виявляли членів партії, комсомольських та профспілкових організацій, що брали участь в обрядах. Але реально кількість церковних треб не скоротилась, а навіть зросла: наприклад, у Хорольському районі в колгоспах ім. Жданова і 1-го травня хрещення дітей за 6 місяців 1962 р. порівняно з відповідним періодом 1961 р. збільшилось на 9%, зросла на 3% кількість обрядів, які проводяться з попом [15, 112]. У Кобеляцькому районі в 1962 р. було охрещено 47% новонароджених, в 1963 р. — вже 67%. Поховано з відправленням релігійних обрядів в 1962 р. 342 особи або 35,5%, а в 1963 р. — 643, що складає 70% від всіх померлих [16, 39-42]. Невідмовленість від релігійних традицій яскраво засвідчують численні факти релігійного оформлення могил, кладовищ та входів до них. Наприклад, на вхідній арці на кладовищі в с. Зеленівки Кобеляцького району було встановлено хрест, а на арці в с. Бережнівку — аж три хрести. На арці в с. Перегонівці цього ж району встановлено хрест з євангельським текстом “Приидите ко мне и аз успокою вас”. Відповідно були оформлені входи до кладовищ і в інших селах області [17, 51].

Контингент віруючих складався не тільки з людей похилого віку. Знаходимо не поодинокі факти релігійної активності молодого покоління. Так, у день Пасхи 1963 р. в Кобеляцькій церкві налічувалося більше 800 осіб, в тому числі до 200 осіб молоді та учнів [16, 42]. Більше того, від релігійних звичаїв і традицій не збиралося відмовлятися комсомольці, активісти, а також члени Комуністичної партії та профспілкових організацій. Постійні перевірки виявляли безліч фактів хрещення ними своїх дітей. У будинках багатьох комсомольців і комуністів знаходилися ікони, лампади та інші предмети релігійного культу [18, 236].

Прийшовши до висновку, що закриття церков та зняття з реєстрації релігійних громад не призводить до бажаного результату (відмолення населення від “релігійних пересудів”), держава у боротьбі з переконаннями віруючих почала використовувати більш дієві засоби. Разом з рішучою боротьбою з відзначенням релігійних свят, здійснюванням обрядів та наявністю предметів релігійного культу почалось активне впровадження та розвиток нових звичаїв, обрядів і традицій з комуністичним змістом (свято Врожаю, Пісні, Праці, Серпа і Молота та ін.). Постановою ЦК КПУ від 9 жовтня 1962 р. пропонувалося поліпшення роботи ЗАГСів (їх було взято під постійний контроль) та створювати в містах і райцентрах будинків та палаців для реєстрацій шлюбів. Певні результати ця акція дала, зокрема, зменшилась кількість вінчань. В. Пащенко пояснює це появою урочистих подій, які ефективніше впливали на молодих людей, ніж церковні обряди, переслідуваннями з боку партійних, комсомольських та інших організацій молоді, що вінчалась, та різким скороченням мережі діючих храмів [19, 196].

Отже, наведені нами дані переконливо свідчать про значну релігійну активність населення. Намагання влади добитися хоча б зменшення цього явища призвели до зворотнього — зростання релігійності. Не допомогли і нові заходи у боротьбі з релігією (запровадження нових обрядів і звичаїв, індивідуальна робота з віруючими, контроль за діяльністю ЗАГСів тощо). Не зважаючи на антирелігійну кампанію, населення міцно трималося своїх традицій та чинило спротив наступу на їхні права і свободи, де-юре гарантовані Конституцією, але де-факто порушені владою.

Примітки

1. Меркотун І.П. Антирелігійна компанія 50–60-х років ХХ століття на Україні // УІЖ. — 1991. — № 10. — С. 70-76.
2. Войналович В.А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні в 1940–1960-х роках: політичний дискурс. — К., 2005. — 741 с.
3. Єленський В. Державно-церковні взаємини на Україні (1917–1990). — К., 1991. — 72 с.
4. Пащенко В.О. Греко-католики в Україні (від 40-х років ХХ століття до наших днів). — Полтава, 2002. — 616 с.
5. Держава і церква на Полтавщині за радянської доби / Упоряд. В.А. Войналович, О.О. Нестуля. — Полтава, 2002. — 252 с.

6. Воля П. До питання про знищення православних церков Полтавщини // Третя Полтавська наукова конференція з історичного краєзнавства. Матеріали. – Полтава, 1994. – С. 260-261.
7. Меркотун І. Антирелігійна кампанія кінця 50-х – початку 60-х років і історико-культурна спадщина Полтавщини // Тези доповідей і повідомлень другої Полтавської наукової конференції з історичного краєзнавства. – Полтава, 1991. – С. 88-89.
8. Войналович В. Політико-правові засади національно-релігійної політики в Україні кінця 50-х – першої половини 60-х рр. // Історія України: маловідомі імена, події, факти: 36. ст. – К., 1997. – Вип. 2. – С. 193-217.
9. Кривенко С. До історії відносин радянських установ та православної церкви. Черкащина, 1944–1965 рр. // Родовід. – 1996. – I (13). – С. 31-56.
10. ДАПО. – Ф. 4085. – Оп. 16. – Спр. 202.
11. Там само. – Спр. 201.
12. Там само. – Ф. П-15. – Оп. 1. – Спр. 1723.
13. Лахижа М. В роки повоєнної відбудови та “відлиги” (1945–1965) / Полтава. Історичний нарис. – Полтава, 1999. – С. 190-210.
14. ДАПО. – Ф. П-15. – Оп. 1. – Спр. 2034.
15. Там само. – Оп. 3. – Спр. 63.
16. Там само. – Ф. 7055. – Оп. 7. – Спр. 73.
17. Там само. – Ф. П-15. – Оп. 1. – Спр. 2034.
18. Там само. – Спр. 492.
21. Пащенко В.О. Греко-католики в Україні (від 40-х років ХХ століття до наших днів) / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2002. – 616 с.

Т.В. Грушева

кандидат історичних наук, доцент
Запорізький національний університет

МІЖКОНФЕСІЙНІ ВЗАЄМИНИ ПРОТЕСТАНТИЗМУ ТА ПРАВОСЛАВ'Я В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Протягом тисячоліття християнство є символом українського народу, але в силу історичної долі в Україні не склалася єдина релігійна традиція: крім православ'я, набула поширення греко-католицька церква та розповсюдився протестантський рух. Разом із язичництвом всі ці релігійні напрямки складають узагальнений вигляд традиційних релігій для українців [1, 339]. Отже, поліконфесійність в Україні є закономірним явищем.

Постатейстичне суспільство характеризує революційний за характером розвиток релігійності населення та екстенсивна розбудова церковної мережі. Зі здобуттям Україною незалежності релігійні об'єднання отримали не лише можливість реєстрації, а й реальну змогу відкрито проводити місійну і благодійну роботу, чим зміцнили ряди віруючих. За офіційними підрахунками, на початку XXI ст. релігійну мережу країни репрезентували: 52,4% — православні церкви (12 843 парафій), 26,9% протестантські церкви і союзи (6 579 громад), 13,5% — Українська греко-католицька церква (3 317 парафій), 3,3% — Римо-католицька церква (807 костьолів) [2, 53]. Щоправда, протестантські церкви в Україні об'єднують невелике число послідовників. Але інституційне становлення, участь у суспільно-політичних відносинах перетворили пізньопротестантські громади на впливовий фактор духовного життя сучасної України.

Напруженість міжконфесійних взаємин вимагає аналізу, додаткового всебічного дослідження джерел конфлікту для визначення перспектив подальшого розвитку. Конфесійна ситуація в Україні — це, витвір національної релігійної традиції, проміжний підсумок ходу історичних подій, розвитку духовної традиції; а також прояв сучасного соціально-економічного рівня країни та державної політики щодо релігії. Міжконфесійні колізії сучасної України мають глибокі джерела: у XX ст. різниця лише між християнськими напрямками була культовою, обрядовою, національною та історичною.

Взаємини між православ'ям і протестантизмом можна визначити як напружені. Така ситуація породжена наступними можливими причинами: по-перше, у постатейстичному суспільстві об'єктивно склався значний прошарок населення, який не визначився з власною церковною приналежністю. Широка проповідницька діяльність християн призвела до того, що сучасні церкви в Україні опинилися в умовах конкуренції.

По-друге, з боку православ'я постійно звучить відчутна критика протестантів як єретиків та “сектантів”, а також звинувачення у примітивізмі проповідницької діяльності. Протестанти виступають проти консервативності православної церкви. Такі закиди є традиційними.

Прикладом взаємин протестантів із православною церквою в Україні може бути історія пізньопротестантського напрямку п'ятидесятництва. Представники цього культу з'явилися в Україні в 20-х рр. ХХ ст. Течії баптистів, єговістів, адвентистів, євангельських християн та менонітів на той час мали вже певну традицію на теренах нашої країни.

З часу появи в Україні п'ятидесятництва керівні органи помітили, що відхід з православ'я у сектантство є незначним, лише контингент сектантів переходив з однієї течії до іншої. Сектанти не вели ніякої пропаганди проти православ'я і в той же час не входили з останнім у спілкування [3, 11]. Між сектантами та православною церквою склалася ситуація “військового нейтралітету”. На думку представників органів влади того часу, ріст сектантства у 20-і рр. був викликаний, з одного боку, послабленням православ'я (припиненням місіонерської роботи православної церкви, значним погіршенням правового становища духовенства та рівня його духовного виховання, відсутністю “живої проповіді” з боку православ'я), з іншого — привабливими елементами релігійної системи самих сектантів (організованість, наполегливість в досягненні своєї мети, відсутність пороків — пияцтва, крадіжок — серед членів сект; прагнення до оживлення релігії на протилежність консерватизму православ'я, участь кожного в житті громади, культурно-господарські успіхи протестантських громад; соціально-політичні гасла з закликом до братства, рівності тощо) [3, 22-23].

Отже, відчуження відносин між цими християнськими напрямками є традиційним.

По-третє, надмірна політизація церковної сфери та втручання держави у внутрішнє життя церков. Бажання використати авторитет церкви в політичних інтересах призводить до маніпулювання поведінкою віруючих за допомогою релігійного впливу. Очевидним є факт, що втручання політичних сил у релігійні справи може призвести до втрати церквами консолідуючої ролі у суспільстві.

По-четверте, автономізація різноманітних течій християнства в Україні, небажання йти на поступки.

Сьогодні є наявним поділ християн України на “ми” та “вони”, що не сприяє суспільній згоді, поглиблює непорозуміння у християнському світі України та не дозволяє церкві виконати роль морального регулятора в суспільстві, хоча церковні ієрархи й роблять заклики щодо примирення та несприйняття силових дій у міжконфесійних взаємовідносинах. Проте церкви дотримуються принципів нейтралітету у

відносинах, а міжконфесійна ситуація не переходить межі відкритого конфлікту.

Аналіз конфесійної карти України дозволяє зробити висновок про те, що протестанти зайняли певну нішу в релігійному середовищі України та є представниками традиційних для України релігійних напрямків. Сьогодні вони визначились зі своєю позицією щодо суспільного життя. Соціальна герметизація залишається в минулому. Українськими протестантами зроблено вибір на користь соціальної активності. Разом вони утворюють певний рух милосердя, орієнтуються на національні інтереси країни, повільно відмовляються від космополітичних поглядів, пропагують здоровий спосіб життя. Таке бачення соціальної гармонії сприяє привабливості даної церкви.

За визначенням Відділення релігієзнавства Інституту філософії України “православ'ю Українському”, окрім інших, притаманні такі риси, як порівняно висока віротерпимість, відкритість іншим релігійним системам, гуманізм [1, 255-256]. Сьогоднішня православна церква в Україні має всі шанси вирішити проблеми міжправославних колізій, позбутися штучної політизації, стати на заваді процесу деконсолідації суспільства. Толерантність у поліконфесійних взаєминах передбачає подолання нетерпимості до “інакшого” в релігійній сфері, визнання права кожного на власну духовну істину.

Претензії релігійних конфесій на богообраність, виключність, досконалий світогляд — шлях до поглиблення міжконфесійного конфлікту. Необхідно усвідомити, що тиск та ворожість ніколи не приводили до його вирішення. Духовна автономність релігійних напрямків не сприяє суспільній згоді, а змагання за істинно християнський спосіб життя може лише поглибити рівень конфліктності у ситуації, що склалася. Конформізм суспільства, радикальна позиція церков можуть призвести до того, що традиційний для України релігійний деномінаціоналізм сягне рівня духовної анархії. Тож метою всіх церков повинна стати гармонізація релігійного життя України, і тоді релігія буде спроможною виконати функцію духовного інтегратора суспільства, а міжцерковний діалог стане не майбутнім ідеалом, а сьогоденною реальністю.

Примітки

1. Релігієзнавчий словник / За ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика. — К., 1996.
2. Васьковський В. Розвиток релігійної мережі в Україні: 2000 рік // Національна безпека і оборона. — 2001. — № 3. — С. 52-56.
3. ЦДАГО України. — Ф. Р-1. — Оп. 20. — Спр. 2007.

Beata Urbanowicz

doktor historii

Instytut Historii Akademii

J. Długosza w Częstochowie

HISTORIA CERKWI W CZĘSTOCHOWIE

Cerkiew pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego w Częstochowie

Historia chrześcijaństwa na ziemiach Rzeczypospolitej ukazuje, że na jej terenie doszło do spotkania dwóch wielkich tradycji religijno-kulturowych: wschodniej – bizantyjsko-ruskiej i zachodniej – łacińskiej. Prawosławie było stałym elementem struktury wyznaniowej kraju. Dzieje Częstochowy są także ilustracją tej tezy, gdyż nadmienić należy, że od XVIII w. żyła tutaj wspólnota prawosławna. Najpierw byli to prawosławni kupcy greccy, którzy osiedlili się w mieście i okolicach. W archiwum państwowym w Piotrkowie Tybunalskim zachował się dokument, w którym czytamy, że w 1738 r. do Polski sprowadzono greckiego prawosławnego duchownego do pracy duszpasterskiej w parafiach Piotrkowie, Opocznie, Łęczycy i Częstochowie. Parafia prawosławna w Częstochowie istniała od 1730 r. a w jej skład na przestrzeni wieków wchodziły między innymi cerkwie pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego, Mikołaja oraz Częstochowskiej Ikony Matki Bożej.

Dawna cerkiew prawosławna, a obecnie kościół katolicki pod wezwaniem świętego Jakuba mieści się na placu “Władysława Biegańskiego” w śródmieściu Częstochowy w pobliżu Alei Najświętszej Marii Panny [1]. Pierwotnie na tym miejscu stał drewniany kościółek wraz ze szpitalem dla ubogich ufundowany przez Jakuba Zaleskiego w 1586 r. [2]. Uposażenie kościoła i szpitala w XVI w. powiększono znacznie staraniem mieszczan częstochowskich w osobach: Jana i Zofii Maternów, Jakuba Kłomnickiego, Macieja Karkoszki, Stanisława Molitora, Andrzeja i Justyny Mayerów, Agnieszki Siwkowskiej, Stanisława Kierzonka, Mariana Piskorskiego i Maryny Kwiatkowskiej. W 1630 kościół został przejęty przez Zakon Paulinów. Staraniem przeora jasnogórskiego i generała Zakonu Andrzeja Gołdonowskiego w 1642 r., został gruntownie przebudowany i połączony groblą i drogą z Klasztorem jasnogórskim. Zarówno kościół jak i szpital był wówczas murowany z małymi wieżami w narożnikach nakryty kopułą z latarnią i cebulastym hełmem [3]. W latach 1786–1864 zarówno kościół jak i szpital znajdował się pod zarządem Zakonu Mariawitek [4]. Spustoszony przez wojska carskie w 1771 r. w czasie konfederacji barskiej, został opuszczony w 1862 r. Z kolei w 1869 r. kościół został rozebrany przez władze carskie w ramach represji po powstaniu styczniowym. W latach 1870–1872 na miejscu kościoła została wzniesiona

cerkiew prawosławna pod wezwaniem Cyryla i Metodego. Kolejnym rozdziałem historii prawosławia w Częstochowie był okres rozbiorów. Szczególnie trudno jest ocenić rolę kościoła prawosławnego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej pod zaborami. Jednoznaczna opinia historiografii polskiej o wykorzystaniu cerkwi jako elementu rusyfikacyjnego jest krzywdząca. Kościół prawosławny podzielił los Polski, to jego struktury organizacyjne i tradycja uległy likwidacji w pierwszej kolejności. W trakcie dominacji rosyjskiej w mieście w latach 1815–1914, powstały także cerkwie garnizonowe, lecz największą świątynią była już wspomniana cerkiew świętych Cyryla i Metodego. Świątynia została wybudowana staraniem ówczesnych władz carskich w osobie namiestnika miasta majora Parmena Kaszernikowa jako wotum wdzięczności za ocalenie cara Aleksandra II, po nieudanym zamachu, który miał miejsce w Paryżu 25 maja 1867 r. Namiestnik Królestwa Polskiego Fiodor Berg przeznaczył na budowę 45 tysięcy rubli a Ministerstwo Dziedzin Wewnętrznych zatwierdziło plany budowy obiektu sakralnego [5]. Częstochowska cerkiew zbudowana została według planów architektonicznych zatwierdzonych przez architekta powiatu częstochowskiego Aleksandra Lie [6]. Plany te były wzorowane na warszawskiej cerkwi świętej Marii Magdaleny powstałej w latach 1867–1869. Budowniczym tej cerkwi był Nikołaj. A. Sycerw, architekt Świętego Synodu. Wzór ten nie był zapewne wybrany przypadkowo, ponieważ cerkiew świętej Magdaleny w Warszawie była pierwszym obiektem sakralnym zrealizowanym w pełni pod wpływem architektury ruskiej i rosyjskiej. Te cechy stylowe powtórzono w architekturze cerkwi częstochowskiej pod wezwaniem Cyryla i Metodego [7]. Reprezentowała ona typ eklektyczny rusko-bizantyjski. Powstała na planie krzyża greckiego z czterema kwadratowymi kaplicami w narożnikach z prezbiterium od strony wschodniej i trzema wejściami. We wnętrzu dominuje część centralna z wysoko rozpiętą kopułą na pendentywach. Na zewnątrz centralność układu podkreśla kopuła z potężną latarnią, której podporządkowane są cztery latarnie kaplic [8]. Na uwagę zasługuje bogate wyposażenie świątyni, gdzie znajdowała się między innymi: neoromańska chrzcielnica, eklektyczna monstrancja, neobarokowe kielichy i medaliony z popiersiami Chrystusa oraz świętych Jana Chrzciciela oraz Piotra i Pawła [9]. Ikonostas wykonano w Petersburgu. W 1872 r. umieszczono w cerkwi obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Świątynia została konsekrowana w dniu 15 października 1872 r. przez arcybiskupa warszawskiego Joannickiego. W pobliżu cerkwi wzniesiono w 1875 r., murowany dom w stylu klasycystycznym dla duchowieństwa prawosławnego (nazywany wówczas “popówką”). W dwudziestoleciu międzywojennym pełnił on funkcje pałacu biskupiego kurii rzymsko-katolickiej. Po 1945 r. do lat

70-tych XX w. w tym budynku był Powiatowy Sztab Wojskowy. Obecnie mieści się w nim Galeria Malarstwa Polskiego Muzeum Okręgowego [10]. Wszystkich prawosławnych w Częstochowie i okolicy było wówczas 814 osób. W dniu 3 sierpnia 1914 r. duchowni prawosławni i większość wyznawców prawosławia opuścili miasto a cerkiew prawosławną przejęły na swoje nabożeństwa władze niemieckie [11].

Odrodzona w 1918 r. Rzeczpospolita Polska była państwem wielonarodowościowym i wielowyznaniowym, w którym zróżnicowanie konfesyjne w znacznym stopniu odpowiadało podziałom narodowościowym. Prawosławie stało się drugim co do wielkości wyznaniem w kraju. W 1921 r. kościół prawosławny skupiał 3,8 miliona wiernych. Składał się z 5 diecezji i 1 500 parafii, położonych głównie na terenie byłego zaboru rosyjskiego. Władze odrodzonego państwa polskiego u progu jego istnienia postrzegały kościół prawosławny jako pozostałość struktur Cesarstwa Rosyjskiego. Z tego powodu w okresie międzywojennym w Polsce miały miejsce trzy fale rewindykacji prawosławnych świątyń. Pierwsza w latach 1918–1924, była niejako najbardziej naturalna, ponieważ stanowiła częściowo reakcję Polaków na dziesięciolecie ucisku narodowościowego ze strony prawosławnej carskiej Rosji. Polacy zajmowali cerkwie na podstawie decyzji władz centralnych lub lokalnych a często także z własnej inicjatywy. Kościół prawosławny stracił łącznie w latach 1918–1933 około 500 cerkwi. Z tej liczby wyświęcono na kościoły katolickie 137 świątyń, 104 zamknięto a 91 zniszczono [12].

W Częstochowie także w 1918 r. cerkiew została zamieniona na kościół rzymsko-katolicki pod pierwotnym wezwaniem świętego Jakuba [13]. W 1948 r. zburzono dawne kopuły cerkwi zastępując je półkolistymi stożkowatymi daszkami bocznymi. Prace te były wykonywane na wniosek ówczesnego proboszcza parafii świętego Jakuba księdza prałata Wojciecha Mądrego. Gruntowna natomiast renowacja wnętrza świątyni nastąpiła w latach 1969–1974, na skutek działań proboszcza księdza kanonika Tadeusza Ojrzyńskiego. Wówczas to przestylizowano kościół w duchu świątyni wczesnochrześcijańskiej według projektu Stanisława Pospieszalskiego, Marii Kozłowskiej i Zofii Szczerby. Mimo przebudowy kościół zachował cechy architektury neobizantyjskiej. Niewielkie wnętrze świątyni zaskakuje swoją prostotą. Kościół zdobią malowane na ścianach stacje Drogi Krzyżowej, utrzymane w konwencji malarstwa bizantyjskiego. Zrezygnowano z tradycyjnego ołtarza – w prezbiterium znajduje się malowidło przedstawiające Matkę Bożą z Dzieciątkiem oraz Jezusa w otoczeniu świętych.

Prawosławna cerkiew garnizonowa pod wezwaniem świętego Mikołaja

Świątynia została zbudowana w 1812 r. dla potrzeb garnizonu rosyjskiego stacjonującego w Częstochowie a mieściła się na ulicy Jasnogórskiej pod numerem 16 [14]. Po II wojnie światowej władze miejskie zajęły budynek sakralny. Urządzono w nim kino, salę sportową oraz sale koncertową dla miejscowej filharmonii. Wówczas to częstochowska wspólnota prawosławna korzystała z pomocy parafii ewangelickiej, gdyż jej członkowie udostępnili pomieszczenia sali katechetycznej i świątyni ewangelickiej na nabożeństwa prawosławne. W 1966 r. władze lokalne zwróciły parafii prawosławnej w Częstochowie budynek dawnej cerkwi mieszczący się na ulicy Jasnogórskiej. Pierwsze nabożeństwo odprawiono tam na Paschę 1966 r. Świątynia służyła wiernym do 1993 r. Wtedy, ze względu na fatalny stan techniczny budynku, wierni zaczęli starania o plac pod budowę nowej cerkwi. W wyposażeniu cerkwi znajdował się XIX w. ikonostas, jednosferowy na wysokim cokole, zwieńczony belkowaniem nad carskimi wrotami. W ikonostasie znajdowały się XIX-wieczne ikony ze szkoły moskiewskiej: Archanioł Gabriel i Michał, Maria ze sceny Zwiastowania, Ewangelisci, Ostatnia Wieczerza, Chrystus Pantokrator, Matka Boska z Dzieciątkiem, Święty Aleksander Newski, Święty Mikołaj Cudotwórca, Archaniołowie Gabriel i Michał oraz Matka Boska z Dzieciątkiem (dodana). W świątyni znajdował się także tryptyk ufundowany w 1838 r. a wykonany przez moskiewskiego złotnika Nikołaja Lukicza Dubrowina. W polu głównym tryptyku znajdowała się Ikona Mikołaja Cudotwórcy Oraz Chrystusa Pantokratora i Matki Boskiej Opiekuńczej (Pokrow). W narożnikach tryptyku były obrazy Świętej Trójcy, oraz Świętego Jerzego i Jana Chrzciciela. Ikony będące w wyposażeniu cerkwi pod wezwaniem świętego Mikołaja pochodziły przeważnie z XIX i początku XX w. W większości były malowane na desce w ryzach mosiężnych. W świątyni znajdowała się także XIX-wieczna mosiężna chrzcielnica, dwie kadzielnice i sztancowe świeczniki z 1872 r. [15].

Cerkiew pod wezwaniem Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej

Po zakończeniu II wojny światowej zarząd nad cerkwią prawosławną w nowych granicach państwowości polskiej objęło Tymczasowe Kolegium Rządzące Polskiego Kościoła Prawosławnego z biskupem Tymoteuszem na czele. Pełną autokefalię kościoła prawosławnego w Polsce uzyskał na podstawie dekretu świętego Synodu patriarchatu moskiewskiego z dnia 22 czerwca 1948 r. Pierwszym zwierzchnikiem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego był arcybiskup Tymoteusz a od 1951 metropolita Makary.

W 1949 r. powołano trzy biskupstwa: warszawskie, białostocko-gdańskie i łódzko-wrocławskie. W 1952 r. natomiast utworzono cztery diecezje: warszawsko-bielską, białostocko-gdańską, łódzko-poznańską i wrocławsko-szczecińską. W 1983 r. reaktywowano diecezję przemysko-nowosądecką a w 1989 chełmsko-bełską. Obecnie Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny liczy sześć diecezji 250 parafii, 410 cerkwi, 8 biskupów, 256 duchownych i 600 tysięcy wiernych [16].

Parafia prawosławna w Częstochowie istnieje od 1730 r. Obecnie liczy około 100 wiernych, którzy pochodzą z regionu Częstochowy, z okolic Włoszczowy, Opola, Wielunia, Zawiercia i Radomska. Proboszczem parafii prawosławnej w Częstochowie jest ksiądz Mirosław Drabiuk. Członkowie wspólnoty prawosławnej w Częstochowie od roku 1993 podjęli starania o budowę nowej świątyni. W październiku 1998 r. kamień węgielny pod budowę nowej cerkwi poświęcił patriarcha ekumeniczny Bartłomiej I. Nowa cerkiew jest pierwszą w Polsce świątynią prawosławną pod wezwaniem Częstochowskiej Ikony Matki Bożej. Częstochowska Ikona Bogurodzicy jest często przedstawiana jako "łączniczka" między podzielonym wschodnim i zachodnim chrześcijaństwem. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej pierwotnie znajdował się w Bełżcu, gdzie otaczany był czcią przez prawosławnych Rusinów. W XIV w. książę Władysław Opolczyk umieścił cudowny obraz w klasztorze jasnogórskim. Przed bizantyjskim w swej formie wizerunkiem Bogurodzicy modlą się rzesze członków Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Tą samą ikonę obdarzają czcią także prawosławni, czego przykładem jest budowana w Częstochowie cerkiew. Nie ulega wątpliwości, że ikona ta ma ogromną wagę zarówno dla wyznawców prawosławia jak i katolików. Budowa prawosławnej świątyni częstochowskiej według projektu białostockiego architekta Michała Bałusza trwała do 2004 r. Częstochowska parafia prawosławna w dniu 10 listopada 2004 przeżywała uroczystość poświęcenia krzyży na nowobudowanej cerkwi pod wezwaniem Częstochowskie Ikony Matki Bożej. W tym dniu do częstochowskiej cerkwi przybyło wielu pielgrzymów prawosławnych z terenu całej Polski. Liturgię celebrował arcybiskup lubelsko-chełmski Abel. Gościnnie śpiewały chóry Politechniki Częstochowskiej i policji z Białegostoku. W nabożeństwie wzięli udział także przedstawiciele władz miejskich i lokalnych. Arcybiskup Abel wręczył order i pochwalne listy tym, którzy w sposób szczególnie pomogli przy budowie świątyni. Podkreślił trud, jaki ponoszą parafianie i duchowni, by w takim miejscu, gdzie wspólnota wiernych jest niewielka wznieść nową cerkiew.

Uogólniając należy stwierdzić, że kościół prawosławny w państwie polskim od dawna miał swoje miejsce w jego strukturach i był integralnie związany z jego dziejami. Dlatego też ma on swoją nie tylko tradycję, ale też ogromny wkład w kształtowanie współczesnego i dawnego oblicza Rzeczypospolitej.

Przypisy

1. Pierwotna nazwa placu był Rynek świętego Jakuba. W latach 30-tych XX w. nazwano go placem Bronisława Pierackiego. W okresie okupacji hitlerowskiej nosił nazwę Westring, a czasach stalinizmu-placu Józefa Stalina. Obecna nazwa – plac Władysława Biegańskiego obowiązuje od 1956 r.
2. Katalog zabytków sztuki, miasto Częstochowa. / Pod. red. Z. Rozanow i E. Smulikowskiej. – Warszawa, 1995. – S. 47.
3. *Krakowski S.* Akt renowacji szpitala i przytułku p. w. świętego Jakuba w Starej Częstochowie z roku 1642. Por: *idem.* Stara Częstochowa. – Częstochowa, 1948. Wydanie 2 poszerzone.
4. Represje po powstaniu styczniowym dotknęły także Zakon Sióstr Mariawitek. Zakon niósł pomoc rannym powstańcom i ukrywał ich przed Rosjanami. W następstwie tego zakonnice zostały wywiezione do klasztoru etatowego Sióstr Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim a następnie do klasztoru Ojców Bernardynów w miejscowości Święta Anna. Ostatnia Siostra Mariawitka zmarła w 1914 r. Natomiast zabudowania klasztorne władze rosyjskie zajęły na lokale urzędu powiatowego i gimnazjum rządowe.
5. *Związek J.* Kościół częstochowski na przełomie wieków, W: Częstochowa dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. – T. II. – Częstochowa, 2005. – S. 146.
6. J. Sętowski odnalazł na cmentarzu ewangelickim w Częstochowie grób architekta, którego nazwisko zapisano jako Luhe. Tę wersję nazwiska podaje także słownik architektów i budowniczych w Polsce autorstwa Stanisława Lozy. W Częstochowie architekt ten wykonał projekt restauracji kościoła świętego Zygmunta w 1862 r.
7. Pamięć o dokonaniach Cyryla i Metodego jest wciąż żywa we współczesnym świecie. Pod patronatem UNESCO w 1969 r. na całym świecie obchodzono 1100 rocznicę Cyryla Metodego. W Bułgarii zwyczajowo dzień oświaty i szkolnictwa związany jest z imionami braci. Papież Jan Paweł II w 1980 r. uznał Cyryla i Metodego za patronów Europy.
8. Jaśkiewicz. Kultura i sztuka. W: Częstochowa dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. – T. II. – Częstochowa, 2005. – S. 398.

9. Katalog zabytków sztuki, miasto Częstochowa / Pod. red. Z. Rozanow i E. Smulikowskiej. – Warszawa, 1995. – S. 49.
10. *Snoch B.* Mała encyklopedia Częstochowy. – Częstochowa, 2002. – S. 36.
11. *Związek J.* Kościół częstochowski na przełomie wieków. W: Częstochowa dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. – T. II. – Częstochowa, 2005. – S. 147.
12. Akty przemocy religijnej i burzenie świątyń prawosławnych przez Polaków w latach 30-tych XX w., jednoznacznie potępił polski polityk emigracyjny J. Giertych mówiąc: “Nie ma wybaczenia dla aktów wandalizmu i prześladowania religijnego. Naród polski przyjmuje ze wstydem, że musi wziąć na siebie odpowiedzialność za te czyny, w taki sam sposób w jaki naród niemiecki musi wziąć na siebie odpowiedzialność za czyny Hitlera, a naród hiszpański za spalenie kościołów katolickich przez komunistów hiszpańskich”.
13. Komitet rozbudowy kościoła świętego Jakuba. Dzieje kościoła świętego Jakuba. – Częstochowa, 1937.
14. Katalog zabytków sztuki, miasto Częstochowa / Pod. red. Z. Rozanow i E. Smulikowskiej. – Warszawa, 1995. – S. 50-53.
15. *Badora, J.* Żmudziński, Wyposażenie cerkwi pod wezwaniem świętego Mikołaja w Częstochowie. Karty inwentarzowe 1947–1948. Archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków.
16. *Urban K.* Kościół prawosławny w Polsce 1945–1970. – Kraków, 1996. – S. 41-82. Por: *idem.* Kościół prawosławny w Polsce 1944–1956. – Kraków, 1998.

Н.В. Костюк
старший науковий співробітник
Національний історико-етнографічний
заповідник “Переяслав”

ЗАРОДЖЕННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ЦЕРКОВНОГО СПІВУ В ПРАВОСЛАВНОМУ БОГОСЛУЖІННІ

Церковний спів та ікона. З давніх часів вони йдуть поруч в православному богослужінні, тому що мають спорідненість: розкривають сутність буття через особливе святе мистецтво. Як у іконі, так і в церковному співі однаково закладені глибина релігійного споглядання, піднесеність, проникливість та відвертість особливої божественної краси. Якщо ікона – це спів, який можна споглядати, милуватися ним завдяки поєднанню фарб, ліній та фігур, то церковний спів – це ікона в музичних звуках. Недаремно мистецтвознавці відзначали містичну співзвучність Св. Трійці преподобного Андрія Рубльова і піснеспів “Свете тихий” київського розспіву [1, 24].

В музичній композиції церковного співу неповторно і дивовижно гармонійно поєднуються постаті біблійного Єрусалима, давньої Візантії і благочестивої давньої Русі. Активна участь народу в богослужбовому співі мала місце в практиці церкви ще за самої давньої доби. Про це свідчать не лише християнські, але й язичницькі письменники перших століть християнської ери. Так, у відомому посланні Плінія імператору Траяну християн вперше називаються цим словом, і там же підкреслюється факт спільного співу віруючими гімнів Христу, як Богу, під час богослужбових зібрань. Відомий олександрійський вчений Філон так описує служби перших християн: “Християне, во время бденний своих, все возстав, разделялись на два лика посреди храмины, мужи с мужами, жены с женами, и на обох ликах был свой искусный запеватель; потом они пели Богу песни состоящие из равных стихов, то поодиночке, то попеременно, с приличествующими припевами” [4, 2].

В апостольських настановах також робиться наголос на загальному співі у церкві: “після двох читань, із книги вітхозавітної, нехай хтось інший співає псалми Давида, а люди, нехай вголос промовляють закінчення стихірій” [2, 546].

Живим джерелом пісенної церковної творчості було восьмигласіє, з якого розпочалися всі давні православні розспіви: грецькі, слов'янські та руські. Єднає їх, не дивлячись на багатство і різнобічність, строгий церковний стиль. Від часів хрещення на Русі почали вивчати му-

зичну систему грецької нотації (мнемонічних знаків) і на свій лад стали називати цей спів “ангелоподібним”, “ізрядним”, а нотні знаки — знаменами, “стовпами”, крюками [1, 213]. В цей час складаються перші руські служби, в яких богослужбові тексти підставляють до вже існуючих знаменних “осьмогласных” мелодій. Розмір руських текстів не співпадав з розміром грецького мелосу і міг не відповідати змісту руського тексту. Тому наші майстри використовували прийом музичного компромісу, спираючись на інтуїцію і натхнення. Грецький розспів був принесений на Русь співаком-греком ієродияконом Мелетієм — тому називають його “мелетієв переклад” [1, 214]. Засвоювався грецький розспів місцевими співаками з голосу Мелетія та його учнів, а не з оригінальних грецьких співочих книг, і є прикладом варіанту грецького розспіву на Русі.

З XI ст. на Русі розпочинається активне розповсюдження “демественного” (з грецької “домашнього”) співу. Характерними особливостями цього співу було те, що він не підпорядковувався суворим законам “осьмогласія”, а мав особливості домашнього келейного співу. Лише з кінця XVI ст. стилістика демественного співу змінюється і активно впроваджується в практику богослужіння [1, 212, 215].

Давньохристиянська церква завжди строго дотримувалася ідейної суті богослужіння, де всі “єдино есми” [4, 2]. Загальним співом, говорінням в храмі керували канонічні співаки. Після догматичної боротьби, яка спричинила літургійний перелом в православній церкві, роль співаків зростає, а участь віруючих в богослужінні обмежується [2, 501]. Таким чином, спільний соборний спів у церкві витісняється. Процес цей залежав від розвитку монастирів та рівня їхнього впливу на богослужбовий уклад приходських церков, храмів де поступово обмежувалася практика спільного церковного співу, а віддавалася перевага мовчазній молитві і слуханню церковних піснопієв. До XVI ст. на Русі ектичні промови, молитви “Отче наш”, “Символ віри” виконувалися соборно, всіма прихожанами в церкві по методу “глаголанія”, але в загальному богослужінні молитовний спільний спів із церковної практики зникає [3, 378].

З XVII ст. в православ'ї починається епоха становлення багатоголосся нового стилю — “партесний” церковний спів [7, 140]. Це був найбільш розвинений зрілий жанр хорового мистецтва, який відіграв велику роль в культурному розвитку нашого народу взагалі. Мандрівники відзначали красу цього співу в українських церквах. Так, у Павла Алеппського читаємо: “Ничто так не удивляло нас, как красота маленьких мальчиков и их пение, исполняемое от всего сердца в гармонии со

старшими”, що “колебало гору и долину” [7, 7]. Також є свідчення про велике поширення в Україні багатоголосного співу, в якому брали участь не лише чоловіки, а також жінки та діти.

Історичний процес розвитку церковного співу в православному богослужінні відбувався і на теренах духовних інституцій Переяслава. В домонгольському Переяславі було споруджено Михайлівський монастир, Єпископський палац, в різні часи існувало близько двадцяти церков. Богослужіння тут розвивалося канонічно і церковний спів пройшов всі етапи становлення кліросного хору.

Новий розквіт церковного та культурного життя на Переяславщині відноситься до початку XVIII ст. В місті та навколишніх селах Переяславського полку відкриваються школи, де навчаються діти козаків, міщан, селян та духовенства. Тут поряд з арифметикою, навчали читати, писати і... співати [12, 100]. В 1738 р. при Вознесенському монастирі відкривається колегіум, де вивчали богослов'я, поетику, риторику, філософію. Але в 1832 р. постає питання перенесення архієрейської кафедри із Переяслава до Полтави, що і відбувається в 1847 р. [10, 234]. З цього часу Переяслав позбавляється значення центру культурно-просвітницького та релігійного життя Лівобережної України [11, 33]. З остаточною ліквідацією автономії України в її культурному розвитку починається зuboжіння й занепад, що позначається і на стані церковного співу в богослужінні Переяславщини [12, 100].

В церквах Переяслава практикувалося соборне церковне “глаголанье”, коли основні молитви божої служби прихожани співають соборно з кліросом. Партесний спів, який потребував високого професіоналізму, використовувався рідше, особливо в кінці XIX – на початку XX ст. Регенти церковних храмів, маленьких церковок використовували більше партесну гармонізацію знаменних розспівів восьмигласія.

На поприщі церковної музики особливо варто відзначити митців, що розкрили свої таланти в XVII–XVIII ст. Це А. Ведель, С.А. Дегтярьов, протоієрей П.І. Турчанінов, Д.С. Бортнянський, М.С. Березовський [7, 33]. Вони, в свою чергу, виховали плеяду інших церковних композиторів, що склали незчисленні партитури церковної музики, але вже в концертному варіанті, який не мав нічого спільного з церковним восьмигласієм і давніми розспівами. Найбільші відкриття в гармонізації церковної музики здійснили М.І. Глінка і князь В.Ф. Одоєвський [7, 148], які шляхом глибокого вивчення давніх розспівів прийшли до переконання, що останні повинні базуватися не на мажорних чи мінорних ладах, а на давніх церковних, де немає місця дисонансам і хроматизмам. О. Рождественський на початку XX ст. так

сформулював свій погляд на складання церковної музики: “Церковна музика завжди йшла і йде по особливому руслі. Ніколи вона не служила мирському світу. Складалася вона не хитромудрими композиторами, а людьми сильного релігійного настрою, в тиші келій і на каїросах наших православних церков. Вона — проста, дохідлива і виразна...” [4, 3]. Він наполегливо радив регентам більше заглядати в нові обіходи церковного співу і служити не лише мистецтву, а більше Богу і церкві.

Питання історичного розвитку православного церковного співу залишається ще білою плямою в процесі фундаментального дослідження як в історичному, так і в музичному відношенні. Відомі “археологи” церковного співу: Одоєвський, Кастальський, Потулов, Ундольський, Розумовський, Металов — лише епізодичними уривками своїх досліджень, науковими нарисами підняли нам маленьку завісу в питанні зародження та розвитку церковного співу в православному богослужінні, яке потребує серйозного вивчення та систематизації.

Примітки

1. Церковное пение // Закон Божий. Вторая книга о православной вере. — Париж, 1949.
2. Настольная книга священнослужителя. — М., 1988. — Т. 8. — С. 544.
3. Там же. — М., 1977. — Т. 1. — С. 374.
4. О церковном пении // Церковный вестник. — 1913. — № 4.
5. Церковное пение // Церковный вестник. — № 33.
6. О подготовке низших клириков // Церковный вестник. — № 41.
7. Герасимова-Персидская Н. Хоровой концерт на Украине в XVII—XVIII ст. — К., 1972.
8. Апанович О.М. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. — К., 1993.
9. Історія українського мистецтва / Під ред. М.П. Бажана. — Т. 3: Мистецтво другої половини XVII—XVIII ст. — К., 1968. — 440 с.
10. Пархоменко В. Церковно-історическое значение г. Переяслава // Труды Полтавской ученой архивной комиссии. — 1907. — Вып. 5.
11. Лоха В.А. Духовенство, церкви та колегіум міста Переяслава середини XVII—XIX ст. — К., 2006. — 114 с.
12. Сікорський М., Швидкий Д. На землі Переяславській. — К., 1981. — 91 с.

ПРАВО I ЦЕРКВА

И.А. Бальжик

ассистент

Одесская национальная
юридическая академия

ИСТОРИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА В НОВОРОССИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Церковное право как наука и учебная дисциплина сложились в отечественной православной традиции в XVIII – начале XX в. Общая тенденция его развития может быть представлена как движение от преимущественно богословского к юридическому содержанию.

Церковное право было введено в университетах России для студентов-юристов православного вероисповедания с 1835 г. При этом преподавание этой дисциплины поручалось профессорам богословия, что, несомненно, серьезно влияло на качество преподавания и существенно затрудняло интеграцию церковного права в систему юридических наук.

Университетский устав 1863 г. открыл новые возможности для развития церковного права как науки и учебной дисциплины. На юридических факультетах открываются специальные кафедры, а преподавание переводится из богословской в юридическую плоскость, что определило появление фундаментальных исследований по основополагающим разделам церковного права.

Юридический факультет Императорского Новороссийского университета (далее – ИНУ) с самого начала своего существования был наиболее многочисленным (для сравнения, набор 1866 г. на юридическом факультете составлял 120, а на историко-филологическом – 8 человек). Юридический факультет имел определенные традиции преподавания церковного права, т.к. был создан на базе камерального отделения Ришельевского лицея, где неоднократно поднимается вопрос о создании отдельной кафедры церковного законоведения. Сохранилось письмо, направленное юридическим факультетом в Совет Императорского Новороссийского Университета № 4 от 14 февраля 1866 г., в котором говорится: "...Церковное Законоведение было предметом факультетского преподавания и составляло один из необходимых для приобретения первой ученой степени предметов Факультетского испытания... Факультет имеет честь представить свое соображение Со-

вету Университета покорнейше прося Совет выйти к Г. Министру Народного Просвещения с просьбой о поставлении Факультета в известность о началах, которые по сему вопросу принимаются прочими Университетами в руководство и Министерством Народного Просвещения признанные за правильные и целесообразные” [5].

Созданную в ИНУ кафедру церковного законоведения с 1870 г. возглавил экстраординарный профессор Алексей Степанович Павлов. Позднее он был удостоен звания члена-корреспондента Академии Наук. Уже после смерти А.С. Павлова (1902) был выпущен в свет его “Курс церковного права” — одна из лучших работ замечательного теолога и правоведа [6; 7]. В нем автор дал общее представление о церковном праве и привел обзор истории Вселенской церкви. Одним из дополнений к книге послужила “Программа курса церковного законоведения” для экзаменов на степень магистра канонического права, составленная А.С. Павловым еще в бытность его профессором Новороссийского Университета [4].

“Курс церковного права” А.С. Павлова в настоящее время переиздан и предназначен не только для историков и правоведов, но и вполне может быть использован как учебное пособие для изучения спецкурса “Церковное право”.

А.С. Павлов создал научную школу, одним из выдающихся представителей которой стал казанский теолог И.С. Бердников, положивший начало изучению и разработке социальной доктрины православной церкви [3, 22-23].

В современной Украине осознается необходимость возвращения к церковному праву и теологии. В частности, Министерство образования и науки Украины, Государственный комитет Украины по делам религий и Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций в 2002 г. подписали общий Меморандум [1], в котором отметили что:

- историческое и культурное развитие украинского народа на протяжении последнего тысячелетия связано с идеями христианства;
- становление высшего образования в Украине берет свое начало из богословских студий; социальные, политические, культурные особенности украинского общества в значительной мере определены христианским мировоззрением большинства украинского народа;
- есть потребность возобновления, сохранения и развития отечественных научных традиций в отрасли теологии.

Во исполнение данного Меморандума теология стала специальностью, включенной в перечень направлений и специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов в высших учебных заведениях соответствующих образовательно-квалификационного уровня (Приказ Министерства образования и науки № 363 от 16 июня 2005 г.). В настоящее время кафедра украинского православия и тео-

логи создана в Хмельницком институте Межрегиональной академии управления. В Черновицком национальном университете им. Ю. Федьковича существует философско-теологический факультет с кафедрой религиоведения и теологии, выпускники которого получают дипломы теолога (церковный) и философа (государственный).

На основании изложенного можно сделать вывод о большом значении темы церковного права для правовой системы Украины, об актуальности возрождения традиций отечественной юридической школы, соединяющих в системе юриспруденции светское и церковное право [2, 78]. Юридическая составляющая в науке церковного права является основополагающей, а ее предмет — это юридические нормы и отношения, которые должны изучаться в системе юридических методов исследования, понятий и категорий, выработанных юриспруденцией, и, прежде всего, общей теорией права.

В системе юриспруденции церковное право выступает как комплексная дисциплина, являющаяся одновременно богословской, исторической и юридической. Она представляет собой систему знаний о церковном праве как совокупности норм, об отношениях, регулируемых этими нормами, о юридических фактах, порождающих, изменяющих и прекращающих эти отношения.

Соотношение церковного права с богословскими науками определяется тем обстоятельством, что они составляют фундаментальную аксиоматическую и нравственную базу для канонической науки. Вместе с тем, и само церковное право обогащает богословские науки юридическим критерием при рассмотрении тех или иных явлений, входящих в предмет этих наук.

Примечания

1. www.mon.gov.ua/laws/MON_363_doc.
2. Бальжик І.А. Церковне право у вітчизняній юриспруденції // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. — Одеса, 2004. — Вип. 22. — С. 77-79.
3. Михайлов А.Ю. “Социальная доктрина” православной церкви в трудах И.С. Бердникова: Автореф... канд. ист. наук. — Казань, 2006. — 27 с.
4. ГАОО — Без описи. Искусственный сборник. — Л. 1-3. Письмо № 4 от 14 февраля 1866 года в Совет Императорского Новороссийского Университета.
5. ГАОО. — Ф. 45. — Оп. 11. — Д. 25. Дело Совета Императорского Новороссийского Университета.
6. Павлов А.С. Курс церковного права. — СПб., 2002.
7. Павлов А.С. Первоначальный славяно-русский Номоканон. — Казань, 1869.

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 1920-х рр.

На сьогодні ми маємо складну ситуацію в сфері релігійного життя нашого суспільства, що є наслідком цілеспрямованої антирелігійної та антицерковної політики радянської влади протягом сімдесяти років її існування на території нашої держави. Одним із засобів боротьби влади із церквою стало обмеження її прав як юридичної особи та громадянських прав священнослужителів зокрема.

Проблема взаємовідносин держави і церкви висвітлювалася вченими ще з 1920-х рр. Так, у напрямі владної концепції антирелігійної політики цю проблему розглядали А. Введенський, Я. Буров, Ю. Любинський, П. Гідулянов. З відновленням української державності у вітчизняній історіографії відбулися значні зміни. До вивчення ролі національної церкви в першій третині ХХ ст. звернулися Б. Андрусишин, В. Ульяновський, А. Зінченко, О. Ігнатуша, А. Киридон, І. Преловська, Г. Лаврик.

Як відомо, у 1920-х рр. у православної церкви відбулося кілька розколів, що привело до утворення так званої “обновленської” церкви, поширеної і в Україні. В цей же час утворюються УАПЦ, ДХЦ, БО-ПУАПЦ та ін. В законодавчій базі радянської держави діяльність всіх течій православ'я, та й інших релігійних конфесій, регламентувалася однаково. Проте на практиці одні й ті ж закони й декрети по-різному застосовувалися до різних напрямків православ'я, залежно від їхніх взаємовідносин з владними органами. Найбільших утисків та переслідувань зазнала “тихонівська” церква за свої антирадянські виступи та УАПЦ, яка була заклеймована як буржуазно-націоналістична церква.

Початком наступу більшовицької влади на церкву, як відомо, було прийняття “Декрету про відокремлення церкви від держави та школи від церкви”. У літературі початку 1920-х рр. цей Декрет трактується як “...справжнє релігійне благо” [1, 111]. Але тут же обумовлювався такий важливий момент: “...цей декрет дає повну юридичну можливість державі втручатися у справи церкви, оскільки це справи не релігійні, а політичні. В радянській державі існує свобода церкви як чисто релігійного інституту, але не має і не може бути ніякої свободи для церкви як організації церковно-політичної”. [1, 112]. Для дискредитації авторитету священнослужителів у тематичній літературі заявляло-

ся, що за допомогою брехні (розповіді про гоніння радянської влади на церкву та паплюженні віри більшовиками — авт.) попи і монахи хочуть натравити на радянську владу народні маси, які ще не встигли розібратися в чому тут справа [2, 14].

Цей декрет був ратифікований Україною після встановлення більшовицької влади на її території. Всі банківські рахунки релігійних асоціацій були закриті, заборонялося викладання релігійних віровчень в усіх державних, суспільних і приватних учбових закладах [3, 9]. Єдиною відмінністю постанови Тимчасового робітничо-селянського уряду України від 22 січня 1919 р. від вищезазначеного Декрету було те, що релігійні громади втрачали право власності, але не правоздатності. Пізніше, декретом РНК УРСР від 3 серпня 1920 р. було усунуто цю невідповідність і запроваджено ідентичність законодавчої практики УРСР і РСФРР у питаннях відокремлення церкви від держави [4, 115].

Основні положення Декрету про відокремлення церкви від держави та школи від церкви згодом дістали закріплення на конституційному рівні. Згідно з Конституцією УСРР 1919 р. “з метою забезпечення за трудящими дійсної свободи совісті” церква відокремлювалася від держави, і за всіма громадянами визнавалося право пропаганди релігійних, а також антирелігійних вчень. Визнавалася рівність виборчих прав громадян незалежно від віросповідання, але виборчих прав позбавлялися монахи і духовні служителі церков і релігійних культів [4, 50].

Найважливіші питання діяльності релігійних громад в Україні було врегульовано інструкцією НКЮ і НКВС від 27 квітня 1923 р. “Про порядок реєстрації релігійних товариств”. Вона встановлювала заснування релігійної громади на прохання не двадцяти, як в Росії, а не менш як п’ятдесяти фундаторів. За посвідчення підпису кожної особи на заявах про реєстрацію релігійної громади стягувався нотаріальний збір.

У 1927 р. було прийнято Адміністративний кодекс УСРР, який узагальнював законодавчі акти, що були видані стосовно релігійних об’єднань. Так, заборонялося виконання релігійних обрядів і церемоній в державних і громадських установах та зберігання в них будь-яких культових предметів, крім тих, що становлять мистецьку або історичну цінність. Заборонялося викладання релігійного віровчення в усіх навчальних та виховних закладах, крім спеціальних богословських. Релігійні товариства можна було створювати відповідно до загальних правил про неприбуткові об’єднання і союзи. Збережено було й положення, за яким релігійні громади позбавлялися прав юридичної особи. Молитовні будинки та культове майно і надалі залишалися державною власністю [4, 118].

Українське радянське законодавство, декларуючи свободу совісті та відокремлення церкви від держави, поруч з зовнішнім ліберальним змістом багатьох статей руйнувало церковну ієрархічну організацію. Впродовж 20 років було створено юридичні механізми, які давали можливість державі обмежувати чи припиняти діяльність релігійних об'єднань відповідно до змін політичного курсу.

З поступовим утвердженням в радянських республіках тоталітарного режиму боротьба з релігією стала одним з провідних напрямків державної політики.

Прийняття Конституції УСРР в травні 1929 р. не вплинуло на впровадження жорстокого курсу щодо церкви. Лишився незмінним загальний принцип відокремлення церкви від держави і школи від церкви та визнання свободи релігійних переконань і антирелігійної пропаганди. Конституція зберегла й тезу про позбавлення виборчого права “духовенства, служителів релігійних культів всіх віросповідань та толків, для яких це заняття є професією” [6, 205]. Базуючись саме на конституційних положеннях у 30-х рр. було посилено боротьбу з церквою.

Серед прийомів, які застосовувалися тоталітарною владою для нищення церкви широко використовувалися внутрішньоцерковні протиріччя. В цій ідеологічній боротьбі більшовики охоче вдавалися до адміністративних методів, оскільки іншими прийомами вони мали небагато шансів перемогти [7, 130].

Особливою “опікою” з боку державної влади була оточена УАПЦ, яка вважалася осередком української націоналістичної ідеології.

Прикладом цілеспрямованого тиску влади була відмова або затягування з реєстрацією статутів релігійних громад, передача храмів на користь інших угруповань задля ослаблення матеріального становища, обмеження пересувань священнослужителів, заборона зібрань, організації навчальних закладів, видавництва літератури тощо.

ВПЦР намагалася порозумітися з органами державної влади. Важливим питанням постало затвердження статуту церкви (процес тягнувся з 1923 р.). Зводячись до дозволу на реєстрацію (перереєстрацію) статуту УАПЦ, воно слугувало формальним приводом (з юридичною мотивацією) до ускладнення релігійно-церковного життя в тодішній Україні, бо ставило під сумнів існування автокефальних парафій, впливало на розв'язання майнових проблем тощо. Без затвердженого владою статуту УАПЦ не мала жодних юридичних прав на існування [8, 172]. На підставі того, що ВПЦР це організація, яка ніде не зареєстрована, ДПУ вимагало припинення її діяльності; заборонялося проводити з'їзди, передавати храми громадам інших релігійних конфесій, відкривати пастирські школи, видавати власний часопис.

Тож, як бачимо, задекларованого відокремлення церкви від держави не відбулося. Вже в початкових декретах тодішньої влади закладалися руйнівна тенденція пізніших таємних обіжників та інструкцій, які мали на меті політичне підпорядкування їй церкви, громад та віруючих [9, 114].

Влада активно використовувала адміністративні методи тиску, трактуючи декрети та законодавчі акти, що нормували церковні питання в руслі загальнодержавної концепції антирелігійної політики. Законодавча база була уніфікованою для всіх церков, але при цьому здійснювалося вдале маніпулювання таумаченням різних її аспектів. Загалом, УАПЦ здійснювала свою діяльність на загальних для всіх правових засадах, але при цьому зазнавала значно більшого, ніж інші православні церкви тиску як “буржуазно-націоналістична” церква. Зрештою, на початку 1930-х рр. радянська влада домоглася її ліквідації адміністративними методами.

Примітки

1. *Введенский А.* Церковь и государство. Почерк взаимоотношений. 1918–1922. – М., 1923. – 252 с.
2. *Буров Я.* Что означает закон о свободе совести и отделении церкви от государства? – Харьков, 1919. – 15 с.
3. *Демидович Л.* Політика радянської влади щодо православної церкви в Україні в період непу (1921–1928 рр.). – Автореф. дис. ...канд. іст. наук, спеціальність 07.00.01 – історія України. – К., 2005. – 17 с.
4. *Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929–1941) / За ред. О. Мироненка, І. Усенка.* – К., 2001. – 220 с.
5. *Собрание советских конституций и конституционных актов.* Харьков, – 1928. – 211 с.
6. *Історія української конституції.* – К., 1997. – 443 с.
7. *Киридон А.* Ідеологічне протистояння церкви і держави в умовах утвердження тоталітарної системи в Україні // *Влада і церква в Україні (перша половина ХХ ст.). Зб. наук. праць.* – Полтава, 2000. – С. 123-133.
8. *Киридон А.* Час випробувань: держава, церква і суспільство в радянській Україні 1917–1930-х років. – Тернопіль, 2005. – 382 с.
9. *Зінченко А.* Чи була відокремлена церква від держави у 20-ті роки? // *УІЖ.* – 1992. – № 1. – С. 105-114.

І.М. Романюк

кандидат історичних наук, доцент,
завідувач кафедри історії України
Вінницький державний педагогічний
університет ім. М. Коцюбинського

ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ У 1917 – НА ПОЧАТКУ 60-х рр. ХХ ст.

Законодавчо-правова основа державної політики щодо церкви була створена ще в перші роки радянського правління. Тільки за період з 1918 по 1924 рр. видано більше 120 декретів, циркулярів і інструкцій, які регламентували діяльність церкви. Цими першими нормативними актами радянська влада намагалась обмежити вплив релігії в країні [1, 149].

Вже перші постанови радянської влади безпосередньо стосувалися більшості сфер життєдіяльності церкви. Так, Декретом про землю, прийнятим II Всеросійським з'їздом рад робітничих і солдатських депутатів 26 жовтня 1917 р. було проголошено вилучення монастирських та церковних маєтків з живим і мертвим реманентом, садибними будівлями та всім обійстям. Фактично так провели націоналізацію монастирських та церковних земель. Відтепер землею не могли володіти на правах власності ні окремі особи, ні релігійні організації. Згідно з Положенням про земельні комітети, поданим на затвердження РНК 5 грудня 1917 р., “всі землі нетрудових господарств”, а отже і церковні й монастирські землі, лісові, водні та промислові угіддя були націоналізовані й передані в розпорядження земельних комітетів. Наступним кроком щодо обмеження впливу церкви була постанова РНК республіки від 11 грудня 1917 р. про передачу справи виховання й освіти духовного відомства у відання Наркомату освіти. Це означало, зокрема вилучення з рук церкви всіх церковнопарафіяльних шкіл, учительських семінарій, духовних училищ та інших навчальних закладів, що тоді існували [2, 25].

Отже, декрет практично ліквідував можливість існування системи духовної освіти в країні. Водночас це був не лише удар по ній, але й експропріація матеріальних багатств церкви. 18 грудня 1917 р. ВЦВК і РНК приймають декрет “Про цивільний шлюб, про дітей і про видання книг актів громадянського стану” згідно з яким надалі визнавався

лише цивільний шлюб. Усі духовні та інші установи, що раніше відали реєстрацією шлюбу, народжень і смерті за обрядами будь-яких віросповідальних культур, повинні були негайно передати ці реєстраційні книги до відповідних місцевих органів влади. Реєстрацію актів громадянського стану відтепер мали займатися лише органи загсу [2, 26]. Такими були перші декларовані заходи влади щодо церкви до рубіжного декрету від 18 січня 1919 р. Тимчасового Робітничо-Селянського уряду України про відокремлення церкви від держави і школи від церкви. Порядок втілення в життя положень Декрету “Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви” регулювався різноманітними нормативними актами. З 1918 по 1926 рр. таких нормативних актів тільки в УРСР було видано-близько 75 [3, 41]. Діяв Декрет в Україні до 1927 р., коли відповідно до постанови ВУЦВК від 12 жовтня набув чинності Адміністративний кодекс УРСР. Його десятий розділ було присвячено питанням про релігійні культу. В ньому знайшли відповідне місце й положення названого декрету, в зв’язку з чим останній було визнано таким, що втратив чинність [4, 52].

Подальший розвиток законодавчо-правова політика по відношенню до церкви, отримала в Постанові ВЦВК і Раднаркому “Про релігійні об’єднання” від 8 квітня 1929 р.

З цією постановою всі релігійні общини повинні були проходити відповідну реєстрацію і підписувати угоди з органами місцевої влади. Ця постанова проіснувала аж до 1990 р. [1, 170-171].

На початку 30-х рр. утискна політика на православну церкву була дещо послаблена. Але з середини 30-х рр. знову відновлювалась масова ліквідація церковних установ. Радянська влада розгорнула масштабне руйнування церков та інших культових споруд, знищення культового майна. Так, на кінець 1936 р. в Україні діючими залишалися лише 9% церков, що існували до 1917 р. [1, 173]. У релігійній ситуації наступив новий етап, який характеризувався насильницьким витісненням із масової свідомості традиційних вірувань і заміщенням їх цінностями нового політичного режиму.

У роки Другої світової війни багато питань державної влади, які впливали на життя церкви, ставились керівниками країни без будь-якого законодавчого обґрунтування. Однак життя показало, що покращення церковно-державних відносин у роки війни — це тимчасове явище. Держава все більше посилювала натиск на церкву. Можна сказати, що церква розділяла сповна нелегку долю, яка випала її віруючим та всьому народу України. Вбачаючи в розповсюдженні релігійного світогляду достатньо серйозну загрозу монопольному пануванню

комуністичної ідеології, КПРС рішуче виступила проти посилення релігійних настроїв у народі.

У передовій статті газета “Правда” в червні 1954 р. писала, що функціонуючі громадські інституції “під свободою совісті чомусь розуміють лише свободу поширення релігійних поглядів”. Відзначалось також, що в багатьох випадках атеїстична діяльність не має войовничого, наступального характеру, відірвана від життя [5, 1].

І хоч ЦК КПРС 10 листопада 1954 р. у постанові “Про помилки у проведенні науково-атеїстичної пропаганди” зазначав, що не слід допускати адміністративного втручання в діяльність церкви, ображати почуття віруючих і священнослужителів, це не змінило партійної стратегії щодо церкви [6, 5].

До того ж, радянська влада доклала чимало зусиль, щоб релігійні знання стали недоступними широким масам населення. Значною проблемою в досліджуваній період було знайти Біблію, не говорячи вже про інші духовні видання. До 1956 р. в СРСР не було надруковано жодного екземпляра Біблії, та й потім з дуже малих тиражів половина направлялась за кордон в зарубіжні парафії РПЦ. Не було можливостей випускати іншу церковну літературу, в тому числі богослужбові книги, знищувались книги, які залишались після закриття храмів.

Необхідно також відзначити, що успіхи радянської влади не були б такими значними, якби населення України було глибоко укріплено у вірі. Багатьом людям поверховий релігійний світогляд легко було замінити на інший, атеїстичний. Слід відзначити, що радянська ідеологія 1917 – початку 60-х рр. до певної міри виконувала функції релігії. Однак виявлялись подібні тенденції почали одразу ж після захоплення влади більшовиками. До того ж, комуністична ідеологія частково зайняла нішу релігії. Тому потрібно було підірвати або знищити міць релігійних інституцій [7, 282].

Наприкінці 50-х – на початку 60-х рр. наступ держави на церкву набуває нової сили. Особливо він посилюється після прийняття XXII з'їздом КПРС Програми партії. Завдання комуністичного будівництва були несумісними з толерантністю щодо церкви.

Відповідно до нової історичної обстановки в суспільстві трансформуються й закони держави щодо церкви. Суттєві зміни в законодавстві відбулися на початку 1961 р., коли йшло роз'яснення нового Закону про культу. Новим законодавством обмежувалися можливості відкриття церков. В той же час значною мірою спрощувалась процедура закриття діючих церков, а також молитовних будинків тощо. З того часу питання про припинення діяльності конкретного храму

розв'язувалося вже не Радою у справах церкви при Раді Міністрів СРСР, а виконкомом обласної Ради депутатів трудящих. Культові споруди з тих пір закривались, навіть зносились у зв'язку з реконструкцією населених пунктів. Священнослужителі позбавлялись можливості контролювати фінанси релігійних громад, не могли практично керувати їх діяльністю. Протягом 1960 р. і першого кварталу 1961 р. Радою у справах церкви в Союзі РСР знято з реконструкції 1775 релігійних громад, у тому числі 1015 в Україні, що становило 57,7% від загальносоюзних показників [6, 6].

Жорстокий контроль держави за діяльністю церкви в 1917 – початку 60-х рр. ХХ ст. призвів до фактичної втрати церквою і без того обмеженого права юридичної особи.

Примітки

1. *Николин А.* Церковь и государство (история правовых отношений). Издание Сретенского монастыря, 1997. – 430 с.
2. *Киридон А.М.* Час випробування: держава, церква, суспільство в радянській Україні 1917–1930-х років. – Тернопіль, 2005. – 384 с.
3. *Розенбаум Ю.А.* Советское государство и церковь. – М., 1985. – С. 41.
4. *Голодний М.О.* Радянське законодавство про релігійні культу. – К., 1974. – С. 52.
5. Шире развернуть научно-атеистическую пропаганду // Правда. – 1954. – 24 июня.
6. *Панченко П.П.* Релігійні конфесії в Україні (40-і – початок 90-х рр.). – Історичні записки. – К., 1993. – 49 с.
7. *Бондарчук П.М.* Релігійність населення України (середини 40-х – середини 1980-х років): Теоретичні проблеми та загальна характеристика // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Зб. статей. – Вип. 8. – К., 2005. – С. 258-287.

Н.В. Ефремова

кандидат юридических наук, доцент
Одесская национальная юридическая академия

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Вопрос о взаимоотношениях церкви и государства был и остается чрезвычайно важным и сложным, и во многом от его решения зависел ход мировой истории. Человечество имеет богатый опыт церковно-государственных отношений. Эпоха гонений сменялась периодами терпимости, а политика конкордата и политика притеснения нередко сопутствовали друг другу. Менялись формы взаимодействия этих властей, принимались правовые акты, которые отменяли прежние и устанавливали новый порядок церковно-государственных отношений. При этом история христианства свидетельствует, что инициатива в изменении сложившейся практики взаимоотношений Церкви и государства в большинстве случаев принадлежала последнему.

Как правило, именно государственная власть являлась реальным и непосредственным инициатором существенных изменений в данной области. В свою очередь, это часто приводило к серьезным ограничениям религиозной свободы человека, затрудняло деятельность церковных организаций и, в итоге, существенно подрывало нравственные ориентиры общества. Здесь, в качестве наиболее яркого примера может служить богоборчество советского периода, либо нацистские эксперименты в области создания “сверх расы”.

Церковь же исконно тяготеет к постоянству, и с древнейших времён в её собственном определении места и роли государства звучит одна из заповедей Христа — “Воздайте кесарю кесарево, а Богу божье” (Мф. XXII, 21).

Тут следует пояснить, что, говоря “Бога бойтесь”, церковь одновременно призывает уважать того, кого Бог поставил властвовать на земле, добавляя при этом, что “высшим властям должно повиноваться во всем, что не препятствует исполнению Божьей заповеди” (свт. Василий Великий, правило 79).

Следует отметить, что для православного сознания государство никогда не было чем-то абсолютно чуждым и враждебным. Ведь государство предполагает общественный порядок и исполнение закона. В своей глубинной основе оно призвано противостоять общественному хаосу и беззаконию. И здесь как бы присутствует божественный

замысел относительно мира: созидать порядок и гармонию в противовес беспорядку и разрушению.

Отвергая идею сакрализации монаршей власти, как, например, это было в Древнем Египте, отцы Христианской церкви, опираясь на Священное писание, заложили и развивали идею о божественном начале лишь самой власти, а не монарха — носителя высшей власти в государстве. Исходя из этого, христианское государство предполагает гармоническое сочетание гражданской и церковной власти.

Основание для такого сочетания, по мнению специалистов, заложил святой равноапостольный император Константин [1, 283]. Впоследствии этот процесс осуществлялся на протяжении всего византийского периода и был заимствован в Киевской Руси и некоторых других государствах.

Непротиворечивое соотношение двух властей нашло свое историческое выражение в законодательстве Юстиниана I (527–565). Это соотношение представляется как “симфония”, т.е. целостный союз сферы церковной и государственной. Законодательство Юстиниана I определяет отношение церкви к государству, которое можно охарактеризовать как христианское. Юридическое обоснование этого союза изложено в VI новелле кодекса Юстиниана. Предисловие к ней гласит: “Величайшие дары Божьи, дарованные людям высшею благостью Божьей — это священство и царство, из которых первое заботится о божественных делах, а второе руководит и заботится о человеческих делах, а оба же, происходят из одного и того же источника, составляющего украшение человеческой жизни. Поэтому ничто не лежит так на сердце царей, как честь священнослужителей, которые со своей стороны служат им, молясь непрестанно о них Богу. И если священство будет во всем благоустроено и угодно Богу, а государственная власть будет по правде управлять вверенным ей государством, то будет полное согласие между ними во всем, что служит на пользу и благо человеческого рода...” [2, 43-44].

Юстинианом также закладывалась традиция совместного решения церковно-государственных вопросов представителями церковной и государственной властей. Об этом выразительно свидетельствует содержание грамоты императоров Феодосия II и Валентиниана III. Она была вручена отцам III Вселенского собора, возглавляемого св. Кириллом Александрийским. В ней, в частности, говорится: “Состояние нашего государства зависит от образа Богопочитания царской и духовной власти, и между этими властями много сходного и общего; они поддерживают одно другое. Посему, поставленные Богом на царство,

назначенные быть средоточием благочестия и благополучия подданных, мы всегда храним союз их неразрывным, служа Промыслу и людям” [1, 284].

Идея единомыслия и созвучия церковной и государственной властей присутствует в эпанагоге, законодательном сборнике IX века: “Так как государство наподобие человека состоит из частей и членов, то наиважнейшими и необходимыми членами являются царь и патриарх; поэтому мир и благоденствие подданных зависят от единомыслия и согласия царской и патриаршей власти” [1, 284].

Рассматривая проблему взаимоотношения церкви и государства необходимо также уделить внимание самой природе названных явлений. Так, церковь как богочеловеческий организм имеет не только небесную природу, но и историческую составляющую, входящую в соприкосновение и взаимодействие с “миром сим”, в том числе с государством. Государство, существующее для устройства мирской жизни, со своей стороны соприкасается и взаимодействует с церковью, ибо призвано регулировать деятельность любой юридически оформленной общественной структуры, а также ограничивать зло и поддерживать добро, в чем оно находит естественного союзника в лице церкви.

В отличие от государства церковь единственна и едина, она не ограничена пространственными границами, тогда как любое государство имеет свою территорию. В отношении территориальных масштабов с государством сопоставима, пожалуй, Поместная церковь, которая также имеет свою территорию, но, в отличие от государства, имеющего полный суверенитет и независимость от других государств, представляет собой в известном смысле лишь часть Вселенской церкви.

Бесспорно, церковь и государство имеют свои отдельные сферы действия, свои особые средства и, как правило, сегодня независимы друг от друга. Независимость эта, однако, не носит абсолютного характера. Правовое демократическое государство не вмешивается во внутренние дела церкви и не определяет формы богослужения. В свою очередь, церковь не судит о формах государственного устройства и мероприятиях правительства с точки зрения их политической целесообразности. Однако в существовании взаимосвязи между ними сегодня уже никто не сомневается. Более того, такие ученые, как историк и философ Тойнби, социолог М. Вебер, политолог С. Гантингтон классифицируют мировые цивилизации, прежде всего по религиозным признакам, поскольку религии добавляют стабильность длительным суперэтническим сообществам [3]. Так, например, для восточных славян такой религией стало православие.

Юридическое обоснование церковно-государственного союза имеет свое подтверждение и в православной богословской мысли. Согласно святоотеческому учению, вся полнота человеческой природы представляется как духовно-телесное единство, а непротиворечивое сочетание этих двух начал и является идеальным сочетанием, к которому нужно стремиться.

Отметим также, что церковь признает государство не только как явление, существующее помимо неё, но и как необходимую форму общежития, установленную самим Творцом Мира (Рим. XIII, 1). Она считает государство необходимым для защиты людей от нападений внешних врагов и для поддержания внутреннего порядка в общежитии (1 Петр. II, 14; Рим. XIII, 3, 4). Она признает за государством принадлежащие ему права законодательства по его делам, права управления и суда за нарушение его законов (1 Петр. II, 14; Рим. XIII, 3-5). Она внушает христианам воздавать светским властям все должное: подати и повинности (Мф. XXII, 21; Рим. XIII, 6, 7), повиноваться их распоряжениям (1 Петр. II, 13, 14; Рим. XIII, 1-7; Тит. III, 1, 2), оказывать им почтение и уважение (Рим. XIII, 7). “Противящийся власти противится Божию установлению” (Рим. XIII, 2) [4, 9].

Однако существуют области, которые не могут быть безразличны и для церкви, и для государства. Традиционно в этот перечень входили правовой статус церкви и нравственное состояние общества. Позиция церкви по отношению к коллизиям, которые могут возникнуть в этих двух сферах, не может быть одинаковой. Церковь непогрешимо проповедует Христову истину и преподает людям нравственные заповеди, исходящие от самого Бога. Поэтому она не властна изменить что-либо в своем учении, не властна она и умолкнуть, прекратить проповедовать истины, даже идущие в разрез с государственными требованиями. В этом отношении церковь совершенно свободна от государства, хотя и не раз подвергалась из-за этого гонениям.

При этом необходимо отметить, что церковь не является “застывшим” институтом. Выполняя Божественную заповедь: совершать дело спасения людей в любых условиях и при любых обстоятельствах, Церковь не отвергает технический прогресс, а лишь выступает мерилом нравственности общества.

С недавнего времени Украина находится на новом этапе реформирования политической и правовой систем, которые должны утвердить основные демократические институты, гарантирующие развитие правового, социального, демократического государства. В стране происходят глубокие изменения в экономической, социальной, политической

и гуманитарной сферах. В Концептуальных основах стратегии экономического и социального развития Украины на 2002–2011 гг. “Европейский выбор” основной акцент сделан на то, что политика экономического подъема может стать эффективной в результате существенного повышения активности государства и, соответственно, качественного исполнения государством своих функций [5]. Эта задача может быть реализована при обеспечении стабильности общественных отношений и всестороннего развития гражданского общества. Только при таких условиях существует возможность организовать и поддерживать общественную жизнь на демократических основах.

В этом контексте необходимо сказать, что современным Украинским государством церкви отводится немаловажная роль духовного пастыря, защитника морально-этических ценностей человеческого общества, хранителя культурного наследия украинского народа, молитвенника о благе и спасении Отечества.

Принципиальная новизна современной украинской модели государственно-церковных отношений заключается в том, что государство и церковь определяются как равноправные субъекты государственно-церковных отношений, каждый из которых действует в сфере своей компетенции, взаимно поддерживая друг друга.

Сегодня Православная церковь, как и когда-то, остается основным носителем веры в Украине. Наряду с ней продолжают действовать другие религиозные организации: Римо-католическая и Греко-католическая церкви, Украинская Православная церковь Киевского патриархата, синагоги, мечети, нетрадиционные конфессии. В связи с этим необходимо отметить, что, несмотря на существующие религиозные отличия между ними и имеющиеся межконфессиональные конфликты, все они едины в своем стремлении относительно поддержания мира в Украине и оздоровления духовности ее граждан.

Это единство взглядов стало отчетливо заметно во время проведения Международного саммита религиозных лидеров, проходившего 4–6 июля 2006 г. в Москве. В его работе приняли участие 150 религиозных лидеров из 42 стран, которые обговаривали наиболее сложные проблемы общемирового значения: голод, наркомания, алкоголизм, терроризм, аборт и т.д. В работе саммита принимали участие не только духовные особы, а также известные политики во главе с Президентом России, что, безусловно, показывает остроту поднятых вопросов, как для церкви, так и для государства.

Сам факт проведения такого мероприятия и его решения являют-

ся неопровержимым доказательством, что сегодня на территории России, Украины и Белоруссии постепенно восстанавливается принцип “симфонии властей”. Церковь перестала восприниматься как бесполезный исторический пережиток, доставшийся по наследству от праотцов. Более того, государством ей отводится значительное место — духовного пастыря, к словам которого прислушиваются миллионы верующих и “сомневающихся”. И в то время, когда мы отстаиваем принципы свободы и равенства, гарантированные Конституцией, иерархи Православной церкви отмечают, что свобода без нравственности не является ценностью и добродетелью.

Таким образом, говоря о гармонизации отношений между церковью и государством становится очевидной необходимостью в развитии многогранных связей между ними. Тут также уместно отметить, что конституционное закрепление принципа отделения церкви от государства, на наш взгляд, не исключает как их взаимной ответственности, так и возможности их совместной работы в сфере социальной защиты, охраны здоровья, культуры, науки, искусства и т.д. Более того, церковь, которая объединяет верующих граждан страны, безразлична также и к имиджу своей страны на внешней арене и, естественно, государству безразличны вопросы статуса “своих” религиозных институций в международных церковных организациях. А это создает широкое контактное поле для партнерских взаимоотношений церкви и государства.

Изучая процесс религиозного возрождения в государстве можно сделать вывод, что он привел к изменениям социального статуса церкви. По сути дела, церковь стала важным фактором общественного развития. Рейтинг народного доверия к ней превышает рейтинги всех других социальных институтов, а в регионах развитой религиозной культуры она стала активным действующим лицом общественно-политической жизни [6].

Принципиально новая атмосфера, сложившаяся в государственно-церковных отношениях, претерпела такие кардинальные перемены, которые не характерны ни для одной из сфер деятельности общества. При этом изменилось не только количество храмов, Церковь перешла на качественно новый уровень деятельности, ежегодно увеличивая количество просветительских встреч, телепередач, воскресных школ, выставок, христианских вечеров, научных конференций и т.д. Она активно борется за стабилизацию отношений внутри государства и воспитывает современников в духе христианской морали.

Примечания

1. *Архиепископ Симферопольский и Крымский Лазарь*. Православные традиции взаимоотношений церкви и государства // Материалы юбилейных церковно-общественных конференций Симферопольской и Крымской епархии Украинской Православной Церкви 1998–2000 гг. – Симферополь, 2000.
2. Русская Православная Церковь и право / Под ред. М.В. Ильичева. – М., 1999.
3. *Шморгун А.* Национальная идея в контексте общесоциологического анализа // *Розбудова держави*. – 1998. – № 11-12.
4. *Николин А.* Церковь и государство. История правовых отношений. – М., 1997.
5. Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / Под общей ред. Е.Б. Кубко, В.В. Цветкова. – К., 2003. – Предисловие.
6. *Малиборский В.А.* О современном этапе развития государственно-церковных отношений // Материалы юбилейных церковно-общественных конференций Симферопольской и Крымской епархии Украинской Православной Церкви 1998–2000 гг. – Симферополь, 2000. – С. 287.

Н.М. Крестовська
кандидат історичних наук, доцент
Одеська національна юридична академія

ДИТИНА В КОНТЕКСТІ СВІТСЬКОГО ТА ЦЕРКОВНОГО ПРАВА

В правових системах сучасних держав поступово формується новий сегмент регулювання – ювенальне право, яке розглядається як відносно самостійна система правових норм, спрямованих на забезпечення виживання, всебічного фізичного і духовного розвитку, захисту прав та інтересів дитини. Принципи національного ювенального права викладені у ратифікованій Україною Конвенції ООН про права дитини (далі – КПД) та Конституції України, ст. 52 якої проголошує: рівність дітей у своїх правах незалежно від походження, а також незалежно від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним; заборону будь-якого насильства над дитиною та її експлуатацію і переслідування за такі дії; утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок держави; підтримку та заохочення благодійництва щодо дітей.

На нашу думку, ювенальне право генетично, телеологічно та історично пов'язане із християнством, його правовою традицією. По-перше, ювенальне право, як і право в цілому, серед інших своїх джерел, витоком має моральні та релігійні настанови, тісно переплітається із ними. Важко не погодитись із твердженням Р. Папаяна про те, що основні поняття християнства – богосиновної релігії – виражені у категоріях сімейного (додамо, то) права: Батько, Син, брати, сестри [3, 91]. По-друге, мета ювенально-правового регулювання – захист прав дитини – має християнське підґрунтя. А.Г. Кислов так формулює апологію дитинства християнством: “дитина генеалогічно допущена у світ Богом, топологічно ближче до Бога, ніж дорослий, усіологічно більш божественна як образ Божий, телеологічно несе із собою те, що не повинен втратити дорослий, ергонологічно дитина доповнює образ Божий у дорослому. Дитинство як явище є настільки виправданим, що через нього, через вчительство та батьківство виправдовується і дорослий” [1, 132-133]. По-третє, ювенальне право пов'язане із християнством своєю історією. Історично правовий статус дитини формувався в межах канонічного права, точніше інституту сімейного права як його складової частини. З позицій християнства сім'я є повноцінною тільки тоді, коли в ній є діти і, навпаки, дитина є невід'ємною части-

ною сім'ї. Церковна правова традиція містить такі основні принципи регулювання ювенально-правових відносин, як: народження дитини в освяченому церквою шлюбі як підстава для виникнення правовідносин між батьками та дитиною (слід уточнити, що сучасне церковне право стоїть на позиціях невідповідальності дітей, народжених поза шлюбом, які перед Богом визнаються рівними з дітьми, народженими в шлюбі [4, 360]); підпорядкованість дитини батьківській владі, що має своє продовження у взаємній проспективній відповідальності батьків та дітей. Спеціалісти в галузі сучасного церковного права наголошують, що виховуючи дітей, батьки виховують і самих себе, бо присутність дітей часто утримує від розбещеності, нестриманості, вимагає обдуманості і праці, направлених на те, щоб упорядкувати життя, задовольнити матеріальні і духовні запити і потреби членів сім'ї [4, 358].

Сучасний стан взаємодії та співвідношення ювенального та церковного права є досить складним і включає не тільки загальні, але й відмінні риси.

По-перше, на відміну від церковного права з його концепцією сімейного статусу дитини, ювенальному праву властивий дещо відмінний від церковного права підхід до дитини, яка сприймається як самостійний, хоча й особливий суб'єкт права та правових відносин. Саме цей автономістський підхід і дозволив виробити закріплену КПД систему прав дитини, і, на наш погляд, має враховуватись церковним правом. Визнаючи переваги такого трактування дитини, яке дозволяє краще захистити дитину, надати їй більше можливостей для самореалізації та активної діяльності, не можна не помітити і потенційні його ризики, а саме — апологію відчуження дитини від сім'ї, перекладання на плечі дитини обов'язків та відповідальності за її виживання та соціалізацію. Як правильно відзначено в Основах соціальної концепції Руської православної церкви: "Роль сім'ї в становленні особистості виняткова, її не можуть підмінити інші соціальні інститути". Саме тому, на нашу думку, автономістський правовий підхід до дитини доцільно доповнити підсиленням релігійно-церковного, патерналістського (у хорошому розумінні цього слова) підходу. Реалізація християнської концепції соціалізації дитини має в такому разі стати одним із основних напрямків соціального служіння православної церкви, виконання її соціальної доктрини.

По-друге, світське право визнає право дитини на свободу думки, совісті і релігії (п. 1 ст. 14 КПД). Це право відповідно до ст. 35 Конституції України включає в себе: свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

Зважаючи на інтелектуальну та соціальну незрілість дитини, свобода думки, совісті і релігії не може бути реалізована нею без керівництва батьків, або інших осіб, які мають піклуватися про дитину, що й зазначає п. 2 ст. 14 КПД. Отже, має бути сформульований обов'язок батьків та осіб, що їх замінюють, піклуватися за тим, до якої релігійної організації входить їхній підопічний, а також за розвитком його особистих переконань, з метою з'ясування чи не справляє членство в такій організації негативного впливу на здоров'я (особливо психічне), моральність дитини, чи не гальмує його розвиток як повноцінного члена суспільства.

По-третє, сучасне право ґрунтується на принципі світської освіти. Розмова про те, чи повинна школа надавати тільки знання, чи також і піклуватися про душу, тобто сприяти становленню духовності дитини, йде довгий час і виходить за межі суто правового регулювання. В Україні, як і в більшості сучасних секулярних країн, відокремлення школи від церкви є нормою Конституції, порушувати яку не прагнуть ні діячі освіти, ні діячі церкви. Але недоліки такої відірваності теж очевидні, чому раз у раз і з'являються плани заповнення цієї інтелектуальної духовної порожнини то введенням додаткових предметів подібно до дореволюційного Закону Божого, то наданням церкви та релігійним організаціям права відкривати загальноосвітні навчальні заклади. Так, Основи соціальної концепції Руської православної церкви пропонують: "Церква вважає корисним і необхідним проведення уроків християнського віровчення в світських школах за бажанням дітей або їх батьків, а також у вищих навчальних закладах. ... У цих цілях Церква також створює православні загальноосвітні навчальні заклади, чекаючи їх підтримки з боку держави". У розвиток цих ідей народний депутат України В.М. Стретович 29 серпня 2006 р. подав на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів. З точки зору суб'єкта законодавчої ініціативи зараз віруючі батьки позбавлені можливості надавати своїм дітям освіту, яка б відповідала їхньому світогляду і релігійним переконанням. Надання можливості релігійним організаціям створювати конфесійно-орієнтовані навчальні заклади дозволить виховати в Україні не тільки освічених і свідомих громадян, але й високоморальних і високодуховних, що безумовно сприятиме духовному піднесенню і оздоровленню української нації.

Комітет з питань науки та освіти України ухвалив рішення відхилити законопроект В.М. Стретовича, наголошуючи на тому, що він не відповідає Конституції України та законам України, що регламентують відносини у сфері освіти, зокрема не узгоджується із змістом ч. 3

ст. 35 Конституції України, відповідно до якої церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа від церкви, що відображено у відповідних положеннях ст. 9 Закону “Про освіту” та ч. 1 ст. 6 Закону “Про свободу совісті та релігійні організації” [5]. Рішення Комітету важко оспорювати, з юридичної точки зору воно бездоганне, але проблема релігійного (а ширше – духовного) виховання підростаючого покоління все ж залишається.

На наш погляд, ця проблема може бути вирішена з урахуванням зарубіжного досвіду, зокрема польського. Польський загальноосвітній стандарт передбачає обов’язкове вивчення такого предмету як “Релігія”. Всі легально існуючі в країні сповідання мають право вести щотижня по дві години релігії в кожному класі загальноосвітньої школи за умови, що в класі присутні щонайменше семеро учнів цього сповідання. Там, де представлені дві або більше конфесії, уроки проводять паралельно католицький та православний або католицький та лютеранський священники. Батьки, які належать до релігійних меншин, мають право звільнити дитину від обов’язкових відвідин уроків релігії в школі і забезпечити їй відповідну релігійну освіту (у малій групі, екстерном тощо), атестацію з якої дає представник (викладач) відповідної конфесії. Нарешті, для супротивників вивчення релігії в школі надається право вибору між трьома додатковими гуманітарними предметами (як правило, це філософія, етика або психологія; набір предметів може мінятися), по одному з яких дитина атестується [2].

Формування ювенального права України тільки відбувається і, на нашу думку, звернення до його християнських коренів, до каноніки здатне прискорити цей процес і забезпечити наступність у праві. Одноразове звернення церковного права до гуманістичної спрямованості ювеналістики дозволить підвищити його значення у сфері виховання підростаючого покоління.

Примітки

1. *Кислов А.Г.* Оправдание детства: от нравов к праву. – Екатеринбург, 2002. – 262 с.
2. *Панич С.* Религиозное образование в постатеистических обществах // *Община.* XXI век. – 13(25).
3. *Папаян Р.А.* Христианские корни современного права. – М., 2002. – 416 с.
4. *Цытин В.* Церковное право: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М., 1996. – 442 с.
5. Релігійно-інформаційний сайт України.

В.В. Ластовський

доктор історичних наук, професор
Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПОНЯТТЯ “МОНАСТИР” І СУЧАСНА НАУКА

Для сучасної історичної науки, не дивлячись на значний інтерес науковців та любителів до історії церкви, залишаються невирішеними цілий ряд питань і проблем, що стосуються історії монастирів. Вони стосуються як конкретних історичних тем, так і загальних підходів до їх вивчення. Зокрема це стосується таких питань, як інститут закордонних монастирів кінця XVII–XVIII ст., періодизація історії монастирів, понятійно-категоріальний апарат (наприклад, до нинішнього часу не існує задовільного визначення поняття “монастир”) тощо. До сих пір подібні питання широко не обговорювалися в історичній науці і не були предметом спеціального розгляду.

На сьогодні монастир як церковно-релігійне утворення перебуває у полі зору різних наук. На нього звертають увагу філософи, релігієзнавці, культурологи, філологи, мистецтвознавці, архітектори, богослови і навіть юристи-правознавці. Саме тому у даній роботі мова піде головним чином з точки зору історичної науки, оскільки предметом інших наук звертають увагу на власний, специфічний предмет у вивченні монастирів.

Саме поняття “монастир” залишається проблематичним для сучасної історичної науки. Як правило, воно повністю ототожнюється з поняттям “чернецтво” і розкривається із суто релігієзнавчим розумінням. Тим не менше його з'ясування необхідне не для церковної, а в першу чергу для світської науки, оскільки кожна з них має власні методи та засоби до висвітлення історичних проблем, які, відповідно, не збігаються.

В основу означеного терміну покладається в першу чергу суто церковне тлумачення, яке визначає монастир як місце релігійного відлюдництва, особливої релігійної духовності тощо. І при цьому також завжди розумілася рівність понять “монастир” – “чернецтво”, тобто одне з них могло вживатися як розуміння іншого [12; 14; 21]. Головною ж функцією монастиря, а рівно і чернецтва, вважалося духовне просвітництво суспільства: “...наші монастирі виконують своє призначення, вказуючи людям вище значення життя, привертаючи їх до життя духовного, обновлюючи їх внутрішньо, відволікаючи від житейської дріб'язкової суєти... Просвіта ця особлива, несхожа на всі інші види просвіти, і монастирям лиш одним властива” [7, 15]. У 1883 р. прот. МІ. Горчаков стверджував, що монастирями “називаються церковно-суспільні установи,

котрі мають своїм призначенням служити місцем релігійних подвигів ченців” [11, 190]. Такі ж підходи бачимо й в інших країнах. Наприклад, польський дослідник Кс. Кароль Макс на початку ХХ ст. розумів монастир як замкнене місце, яке відділяє його мешканців від будь-яких зв'язків із світом, недостойних їх покликання [25, 635-636], а чеський професор теологічного факультету університету в Празі Йозеф Тумпач визначав таку його характерну рису як замкнутість від світу з метою виконання євангельських настанов [26, 313-314]. І в обох випадках малося на увазі місце проживання, житло одного чи кількох ченців.

Сучасна християнська наука також продовжує традицію попередніх століть. Відомий український церковний діяч митрополит Іларіон (Огієнко) у 1942 р. писав, що монастирі – це “товариства людей, що ставили собі завданням вічне спасіння” [13, 51]. У сучасній російській церковній православній науці визначення монастиря ґрунтується на понятті, сформульованому у 1988 р. Помісним Собором Російської Православної Церкви: “Монастир – це церковна установа, у котрій проживає і здійснює свою діяльність чоловіча або жіноча община, що складається із осіб чернечого звання, об'єднаних через обітницю цнотливості, нестяжання і послушництва і тих, що присвятили себе молитві, праці і благочестивому життю” [24, 187]. Відомий американський знавець церковного права архімандрит і професор В. Поспішіл у 1993 р. пояснив монастир як “чернечий дім, в якому члени (чоловіки і жінки) прямують до євангельської досконалості, дотримуючись правил і традицій монашого життя” [16, 121]. Найбільш простіше пояснення було висловлене у 1986 р. німецьким дослідником Леонардом Хольцом, котрий написав спеціальну працю на замовлення католицького ордену францисканців: “Монастир – найбільш розповсюджена назва для будинків і місць проживання християнських ченців. Розуміється також: місце покою, служіння Богу” [23, 409].

В радянській історіографії це поняття набуло класово-атеїстичного забарвлення, як у Г. Прошина, котрий вважав, що монастир – це “релігійний, ідеологічний інститут, орієнтований на пропаганду релігійного світогляду, оскільки протягом століть головним завданням монастиря була задача ідеологічного, виховного порядку, задача формування ідеалів у душі християнської етики” [17, 7]. Подібне розуміння чернечої обители спостерігається протягом всього періоду існування радянської історичної науки, зокрема у М. Буркіна, С. Билинця та ін. [3, 6; 4, 10-11].

Цікаво, що церковна історіографія розкриттю поняття “монастир” уваги взагалі не приділяє, вважаючи його, очевидно, само собою зрозумілим і не вимагаючим додаткового пояснення.

Певні зрушення у спробі з'ясувати розуміння “монастиря” спостерігаються в сучасній російській історичній науці. Так, В.С. Румянцева пропонує відрізнити монастир від пустині на підставі формальних ознак і визначає перший із них як “найбільш статутний з канонічної точки зору тип обителі з налагодженою організацією життєдіяльності, що включала по церковному статуту літургічну, панахидну служби в храмі, загальнохристиянську чернечу поведінку із господарчо-вотчинним забезпеченням братії” [21, 164]. Інший дослідник, П.М. Зирянов, відзначає монастирі як “закриті спільноти” [5, 309].

У сучасній же вітчизняній науковій думці поки що переважає його філософсько-релігієзнавче тлумачення, згідно якого монастир – це форма організації чернецтва чи громада чернецтва, об'єданого в колектив відповідно до своїх спільних релігійних поглядів, ідеалів, з єдиними правилами співжиття і правом спільного володіння майном [6, 202; 8, 240; 19, 235]. Але в даному розумінні відчувається і певний спадок радянського релігієзнавства, котре оперувало подібними ж стандартами [9, 167-168; 10, 495-496; 18, 599-603]. Серед сучасних спроб здійснити пояснення, відмінне від попередніх наукових тлумачень, можна вирізнити тільки думку краєзнавця В. Рожка, котра відрізняється від інших чітким клерикалізаційним впливом. Для нього монастир – це символ “святощів нашого народу”, духовна фортеця “українського православ'я”, фундамент, “на якому зросла і утвердилася Православна Віра” [20, 8].

З історії православних монастирів в Україні за останні роки було здійснено і ряд різнопланових дисертаційних досліджень, в яких вивчалися регіональні особливості існування і діяльності цих структур. Це праці Т. Бобровського, В. Тура, С. Кагамлик, С. Горіна, І. Ломачинської, О. Смоліної, М. Яременка, І. Акіменко та О. Кузьмука. Але в жодній з них у повній мірі не розкривається саме поняття “монастир”. Так, І. Акіменко визначає монастир тільки як осередок релігійного, суспільно-політичного, економічного та культурного розвитку [1, 1], а для Т. Бобровського це усього лиш пам'ятки архітектури, історії та культури [2, 1]. У цих випадках, як видно, до монастиря прикладаються визначення або занадто широкі, або занадто вузькі, які не розкривають сутність цього утворення і водночас їх можна застосовувати й до будь-яких інших інститутів.

На мою думку, у всіх спробах пояснити поняття “монастир”, здійснених у вітчизняній та зарубіжній науці, не враховувався ряд обставин, зокрема те, що монастир був завжди складовою частиною певної церковної системи, конфесії і окрім суто релігійних потреб виконував

ще й ряд функцій у тій структурі, до якої він належав. Відповідно і релігієзнавче і класово-атеїстичне тлумачення монастиря є однобокими.

Важливо наголосити ще на одній суттєвій обставині, що вимагає з'ясування поняття “монастир”. Це повна відсутність його роз'яснення у вітчизняній юридичній науці. Зокрема в Законі України “Про свободу совісті та релігійні організації” від 23 квітня 1991 р. і в багатьох інших нормативно-правових документах воно неодноразово згадується, але ніколи не пояснюється. Причиною цього слід вважати, очевидно, копіювання законодавчих норм із попереднього радянського періоду. Так, при порівнянні статей ми бачимо, що ст. 10 діючого українського Закону повністю повторює ст. 10 Закону СРСР “Про свободу совісті і релігійні організації” від 1 жовтня 1990 р. У цих статтях поняття “монастир” вживається нарівні із поняттями “релігійні братства” і “місії”, що свідчить про ігнорування законодавцями особливостей цих структур і різні способи їх організації в історичній практиці. Так само не роз'яснювався цей термін і в постановках Ради міністрів СРСР від 16 жовтня 1958 р. “Про монастирі в СРСР” та Ради Міністрів УРСР від 1 листопада 1958 р. “Про монастирі в Українській РСР”, якими встановлювався порядок землекористування монастирями та заборонялося використання найманої праці. З моєї точки зору, ігнорування в законодавстві точного визначення поняття “монастир” дозволяє розуміти під ним будь-які утворення, незалежно від їх природи і сутності.

Однак треба відзначити все ж таки певні спроби зрушити це питання в середовищі сучасних українських правознавців. Є й конкретна пропозиція, висловлена народним депутатом України В. Костицьким, котрий у власному проекті закону “Про свободу віросповідання та релігійні організації», де зазначається: “Монастирі – місцева релігійна громада осіб (громада ченців, які об'єдналися на основі тотожних релігійних поглядів, ідеалів для спільного проживання за особливими правилами, зафіксованими в монастирських статутах” [15, 96]. Додатково автор законопроекту також наголошує, що монастирі “є структурними підрозділами” і “мають канонічну підпорядкованість релігійним управлінням та центрам, що їх заснували” [15, 102]. Тобто, на його думку, монастир не може існувати сам по собі, окремо від інших церковних структур.

На мою думку, поняття “монастир” повинне враховувати цілий ряд ознак та характерних рис, які б його відрізняли від інших структур в першу чергу за суспільним значенням, а не суто релігійним, зокрема:

1) монастир не може бути окремою самодостатньою структурою, він завжди є частиною церковної системи;

- 2) відповідно, монастир підпорядковується у своєму управлінні вищим церковним структурам;
- 3) монастир має стале географічне місце знаходження, яке змінюється лише за надзвичайних обставин;
- 4) внутрішнє управління монастиря будується на ідеї самоврядування;
- 5) монастир існує переважно за рахунок ведення власного господарства;
- 6) у релігійному плані основні його функції пов'язані із здійсненням відповідних треб та обрядів;
- 7) монастир є єдиним постачальником кадрів для вищої церковної ієрархії (за виключенням жіночого монастиря);
- 8) він є посередником і здійснює постійний зв'язок між місцевим населенням та вищими органами церковного управління.

Тому, у відповідності до вище викладеного, я вважаю, можливе введення в обіг наступного трактування поняття “монастир”:

Монастир — це структурний підрозділ церкви, який має стале географічне місцезнаходження, конкретне церковно-адміністративне підпорядкування, власну систему управління, засновану на ідеї самоврядування, є самостійною господарчо-економічною одиницею, виконує функції релігійного характеру, підготовки кадрів для вищої церковної ієрархії, підтримує стійкий зв'язок населення із вищою церковною владою та забезпечує її стабільність. Відповідно, відштовхуючись від цього поняття, можна інакше поглянути й на поняття **парафія (приход)** — це структурний підрозділ церкви, головним завданням якого є забезпечення релігійних потреб місцевого населення та забезпечення стійкого зв'язку між ним і вищою церковною владою.

Примітки

1. *Акименко І.М.* Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: історія, господарська і культурно-просвітницька діяльність (Друга половина XVII—XVIII ст.). Автореф. дис. ...канд. іст. наук. — Харків, 2004.
2. *Бобровський Т.А.* Печерні монастирі й печерне чернецтво в історії та культурі середньовічного Києва. Автореф. дис. ...канд. іст. наук. — К., 1995.
3. *Буркин Н.* Монастыри в России. Их эксплуататорская и контрреволюционная роль. — М., 1931.
4. *Билинец С.* Тьма и ее слуги. (О православных монастырях и монашестве). — К., 1960.

5. Зырянов П.Н. Русские монастыри и монашество в XIX – начале XX века // Монашество и монастыри в России. XI–XX века: Исторические очерки. – М., 2005.
6. К.В. Монастир // Релігієзнавчий словник. – К., 1996.
7. Какую пользу приносят русскому народу православные монастыри? (По письмам Оптинских старцев о. Амвросия и о. Анатолия). – Казань, 1909.
8. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 1995.
9. Крикотун В.М. Монастирі // Радянська енциклопедія історії України. – Т. 3. – К., 1971.
10. Ильин Г.Ф., Рамм Б.Я. Монастыри // Большая советская энциклопедия. – 3-е изд. – М., 1974. – Т. 16.
11. Лисовой Н.Н. Восемнадцатый век в истории русского монашества // Монашество и монастыри в России. XI–XX века: Исторические очерки. – М., 2005.
12. Монашество // Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – СПб., 1896. – Т. XIX.
13. Огієнко І. Українське монашество. – К., 2002.
14. О трех обетах монашества: девстве, нестяжании и послушании. – М., 1845.
15. Право і релігія (Збірник матеріалів та нормативно-правових актів) / Під ред. В.В. Костицького. – Івано-Франківськ, 2000.
16. Поспійшій В.Д. Східне католицьке церковне право. Згідно з Кодексом Канонів Східних церков. – Львів, 1997.
17. Прошин Г. Черное воинство: русский православный монастырь. Легенда и быль. – 2-е изд., доп. – М., 1988.
18. Рамм Б.Я. Монастыри // Советская историческая энциклопедия. – М., 1966. – Т. 9.
19. Релігієзнавство / За ред. М.Ф. Рибачука. – К., 1997.
20. Рожко В.Є. Православні монастирі Волині і Полісся: Історико-краєзнавчий нарис. – Луцьк, 2000.
21. Румянцева В.С. Монастыри и монашество в XVII веке // Монашество и монастыри в России. XI–XX века: Исторические очерки. – М., 2005.
22. Три слова о монашестве. – СПб., 1888.
23. Хольц Л. История христианского монашества. – СПб., 1993.
24. Цьтин В.А. Церковное право. – М., 1996.
25. Ks.K.M. Klasztor // Wielka Encyclopedya Powszechna illustrowana. – Serya I. T. XXXV-XXXVI. – Warszawa, 1904.
26. Trpch. Klášter // Ottův Slovník Naučný. – Sv. XIV. – Praha, 1899.

О.А. Львова

кандидат юридичних наук
Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України

ВПЛИВ РЕЛІГІЇ ТА ЦЕРКВИ НА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Право існує реально тоді, коли воно об'єктивується, втілюється у життя через правомірну поведінку людей і таким чином досягає свого основного призначення як регулятор суспільних відносин, як основний важіль впливу на різноманітні сфери суспільного життя. Право — специфічна нормативна система, головною метою якої є регулювання відносин між людьми, однак її особливі характеристики конкретизуються і пояснюються при співставленні з іншими нормативними системами, що регулюють відносини між людьми, особливо, з релігією.

Релігія у даному аспекті виступає як фактор формування того чи іншого відношення індивіда до правових інститутів, формування проти-правної чи законслухняної поведінки. Коли норми закону стають етичними нормами самої людини, вона вільна діяти у відповідності вже не з чияюсь, а з власною волею, на свій розсуд, і його воля не вступає у конфлікт з настановами Божого закону [4, 68-70].

Як і механізм правового регулювання, механізм релігійного регулювання має нормативний характер і впливає на поведінку людей за допомогою відповідних встановлених правил, зразків поведінки. Однак, на відміну від механізму правового регулювання, механізм релігійного регулювання стає реальним для людини з часу, коли вона почала вірити (віра як факт) і усвідомлювати необхідність та корисність слідування заповідям. Зокрема, можна виділити наступні їх відмінні риси:

1) якщо правове регулювання засновується на санкціонованих державою правових нормах, то релігійне регулювання — на правилах, встановлених Священними книгами та церковними канонами;

2) дія права має загальнообов'язковий характер, а дія релігійних правил має локальний характер, тобто поширюється на осіб, що сповідують дану релігію;

3) правове регулювання формує соціально-доцільні координати життя суспільства нормативними засобами задля досягнення правопорядку, релігійне ж регулювання створює ідеальні межі життєдіяль-

ності і орієнтує осіб на втілення норм, цінностей і досягнення мети правового регулювання;

4) дія права забезпечується державою (при необхідності – примусовою силою держави) і юридична відповідальність за порушення правових норм завжди конкретно визначена законодавством, релігійне регулювання не передбачає примусу і так звані релігійні санкції (втрата спасіння, відлучення від церкви та ін.) здійснюються засобами духовного впливу, і передбачають можливість помилування через сповідь, покаяння і прощення; тобто дія релігійних настанов пов'язана, передусім, не зі страхом можливого примусу, а з добровільним визнанням особою авторитету Божого закону і вірою в те, що без святості ніхто не побачить Бога (Послання до Євреїв 12:14);

5) правове регулювання охоплює найбільш важливі сфери суспільного життя, що вимагає державного впливу (зокрема, правові норми виступають в якості охорони і захисту деяких релігійних норм, діяльності релігійних організацій тощо), релігійне регулювання пронизує усі сфери відносин між людьми, у тому числі й правому.

Отже, регулятивний вплив релігії не обмежується і ніколи не обмежувався лише сферою сакрального. Релігія завжди претендувала на панівне становище серед усіх інших нормативних систем, на підкорення релігійним ціннісним установкам усіх інших видів нормативної людської діяльності. Тим самим релігія стає одним з найважливіших соціальних регуляторів, який “упорядковує думки, наміри і дії людей” [9, 117].

Релігійні вірування відображаються не лише у моральному складі життя людей, а й отримують зовнішню організацію у церкві. На них засновується сила духовної влади представників церкви, які ставлять питання про відношення церкви до держави, які вирішуються на підставі конституцій національним правом [1, 19].

Сьогодні правове становище церков гарантоване правовими нормами Конституції, а також визначене конкордатами та договорами держави і церков. Як пише В. Оккенфельс, нічим не можна замінити церкву як інстанцію, що проголошує та поширює сенс буття й моральні цінності. Правова соціальна держава, побудована на засадах свободи, живе завдяки ціннісним передумовам, які вона сама не може ані обґрунтувати, ані поширювати, ані гарантувати. До таких ціннісних принципів належать, передусім, усвідомлення особистої гідності кожної людини. Ці нормативні цінності спонукають відчувати відповідальність за суспільство, економіку й державу та брати участь у їхньому житті [3, 58-59].

Досвід взаємодії між церквою і державою і його вплив на дотримання прав людини породжує два окремих, але пов'язаних між собою питання: як релігійна свобода може бути захищена від примусової влади уряду, і як може вплив релігії в державі з розвиненою демократією бути захищеним від впливу політичного тиску на державну політику і право, що могло б завдати шкоду правам релігійних меншин і віруючих? [6, 6].

Перший нормативний акт, в якому було закріплено основи релігійних прав людини, датується 313 р. Мова йде про так званий Міланський едикт, виданий імператорами Римської імперії Костянтином і Ліцинієм, у котрому вони надавали християнам і всім іншим повну свободу дотримуватися тієї релігії, яку кожен вважає для себе найкращою. З того часу людство встигло не лише запровадити спеціальні терміни для позначення понять, що стосуються релігійних прав. Серед природних, невід'ємних прав людини свобода віровизнання та віросповідання є одними із найважливіших. Вони є складовими елементами особистісного самовизначення людини. Основою свободи віровизнання та віросповідання є віра людини як обов'язковий елемент її світогляду, свідомості [5, 228].

Сучасна вітчизняна правова доктрина сприйняла традицію, яка слідує від Декларації прав людини і громадянина 1789 р., яка широко висвітлює зміст поняття “свобода совісті”. На сьогодні в Україні вказані права знайшли своє відображення на конституційному рівні, зокрема в ст. 35 Конституції України 1996 р., а також у Законі України від 16 червня 1992 р. “Про свободу совісті та релігійні організації”, який, згідно зі ст. 1 Закону, покликаний гарантувати права на свободу совісті громадянам України та забезпечити їх, визначити обов'язки держави щодо релігійних організацій та останніх перед державою, подолати негативні наслідки державної політики щодо релігії і церкви, гарантувати сприятливі умови для розвитку соціальної моралі і гуманізму, громадянської злагоди і співробітництва людей незалежно від їх світогляду чи віровизнання.

Право на свободу віросповідання є одним з найважливіших фундаментів загальних прав, визначених у міжнародному праві. У праві різних країн свобода віросповідання була однією з перших, що входили у Біллі про права та перші конституції, з огляду на важливу роль, яку відігравала релігія в суспільному житті. Більше того, дана свобода заклала підвалини сучасної демократичної держави, поза тим як сама ідея плюралістичного суспільства походить з ідеї релігійної свободи.

Сьогодні європейський консенсус із приводу охорони цієї свободи відображений у практиці Суду щодо ст. 9 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод (1950), яка проголошує таке [8, 485-486]:

1. Кожен має право на свободу думки, совісті і віросповідання; це право включає свободу змінювати свою релігію або свої переконання, а також свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і спільно з іншими, прилюдно чи приватно, в богослужінні, ученні, виконанні релігійних і ритуальних обрядів.

2. Свобода сповідувати релігію або переконання підлягає лише таким обмеженням, які встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони громадського порядку, здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Виходячи із законодавчо закріплених прав щодо свободи віросповідання та діяльності релігійних організацій, сьогодні в умовах розбудови громадянського суспільства, християнська церква активно запроваджує нові технології впливу на правосвідомість громадян з метою гармонізації суспільних відносин між різними соціальними верствами [2, 201].

Однак не можна зводити релігійне регулювання лише до інституційного. Тривале функціонування релігії у суспільстві призводить до перетворення цієї норми у здобуток індивідуальної свідомості. Релігійні норми, прийняті суб'єктом, і які стали його внутрішнім світом, створюють для нього основу поведінки, її мотив.

Виходячи з цього Т.В. Сергєєва справедливо відмічає, що відношення людини до Бога і релігії з боку її думок і почуттів не може бути визначено ніякими соціальними регуляторами — це взагалі сфера, що не підлягає регулюванню і якщо б суспільство спробувало визначити відносини любові, страху, поваги, то воно виявилось б просто безсилим [7, 16]. Жоден соціальний регулятор не спроможний змусити людину відверто прийняти релігійну віру, яка є актом лише незалежного, свідомого волевиявлення.

Оцінюючи належним чином могутній потенціал впливу релігії на формування права та правосвідомість людей, варто зауважити, що таке природне право людини, як свобода віросповідання, є фундаментальною загальнолюдською цінністю, важливим критерієм оцінки соціальної якості суспільства та держави.

Примітки

1. *Борисов К.Г.* Международное право религиозных конфессий мирового сообщества. – М., 2001.
2. *Дашковська О.* Християнська доктрина і правове становище жінки в умовах громадянського суспільства // Вісник Академії правових наук України. – № 2 (41). – Харків, 2005.
3. *Оккенфельс В.* Суспільне завдання церков у житті держави // Релігія і суспільство в Україні: фактори змін. Мат-ли міжн. конф. – К., 1998.
4. *Папаян Р.А.* Христианские корни современного права. – М., 2002.
5. Права людини: соціально-антропологічний вимір. Колективна монографія / Гол. ред. П.М. Рабінович. – Вип. 13. – Львів, 2006.
6. Право і релігія (збірник матеріалів та нормативно-правових актів) / Під ред. В.В. Костецького. – Івано-Франківськ, 2000.
7. *Сергеева Т.В.* Каноническое право / Методические рекомендации к спецкурсу. – СПб., 1997.
8. *Шевчук С.* Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – К., 2006.
9. *Яблоков И.Н.* Социология религии. – М., 1979.

І.В. Міма

аспірант

Інститут держави та права
ім. В.М. Корецького НАН України

ФУНКЦІЇ РЕЛІГІЙНИХ НОРМ У РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

У науці під функціями розуміють зовнішній прояв властивостей будь-якого об'єкта у певній системі відносин. Термін “функція” – від лат. “function” – виконання, завершення, використовується для характеристики будь-яких динамічних структур [1, 49]. Як правову категорію “функції права” досліджували: С.С. Алексєєв, В.К. Бабаєв, С.В. Бобровник, О.Б. Венгеров, М.С. Кельман, С.О. Комаров, В.В. Копеїчиков, В.О. Котюк, В.Ф. Погорілко, А.В. Поляков, П.М. Рабінович, І.С. Самощенко, О.Ф. Скакун, Ю.М. Тодика та інші. Проте серед вчених з приводу визначення поняття “функція” відсутня одностайна думка. Натомість кожним вченим наводиться власне обґрунтоване визначення. Так, на думку В.М. Хропанюка, функції – це реалізація правом свого соціального призначення, яке складається з вимог суспільного розвитку [2, 219]. М.І. Матузов, О.В. Малько під функціями розуміють головні напрями правового впливу на суспільні відносини, тобто форми, способи, шляхи впливу на суспільні відносини [3, 155]. В.О. Котюк [4, 122], Ю.М. Тодика [5, 21], В.Ф. Погорілко [6, 106, 161] функції права розглядають як напрями або види впливу права на суспільні відносини, в них виражається роль і призначення права в суспільстві й державі, його соціальна цінність та найважливіші риси. На погляд В.В. Копеїчикова [7, 111], функції – це напрямки взаємодії права та інших соціальних явищ як єдності форми і змісту. Загалом вчені розглядають та досліджують функції правових норм, лишаючи осторонь функції інших соціальних норм, релігійних зокрема.

Дослідження функцій релігійних норм має наукове та практичне значення, адже є зовнішнім проявом конкретних напрямів соціально-нормативного регулювання (впливу) на поведінку суб'єктів релігійних відносин; відображенням як реальних дій суб'єктів щодо здійснення та досягнення релігійних цілей, інтересів, так і з'ясуванням взаємозалежності релігійних норм, релігійних відносин та релігійних актів. Тобто функціонування релігійних норм має розглядатись як взаємодія, вплив (у певних формах, за допомогою конкретних методів) релігійних норм на суспільні відносини.

Функції релігійних норм у динамічному аспекті допомагають визначенню проблемних та неохоплених релігійно-нормативним регулюванням сфер суспільних відносин, адже релігійні норми для впливу мають широке коло важелів і можуть включати їх у свої функціональні зв'язки з суспільством.

Релігійні норми у суспільстві характеризуються загальносоціальним (релігійні норми розглядаються як явища культури, здійснюють широкий формальний вплив на весь комплекс релігійних суспільних відносин) та нормативним значенням (в рамках якого релігійні норми реалізуються через спеціальну, властиву їм систему заходів та методів впливу на суспільні відносини).

Можна визначити наступні особливості функцій релігійних норм: вони є похідними від релігійних явищ та визначаються призначенням релігійних норм у суспільстві; виражають такі напрями впливу релігійних норм на суспільні відносини, потреба у здійсненні яких викликає необхідність в існуванні релігійних норм як соціальних явищ; відображають найбільш істотні, головні риси релігійних норм і спрямовані на здійснення завдань, що поставлені перед релігійними нормами на певному етапі розвитку суспільства; являють собою напрями активного впливу релігійних норм, що впорядковують певні суспільні відносини (динамізм, рух, дія); є постійними у дії (безперервність, тривалість дії).

Беручи за основу напрями впливу релігійних норм, можна навести наступну класифікацію їх функцій:

1. За зовнішнім характером впливу релігійних норм як соціальних регуляторів суспільних відносин. Серед них можна виділити:

а) політичну – релігійні норми можуть закріплювати політичний лад суспільства, механізм функціонування держави, регламентувати політичні відносини, регулювати діяльність суб'єктів політичної системи тощо (наприклад, в епоху Середньовіччя; у сьогоденні: іудейське право (є складовою частиною правової та політичної систем Ізраїлю); мусульманське право (входить до складу правової та політичної систем мусульманських країн) [8, 41].

б) економічну – релігійні норми встановлюють обов'язкові правила у впорядкуванні виробничих відносин, закріплюють форми власності, визначають механізм розподілу суспільного доходу (наприклад, релігійні норми, що містяться у статутах релігійних організацій та церков);

в) виховну – релігійні норми відображають релігійну ідеологію, здійснюють специфічний педагогічний вплив на віруючих, мирян, прихожан, формують у суб'єктів релігійних відносин мотиви правочинної поведінки;

г) культурно-історичну — релігійні норми акумулюють духовні цінності та досягнення світових релігій;

г) соціального контролю — відбувається стимулювання поведінки і одночасне обмеження небажаної з точки зору суспільства релігійної поведінки та релігійної дії, тобто відбувається утримання від здійснення порушень релігійних норм;

д) інформаційно-регулюючу — здійснюється інформування суб'єктів релігійних відносин про можливі окремі соціально значимі релігійні дії та їхнє соціально-корисне призначення [9, 618];

е) комунікативну — релігійні норми є інформаційною системою, виступають способом зв'язку між суб'єктами та об'єктами релігійних відносин; здійснюють вплив на релігійні інтереси, забезпечують їх впорядкування, узгодження, через регулюючий вплив на релігійну діяльність та поведінку людей.

2. За способом релігійно-нормативного впливу на релігійну поведінку людей та релігійні суспільні відносини. Вони є похідними від змісту, системи релігійних норм та особливостей їх реалізації, і визначають соціально-нормативні функції релігійних норм. До них належать:

а) регулятивна — забезпечує впорядкування релігійних суспільних відносин відповідно приписам релігійних норм; спрямовує вплив релігійних норм на встановлення релігійних правил поведінки суб'єктів релігійних відносин, які наділені позитивними властивостями і не пов'язані з порушенням релігійних норм. Ця функція реалізується через систему мотивів, ціннісних орієнтацій, релігійно-нормативних настанов, які є специфічними регуляторами релігійної поведінки та мають особливий механізм формування [10, 154].

Регулятивна функція у свою чергу поділяється на динамічну регулятивну функцію (забезпечується активна поведінка віруючих, кліру, прихожан, мирян та інших суб'єктів релігійних відносин, використання релігійних прав чи виконання релігійних обов'язків: укладання шлюбу, хрещення тощо) та статичну регулятивну функцію (закріплюються суспільні релігійні зв'язки та порядок: встановлення рівності перед церковним судом, закріплення обов'язків ченців тощо); забезпечується стабільність, стійкість та незалежність релігійних відносин від негативних наслідків [11, 245-246]. Релігійні норми дозволяють впорядковувати процес релігійно-нормативного впливу, передбачаючи та встановлюючи для суб'єкта релігійних відносин зразок поведінки у стандартних релігійних відносинах.

б) охоронна — спрямована на боротьбу та витіснення негативних і небезпечних для суспільства варіантів релігійної поведінки, охорону та захист від порушень релігійних інтересів, цінностей та прав суб'єктів ре-

лігійних відносин; ii) зміст включає встановлення санкцій та склад діяння, що утворює підстави для настання релігійної відповідальності [12, 158];

v) установча — здійснюється встановлення та фіксація суб'єктивно-го складу релігійних суспільних відносин, визначається та закріплюється коло релігійних обставин, з якими релігійні норми пов'язують виникнення певних релігійно-нормативних наслідків, встановлюються релігійні права та обов'язки суб'єктів релігійних відносин [13, 325].

Розглядаючи дію релігійних норм з позицій функціонального підходу можна додатково виділити функції: домінування, формального порядку, консервації (функція матеріального порядку), співвідношення та гарантування, вирішення релігійних спорів, конфліктів та інтеграції [14, 112]. Функції релігійних норм реалізуються через релігійну систему (галузі, інститути, релігійні норми, релігійні дії тощо), релігійні нормативні акти та акти застосування релігійних норм (рішення та постанови Вселенського, Помісного та Архієрейського Собору, Святого Синоду, Папи Римського, локальних актів релігійних організацій та громад тощо). Релігійні норми впливають на динамізм чи консерватизм права, рецесію права, його дію за колом осіб, розвиток юридичної техніки, ступінь раціоналізації права, сприяють вирішенню та усуненню релігійних конфліктів, міжцерковних та міжконфесійних протистоянь, проведенню активної соціальної політики для забезпечення релігійної рівності та соціальної стабільності у багатоконфесійному суспільстві.

При цьому відбувається реалізація усіх основних функцій та соціального призначення релігійних норм: політичного, економічного, виховного, культурно-історичного, функції соціального контролю, інформаційно-регулюючої, комунікативної, регулятивної, охоронної, установчої, компенсаторної, обмежувальної та відновлювальної. Релігійні норми є специфічною формою релігійних суспільних відносин, засобами їх зміцнення; масштабом соціальної свободи, рівності та відносно справедливою мірою поведінки людей, відповідно до релігійних інтересів та потреб; визначають межу розмежування суспільних релігійних інтересів, дію релігійних приписів та правових норм; обумовлюються суспільними відносинами та є виразом соціального життя суспільства. Релігійні норми покликані забезпечити реалізацію справедливості у суспільстві; визначити та врегулювати соціальні взаємовідносини між суб'єктами; через релігійні норми має відбуватись розуміння закону з загальнорелігійних християнських позицій; вони допомагають узгодити моральність та справедливість правових норм; містять правові та духовні, релігійно-моральні ідеали; здійснюють вплив на формування національної правової ідеології.

Отже, функції релігійних норм необхідно визначати як основні напрями впливу релігійних норм на суспільні відносини, які визначаються соціальним призначенням релігійних норм у житті суспільства; як складну категорію, що включає характеристику їх завдань та значення, є специфічним проявом їх властивостей.

Примітки

1. *Онiщенко Н.М.* Правова система: проблеми теорії. — К., 2002. — 132 с.
2. *Хропанюк В.Н.* Теория государства и права: Учеб. пособие для вузов. — М., 2005. — 382 с.
3. *Матузов Н.И., Малько А.В.* Теория государства и права: Учебник. — М., 2004. — 541 с.
4. *Котюк В.О.* Загальна теорія держави і права. — К., 2005. — 590 с.
5. *Тодик Ю.М.* Функції Конституції України та її загальна характеристика // Вісник Академії правових наук України. — 1997. — № 4. — С. 19-25.
6. *Погорілко В.Ф., Фрицький О.Ф., Городецький О.В., Корнієнко М.І., Кравець Є.Я.* Конституційне право України: Підруч. для студ. юридичних спец. вищ. закл. освіти / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / В.Ф. Погорілко (ред.). — 3-е вид. — К., 2002. — 731 с.
7. Загальна теорія держави і права / За редакцією академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В.В. Копейчикова. — К., 1997. — 320 с.
8. *Лубський В.І., Бойко В.Д.* Мусульманське право: Навч. посібник. — К., 1997. — 256 с.
9. *Синюкова Т.В.* Правосознание и правовое воспитание // Теория государства и права: Курс лекцій / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. — 2-е изд. перераб. и доп. — М., 2000. — 672 с.
10. *Синюков В.Н.* Функции права // Теория государства и права: Курс лекцій / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. — 2-е изд. перераб. и доп. — М., 2000. — 672 с.
11. *Скакун О.Ф.* Теория государства и права: Учеб. для юрид. вузов. — Харьков, 2000. — 703 с.
12. *Байтин М.И.* Сущность права // Теория государства и права: Курс лекцій / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. — 2-е изд. перераб. и доп. — М., 2000. — 672 с.
13. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Онiщенко. — К., 2006. — 688 с.
14. *Berd R.* Rechtstheorie. — Munchen, 1999. — 141 s.

Н.Є. Толкачова

кандидат філософських наук, доцент
докторант юридичного факультету
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

ПРАВО ТА ЙОГО РОЗУМІННЯ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВОМУ ТРАКТАТІ КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА “СЛОВО ПРО ЗАКОН І БЛАГОДАТЬ”

З прийняттям християнства на Русі в православній конфесії і в подальшому під впливом її віроповчальних догматів склалося християнське розуміння “закону” з урахуванням введення в нього сакрального змісту. Термін “закон” вживався для виразу понять високого порядку: Закон Бога, Закон християнський, Закон Святих Отців, але іноді і – Закон государя.

Основи вітчизняної правової теорії були закладені київським митрополитом Іларіоном у першому руському політико-правовому трактаті, відомому як “Слово про Закон і Благодать”, й повна назва якого “О Законе Моисеем данном, и о Благодати и истине, в Иисусе Христе явившимся; о том как Закон отошел, а Благодать и истина всю землю исполнили, и вера на все языки простерлась, и наш народ руський, Похвала государю нашему Владимиру, им же мы крещены были; молитва Богу от всей земли нашей. Господи, благослови, Отче” [1, 189], який належить до епохи великого князювання Ярослава Мудрого (1019–1054) та метою написання якого було прославлення хрещення Русі та великого князя Володимира Святославовича (980–1015).

Історіографія “Слова” є обширною: здійснено ряд наукових публікацій з розширенням джерельної бази, проведенням реконструктивних робіт з текстами “Слова” написаними церковнослов’янською мовою високого стилю в традиціях візантійської красномовності, що містилися в різних джерелах, та викладенням тексту сучасною мовою в 1994 р. Однак в основному ця пам’ятка привертала увагу вчених істориків та філологів як унікальний твір давньоруської писемності переважно з релігійним змістом, основна ідея якого полягала в протиставленні Старого і Нового Завітів. Й лише окремі історики підкреслювали “політичне” значення “Слова” [2, 16]. Однак Н.Н. Розов висловив припущення, що “від відповіді про політичну спрямованість Слова залежить вирішення й цілого ряду інших проблем: датування твору, його джерела і автор” [3, 142], а також, на наш погляд, визначення рівня по-

літико-правового мислення на Русі в XI ст. і кола тих політичних й юридичних завдань, що поставили перед давньоруською державою.

Іларіон поставив ряд питань, які вирішувались протягом століть і не втратили свого змістовного значення й сьогодні. В “Слові” порушені проблеми законності походження верховної влади, юридичний статус її носія, реалізація ним владних повноважень, відповідальності правителя за управління країною і народом, а також трактування юридичної природи права. “Слово” підводить загальний підсумок початкового періоду християнської історії на Русі – становлення нової християнської держави і народу, але містить мінімум інформації про історію цих явищ. “Слово про Закон і Благодать” – видатний трактат історичного, політичного і богословського змісту. В ньому осмислюються важливі категорії та образи Старого і Нового Завітів, показано їх взаємозв’язок, наступність і принципова різниця.

Відомостей про автора “Слова” митрополита Іларіона в джерелах небагато, літописець характеризує його як “мужа благого, вченого і книжника” [4, 105]. Існує припущення, що Іларіон був духовником великого князя, оскільки цей освічений священник у церкві Святих Апостолів в селі Берестове біля Києва проживав у великокнязівському палаці й брав участь в укладенні відомої пам’ятки права “Руська Правда” та Статуту про церковні суди, який князь Ярослав “сгадав з митрополитом своїм Ларионом” [3, 110]. Вірогідно, особисті достоїнства Іларіона спонукали князя Ярослава на незвичні для того часу дії – інтронізацію митрополитом Київським звичайного пресвітера (священника) на соборі руських єпископів 1051 р. та ще й без благословення візантійського патріарха, порушивши усталену традицію. Ярослав “поставили Лариона митрополитом, русина в Святой Софії, собрав єпископы” [5, 104].

Головна частина трактату “Слово про Закон і Благодать” посвячена з’ясуванню таких понять як закон, благодать й істина. Викладаючи свою концепцію праворозуміння Іларіон користувався словами “закон”, “правда” та “істина”. В них він вкладав певний зміст, адже епоху Середньовіччя лексика і фразеологія мови юридичних актів і відповідно політичних доктрин мала особливу термінологічну організацію. Термін міг означати одне поняття, передаючи єдиним словом складний смисловий зміст чи бути цілою формулою, що складалася з групи слів.

У першій частині цього твору стисло викладається Старий Завіт, що його Іларіон називає “законом”. Це є перехідний ступінь до вищого стану – “благодаті”, тобто Нового Завіту. У другій частині описуєть-

ся велич князя Володимира, його роль у прийнятті християнства й становленні могутньої середньовічної держави Русь. Іларіон відзначає, що князь Володимир правив державою “правдою, мужністю і смыслом” і за його правління Русь перетворилася на могутню, авторитетну державу для “усіх чотирьох кінців землі”.

Іларіон не протиставляє закон й істину, оскільки істина сприймається людством не всупереч закону, а завдяки йому, закон же є першою сходинкою до пізнання істини. В Іларіона ми зустрічаємо співвідношення закону і моральності, з глибокою аргументацією переваги моральних критеріїв при визначенні поведінки людини в суспільстві.

Оскільки моральний стан забезпечує людині християнське вчення (тобто істину), Іларіон послідовно і ґрунтовно перераховує переваги моралі перед законом. Переваги істини перед Мойсеєвими законами Іларіон перш за все вбачає в тому, що вона повністю виключає ідею обраності якогось народу перед Господом.

До переваг істини Іларіон відносить також приналежність до Бога всіх людей не фактом народження, а хрещення і благими справами. Люди, що пізнали вчення Христа, перестають бути чужими один одному.

Моральні засади в схемі, запропонованій Іларіоном, виражені словом “істина”. Виконання закону Іларіон розглядав як підкорення чужій волі – Бога, государя, господаря, а істину – як вибір правил поведінки самою людиною, яка керується у своїх поступках морально-етичними заповідями Христа. Закон Іларіон сприймав як перший крок у залученні людини до спілкування з людьми, а істину – як вищу ступінь в організації життя християн. Спочатку людина сприймає закон, який сприяє його збереженню на землі, потім, вступивши на шлях віри в Ісуса Христа, вона осягається благодаттю, яка вказує йому шлях до пізнання Істини: раніше Бог дав людям “закон, потім вона, благодать, раніше тінь (тобто закон), потім істина”, яку Іларіон порівнює з світлом сонця.

Поняття “закон” в “Слові” вживається як теологічна й юридична категорія, він, на думку Іларіона, призначений регулювати вчинки індивідів чітко визначеною в ньому чужою волею (у даному випадку – божественним приписом). У законі “людство тісниться”, він є “лише тінню”, “світлом місяця, коли сонце не засяяло”, закон поступається місцем благодаті – істині.

Підкорення закону сприймається як перший етап наслідування заповідям єдиного Бога, що відрізняла давніх євреїв від інших народів, що поклонялися ідолам. Наступним етапом є утвердження морально-

го закону в серцях людей, коли не детальна регламентація, а розвинута моральна свідомість визначає поступки людей і народів. Іларіон підкреслює вселенський характер, універсалізм нової віри, де немає ні еліна, ні скіфа ні варвара, ні іудея, а всі рівні в святому хрещенні.

Іларіон використовує терміни “закон” і “правда” для пояснення своїх ідей, що, вірогідно, було відбитком усталених вже на той час уявлень про ідентичність їх змістовного значення, хоча традиційно “закон” частіше вживається ним для абстрактного позначення вищої волі, яка виражена в незаперечних веліннях: закони Бога, закони Мойсея. Коли ж мова йде про закони держави, про правосуддя, він частіше вживає термін “правда”. В середні віки таке суміщення згаданих понять було характерне не тільки для Русі, але й для західноєвропейських країн, чії збірники законів тоді, як правило, називались “правдами” (“Салічна правда”, “Бургундська правда”, “Рипуарська правда”). Однак семантика терміну “правда” стосовно середньовіччя в цілому, і Русі зокрема, передбачає, що зміст, властивий цьому слову так і всьому синонімічному ряду, включає не тільки юридичний, але й філософський аспекти. “Правда” розглядається як істина, справедливість, добротність, і цей зміст не втрачається в правових нормах, а навпаки, сприймався як висхідне начало, в якому юридичний аспект є лише значимим структурним елементом всього змісту. Зберігаючи в абстрактному значенні загальний смисл, в конкретно юридичній техніці термін “правда”, як правило, виражає те чи інше специфічне правове поняття.

Примітки

1. *Власов Ю.Н.* Государство и право Киевской Руси: становление политико-правовых отношений (VI—XIII века). — М., 1999.
2. *Покровский В.С.* История русской политической мысли. — М., 1950. — Вып. 1.
3. *Розов Н.Н.* Синаодальный список сочинений Илариона — русского писателя XI в. — Praha, 1963. — Р. XXXII.
4. *Повесть временных лет.* Т. 1. — М., 1950.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

ДЛЯ НОТАТОК

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008